

ANAIIS

XIII ENCIC – 2020

ANAIS
XIII ENCONTRO NACIONAL
CLARETIANO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
2020

CORPO DIRETIVO

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BATATAIS

Prof. Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Prof. Dr. Pe. Claudio Roberto Fontana Bastos
Vice-Reitor e Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Me. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO CLARO

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Reitor

Prof. Esp. Leandro Henrique Tavares Pauletti
Pró-Reitor Acadêmico

Irmão Hely Vaz Diniz
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Prof. Osvaldo Celotti
Pró-Reitor Administrativo

CLARETIANO – FACULDADE DE BOA VISTA

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Diretor Geral

Prof. Julio Cesar dos Santos
Diretor Acadêmico

Prof^a. Adriana Wenderlich
Diretora Pedagógica

Prof. Matheus Aleixo
Diretor Administrativo

FACULDADE CLARETIANA DE TEOLOGIA - STUDIUM THEOLOGICUM

Dr. Pe. Jaime Sánchez Bosch, cmf
Diretor Geral

Dr. Pe. Valdinei de Jesus Ribeiro, cmf
Diretor Administrativo

Dr. Pe. Márcio Luiz Fernandes
Diretor Acadêmico

Dr. Pe. Roberto Nentwig
Diretor Comunitário

FACULDADE CLARETIANA DE BRASÍLIA

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Diretor Geral

Prof. Sandro Henrique Tavares Pauletti
Diretor Acadêmico

Pe. Marcos Antonio Mendes
Diretor de Extensão e Ação Comunitária

Prof. Wander Antonio Malagutti
Diretor Administrativo e Superintendente

FACULDADES INTEGRADAS CLARETIANAS

Dr. Pe. Roberto Duarte Rosalino
Diretor Superintendente, Coordenador Geral Acadêmico e
Coordenador Geral Administrativo

COMISSÃO ORGANIZADORA

Prof. Me. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância

Prof. Me. Rafael Menari Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa,
Iniciação Científica e Extensão

OUTRAS COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino Bendasolli

Assistente de Coordenação Geral de EaD

Mariana Baltazar Mazzaron Groti

Assistente de Coordenação Geral de EaD

Rosana de Oliveira Montenegro Rodrigues

Assistente de Coordenação Geral de Relações Internacionais

CERTIFICAÇÃO

Alessandra Gaspar Meneghelli Luchetti

Secretária Setorial de Extensão

Gislaine de Paula Tostes

Auxiliar de Secretaria de Extensão

PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Me. Rafael Menari Arcanjo

Coordenador Geral de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão

Prof.ª Esp. Inaiê Cordeiro

Assistente de Coordenação

Prof.ª Esp. Thaís Cristina Chiocca

Assistente de Coordenação

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Inaiê Cordeiro, Rafael Antonio Morotti e Thaís Cristina Chiocca

Normatização e Preparação

Filipi Andrade de Deus Silveira

Revisão

Vinícius Dalben Rodrigues

Revisão

Luis Antonio Guimarães Tolo

Designer Gráfico

370.5 E46

XIII Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica
Anais do XIII Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC)
v. 13, n. 1, jan./dez. 2020 -. – Batatais, SP : Claretiano, 2020.
258 p.

ISBN: 2526-1460

1. Iniciação científica - Encontro. 2. Pesquisadores – Encontro.

Os textos dos trabalhos publicados nestes Anais são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Claretiano – Centro Universitário, do Comitê Científico do XVI Encontro de Iniciação Científica ou da Coordenação do Evento

SUPERVISORES DE POLO

Polo de Anápolis (GO)

Rodner Mayko Silva

Polo de Aracaju (SE)

Neide Maria de Souza

Polo de Araçatuba (SP)

Aparecida Sebastiana Pedroso Tocchio

Polo de Araguaína (TO)

Karine Cássia Silva

Polo de Araputanga (MT)

Adriano Scheit Carneiro

Polo de Ariquemes (RO)

Crislaini Vieira Azevedo Evangelista

Polo de Assis (SP)

André Luís Guimarães

Polo de Barreiras (BA)

Vitor Lenza de Oliveira Kuhn

Polo de Barretos (SP)

Ingrid Porfírio Lima da Silva

Polo de Batatais (SP)

João Bosco Capelozi

Polo de Belém (PA)

Renato Ferreira de Sousa

Polo de Belo Horizonte (MG)

Maria de Fátima da Cruz

Polo de Blumenau (SC)

Wenderson Bini

Polo de Boa Vista (RR)

Júlio César dos Santos

Polo de Bragança Paulista (SP)

Renato Lot

Polo de Buritis (RO)

Juliana de Oliveira Santos

Polo de Campina Grande (PB)

Primênia Shuyanne Santos Pessoa

Polo de Campinas (SP)

Renato Lot

Polo de Campo Grande (MS)

Arildo Cláudio Silva de Pinho

Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Anderson da Silva Marques

Polo de Caraguatatuba (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de Caxias do Sul (RS)

Michele Mazzarollo

Polo de Chapecó (SC)

Anderson Gonçalves

Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

João Batista Nogueira Cruz

Polo de Cuiabá (MT)

Aline Moreira Tosta Melo

Polo de Curitiba (PR)

Gabriel Luis Spina

Polo de Diamantina (MG)

Verediane Dias Pires Fialho Passos

Polo de Divinópolis (MG)

Cleberon da Costa Silva

Polo de Dourados (MS)

Gislaine de Aquino Gomes

Polo de Feira de Santana (BA)

Alexandre Correia da Silva Jesus

Polo de Floriano (PI)

Gabriel Lima Parente

Polo de Florianópolis (SC)

Guilherme Veloso Teixeira

Polo de Fortaleza (CE)

Railuci de Goes Moreno Marinho

Polo de Goianésia (GO)

Aline Batista Pereira

Polo de Goiânia (GO)

Cristina Maschio Carneiro

Polo de Governador Valadares (MG)

Ricardo de Assis de Barros

Polo de Guarapuava (PR)

Sheila Regiany do Nascimento

Polo de Guaratinguetá (SP)

Glaucia Regina Bueno Mota

Polo de Guarulhos (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de Ilhéus (BA)

Uilsilene Soares da Silveira

Polo de Imperatriz (MA)

Andréia da Conceição Silva

Polo de Ipatinga (MG)

Adilson Geraldo Teles

Polo de Itapeçerica da Serra (SP)

Gabriel Aparecido Rodrigues

Polo de Itumbiara (GO)

Gabriela Adélia Silva

Polo de Ji-Paraná (RO)

Carla Renata Costa Silva

Polo de João Pessoa (PB)

João Eduardo Ferreira de Medeiros

Polo de Juiz de Fora (MG)

Alessandra Stofel dos Santos

Polo de Linhares (ES)

Rogéria Pedroni Gava

Polo de Luziânia (GO)

Maísa Faustino Freitas

Polo de Macaé (RJ)

Vanessa Restori Figueiredo

Polo de Macapá (AP)

Carla Patrícia Dias de Oliveira Marques

Polo de Maceió (AL)

Ewerton Oliveira Carvalho

Polo de Manaus (AM)

Paulo Henrique Saraiva Gomes

Polo de Marabá (PA)

Jussane Pereira Moraes

Polo de Maringá (PR)

Karina Pinheiro Ribeiro Carreto

Polo de Mauá (SP)

Bernardete de Moraes

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Mayara Fernanda Barbosa da Silva Paccini

Polo de Mossoró (RN)

Douglas Alves de Vasconcelos Filó

Polo de Natal (RN)

Alexandre França de Araújo

Polo de Normandia (RR)

Keter Mielle D'Aguiar Moraes

Polo de Óbidos (PA)

Bruno Ferreira Pantoja de Melo Gomes

Polo de Osasco (SP)

Samara Aparecida Nucci

Polo de Palmas (TO)

Alysson Martins Andrade

Polo de Parintins (AM)

Alessandra Belem Reis

Polo de Passo Fundo (RS)

Paulo César Portela Ribeiro

Polo de Passos (MG)

Arthur Couto Rosa de Souza

Polo de Paulo Afonso (BA)

Elitania Fernandes Nascimento Feitosa

Polo de Pelotas (RS)

Cibele de Lima Ávila

Polo de Perus (SP)

Rute Cristina Ubeda

Polo de Petrolina (PE)

Erika Ribeiro

Polo de Petrópolis (RJ)

Carlos Eduardo Campos da Rocha

Polo de Poços de Caldas (MG)

Daiana Paula Bergues Xavier

Polo de Porangatu (GO)

Débora Dorneles de Oliveira Gomes

Polo de Porto Alegre (RS)

Anderson Gonçalves dos Santos

Polo de Porto Velho (RO)

Nilber Felipe Mauricio de Castro

Polo de Pouso Alegre (MG)

Maria do Carmo de Andrade Godoi Moreira

Polo de Presidente Prudente (SP)

Maria Izolete Franco

Polo de Recife (PE)

Bruno Marques de França

Polo de Ribeirão Preto (SP)

Vinicius Marinheiro Victal

Polo de Rio Branco (AC)

Gleicione de Holanda Reinaldo

Polo de Rio Claro (SP)

Érica Maria da Silva Mesquita

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Camila Souto Ribeiro Ramirez

Polo de Rio Verde (GO)

Heuller Souza de Macêdo

Polo de Rondonópolis (MT)

Camila Alves Freitas

Polo de Rorainópolis (RR)

Antônio Francisco Alves Liarte

Polo de Salvador (BA)

Marcos Paulo da Paz Alves

Polo de Santa Cruz do Sul (RS)

Fábio Júnior Müller

Polo de Santarém (PA)

Marta Andressa de Souza Birro

Polo de Santo André (SP)

Welton Bastos

Polo de Santos (SP)

Filipe Willy Jose da Silva

Polo de São Carlos (SP)

Anna Carolina Fantti Zambrano

Polo de São Francisco do Guaporé (RO)

Jeferson Ricardo Alves Rodrigues

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Helen Teresa de Paula Batista

Polo de São José dos Campos (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de São Luís (MA)

Pedro Ivo de Azevedo Araújo

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Adriano Campos Martins

Polo de São Miguel Paulista (SP)

Lúcio Eduardo Scariot

Polo de São Paulo (SP)

Maicon Antônio Aureliano

Polo de Serra Talhada (PE)

Rejane Cristina da Silva

Polo de Sinop (MT)

Aline Espendor

Polo de Sobral (CE)

Antonia Márcia Eugênio Silva

Polo de Sorocaba (SP)

Cristiane Tábata Macedo Subino

Polo de Tabatinga (SP)

Jonas Oliveira Gonçalves

Polo de Taguatinga (DF)

Reisane Oliveira dos Santos

Polo de Teresina (PI)

Márcia Régia da Conceição Costa Santos

Polo de Uberaba (MG)

Juliana de Oliveira Lima

Polo de Uberlândia (MG)

Juliana de Oliveira Lima

Polo de Vilhena (RO)

Karoline Késter Werkauser

Polo de Vitória (ES)

Rafael de Paula Corrêa

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Gabriel Aquino dos Santos

Polo de Volta Redonda (RJ)

Adriana Alves Pereira

POLOS INTERNACIONAIS**Polo de Lisboa (PT)**

Priscila Semblano Santander

Polo de Madri (ES)

André Peixoto Damásio

Polo de Orlando (EUA)

Rodolfo Grecco

Polo de Toyohashi-shi (JP)

Márcio Shoiti Fuji

LOCAIS**Polo de Anápolis (GO)**

Local: Centro Educacional Franciscano
Endereço: Avenida São Francisco de Assis, 391
Bairro: Jundiá
Cidade: Anápolis (GO)

Polo de Aracaju (SE)

Local: Colégio Arquidiocesano Sagrado
Coração de Jesus
Endereço: Rua Dom José Thomáz, 194
Bairro: São José
Cidade: Aracaju (SE)

Polo de Araçatuba (SP)

Local: Paróquia Imaculado Coração de Maria
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 1590
Bairro: Paraíso
Cidade: Araçatuba (SP)

Polo de Araguaína (TO)

Local: Colégio Intelectu's
Endereço: Rua Soares, 247
Bairro: Centro
Cidade: Araguaína (TO)

Polo de Araputanga (MT)

Local: Faculdade Católica Rainha da Paz –
FCARP
Endereço: Avenida 23 de maio, 02
Bairro: Centro
Cidade: Araputanga (MT)

Polo de Ariquemes (RO)

Local: Sala comercial
Endereço: Rua Fortaleza, 2234 – Sala B
Bairro: Setor 03
Cidade: Ariquemes (RO)

Polo de Assis (SP)

Local: Mitra Diocesana de Assis – Centro Diocesano
Pastoral
Endereço: Rua Dom José Lázaro Neves, 414
Bairro: Centro
Cidade: Assis (SP)

Polo de Barreiras (BA)

Local: Escola Jardim Imperial
Endereço: Rua Ibirapuera, 727
Bairro: Jardim Imperial
Cidade: Barreiras (BA)

Polo de Barretos (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Avenida 25 de Agosto, 1100
Bairro: Distrito Industrial I
Cidade: Barretos (SP)

Polo de Batatais (SP)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Dom Bosco, 466
Bairro: Castelo
Cidade: Batatais (SP)

Polo de Belém (PA)

Local: Escola Sagrado Coração de Jesus
Endereço: Travessa Humaitá, 700
Bairro: Pedreira
Cidade: Belém (PA)

Polo de Belo Horizonte (MG)

Local: Colégio Dom Cabral
Endereço: Rua Aimorés, 1583
Bairro: Lourdes
Cidade: Belo Horizonte (MG)

Polo de Blumenau (SC)

Local: Colégio Sagrada Família
Endereço: Rua Sete de Setembro, 915
Bairro: Centro
Cidade: Blumenau (SC)

Polo de Boa Vista (RR)

Local: Claretiano - Colégio Santa Rita
Endereço: Rua Antônio Augusto Martins, 52
Bairro: São Francisco
Cidade: Boa Vista (RR)

Polo de Bragança Paulista (SP)

Local: Polo Claretiano de Bragança Paulista
Endereço: Rua Coronel Afonso Ferreira, 174
Bairro: Santa Terezinha
Cidade: Bragança Paulista (SP)

Polo de Buritis (RO)

Local: Polo Claretiano de Buritis
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 1751
Bairro: Setor 1
Cidade: Buritis (RO)

Polo de Campina Grande (PB)

Local: Seminário Diocesano São João Maria Vianney
Endereço: Rua Estelita Cruz, 307
Bairro: Alto Branco
Cidade: Campina Grande (PB)

Polo de Campinas (SP)

Local: Colégio Padre Júlio Chevalier
Endereço: Rua Dr. Sales de Oliveira, 2000
Bairro: Vila Industrial
Cidade: Campinas (SP)

Polo de Campo Grande (MT)

Local: Escola General Osório
Endereço: Rua Pernambuco, 1533
Bairro: Vila Gomes
Cidade: Campo Grande (MT)

Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Local: Colégio Regina
Endereço: Rua dos Goytacazes, 318
Bairro: Centro
Cidade: Campos dos Goytacazes (RJ)

Polo de Caraguatatuba (SP)

Local: Centro Educacional do Futuro
Endereço: Avenida Mato Grosso, 900
Bairro: Indaiá
Cidade: Caraguatatuba (SP)

Polo de Caxias do Sul (RS)

Local: Colégio Madre Imilda
Endereço: Rua Sinimbu, 287
Bairro: Lourdes
Cidade: Caxias do Sul (RS)

Polo de Chapecó (SC)

Local: Colégio Marista São Francisco – União Catarinense de Educação
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 550-L
Bairro: Centro
Cidade: Chapecó (SC)

Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Avenida Boulevard Thaumaturgo, 1160
Bairro: Centro
Cidade: Cruzeiro do Sul (AC)

Polo de Cuiabá (MT)

Local: CEMA – Centro Educacional Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Dom Aquino, 449
Bairro: Dom Aquino
Cidade: Cuiabá (MT)

Polo de Curitiba (PR)

Local: Studium Theologicum
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1193
Bairro: Rebouças
Cidade: Curitiba (PR)

Polo de Diamantina (MG)

Local: Centro Educacional Nádia Santos Rocha
Endereço: Rua Tijucu, 473
Bairro: Centro
Cidade: Diamantina (MG)

Polo de Divinópolis (MG)

Local: Sala comercial
Endereço: Rua Sergipe, 271
Bairro: Centro
Cidade: Divinópolis (MG)

Polo de Dourados (MS)

Local: Secretaria
Endereço: Rua Oliveira Marques, 2140 A – Térreo, Sala 1
Bairro: Centro
Cidade: Dourados (MS)

Polo de Feira de Santana (BA)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Gastão Guimarães, 87
Bairro: Centro
Cidade: Feira de Santana (BA)

Polo de Floriano (PI)

Local: Educandário Santa Joana D'arc
Endereço: Rua Antonino Freire, 519
Bairro: Centro
Cidade: Floriano (PI)

Polo de Florianópolis (SC)

Local: Faculdade Católica de Santa Catarina – FACASC
Endereço: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 1524
Bairro: Pantanal
Cidade: Florianópolis (SC)

Polo de Fortaleza (CE)

Local: Instituto Educacional São Francisco de Assis – IESFA – (Colégio Seráfico Nossa Senhora do Brasil)
Endereço: Avenida Frei Cirilo, 4454 A
Bairro: Messejana
Cidade: Fortaleza (CE)

Polo de Goianésia (GO)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Avenida Goiás, 365
Bairro: Centro
Cidade: Goianésia (GO)

Polo de Goiânia (GO)

Local: Colégio Claretiano Coração de Maria
Endereço: Avenida Paranaíba, 370 – Quadra 100
Bairro: Setor Central
Cidade: Goiânia (GO)

Polo de Governador Valadares (MG)

Local: Colégio Franciscano Imaculada Conceição
Endereço: Rua Tiradentes, 312
Bairro: Centro
Cidade: Governador Valadares (MG)

Polo de Guarapuava (PR)

Local: Colégio Nossa Senhora de Belém – ESI
Endereço: Rua Senador Pinheiro Machado, 2163
Bairro: Centro
Cidade: Guarapuava (PR)

Polo de Guaratinguetá (SP)

Local: JV Preparatório
Endereço: Rua José Ferreira da Silva, 65
Bairro: Jardim Coelho Neto
Cidade: Guaratinguetá (SP)

Polo de Guarulhos (SP)

Local: Colégio Virgo Potens – Associação São Vicente de Paula
Endereço: Rua Dr. Ângelo de Vita, 159
Bairro: Jardim São Paulo
Cidade: Guarulhos (SP)

Polo de Ilhéus (BA)

Local: Instituto Nossa Senhora da Piedade
Endereço: Rua Madre Thaís, 197
Bairro: Alto da Piedade
Cidade: Ilhéus (BA)

Polo de Imperatriz (MA)

Local: Centro Educacional Fortaleza
Endereço: Rua São Paulo, 1149
Bairro: Nova Imperatriz
Cidade: Imperatriz (MA)

Polo de Ipatinga (MG)

Local: Escola Criar e Aprender
Endereço: Rua Jerusalém, 205
Bairro: Bethânia
Cidade: Ipatinga (MG)

Polo de Itapecerica da Serra (SP)

Local: Itapecerica Shopping
Endereço: Avenida XV de novembro, 89
Bairro: Centro
Cidade: Itapecerica da Serra (SP)

Polo de Itumbiara (GO)

Local: Escola Menezes de Paula
Endereço: Rua Dâmaso Marquez, 126
Bairro: Setor Central
Cidade: Itumbiara (GO)

Polo de Ji-Paraná (RO)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Sete de Setembro, 1801
Bairro: Casa Preta
Cidade: Ji-Paraná (RO)

Polo de João Pessoa (PB)

Local: Colégio Nossa Senhora de Lourdes
Endereço: Avenida Eptácio Pessoa, 208
Bairro: Torre
Cidade: João Pessoa (PB)

Polo de Juiz de Fora (MG)

Local: Colégio Apogeu
Endereço: Rua Santo Antônio, 382
Bairro: Centro
Cidade: Juiz de Fora (MG)

Polo de Linhares (ES)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Governador Florentino Ávidos, 80
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
Cidade: Linhares (ES)

Polo de Luziânia (GO)

Local: Centro Educacional Brasil Futuro
Endereço: Rua Leoline – Quadra 160 – Lote 12
Bairro: Parque Estrela Dalva II
Cidade: Luziânia (GO)

Polo de Macaé (RJ)

Local: Colégio Barroco Lopes
Endereço: Rua Benedito Peixoto, 35
Bairro: Centro
Cidade: Macaé (RJ)

Polo de Macapá (AP)

Local: Associação Cultural Nossa Senhora Menina
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 908
Bairro: Centro
Cidade: Macapá (AP)

Polo de Maceió (AL)

Local: Escola Santa Rosa
Endereço: Rua José Fragoso, 100
Bairro: Pajuçara
Cidade: Maceió (AL)

Polo de Manaus (AM)

Local: Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Amazônia – ITEPES
Endereço: Travessa Maromba, 79
Bairro: Chapada
Cidade: Manaus (AM)

Polo de Marabá (PA)

Local: Escola A Fazendinha
Endereço: Quadra 5, s/n – FL 31, LT 25 a 30
Bairro: Nova Marabá
Cidade: Marabá (PA)

Polo de Maringá (PR)

Local: Associação Civil Carmelitas de Caridade – Colégio Santa Cruz
Endereço: Avenida Brasil, 5354
Bairro: Zona 5
Cidade: Maringá (PR)

Polo de Mauá (SP)

Local: Colégio Monsenhor
Endereço: Praça Monsenhor Alexandre Venâncio Arminas, 01
Bairro: Matriz
Cidade: Mauá (SP)

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Local: Instituto Dona Placidina
Endereço: Rua Senador Dantas, 284
Bairro: Centro
Cidade: Mogi das Cruzes (SP)

Polo de Mossoró (RN)

Local: Colégio Estúdio Visão
Endereço: Avenida Santa Luzia, 173
Bairro: Santa Delmira
Cidade: Mossoró (RN)

Polo de Natal (RN)

Local: Colégio Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Hermes da Fonseca, 603
Bairro: Petrópolis
Cidade: Natal (RN)

Polo de Normandia (RR)

Local: Prédio comercial/Prefeitura de Normandia – Escola Municipal Castro Alves
Endereço: Rua Roberto Costa, s/n
Bairro: Centro
Cidade: Normandia (RR)

Polo de Óbidos (PA)

Local: Prédio comercial
Endereço: Travessa Aciole Lins, s/n
Bairro: Centro
Cidade: Óbidos (PA)

Polo de Osasco (SP)

Local: Colégio Seta
Endereço: Avenida João Batista, 487
Bairro: Centro
Cidade: Osasco (SP)

Polo de Palmas (TO)

Local: Colégio Palmas
Endereço: Avenida Joaquim Teótonio Segurado – Quadra 602, Sul, Conjunto 1, Lote 17
Bairro: Plano Diretor Sul
Cidade: Palmas (TO)

Polo de Parintins (AM)

Local: Centro Pastoral Mãe de Deus
Endereço: Rua Governador Leopoldo Neves, 516
Bairro: Centro
Cidade: Parintins (AM)

Polo de Passo Fundo (RS)

Local: Sistema Pré-Vestibular Mendel
Endereço: Rua Paissandú, 928
Bairro: Centro
Cidade: Passo Fundo (RS)

Polo de Passos (MG)

Local: Colégio Imaculada Conceição – CIC
Endereço: Rua Cristiano Stockler, 271
Bairro: Centro
Cidade: Passos (MG)

Polo de Paulo Afonso (BA)

Local: Colégio Monteiro Lobato – Jeane Matos da Silva Correia
Endereço: Avenida Contorno, 220
Bairro: Centro
Cidade: Paulo Afonso (BA)

Polo de Pelotas (RS)

Local: Colégio Gonzaga
Endereço: Praça José Bonifácio, 166
Bairro: Centro
Cidade: Pelotas (RS)

Polo de Perus (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Padre Manuel Campello, 376 – Casa 01
Bairro: Perus
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Petrolina (PE)

Local: Diocese de Petrolina
Endereço: Praça das Nações, s/n
Bairro: Areia Branca
Cidade: Petrolina (PE)

Polo de Petrópolis (RJ)

Local: Colégio Fênix
Endereço: Rua Alberto Torres, 23
Bairro: Centro
Cidade: Petrópolis (RJ)

Polo de Poços de Caldas (MG)

Local: Colégio Jesus Maria José
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1483
Bairro: Centro
Cidade: Poços de Caldas (MG)

Polo de Porangatu (GO)

Local: Paróquia Santíssima Trindade
Endereço: Rua Santana, 33
Bairro: Setor Leste
Cidade: Porangatu (GO)

Polo de Porto Alegre (RS)

Local: Colégio Glória
Endereço: Avenida Professor Oscar Pereira, 3052
Bairro: Glória
Cidade: Porto Alegre (RS)

Polo de Porto Velho (RO)

Local: Centro de Educação Integrada Bonomi Ludovico
Endereço: Rua Almirante Barroso, 1857
Bairro: Nossa Senhora das Graças
Cidade: Porto Velho (RO)

Polo de Pouso Alegre (MG)

Local: Associação das Obras Pavonianas de Assistência – Escola Profissional Delfim Moreira
Endereço: Rua Monsenhor José Paulino, 371
Bairro: Centro
Cidade: Pouso Alegre (MG)

Polo de Presidente Prudente (SP)

Local: Colégio Multiplus
Endereço: Rua Padre João Goetz, 632
Bairro: Jardim João Paulo II
Cidade: Presidente Prudente (SP)

Polo de Recife (PE)

Local: Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora
Endereço: Rua Dom Bosco, 551
Bairro: Boa Vista
Cidade: Recife (PE)

Polo de Ribeirão Preto (SP)

Local: Colégio Viktor Frankl
Endereço: Avenida do Café, 1305
Bairro: Vila Amélia
Cidade: Ribeirão Preto (SP)

Polo de Rio Branco (AC)

Local: Faculdade Católica Diocesana - FADISE
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 3030
Bairro: Vila Ivonete
Cidade: Rio Branco (AC)

Polo de Rio Claro (SP)

Local: Faculdades Claretianas
Endereço: Avenida Santo Antonio Maria Claret, 1724
Bairro: Cidade Claret
Cidade: Rio Claro (SP)

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Local: Colégio Angelorum
Endereço: Rua Cândido Mendes, 109
Bairro: Glória
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Polo de Rio Verde (GO)

Local: Centro Catequético da Igreja Nossa Senhora de Fátima
Endereço: Rua Nivaldo Ribeiro, 271
Bairro: Centro
Cidade: Rio Verde (GO)

Polo de Rondonópolis (MT)

Local: Escola Cândido Portinari – Casinha Feliz Centro de Ensino S/C
Endereço: Rua Otávio Pitaluga, 839
Bairro: Centro
Cidade: Rondonópolis (MT)

Polo de Rorainópolis (RR)

Local: VIPROCAR
Endereço: Rua José Apolinário, 617
Bairro: Pantanal
Cidade: Rorainópolis (RR)

Polo de Salvador (BA)

Local: Associação para o Desenvolvimento Sócio-Cultural da Comunidade da Boca do Rio
Endereço: Rua Lineu Lapa Barreto, Alto de São Francisco, s/n
Bairro: Boca do Rio
Cidade: Salvador (BA)

Polo de Santa Cruz do Sul (RS)

Local: União Educacional de Valorização Profissional do Brasil – UNEVARP/BR
Endereço: Rua Marechal Floriano, 607
Bairro: Centro
Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)

Polo de Santarém (PA)

Local: Colégio Santa Clara
Endereço: Avenida São Sebastião, 799
Bairro: Santa Clara
Cidade: Santarém (PA)

Polo de Santo André (SP)

Local: Colégio São José – Associação Educadora e Beneficente
Endereço: Rua Dom Pedro I, 395
Bairro: Silveira
Cidade: Santo André (SP)

Polo de Santos (SP)

Local: Colégio São José
Endereço: Avenida Ana Costa, 373
Bairro: Gonzaga
Cidade: Santos (SP)

Polo de São Carlos (SP)

Local: Instituto de Filosofia São Tomás de Aquino – Infista
Endereço: Rua Episcopal, 1859
Bairro: Centro
Cidade: São Carlos (SP)

Polo de São Francisco do Guaporé (RO)

Local: Prédio comercial
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3610 – Salas 05 e 06
Bairro: Cidade Baixa
Cidade: São Francisco do Guaporé (RO)

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Local: Colégio Agostinianos São José
Endereço: Rua dos Agostinianos, 88
Bairro: Jardim Santa Catarina
Cidade: São José do Rio Preto (SP)

Polo de São José dos Campos (SP)

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Presidente Wenceslau Braz, 75/161
Bairro: Jardim Esplanada
Cidade: São José dos Campos (SP)

Polo de São Luís (MA)

Local: Instituto de Estudos Superiores do Maranhão – IESMA
Endereço: Rua do Rancho, 110
Bairro: Centro
Cidade: São Luis (MA)

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Local: Paróquia São Miguel Arcanjo
Endereço: Avenida 16 de junho, 565
Bairro: Centro
Cidade: São Miguel do Guaporé (RO)

Polo de São Miguel Paulista (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua José Dias Miranda, 41
Bairro: São Miguel Paulista
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de São Paulo (SP)

Local: Colégio e Faculdade Claretiano
Endereço: Rua Martim Francisco, 604
Bairro: Santa Cecília
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Serra Talhada (PE)

Local: Paróquia Nossa Senhora da Penha
Endereço: Rua Joca Magalhães, 290
Bairro: Nossa Senhora da Penha
Cidade: Serra Talhada (PE)

Polo de Sinop (MT)

Local: Secretaria
Endereço: Rua das Nogueiras, 695, Sala 1, Térreo – Edifício Bandeirantes
Bairro: Setor Comercial
Cidade: Sinop (MT)

Polo de Sobral (CE)

Local: Associação Beneficente das Missionárias Reparadoras do Coração de Jesus – Colégio Coração de Jesus
Endereço: Avenida da Universidade, 49
Bairro: Alto da Brasília
Cidade: Sobral (CE)

Polo de Sorocaba (SP)

Local: Colégio Santa Escolástica
Endereço: Rua Padre José Manoel de Oliveira Libório, 77
Bairro: Centro
Cidade: Sorocaba (SP)

Polo de Tabatinga (SP)

Local: VIPROCAR
Endereço: Avenida da Amizade, s/n
Bairro: Portobrás, Setor 03 – Quadra 9, Lote X
Cidade: Tabatinga (SP)

Polo de Taguatinga (DF)

Local: Colégio Stella Maris
Endereço: Área Especial para Igreja Católica
Bairro: Setor C - 7B
Cidade: Taguatinga (DF)

Polo de Teresina (PI)

Local: Empresa Educacional Teresina
Endereço: Avenida Miguel Rosa, 3336
Bairro: Centro-Sul
Cidade: Teresina (PI)

Polo de Uberaba (MG)

Local: Sistema Apoio de Ensino
Endereço: Rua 7 de Setembro, 240
Bairro: Estados Unidos
Cidade: Uberaba (MG)

Polo de Uberlândia (MG)

Local: Colégio Supere
Endereço: Avenida Alexandre Ribeiro
Guimarães, 05
Bairro: Santa Maria
Cidade: Uberlândia (MG)

Polo de Vilhena (RO)

Local: Cooperativa Educacional de Vilhena
– COOPEVI
Endereço: Rua Capitão Castro, 4807
Bairro: Centro
Cidade: Vilhena (RO)

Polo de Vitória (ES)

Local: Centro Educacional Agostiniano
Endereço: Rua Thiers Velloso, 125
Bairro: Centro
Cidade: Vitória (ES)

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Local: Escola Monteiro Lobato
Endereço: Avenida Pernambuco, 436
Bairro: Brasil
Cidade: Vitória da Conquista (BA)

Polo de Volta Redonda (RJ)

Local: Palácio Episcopal – Mitra Diocesana
de Barra do Pirai
Endereço: Rua Cento e Cinquenta e Seis, 260
Bairro: Laranjal
Cidade: Volta Redonda (RJ)

POLOS INTERNACIONAIS**Polo de Lisboa (PT)**

Local: Polo Claretiano de Lisboa – anexo ao
Colégio Universitário Pio XII
Endereço: Avenida das Forças Armadas
Código postal: 1600-083
Cidade: Lisboa (PT)

Polo de Madri (ES)

Local: Polo Claretiano de Madri – anexo ao
Instituto Teológico de Vida Religiosa
Endereço: Rua Juan Álvarez Mendizábal, 65,
dpdo 1º
Código postal: 28008
Cidade: Madri (ES)

Polo de Orlando (EUA)

Local: Polo Claretiano de Orlando – anexo ao
Liberty Institute Orlando
Endereço: Rua Kingspointe Parkway, 7751
Código postal: 32819
Cidade: Orlando (EUA)

Polo de Toyohashi-shi (JP)

Local: Polo Claretiano no Japão – anexo ao
Intercoc/EJA Interativo
Endereço: Rua Ekimae Odori 3-48
Província de Aichi-ken
Toyohashi-shi (JP)

SUMÁRIO

(DES)INDUSTRIALIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO BRASILEIRO A PARTIR DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	23
A APLICABILIDADE DA MANOBRA DE VALSALVA MODIFICADA NA REVERSÃO DA TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR ESTÁVEL: REVISÃO DE LITERATURA	24
A APLICAÇÃO DA TEORIA DO CAPITALISMO HUMANISTA COMO FERRAMENTA DE RELATIVIZAÇÃO EM DIREÇÃO AO CAPITALISMO FRATERNAL	25
A ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO NA HEMATOLOGIA FORENSE.....	26
A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	27
A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL SECRETÁRIO EM FACE À PANDEMIA DE COVID-19.....	28
A ATUAÇÃO MASCULINA NO CAMPO DO SECRETARIADO: GÊNESE E CARREIRA	29
A AÇÃO DO ÁCIDO MANDÉLICO E A GLUCONOLACTONA NO TRATAMENTO DA PELE NEGRA	30
A CARTOGRAFIA QUINHENTISTA E AS DISPUTAS TERRITORIAIS NA AMÉRICA: UMA ANÁLISE DO MAPA INTITULADO <i>AMERICAЕ SIVE QVARTAE ORBIS PARTIS NOVA ET EXACTISSIMA DESCRIPTIO</i>	31
A DANÇA E SEUS BENEFÍCIOS: DA FORMAÇÃO INFANTO-JUVENIL À VIDA ADULTA	32
A EDUCAÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS EM UMA COMUNIDADE ESCOLAR À MARGEM DO RIO JURUÁ	33
A EFETIVIDADE DO TREINAMENTO DE FORÇA MUSCULAR ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE OCLUSÃO VASCULAR: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	34
A ESPIRITUALIDADE E O CUIDAR EM SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).....	35
A FILOSOFIA NO CINEMA DE INGMAR BERGMAN	36
A IDENTIDADE DA UNIMEP NO MOVIMENTO DE SUA POLÍTICA ACADÊMICA: UMA TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS.....	37
A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO POR ESTAGIÁRIOS EM UMA EMPRESA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO (SP): ESTUDO DE CASO.....	38
A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA PARA PESSOAS COM HIV/AIDS	39
A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO FÍSICA E SUA CORRETA PRESCRIÇÃO EM UM PROGRAMA DE TREINAMENTO E CONDICIONAMENTO	40
A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE TABAGISMO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO	41
A IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO NO TRATAMENTO DAS PARASITÓSES.....	42
A IMPORTÂNCIA DE UM CARDÁPIO EQUILIBRADO E HUMANIZADO NO AMBIENTE HOSPITALAR	43
A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO PRÉ-NATAL PARA O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DO NEONATO: UM ESTUDO RETROSPECTIVO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO (SP)	44

A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO MOTOR NA INICIAÇÃO ESPORTIVA.....	45
A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE E OS TRATAMENTOS APRESENTADOS NA ANEMIA FALCIFORME: REVISÃO SISTEMÁTICA	46
A INDISSOCIABILIDADE DO CUIDAR EDUCAR E BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	47
A INFLUÊNCIA DA PRÁXIS PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DE DOCENTES NO ENSINO SUPERIOR.....	48
A INSERÇÃO DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO DE EUCLIDES	49
A INTERAÇÃO ENTRE FAMÍLIA ESCOLA: REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA DOCENTE E A QUALIDADE DE ENSINO	50
A MOBILIDADE COMO AQUISIÇÃO DE FLEXIBILIDADE E FORÇA: UM ESTUDO DE CASO	51
A OBESIDADE COMO FATOR DE RISCO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19	52
A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA ASSOCIADA À PROMOÇÃO DA CULTURA CORPORAL NO ENSINO INFANTIL: A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO	53
A PERCEPÇÃO SOBRE A SEXUALIDADE EM DEFICIENTES INTELECTUAIS: UMA QUESTÃO INFORMATIVA.....	54
A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL NA RBBB – REVISTA BRASILEIRA DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO	55
A PRÁTICA DA LEITURA PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR	56
A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DOMICILIAR DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS	57
A RELAÇÃO ENTRE OS TREINAMENTOS RESISTIDOS E TREINAMENTO AERÓBICO NO PROCESSO DO EMAGRECIMENTO	58
A REPRESENTATIVIDADE DAS MULHERES EM CARGOS DE LIDERANÇA DE ACORDO COM OS DADOS DA PNAD DE 2005 E 2015: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS ESTADOS DA REGIÃO SUDESTE.....	59
A SALA DE AULA INVERTIDA COMO ESTRATÉGIA ATIVA DE ENSINO NA APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DO EDUCANDO NA ÁREA DA SAÚDE.....	60
A UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS DEGENERATIVAS	61
ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA COM ÊNFASE NA REABILITAÇÃO PULMONAR EM PACIENTES COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA	62
ALTERAÇÕES COGNITIVAS E DOENÇAS INFECCIOSAS APÓS ACIDENTE DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO ENVOLVENDO PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DA SAÚDE	63
ALTERAÇÕES MOTORAS NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: REVISÃO LITERÁRIA	64
ANEMIA FALCIFORME EM CRIANÇAS NO BRASIL.....	65
ANÁLISE DA MULTIMODALIDADE IMAGÉTICA E TEXTUAL EM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REALIZADAS DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS	66
ANÁLISE DE PROTOCOLOS DE TRATAMENTO PARA DISFUNÇÕES ESTÉTICAS SOB O PONTO DE VISTA DA ATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS ATIVOS E DA VIABILIDADE ECONÔMICA	67

ANÁLISE DOS MÉTODOS DE GESTÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM LABORATÓRIOS DE CITOPATOLOGIA CLÍNICA.....	68
ANÁLISE ESTRUTURAL POR ELEMENTOS FINITOS DE COMPONENTES DA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS BAJA SAE	69
ANÁLISE LONGITUDINAL DE HOSPITALIZAÇÕES, ÓBITOS E CUSTOS COM A ASMA INFANTIL NO BRASIL	70
AS CONTRIBUIÇÕES DO <i>SOFTWARE</i> DE ANÁLISE DE DADOS QUALITATIVOS ATLAS.TI PARA OS ESTUDOS DE REVISÃO	71
AS CRISTOLOGIAS PRESENTES NO PRÓLOGO DO EVANGELHO DE JOÃO (JO 1; 1-18).....	72
AS REPRESENTAÇÕES DO ESTREITO DE MAGALHÃES EM MAPAS E CARTAS NÁUTICAS DOS SÉCULOS XVI E XVII	73
ASPECTOS HIGIÊNICO-SANITÁRIOS QUE CONTRIBUEM PARA A OCORRÊNCIA DE SURTOS DE DTAS EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	74
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES EM USO DE SONDA NASOGÁSTRICA E /OU NASOENTÉRICA	75
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO ADOLESCENTE COM SÍFILIS.....	76
ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA VOLTADA A PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE PSICOSE PUERPERAL.....	77
ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL AO PACIENTE COM COVID-19: UMA REVISÃO DA LITERATURA.....	78
ATIVIDADE FÍSICA E O MÉTODO SELF-HEALING: UM ESTUDO SOBRE AUTOCURA PARA DEPRESSÃO	79
AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DRY NEEDLING EM PARTICIPANTE COM DOR CRÔNICA CERVICAL: RELATO DE CASO	80
AVALIAÇÃO DA DISFUNÇÃO SEXUAL ENTRE MULHERES BRASILEIRAS TRATADAS COM CÂNCER DE MAMA.....	81
AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO MÉTODO PCR COMO DIAGNÓSTICO AUXILIAR DE DOENÇAS DE CHAGAS: REVISÃO DE LITERATURA	82
AVALIAÇÃO DE PESSOAS DE DIABETES TIPO 2 NO TREINAMENTO INTERVALADO DE CARDIO E MUSCULAÇÃO	83
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DE RIO CLARO (SP) E MICRORREGIÃO SOBRE OS FATORES DE RISCO, SINAIS E SINTOMAS DO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO	84
AS ORIGENS E CARACTERÍSTICAS DOS SABERES DOCENTES NA VISÃO DE TARDIF	85
AS TECNOLOGIAS E A ATUAÇÃO REMOTA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA: PERCEPÇÕES DE TREINADORES E CLIENTES	86
AÇÃO DO PROBIÓTICO NA MICROBIOTA HUMANA	87
AÇÃO EDUCACIONAL COMO ESTRATÉGIA NO COMBATE A DOENÇAS MICROBIANAS PARTICIPANTES DO PROJETO SOCIAL CLARETIANO, RIO CLARO-SP	88
BASTIDORES MUSEOLÓGICOS: IRMÃS FRANCISCANAS, PRESERVAÇÃO E CATALOGAÇÃO DAS COLEÇÕES NUMISMÁTICAS	89
BENEFÍCIOS DE UMA VIDA ATIVA NA TERCEIRA IDADE	90
BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO DE FORÇA NA TERCEIRA IDADE	91

BIBLIOTECONOMIA DE OBRAS RARAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA	92
CARAVAGGIO: O BARROCO LINEAR	93
CARCINOMA ADENOIDE CÍSTICO EM BASE DA LÍNGUA: EFEITO DA JUNÇÃO DA BRAQUITERAPIA E RADIOTERAPIA EXTERNA NA TERAPÊUTICA.....	94
CARCINOMA ESPINOCELULAR DE CABEÇA E PESCOÇO: AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE DA NEOANGIOGÊNESE E A DENSIDADE DOS MICROVASOS.....	95
CLIMA ORGANIZACIONAL: A RELAÇÃO DE BEM-ESTAR, MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE.....	96
<i>COLLMAGANER</i> : SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS E GESTÃO DE MATERIAL DE AULA.....	97
COMPÓSITOS IMPLANTADOS COMO FERRAMENTA ALTERNATIVA NA INDÚSTRIA NAVAL	98
CONDIÇÕES ERGONÔMICAS E O ADOECIMENTO DE OPERADORES DE TELEMARKETING EM <i>HOME OFFICE</i> DEVIDO À PANDEMIA	99
CONDUTAS FISIOTERAPÊUTICAS NO TRATAMENTO DA HIDROCEFALIA INFANTIL: RELATO DE CASO.....	100
CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA SOBRE A PREVENÇÃO E O CONTROLE DA COVID-19: EXPERIÊNCIA DOS ESTAGIÁRIOS DE FISIOTERAPIA	101
CONSTRUÇÃO DO PORTFÓLIO DE ALFABETIZAÇÃO DA PRÁTICA ALFABETIZADORA	102
CONTRIBUIÇÕES DO EXERCÍCIO RESISTIDO EM IDOSOS QUE APRESENTAM OSTEOARTROSE.....	103
CRIAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES DA CRIANÇA ATÉ OS DOIS ANOS DE IDADE.....	104
<i>CROSSFIT</i> E TRAUMA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	105
CUIDADOS PALIATIVOS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES INTERNADOS EM UMA UTI	106
CONSTRUÇÃO DO PORTFÓLIO DE APRENDIZAGEM E DE FORMAÇÃO DA PRÁTICA ALFABETIZADORA	107
DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: UM OLHAR DA TERAPIA OCUPACIONAL SOCIAL	108
DETERMINAÇÃO BACTERIANA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA DE INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE BATATAIS	109
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, USO E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO RURAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO GABRIEL, ITUIUTABA (MG)	110
DIAGNÓSTICO MOLECULAR PELO MÉTODO DE REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) E A SUA IMPORTÂNCIA NA INVESTIGAÇÃO FORENSE	111
DIFERENÇAS CINEMÁTICAS E NO PADRÃO DE ATIVAÇÃO MUSCULAR EM CORRÉDORES RECREACIONAIS DE DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS	112
DO VELHO AO NOVO: COMO ADAPTAR-SE AO ENSINO REMOTO	113
DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL COM TRATAMENTO CONSERVADOR E CUIDADOS PALIATIVOS.....	114
DOS EIXOS CENTRAIS E FUNDAMENTOS DAS PROPAGANDAS DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO CONSUBSTANCIADA NA LEI 13.415/17	115

ECOSSOCIALISMO: UMA ALTERNATIVA PARA A VIDA	116
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: ACORDO BRASIL-SANTA SÉ.....	117
EFEITOS DO CPAP EM INDIVÍDUOS COM AVC E CONDIÇÃO CLÍNICA DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO: UMA REVISÃO DA LITERATURA.....	118
EFEITOS DO TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS CARDÍACAS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	119
EFEITOS DO TREINAMENTO POR CICLOERGÔMETRO NA FORÇA MUSCULAR DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.....	120
EFEITOS METABÓLICOS E PSICOLÓGICOS DA RESTRIÇÃO ALIMENTAR EM TRANSTORNOS ALIMENTARES	121
EMPRESAS HUMANIZADAS: SEU IMPACTO NA SOCIEDADE E NA RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS E EMPREGADOS	122
ENSINO DE PRODUÇÃO DE TEXTO EM PERSPECTIVA DIALÓGICA.....	123
ENSINO-APRENDIZAGEM E A FORMAÇÃO DOCENTE: UM ESTUDO SOBRE AS IMPLICAÇÕES DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E A RELAÇÃO COM A TEORIA E A PRÁTICA	124
ESPAÇADOR MODULAR COM REVESTIMENTO DE CHUMBO: PREVENÇÃO NA TERAPÊUTICA DE CARCINOMA DE LÍNGUA EM TRATAMENTO DE BRAQUITERAPIA.....	125
ESTRESSE E IMUNIDADE	126
ESTUDO DA EVIDENCIAÇÃO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL NOS SITES INSTITUCIONAIS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS DE SERTÃOZINHO (SP)	127
ESTUDO DE BANCO PARA UM VEÍCULO BAJA.....	128
ESTUDO E PROPOSTA DE MELHORIA PARA O PONTO DE REBOQUE DE UM VEÍCULO BAJA.....	129
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DO SARAMPO INFANTIL NO BRASIL COM RELAÇÃO AO MOVIMENTO ANTIVACINA (2010-2018).....	130
EVASÃO ESCOLAR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UM ESTUDO DE CASO DE UMA ESCOLA INDÍGENA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE (RR).....	131
EXERCÍCIOS RESISTIDOS E DE PROPRIOCEPÇÃO APLICADOS EM IDOSOS COM OSTEOPOROSE.....	132
FENILCETONÚRIA: INTERVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	133
FISIOLOGIA DO ESPORTE E DA PRÁTICA DO EXERCÍCIO FÍSICO	134
FITOTERÁPICOS E EMAGRECIMENTO: UMA REVISÃO NARRATIVA	135
GEORG SIMMEL: A EDUCAÇÃO COMO TRAGÉDIA NA MODERNIDADE	136
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E ASPECTOS SOCIAIS	137
GRUPOS ERITROCITÁRIOS E SUA CORRELAÇÃO A HEMOPARASIToses, INCIDÊNCIA E DIAGNÓSTICO: REVISÃO DE LITERATURA.....	138
HUMANIZA SUS: PRÁTICA E EVOLUÇÃO ESSENCIAIS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	139
IDENTIFICAÇÃO DO GENE <i>CHI3L2</i> COMO UM POTENCIAL BIOMARCADOR DE PROGNÓSTICO EM GLIOBLASTOMA MULTIFORME ATRAVÉS DE ANÁLISES <i>IN SILICO</i>	140

IMC E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE ADOLESCENTES MATRICULADOS EM UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA (AL).....	141
IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO INFANTIL PARA A ERRADICAÇÃO DO SARAMPO.....	142
IMUNIDADE A DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME DE GILBERT	143
INCIDÊNCIA DOS CASOS DE SÍFILIS ADQUIRIDA, NA CIDADE DE BOA VISTA (RR) DE 2014 A 2019.....	144
INTERAÇÃO SOCIAL NAS AULAS REMOTAS EM TEMPO DE PANDEMIA	145
INTERVENÇÃO DIETOTERÁPICA NA CIRROSE HEPÁTICA ALCOÓLICA COM COMPLICAÇÃO DE ENCEFALOPATIA HEPÁTICA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	146
INVESTIGAÇÃO DAS BASES MOLECULARES DO GENE <i>RHD</i> EM PACIENTES RH NULO.....	147
INCIDÊNCIA DE ENTEROPARASIToses EM CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO (SP)	148
MANGUEBEAT: HIBRIDISMOS MUSICAIS E CULTURA POPULAR	149
MEMÓRIAS DA ESCRAVIDÃO NO MEIO RURAL DE ITUIUTABA (MG): FAZENDA SANTA ROSA E SUAS POSSIBILIDADES DE USO TURÍSTICO E EDUCACIONAL	150
MITO "OS DOZE TRABALHOS DE HÉRCULES": DESVELAR DOS PRESSUPOSTOS DE UM MODELO DE EDUCAÇÃO HOMÉRICA.....	151
MUSEUS E A FUNÇÃO SOCIAL EM MEIO À PANDEMIA	152
NOÇÕES BÁSICAS DA POPULAÇÃO ACERCA DO PRÉ-NATAL EM BRASÍLIA.....	153
NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA, QUALIDADE DE VIDA E A VIVÊNCIA EM SOCIEDADE, DE PESSOAS AMPUTADAS	154
O AGENTE VIRAL DA COVID-19 E AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS NO CAMPO DAS LICITAÇÕES: APLICAÇÕES PRÁTICAS DAS LEIS N. 13.979/2020 E N. 14.065/2020 DURANTE A PANDEMIA	155
O AUTOCUIDADO DO PSICÓLOGO HOSPITALAR FRENTE À FINITUDE DE SEUS PACIENTES.....	156
O BENEFÍCIO DA DANÇA NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	157
O DISCURSO DA POSITIVIDADE COMO VIOLÊNCIA, MANIPULAÇÃO E A DESCONEXÃO EMPÁTICA	158
O ENSINO DOS ESPORTES NO CONTEXTO ESCOLAR: CONSIDERAÇÕES ACERCA DO "ESPORTE NA ESCOLA" E O "ESPORTE DA ESCOLA".....	159
O ESTADO DA ARTE SOBRE A TRINDADE A PARTIR DA BIBLIOTECA BRASILEIRA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES	160
O IMPACTO DA ATUAÇÃO DE UMA UBS NA VIDA DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO NA CIDADE DE RIO CLARO	161
O IMPACTO DA COVID-19 NA EXPOGRAFIA	162
O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE DIABETES GESTACIONAL NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO	163
O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO PARA ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).....	164

O PROCESSO DE PLANEJAMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 5º ANO): O PLANEJAR DEMOCRÁTICO	165
O RACISMO COMO TEMA TRANSVERSAL EM TEMPOS DE PANDEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A APLICAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA INTERDISCIPLINAR EM UMA ESCOLA PÚBLICA.....	166
O USO DA REALIDADE VIRTUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	167
O USO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS PARA TERAPIA EM RECÉM-NASCIDOS COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA	168
O USO DO TRICLOSAN NOS COSMÉTICOS E SEUS RISCOS PARA A SAÚDE.....	169
OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO SENSÓRIO-MOTOR E DO ESTÁGIO PRÉ-OPERATÓRIO	170
OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO SENSÓRIO-MOTOR E DO ESTÁGIO PRÉ-OPERATÓRIO	171
OS EFEITOS COLATERAIS OBSERVADOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM EPILEPSIA QUE FAZEM USO DO TOPIRAMATO: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	172
OS EFEITOS DA MASSAGEM TERAPÊUTICA ASSOCIADA AO ÓLEO ESSENCIAL DE MANDARINA	173
OS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO CONTEXTO DA BIBLIOTECONOMIA E DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO.....	174
OS JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA PERSPECTIVA NO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	175
OS TRANSTORNOS ALIMENTARES, A MÍDIA E AS INFLUÊNCIAS EXTERNAS	176
PARÂMETROS HEMODINÂMICOS UTILIZADOS PARA MOBILIZAÇÃO PRECOCE APÓS CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: REVISÃO DE LITERATURA	177
PASTORAL DA CRIANÇA NO ENFRENTAMENTO DA DESNUTRIÇÃO INFANTIL: TERRITÓRIO, ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E INDICADORES DE SAÚDE (RELATO DE EXPERIÊNCIA).....	178
PEDAGOGIAS EM EDUCAÇÃO MUSICAL, ASPECTOS QUE RESSALTAM OS PONTOS EM COMUM NO MODO DE PENSAR DOS PEDAGOGOS	179
PEDRO CASALDÁLIGA: O PROFETA DA ESPERANÇA	180
PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES COM RELAÇÃO ÀS PLANTAS DA CAATINGA DA REGIÃO DO CURIMATAÚ PARAIBANO.....	181
PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS (CE) SOBRE A TRANSDISCIPLINARIDADE NO ENSINO SUPERIOR	182
PERFIL MOTOR DOS PACIENTES E CARACTERÍSTICAS DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOS USUÁRIOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA NEUROPEDIÁTRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE – EM BATATAIS (SP).....	183
<i>PLASMODIUM SIMIUM</i> : UMA NOVA ESPÉCIE INFECTANTE PARA HUMANOS – REVISÃO DE LITERATURA.....	184
PLURALIDADE CULTURAL NOS CURRÍCULOS DO IFBA <i>CAMPUS</i> BARREIRAS.....	185

PRECONCEITO ENTRE A POPULAÇÃO MASCULINA SOBRE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOQUE RETAL PARA DETECTAR O CÂNCER DE PRÓSTATA.....	186
PREVALÊNCIA DE CASOS DE MALÁRIA DIANTE DA IMIGRAÇÃO VENEZUELANA COM IMPACTO NO ESTADO DE RORAIMA.....	187
PERCURSO DE UM PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM À LUZ DAS METODOLOGIAS ATIVAS.....	188
RADIOFREQUÊNCIA NO TRATAMENTO DA FLACIDEZ TISSULAR	189
REALISMO E ANTIRREALISMO NA FÍSICA QUÂNTICA: UMA ABORDAGEM LÓGICO-FILOSÓFICA	190
REAÇÕES ADVERSAS AO USO DE CONTRASTES EM EXAMES DE IMAGEM	191
REFLEXÕES DO BULLYING NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR	192
RELATO DE CASO: A INFLUÊNCIA DA DIETA PARA O TRATAMENTO DA PSORÍASE E SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL.....	193
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE DUAS PROFESSORAS DO CURSO DE PSICOLOGIA DURANTE O PERÍODO DE AULAS REMOTAS DEVIDO AO COVID-19.....	194
RELATO DE EXPERIÊNCIA EM TERAPIA OCUPACIONAL NO CAMPO DA ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA.....	195
REVISÃO DE LITERATURA: DIVERSIDADE DE ESPÉCIES DE INSETOS NO RAMO DA ENTOMOLOGIA FORENSE NA REGIÃO SUL DO BRASIL	196
RISCOS INCOMUNS DE TRANSMISSÃO DO <i>TRYPANOSOMA CRUZI</i> : REVISÃO LITERÁRIA	197
ROMPIMENTO DA BARRAGEM I DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO, EM BRUMADINHO (MG): EFEITOS TÓXICOS NA SAÚDE HUMANA.....	198
RT-PCR: IMPORTÂNCIA E LIMITAÇÕES NO DIAGNÓSTICO DA COVID-19.....	199
RUPTURA DOS PADRÕES HETERENORMATIVOS DENTRO DA COMUNIDADE HOMOAFETIVA	200
RELIGIÃO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO: UM OLHAR PANORÂMICO SOBRE A INFLUÊNCIA DOS CLARETIANOS NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE CURITIBA (PR).....	201
SEXUALIDADE E DEFICIÊNCIA À LUZ DO FILME "HASTA LA VISTA"	202
SIMPLES NACIONAL OU LUCRO PRESUMIDO: ESTUDO COMPARATIVO PARA UMA PEQUENA LIVRARIA.....	203
SOU FORASTEIRO... EU SOU DA ESTRADA: UM ESTUDO DOS LUGARES IDENTITÁRIOS E DAS FRONTEIRAS CULTURAIS DE UM MOTOCLUBE NA PERSPECTIVA DA ANTROPOLOGIA DO ESPAÇO	204
SÍNDROME METABÓLICA: UMA REVISÃO SOBRE OS CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO	205
TERAPIA CELULAR E A CAPACIDADE DE TRANSFORMAR A MEDICINA.....	206
"TODO COMEÇO É DIFÍCIL, ISSO VALE PARA TODA CIÊNCIA": BREVE RELATO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CULTURA CORPORAL E FORMAÇÃO HUMANA (NEPCCFH) NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS	207
TRÊS LIÇÕES PARA ARPEJO: UMA PROPOSTA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DO ARPEJO PARA MÃO DIREITA EM TRÊS SEMANAS PARA ALUNOS DE VIOLÃO QUE NÃO SABEM LER PARTITURA	208

UM ESTUDO DE REVISÃO SOBRE ARTE E SENSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO	209
UM ESTUDO DE REVISÃO SOBRE O ENSINO DE GEOGRAFIA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	210
UMA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA SOBRE O <i>BULLYING</i> NO ÂMBITO ESCOLAR	211
UMA REVISÃO DAS TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE O ENSINO DE GEOGRAFIA SOCIOAMBIENTAL NO ENSINO MÉDIO.....	212
VARIAÇÃO DE TOXICIDADE AGUDA EM TRATAMENTO LOCAL COM RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA E QUIMIOTERAPIA EM CARCINOMA DE NASOFARINGE.....	213
VISÃO DOS PROFESSORES SOBRE AS AULAS REMOTAS DE BIOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA REDE PÚBLICA	214

APRESENTAÇÃO

Prezados(as) Leitores(as),

A Pandemia do Covid-19 – apesar do seu aspecto trágico – representado pelas milhões de vidas perdidas mundo a fora, trouxe também para a sociedade um significativo aprendizado. A educação, por sua vez, vinha de um processo dicotômico que polarizava em um extremo a educação a distância e sua interface tecnológica e o ensino presencial que relutava em incorporar esse importante recurso no seu cotidiano. De modo abrupto, as portas das escolas se fecharam e todos na educação foram forçados a se reinventar e incorporar ferramentas tecnológicas no seu cotidiano.

Graças ao aparato construído ao longo de décadas para a Educação a Distância, muitas escolas puderam vencer os desafios impostos pela Pandemia. Com a décima terceira edição do ENCIC não foi diferente. Tudo remoto, síncrono, assíncrono com palestrantes e participantes de todos os estados da federação e de outros países. Adotamos como coluna cervical a garantia do isolamento social, sem que o evento perdesse suas principais características: qualidade e acolhimento.

Os textos aqui publicados representam uma coletânea das reflexões de diversos pesquisadores, alguns mais, outros menos experientes, mas todos contribuindo para a valorização das Ciências, do esclarecimento e da discussão democrática.

Boa leitura!

Prof. Me. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância
Claretiano – Rede de Educação

XIII ENCICLO CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

COMUNICAÇÕES ORAIS E PÔSTERES

(DES)INDUSTRIALIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO BRASILEIRO A PARTIR DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ricardo Lucas Pereira

Claretiano – Centro Universitário

Duas vertentes teóricas tomam o espaço de discussão sobre a realidade da produção industrial nacional. Por um lado, os adeptos do novo-desenvolvimentismo apontam uma acentuada desindustrialização brasileira nas últimas décadas; por outro, os economistas ortodoxos concluem que se vivencia um quadro de reerguimento da indústria brasileira, por efeito do câmbio apreciado, no mesmo período. A importância do tema justifica-se pela necessidade de compreender a possível atrofia do setor secundário em razão da terciarização da economia, correlacionada ao aumento da renda da população, tendo como objetivo analisar se o processo de desindustrialização é impactado diretamente pelas decisões políticas governamentais. Para a consecução do objeto da pesquisa foi adotada uma abordagem qualitativa do problema a fim de descrevê-lo e de estabelecer relações entre as variáveis analisadas, partindo-se do método hipotético-dedutivo. Nesse sentido, foram utilizados trabalhos elaborados no triênio 2017-2019, baseados na temática da desindustrialização, obtidos na plataforma SciELO – *Scientific Electronic Library Online*. No desenvolvimento, são descritas e interpretadas as diferentes fases da indústria nacional, e os contrastes e as visões sobre o processo de desindustrialização. Em conclusão, são reunidas as principais contribuições teóricas sobre os fenômenos objeto desta pesquisa, reunidas a partir dos trabalhos coletados, as quais apontam para um processo de desindustrialização “natural”, não sendo possível imputá-lo de maneira direta às políticas públicas tomadas pelo Estado brasileiro.

A APLICABILIDADE DA MANOBRA DE VALSALVA MODIFICADA NA REVERSÃO DA TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR ESTÁVEL: REVISÃO DE LITERATURA

Lisandra Fonseca Reis; Edson Gabriel Facho Magalhães Silva;

Letícia Eduarda Nunes Martins; Saulo Cesar Vallin Fabrin

Orientadora: Profa. Dra. Eloísa Maria Gatti Regueiro

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

As manobras vagais vêm sendo utilizadas como primeiro passo na tentativa de reversão das taquicardias supraventriculares estáveis, por serem seguras, simples e apresentarem um menor número de patologias e disfunções advindas. As taquicardias supraventriculares são arritmias que aceleram subitamente os batimentos cardíacos e que se originam nos tecidos do coração, superiormente aos ventrículos. O objetivo do trabalho foi evidenciar na literatura os conhecimentos publicados sobre a aplicabilidade da manobra de Valsalva modificada como uma alternativa de reversão prognóstica nas taquicardias supraventriculares estáveis. Como metodologia, adotou-se a revisão literária de estudos produzidos e divulgados nas bases de dados da *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e PUBmed sobre os benefícios associados à manobra. O critério de inclusão foi a seleção de artigos publicados em idiomas inglês e português, com intervalo de publicação entre 2015 e 2019, utilizando os descritores: “Manobra de Valsava”, “Taquicardia” “Supraventricular” e “Tachycardia”. Foram excluídos os artigos não acessíveis em texto completo, resenhas, artigos de opinião, anais de congresso, artigos que não abordavam diretamente o tema, e com datas de publicação inferiores a 2015. As pesquisas ressaltam que, atualmente, a taquicardia supraventricular é bastante recorrente em unidades de pronto atendimento de urgência e emergência, apresentando uma incidência estimada de 35 por 100.000 pessoas ao ano, afetando 1,7 milhões de indivíduos. Conforme os dados observados, o uso da manobra de Valsalva modificada salienta melhora na reversão da taquicardia supraventricular estável, e a sua execução não interfere ou substitui tratamentos especializados a longo prazo. No entanto, em relação às emergências que o paciente pode apresentar devido aos batimentos súbitos, a técnica produz melhora significativa e diversos benefícios, os quais incluem a redução da necessidade de tratamentos e a espera para atendimentos emergenciais que normalizem o ritmo cardíaco. Verificou-se que, mesmo diante do pouco conhecimento da aplicabilidade da técnica, sua execução pode tornar-se uma opção para o tratamento imediato, por ser segura e de rápido manejo, e que há um número de artigos consideráveis publicados sobre o tema, porém com uma escassez de dados.

A APLICAÇÃO DA TEORIA DO CAPITALISMO HUMANISTA COMO FERRAMENTA DE RELATIVIZAÇÃO EM DIREÇÃO AO CAPITALISMO FRATERNAL

Carlos Henrique Solimani

Grupo de Estudos em Direito, Justiça e Desenvolvimento (GEDED)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O presente trabalho tem como objetivo a abordagem da aplicação da teoria do capitalismo humanista como ferramenta social, a ser aplicada ao sistema capitalista tradicional, como método de transformação que permita fazer surgir um novo capitalismo, mais fraternal, mais humano e coerente com as prementes necessidades sociais, que seja oportuno a consubstanciar uma forma mais justa e solidária de produção de justiça social. Justifica-se a discussão do tema em razão da emergente necessidade social de se adotar novas posturas ao capitalismo de mercado, de modo a transformar a organização social e empresarial, por meio dessa ferramenta importantíssima, que permita enfrentar as constantes crises econômicas que assolam a humanidade e que potencializam a coisificação do ser humano. Para a elaboração do presente resumo, foi empreendida pesquisa bibliográfica particularizada ao tema aventado e suas conclusões empreendidas por meio da aplicação da metodologia hipotético-dedutiva. Um dos grandes infortúnios que atormentam e avassalam a humanidade está centrada na causa da desigualdade social, não apenas econômica, mas substancialmente voltada à satisfação das necessidades humanas, de sobrevivência – na base –, de educação, de desenvolvimento pessoal e que potencialize a igualdade de oportunidades. O capitalismo de mercado, por meio do liberalismo e ultraliberalismo econômico, marcadamente voltado ao sistema de consumo, empreende de modo devastador o insustentável eterno retorno do mesmo, impondo à sociedade uma práxis de eterna recorrência dentro da contingência, numa dinâmica cada vez mais rápida e exponencial, coisificando o ser humano, tornando-o mero instrumento de um sistema que o vê mas não o enxerga, a ser um irrelevante utensílio e assim visto como mote substituível, a navegar pela contemporaneidade líquida, no dizer de Bauman, se desmanchando no ar por não se consolidar no interior de uma estrutura social sólida, a valer a máxima de Marx em que tudo que é sólido se desmancha no ar. A Declaração dos Direitos do Homem, de 1948, estabelece princípios inalienáveis da pessoa humana, como prerrogativas e sustentáculos a conceder-lhe a dignidade humana. Os Organismos Internacionais, as empresas e o “um por cento” da população mais rica do planeta devem se submeter, não ao jugo do capital como fim em si mesmo, mas ao homem como fim último e primeiro nessa dinâmica social capitalista que se perverteu globalmente em servir apenas à economia de mercado e consumo, como forma de primeira de acumulação de riquezas, um fim a significar a completa destruição do ser humano e sua dignidade. O sistema capitalista mostra-se a seguir a teoria darwinista, impondo à sociedade uma lógica adaptativa e de seleção que não é natural, mas criada e imposta para potencialização da acumulação de riquezas, utilizando-se para tanto de uma complexa rede predatória, estando o homem localizado na posição de menor significância, pois coisificado. A dialética capitalista do eterno retorno do mesmo, da acumulação replicada ao extremo, precisa sofrer o rompimento a ser imposto pela Lei Universal da Fraternidade, no dizer de Sayeg e Balera, por meio de uma filosofia humanista antropofílica centrada no desenvolvimento humano e na concretização da satisfação das necessidades humanas, com vista à diminuição das desigualdades sociais e à implementação da justiça social como forma de concretização da dignidade da pessoa humana, transmutando-se o homem a ser o centro dos objetivos e não mero objeto coisificado. A desigualdade social é resultado de uma forma predatória de acumulação de riquezas. O mercado de consumo capitalista, na forma como atualmente se estrutura, implementa uma dinâmica social na qual o homem se subjugava a se tornar um objeto e não o fim em si mesmo, pois a acumulação de riquezas é o fim que substituiu eficazmente o homem, coisificando-o. A implementação da teoria do capitalismo humanista será capaz de fazer aplicar a Lei Universal da Fraternidade, por meio de uma filosofia humanista antropofílica, de modo a fazer voltar o homem a ser o fim de todas as iniciativas humanas e não um mero objeto.

A ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO NA HEMATOLOGIA FORENSE

Vitória Tharcys Costa de Souza; Giovanna Alexandra Carbonezi; Jessica Fernanda de Souza

*Orientadora: Prof.^a Dra. Débora Laís Justo Jacomini

*Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O nível de tolerância social em relação à violência é o que determina o que é um crime, e, para manter essa ordem, órgãos são responsáveis por fiscalizar e punir os infratores. Com isso, é necessário que exista uma investigação quanto aos fatos e possíveis suspeitos. O biomédico tem a possibilidade de atuar nesses casos por meio da Hematologia Forense, utilizando análises laboratoriais em conjunto com imunologia, bioquímica, química entre outras disciplinas. Na atuação como perito, o profissional habilitado terá entre suas funções a coleta de amostras em locais de crime, análises laboratoriais e liberação de laudos. A hematologia forense é dividida em duas áreas: a reconstutora, com objetivo de reconstituir a cena do crime, e a identificadora, que engloba as amostras biológicas e aponta suspeitos. O presente trabalho foi elaborado por meio de revisão bibliográfica, com objetivo de compreender essa área de atuação e testes realizados pelos profissionais responsáveis, utilizando meios eletrônicos como Google Acadêmico e SciELO para obtenção de artigos, sem limitações de datas devido à escassez de materiais. Ao longo do documento, é possível entender como atuar na área, requisitos básicos necessários, maneiras de identificação de amostras e eventuais problemas encontrados ao longo da profissão. Concluiu-se que a interdisciplinaridade da formação do biomédico é um ponto importante durante sua atuação em campo, por meio da hematologia reconstutora ou a atuação em laboratório, por meio da hematologia analítica. Além disso, problemas técnicos são extremamente comuns devido à escassez de materiais e possíveis alterações na cena de crime e cabe ao biomédico ter uma visão crítica para conseguir exercer o seu melhor na função.

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Jocássia de Sousa Lima
Claretiano – Centro Universitário

O profissional enfermeiro tem grande importância no atendimento ao paciente, desde o momento pré-hospitalar, como na atuação no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), até o momento da alta ou transferência do paciente, de forma que esse profissional necessita não somente de habilidade, mas também de conhecimento técnico científico e ético na urgência e emergência. O objetivo deste trabalho é analisar a atuação do profissional enfermeiro frente a situações de urgência e emergência. O presente estudo é uma revisão integrativa, com busca em artigos existentes na literatura, entre os anos de 2006 e 2016. Foram encontrados 7 estudos, os quais foram classificados em três categorias, sendo a primeira de *procedimento realizado*, desde o atendimento pré-hospitalar até a alta do paciente. A segunda corresponde ao *gerenciamento de enfermagem*, apontando o planejamento do cuidado, previsão e provisão de recursos para um funcionamento adequado da unidade, além da liderança, supervisão e capacitação de sua equipe. A terceira diz respeito a *serviços de emergência*, relatando a atuação do enfermeiro no Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR), Samu e emergências pediátricas, em que se verifica a importância dos primeiros contatos do enfermeiro com o paciente. A atuação do enfermeiro na urgência e emergência pode ser dividida em: técnicas e procedimentos realizados; atuação em gerenciamento de enfermagem; ACCR; além da atuação no Samu e emergências pediátricas. Percebe-se um *deficit* de pesquisas que relatam o real papel do enfermeiro nos serviços de urgência e emergência; com isso, sugere-se a realização de novas pesquisas na área.

A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL SECRETÁRIO EM FACE À PANDEMIA DE COVID-19

Viviana Cristina Gianini¹; Ubirajara Gerardin Junior²

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro¹;

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)²

O ano de 2020 promoveu uma série de eventos marcados especialmente pela pandemia de COVID-19. Inesperadamente, a rotina pessoal e profissional sofreu alterações, desde pequenos atos como locomoção, interação social e diversão, assim como o âmbito profissional. Em especial, o profissional de Secretariado precisou buscar novas fontes, plataformas e ferramentas para garantir a excelência de seu trabalho. Nesse contexto de insegurança, o secretário precisou sair do habitual e explorar as competências profissionais que circundam o contexto secretarial, aplicando inovação e intensificando a inteligência emocional para gerenciar a sua rotina e a de seus gestores. No campo secretarial, encontra-se um eixo denominado Secretariado Remoto, e apenas uma pequena parcela de profissionais atuam nesse segmento. Os profissionais habituados a atuar presencialmente precisaram buscar inspiração e conhecimento para conciliar a agenda pessoal e profissional, além de zelar pela integridade da organização e de sua atuação. Durante a graduação, os alunos do curso de Secretariado aprendem, com as premissas das Diretrizes Curriculares Nacionais específicas, que a profissão requer conhecimentos tecnológicos, gerenciais, de tomada de decisões e de gestão de pessoas, contudo, muitos profissionais estão apenas vivenciando esses requisitos, atualmente, mediante a pandemia. Os secretários precisaram moldar comportamentos e técnicas a essa nova realidade. Nesse sentido, é importante que esses conhecimentos aplicados ao novo contexto sejam constantes na profissão, bem como continuem promovendo maior aprendizado e resultado com excelência em sua rotina. Toda essa qualificação forçada, neste momento, deverá ser aproveitada pelo profissional e pela organização para a qual ele presta serviços, gerando maior sinergia e qualidade dos processos. Para este trabalho, o percurso metodológico adotado foi o da pesquisa bibliográfica, a qual apresenta que os profissionais secretários foram mais desafiados em relação aos seus estudos neste período. Essa interação com os recursos digitais e *on-line* disponibilizados foi importante para o crescimento pessoal e profissional, além de provar que não basta estar graduado ou alocado em uma organização, é necessário estar engajado e aberto a novas perspectivas e conhecimentos. Devido a essa expansão, é possível prospectar que muitos secretários buscarão visualizar novas formas de atuação, acordando com a organização uma maior flexibilidade de *home-office*, por exemplo. Finalmente, pode-se refletir que o secretário buscará novos horizontes, como o empreendedorismo, a consultoria e, especialmente, a prestação de serviços, para diversas organizações, mediante a assessoria remota, tão demandada atualmente.

A ATUAÇÃO MASCULINA NO CAMPO DO SECRETARIADO: GÊNESE E CARREIRA

Ubirajara Gerardin Junior¹; Viviana Cristina Gianini²

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)¹;

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro²

Como já é sabido pelo Secretariado brasileiro, a profissão, hoje desempenhada por homens e mulheres, no tempo do antigo Egito e do antigo império grego e romano, foi exercida exclusivamente por homens conhecidos como Escribas. Esses profissionais desempenhavam funções administrativas e de assessoramento aos antigos faraós e imperadores desses governos e, em especial, detinham o conhecimento e o poder da escrita e da guarda dos registros governamentais secretos. A partir daí, nos tempos modernos, originou-se a nomenclatura “Secretariado”. Observa-se, por meio dos censos realizados pelo Ministério da Educação (MEC), o crescente número de discentes do sexo masculino regularmente matriculados nos cursos de Secretariado de todo o país, sejam eles na modalidade presencial ou a distância, de bacharelado ou de tecnologia, na última década, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. Observa-se, também, número expressivo de homens exercendo a profissão nos mais diversos setores, o que pode ser constatado via relatórios da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (ME). Esses secretários estão empregados em diversos setores, com destaque ao segmento público das universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia, comumente denominadas IFES (Instituições Federais de Ensino Superior), devido ao ingresso ocorrer por meio de concurso público, cuja ferramenta democrática não permite a segregação e a discriminação dos homens secretários, haja vista que os gestores do setor tradicional empresarial ainda preferem as mulheres, avistando o campo como uma profissão feminina. Outro setor que merece destaque em relação à atuação masculina é o setor legislativo, uma vez que os deputados, senadores, ministros, entre outros, preferem um homem para assessorá-los em vez de mulheres, manifestando, muitas vezes, que mulheres são muito delicadas para suportar esse tipo de rotina – aqui, evidencia-se, também, a segregação e a discriminação em relação às mulheres. Para este trabalho, o percurso metodológico adotado foi o da pesquisa bibliográfica e o da pesquisa documental, as quais demonstram o crescimento da atuação masculina no campo do Secretariado brasileiro. No ano de 2011, quando se realizava o 1º Congresso Internacional de Secretariado (COINS), idealizava-se, também, por três homens secretários, a formação de um grupo na rede social Facebook intitulado “SecretáriOs”, cuja proposta era congregar homens, fossem alunos ou egressos dos cursos de Secretariado e/ou que estivessem atuando na profissão, visando promover discussões sobre a atuação masculina no campo. Esse grupo permanece ativo e congrega, atualmente, 490 membros, os quais residem majoritariamente no Brasil, destacando-se a participação de colegas de outros países, como Moçambique, Guiné Bissau, Timor-Leste, Angola, Espanha, Estados Unidos, Irlanda, entre outros. Por fim, pôde-se observar a crescente atuação masculina no campo do Secretariado no setor privado, público e político, bem como na docência em Secretariado do país em diversas IESs (Instituições de Ensino Superior).

A AÇÃO DO ÁCIDO MANDÉLICO E A GLUCONOLACTONA NO TRATAMENTO DA PELE NEGRA

Natieli da Silva Rodrigues; Jessica Cristina Paulino Guerreira;
Cristiane Marques Miranda; Adriana de Cassia Dias de Camargo de Oliveira
Orientadora: Juliana Aparecida Ramiro Moreira
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A pele negra produz maior quantidade de melanina, o que faz com que seja mais resistente contra os raios solares; também possui grande quantidade de colágeno e elastina, retardando o envelhecimento precoce. Devido à grande produção de melanina, a pele negra está mais propensa a apresentar hiperpigmentações e discromias (manchas pós-inflamatórias). Outro fator que também diferencia o fotótipo V e VI é a grande quantidade de glândulas sebáceas, fazendo com que a pele fique extremamente oleosa e conseqüentemente mais propícia a ter acne e comedões. Por ter muita melanina, os fotótipos V e VI são bastante reagentes a processos inflamatórios. Sendo assim, foi realizada uma revisão de literatura com buscas em livros e em bases de dados bibliográficos como Lilacs, SciELO e Google Acadêmico, pesquisando artigos em português entre 2006 e 2018. O objetivo deste trabalho foi evidenciar as particularidades e tratamentos para a pele negra. Após estudos específicos, demonstrou-se que o uso do ácido mandélico e gluconolactona apresentou resultados significativos na diminuição das disfunções acneicas e hiperpigmentações, bem como uma melhor tolerância ao tratamento. Recomenda-se mais estudos clínicos utilizando o ácido mandélico e gluconolactona.

**A CARTOGRAFIA QUINHENTISTA E AS DISPUTAS TERRITORIAIS NA AMÉRICA:
UMA ANÁLISE DO MAPA INTITULADO *AMERICAÆ SIVE QVARTÆ ORBIS
PARTIS NOVA ET EXACTISSIMA DESCRIPTIO***

Adriano Rodrigues de Oliveira

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)

No presente trabalho, analisaremos o mapa da América intitulado *Americaë sive qvartæ orbis partis nova et exactissima descriptio*, publicado no ano de 1562 em Antuérpia. Acreditamos que esse estudo se justifica, especialmente, pela ausência quase total de abordagens de caráter historiográfico que contemplem o referido documento. Assim, partimos da problemática central, de que esse mapa da América, produzido oficialmente nas dependências da Casa da Contratação das Índias pelo cartógrafo Diego de Gutiérrez, elucida muito bem o contexto histórico da segunda metade do século XVI, bem como as disputas territoriais entre as principais potências coloniais no Novo Mundo. Para a análise do referido mapa, orientamo-nos a partir do método proposto por Brian Harley (2005), um dos principais expoentes da nova História da Cartografia, que estabelece três pilares fundamentais para a compreensão cartográfica: o contexto do cartógrafo, o contexto de outros mapas e o contexto da sociedade. Conforme foi constatado, a carta de 1562 foi desenhada de modo representar o Tratado de Cateau Cambrésis firmado no ano de 1559, que encerrava quase trinta anos de guerra na Europa Ocidental. Tal acordo unia os interesses franceses e espanhóis na América, excluindo, por tabela, as pretensões imperiais portuguesas no extremo sul do Atlântico.

A DANÇA E SEUS BENEFÍCIOS: DA FORMAÇÃO INFANTO-JUVENIL À VIDA ADULTA

Kalebe Francioli Fernandes

*Orientadora: Prof.^a Dr.^a Maria Cecília Lieth Machado Bonacelli

*Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição (NUPEFEN)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A dança é tida historicamente como a primeira ferramenta de comunicação, por meio da expressão corporal, e logo após veio a se tornar forma de culto religioso, como parte do folclore, e ainda hoje mantém-se relevante. Hoje, com uma gama de modalidades jamais vista e com inúmeros praticantes, amadores ou não, ela garante seu lugar não só como arte, mas também como atividade física, que abrange os mais variados grupos sociais, diferentes idades, gêneros, etnias etc. A dança traz consigo uma característica mais que relevante devido à sua capacidade de ser polissêmica, garantindo que sua atuação haja como ferramenta em diversas áreas de sua aplicabilidade. O objetivo central deste artigo partiu da indagação acerca da aplicabilidade da dança e seus benefícios atrelada à formação infanto-juvenil e de que forma, a partir daí, pode contribuir para uma vida adulta saudável, no que diz respeito às condições físicas, sociais e emocionais. Para que este artigo fosse concretizado, foi feita uma revisão bibliográfica de obras disponibilizadas em plataformas *online* como SciELO, Google Acadêmico e Sagepub. Por meio das leituras, pudemos perceber que vários autores defendem as contribuições e benefícios da dança no que diz respeito às questões físicas e emocionais. Autores afirmam que a população de idade avançada encontra na dança não apenas um desenvolvimento psicofísico, em busca de melhora ou manutenção da saúde física e mental, mas também uma ferramenta de socialização, aliada ao combate contra patologias como depressão, ansiedade e estresse. A dança, caracterizada como atividade aeróbica, é amplamente atrelada ao processo de emagrecimento devido à alta taxa de oxidação de gorduras para obtenção de energia, cujo processo demanda um maior número de reações para que ocorra, onde há uma produção abundante de ATP (energia), e conseqüentemente haja perda de massa gorda devido a esse processo oxidativo. Esse processo depende de uma atividade física de baixa intensidade e longa duração, fazendo então da dança um grande perfil a ser submetido a esse sistema de produção de energia, que conseqüentemente resulta em perda de peso do dançarino. Concluímos, assim, que a dança não é apenas uma ferramenta, ela é um universo de contribuições de inúmeras áreas, certamente algumas nem sequer descobertas ainda. Por isso, deixa-se claro que ela há de receber o reconhecimento que lhe cabe, por todo o bem atrelado a si e por toda a abrangência construída por meio dela. A dança é de quem a toma para si e faz dela uma extensão do corpo e da alma.

A EDUCAÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS EM UMA COMUNIDADE ESCOLAR À MARGEM DO RIO JURUÁ

Thienify dos Santos Nascimento Rodrigues
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Esta pesquisa científica foi realizada na Escola de Ensino Fundamental Rui Barbosa, localizada na Avenida Juruá, Bairro Miritizal, Segundo Distrito Boca do Moa, no município de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre. Foram aplicados em todas as salas da escola questionários para análise quantitativa e qualitativa. Os objetivos deste trabalho foram conhecer a realidade socioeconômica dos alunos, distribuir cestas básicas para aquelas famílias com maior vulnerabilidade social e realizar o sonho dos alunos em participarem, pela primeira vez em suas vidas, de uma sessão de cinema. A faixa etária dos entrevistados era entre dez e dezoito anos, sendo que 27% deles tinham treze anos, superando a média brasileira, a qual caracteriza o ensino fundamental entre seis e quatorze anos. A maioria é do gênero feminino, 63% (masculino com 37%). No Brasil, para cada domicílio, existem 3,3 moradores; neste estudo, a média superou a brasileira, sendo constituída de 6,0 moradores por domicílio, uma realidade bastante preocupante, pois quanto maior o quantitativo de pessoas em um lar maiores são as dificuldades de manutenção. Ao serem questionados sobre a fonte de renda das famílias, verificou-se que 90% das residências dependem exclusivamente de programas sociais do governo Federal, como o Bolsa Família e Auxílio Pesca. Sobre a escolaridade dos pais, 90% possuem apenas o Ensino Fundamental, confirmando a estatística brasileira que relaciona os maiores índices de pobreza para aqueles com menor formação educacional. A estrada que dá acesso à escola não possui asfaltamento público, os alunos enfrentam atoleiros e enchentes ao longo do ano, a água do rio chega a inundar a escola, sendo necessária a paralisação e, conseqüentemente, o comprometimento do ano letivo. A maioria dos alunos residem próximos e vão andando para a escola; outros moram no outro lado do Rio Juruá e utilizam canoas como transporte público. Ao serem questionados sobre quantas refeições faziam diariamente, cerca de 7% dos entrevistados alimentavam-se apenas uma vez na escola através da merenda escolar, fator que limita e dificulta o ensino aprendizagem. Para a solução prévia da problemática abordada, consegui, através de uma gincana escolar, a arrecadação de centenas de alimentos não perecíveis distribuídos em cestas básicas para os alunos mais carentes da escola. Como culminância final deste projeto, consegui levar todos os alunos da escola para participarem de uma sessão no cinema do município. A educação é uma missão nobre e deve ser realizada com dedicação e amor, pois somos agentes transformadores da humanidade.

A EFETIVIDADE DO TREINAMENTO DE FORÇA MUSCULAR ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE OCLUSÃO VASCULAR: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Lisandra Fonseca Reis

*Orientador: Prof. Dr. Edson Alves de Barros Junior

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O treinamento de força muscular é utilizado por profissionais como forma de prevenção, reabilitação e promoção da saúde. A técnica de oclusão baseia-se no emprego de intensidades entre 20 e 50% de 1RM, combinado à oclusão do fluxo sanguíneo através do uso de torniquetes específicos ou, como comumente utilizados por clínicos, do esfigmomanômetro. Estudos têm apresentado que a magnitude das mudanças na força e massa muscular após um período de treinamento com essa técnica é similar às causadas pelo treinamento de alta intensidade (60-80% de 1RM) sem adição da oclusão vascular. O objetivo do presente trabalho foi evidenciar na literatura conhecimentos publicados sobre a eficácia da associação da oclusão vascular ao treinamento de força como modelo de intervenção para melhora da força muscular. Como metodologia, adotou-se a revisão de estudos produzidos e divulgados nas bases de dados PEDro e PubMed sobre o fortalecimento através do método de oclusão vascular. O critério de inclusão foi a seleção de artigos sobre a realização de ensaios clínicos randomizados e meta-análises, publicados em idioma inglês, com ano de publicação entre 2014 e 2020, utilizando os descritores: “*Kaatsu training*”, “*Vascular Occlusion*” e “*Blood Flow Restriction*”. Foram excluídos os artigos de opinião, resenhas, anais de congresso e artigos que não abordavam diretamente o tema, totalizando 21 artigos encontrados e 10 utilizados para a revisão. Evidenciou-se que há um número de artigos consideráveis publicados sobre o tema do estudo, porém com uma escassez de dados sobre o treinamento específico. A técnica pode ser uma alternativa útil para fortalecimento de grupos musculares em indivíduos que possuem pouca tolerância ao treinamento de resistência pesada devido à dor ou à fadiga. Verificou-se também que, mesmo diante do pouco conhecimento sobre a abordagem, o método fornece o aumento da força muscular quando combinado à restrição do fluxo sanguíneo, comparado a exercícios sozinhos de alta carga. Esse tipo de treinamento oferece benefícios a pacientes que estão se recuperando de condições ortopédicas ou outras que requerem cuidados na reabilitação, como a redução de carga nos tecidos associados, ou para os quais o treinamento de carga mais elevado é contraindicado. Podemos ressaltar que ainda há necessidade de novas pesquisas que abordem a eficácia do método.

A ESPIRITUALIDADE E O CUIDAR EM SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Edson Gabriel Facho Magalhaes Silva; Poliana Rodrigues Lourenço; Gabriela Ferreira Oliveira de Souza
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A COVID-19 é uma síndrome respiratória aguda grave causada por um tipo de coronavírus, o 2019-nCoV (Sars-CoV-2), considerada a maior pandemia do século XXI. A insegurança, angústia e medo frente a esta ressurgem com a possibilidade de contágio, infecção e de morte. A espiritualidade corresponde à essência do ser humano que promove bem-estar, saúde e estabilidade e, no âmbito clínico-assistencial, que compreende e pode definir as relações terapêuticas, cuidador e ser cuidado, sendo um componente indispensável para a humanização do cuidado. O objetivo deste estudo é refletir sobre a utilização da espiritualidade e cuidados em saúde como ferramentas de suporte no cuidar, auxiliando os profissionais de saúde e pacientes no enfrentamento dessa pandemia. Trata-se de um estudo qualitativo descritivo e reflexivo pela revisão bibliográfica sobre espiritualidade e o cuidar em saúde após a pandemia da Covid-19. Buscaram-se artigos nas bases de dados Google Acadêmico, MEDLINE, PubMed, PEDro, SciELO e LILACS, selecionando-se sete artigos científicos, no período entre janeiro e outubro de 2020. Vimos a espiritualidade como importante recurso dos profissionais e das pessoas para compreender os sofrimentos e fortalecimento para novos desafios. A valorização da dimensão espiritual do paciente pode colaborar com a sua recuperação, contribuindo para um melhor equilíbrio e qualidade de vida. O bom uso de tecnologias permite que o paciente possa ter contato com sua espiritualidade e com o autogerenciamento de seus sentimentos. A espiritualidade pode também ser nossa aliada no sentido de melhora do estado imunológico e cura, podendo estar associada a práticas integrativas. Desde 2012, a Organização Mundial da Saúde reconhece, de forma segura e eficaz, a utilização de terapias alternativas, complementares e/ou integrativas como suplementares e agregadoras para cuidados em saúde, na melhora da qualidade de vida e, até mesmo, para o tratamento de doenças, do próprio estresse e, atualmente, da Covid-19. Entre as 29 Práticas Integrativas e Complementares disponíveis no Brasil, estão a apiterapia, aromaterapia, arteterapia, ayurveda, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, imposição de mãos, medicina antroposófica/antroposofia aplicada à saúde, acupuntura, plantas medicinais, fitoterapia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa, termalismo social, crenoterapia e ioga. Além da Medicina Integrativa, **terapias sugeridas como a cristaloterapia e os florais de Bach**, a radiestesia, cristaloterapia, Medicina Tradicional Chinesa, a musicoterapia e a terapia do riso. Hábitos foram recomendados, como fazer atividade física, lazer, diversão e prazer, construir relacionamentos saudáveis e dormir de 7 a 8 horas por dia. Conclui-se que, diante do atual cenário de pandemia, a espiritualidade e algumas práticas em saúde apontam para o caminho de resiliência e conforto, que integra várias dimensões do cuidado em saúde. A dimensão da espiritualidade no cuidar reforça o conceito de integralidade em saúde, uma vez que envolve, no cuidado, outras dimensões que não somente a saúde e a doença.

A FILOSOFIA NO CINEMA DE INGMAR BERGMAN

Luka de Souza Oliveira

*Orientador: Prof. Me. Alessandro Reina

*Grupo de Pesquisa sobre Cinema e Ensino de Filosofia (GECEF)
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Este trabalho tem como objetivo discutir a relação existente entre filosofia e cinema na obra de Ingmar Bergman. A metodologia utilizada foi de natureza bibliográfica e filmográfica. Ingmar Bergman nasceu em 1918, na Suécia. Bergman foi um dos cineastas mais importantes da história. Em seu cinema, Bergman trouxe uma questão muito acentuada sobre a representatividade feminina. Ele traz a importância do feminino para além da qualidade individual da mulher, em seu papel no consciente coletivo da sociedade, que seria uma forma de mostrar como a mulher se libertaria do patriarcado e outros conflitos sociais que enfrenta até os dias de hoje. É possível notar esses pontos nos filmes “Monika e o Desejo” (1953), “Através de um Espelho” (1961), “Persona” (1966) e “Gritos e Sussurros” (1972). O existencialismo também é uma concepção muito presente na filmografia de Bergman. O cineasta constantemente traz em seus filmes um mundo abandonado por Deus, onde as personagens são atormentadas pelo seu passado ou pelo caos que foi instaurado pelo homem e sua prepotência. Dessa forma, o silêncio de Deus, torna-se o principal objeto de discussão nos filmes “O Sétimo Selo” (1957), “Morangos Silvestres” (1957) e “Luz de Inverno” (1963). Nesses filmes, Bergman traz alguns elementos filosóficos a serem questionados, como, por exemplo, a omissão de Deus diante das injustiças terrenas. A resposta de Bergman para isso certamente seria que nós somos salvos não por Deus, mas pelo amor. É o máximo que podemos esperar. Bergman faz um passeio pela psiquê humana, porque sua intenção é justamente nos presentear com o existencialismo filosófico e nos estimular em busca de um sentido, pois, no fim, é isso que nos torna humanos. O cinema de Bergman é filosófico quando o cineasta impacta o telespectador através de um estado estético-reflexivo, impulsionando-o a filosofar a partir das imagens. A imagem do cinema de Bergman é compatível com o pensamento do cineasta, que envolve sua visão de mundo, perspectivas sociais e políticas e reflexões sobre como esses elementos impactam o pensar humano. É com isso que Bergman desperta o pensamento e impulsiona a reflexão filosófica para aqueles que assistem a suas obras cinematográficas. Para Deleuze, Bergman atinge o limite extremo da imagem-afecção, pois foi o cineasta aquele que levou mais longe o niilismo do rosto, de forma a dar vida ao primeiro plano do cineasta. O cinema de Bergman é a potencialização de um pensamento em forma de imagem e movimento, através do roteiro, da direção e da atuação. Essa filmografia do autor busca justamente preencher o vazio da ausência de sentido da vida por meio da reflexão filosófica sobre ela.

A IDENTIDADE DA UNIMEP NO MOVIMENTO DE SUA POLÍTICA ACADÊMICA: UMA TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS

Luis de Souza Cardoso

Universidade Metodista de São Paulo (UNIMEP)

Estes são os principais resultados da pesquisa qualitativa sobre a constituição da identidade e institucionalização de uma universidade confessional e comunitária entre 1989-1992. No período, a Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) vivenciou um processo pioneiro de construção da sua Política Acadêmica (PA) – atualmente, Projeto Pedagógico Institucional. A PA, aprovada em 1992, foi para a época um caso *sui generis* na esfera das universidades brasileiras, particularmente no subgrupo das privadas, não só pelo esforço e ineditismo, mas, também, pelo movimento amplamente participativo, o qual revelou uma universidade de índole democrática, com espírito público (ainda que de direito privado), focada em concretizar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, marca do seu projeto pedagógico. A PA também preconizou outra importante articulação pedagógica, entre qualidade do ensino e qualidade política do projeto, fundada na ética valorativa de construção da cidadania enquanto patrimônio coletivo da sociedade civil, utopia e razão de ser daquela universidade. Na historiografia da Unimep, consideramos diferentes ângulos e focalizamos o eixo integrador do movimento da PA e sua capilaridade nas diversas políticas particulares, dela derivadas. A pesquisa procurou explicar e compreender o processo instituinte e identitário da universidade. Empregou-se método historiográfico combinado de modo exploratório com a Teoria Fundamentada nos Dados (TFD). Os dados foram obtidos de documentos do arquivo histórico institucional e entrevistas semiestruturadas intensivas, que privilegiaram ouvir protagonistas do movimento da PA. Os dados foram processados e analisados pelo método qualitativo da TFD, com apoio do *software* Atlas.ti 7. Foram analisados a formação e o desenvolvimento da universidade, desde o início das Faculdades Isoladas e Integradas (1964), culminando com a primeira fase de desenvolvimento após o reconhecimento como universidade (1978) e a aprovação da PA. Constatou-se que a instituição passou por cinco etapas que a definem, sendo que a maioria dessas etapas esteve atravessada pela ideologia vigente no contexto país, com ausência de democracia, modelo de gestão autoritária e centralizadora ou de baixa incidência de crítica e participação coletiva. Apesar desse contexto, o movimento interno da comunidade acadêmica naqueles anos se fortaleceu e evoluiu numa direção contrária ao da gestão oficial da universidade, evidenciando-se como uma comunidade contraideológica, incomodada, insatisfeita, marcada por inconformismo e crítica ao *status quo*. As contradições se explicitaram, culminando em grandes crises internas (1978 e 1985). No contexto dessas crises, a resistência dos movimentos docente, discente, de funcionários e de organizações sociais externas forjou condições para que, nas etapas seguintes, a academia passasse a contar com certa simpatia e vontade política das novas lideranças que assumiram a reitoria. Tal processo convergente produziu as condições necessárias para a construção da PA, resposta aos anseios da comunidade acadêmica. As características do movimento foram derivadas da identidade da universidade, que passou a mostrar-se mais contraideológica e contrarreativista, democrática, participativa e comprometida com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A TFD emergente revelou uma tríade de categorias analíticas centrais, com poder conceitual, explicativo-compreensivo do fenômeno desse movimento instituinte e identitário. Nele, confluíram e se conjugaram o *inconformismo* da comunidade acadêmica, o *método coletivo-participativo-dialético* e a opção por uma *ética de construção da cidadania* como expressão valorativa mais profunda do ser Universidade.

A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO POR ESTAGIÁRIOS EM UMA EMPRESA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO (SP): ESTUDO DE CASO

Giovana Carriero; Marcela Eduarda Ataíde Lopes; Plínio Alexandre dos Santos Caetano
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – *Campus Sertãozinho* (SP)

O presente trabalho teve o propósito de identificar a importância do estágio na perspectiva de estagiários de uma organização situada no município de Monte Alto, e também de qual maneira essa prática profissional contribui para a formação e tomada de decisão relacionada à carreira profissional futura dos estagiários. Investigou-se a opinião dos estagiários a respeito da relação com a organização e a respeito da Instituição de Ensino Superior (IES), buscando relacionar essa opinião aos temas de estrutura, supervisão de estágio, conteúdo aprendido e praticado, legislação, entre outros que ajudaram na concepção da importância da junção entre teoria e prática. Com a pesquisa, foi possível perceber, através dos resultados alcançados, que o estágio supervisionado se torna uma grande oportunidade para colocar em prática tudo aquilo que o aluno está aprendendo e, com isso, ganhar experiência na sua área de formação acadêmica, além de contribuir para o aprendizado pessoal. Obtiveram-se também conclusões a respeito de como os estagiários da organização em destaque analisam sua estadia na empresa e se suas atividades estão relacionadas com o curso. A presente pesquisa foi um estudo de caso de caráter exploratório e descritivo, utilizando-se de amostragem não probabilística estratificada e por conveniência, e a técnica aproveitada para a coleta de dados foi a de questionários com escala de graduação. Entre as respostas obtidas, destaca-se que 47% desenvolvem atividades parcialmente correlatas à formação e 90,70% apontam que a supervisão recebida na empresa é satisfatória. O estágio proporcionou maior facilidade de entendimento entre as matérias que estão relacionadas com a prática profissional. Por fim, sugerem-se estudos futuros que analisem a mesma temática na perspectiva da organização.

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA PARA PESSOAS COM HIV/AIDS

Bruno dos Santos Del' Esposti
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A AIDS é causada pelo HIV, que compromete o sistema imunológico. De acordo com a OMS, as infecções por HIV diminuíram no mundo, porém aumentaram na América Latina e no Brasil, especialmente entre a população mais jovem. A falta de adesão ao tratamento e sua interrupção estão provocando um aumento da resistência do vírus, conforme dados das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaid) . O HIV ataca os linfócitos T-CD4+, responsáveis pela produção das células de defesa do organismo, tornando-o mais vulnerável às doenças. Os medicamentos antirretrovirais recuperam os linfócitos T-CD4+. Por outro lado, eles modificam o metabolismo, podendo provocar lipodistrofia (mudança na distribuição de gordura pelo corpo), diabetes, doenças cardiovasculares (pelo aumento de colesterol e triglicérides / placas de aterosclerose), pressão alta e AVC. A atividade física: estimula a produção dos linfócitos T-CD4+; melhora a composição corporal com diminuição da gordura da região central e da massa gorda total (gordura) e aumento da massa magra total (muscular); melhora a aptidão cardiorrespiratória, aumentando o VO₂ máximo; melhora a força e a resistência muscular; diminui a ansiedade e depressão; estimula a adoção de hábitos alimentares saudáveis. Orienta-se a prática de, pelo menos, 30 minutos de atividade física moderada, cinco vezes por semana, acompanhada por um profissional de educação física. Objetivou-se evidenciar a importância da intervenção do profissional de educação física na prescrição de atividades físicas para pessoas vivendo com HIV/AIDS, visando à promoção da saúde e à prevenção de agravos. Realizou-se, entre os alunos do campus Centro, principalmente os licenciandos em Educação Física, um trabalho de conscientização sobre a necessidade da prática de atividade física orientada para soropositivos, no dia 1º de dezembro de 2017, Dia Mundial de Luta contra a Aids. Ao final do projeto, os alunos conseguiram perceber a relevância da prática da atividade física acompanhada para pessoas com HIV/AIDS. O profissional de Educação Física é o único agente de saúde capacitado para a aplicação de um programa de treinamento adequado para atender esse público, promovendo sua saúde e qualidade de vida. A prática de exercícios físicos é essencial às pessoas com HIV/AIDS, contribuindo para a longevidade, por meio da melhoria das capacidades biológica, psicológica e social.

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO FÍSICA E SUA CORRETA PRESCRIÇÃO EM UM PROGRAMA DE TREINAMENTO E CONDICIONAMENTO

Pablo Alves Ferreira

Claretiano – Centro Universitário

Este trabalho destaca a influência cultural no que tange à aparência do corpo e sua relação com o treinamento físico, sendo relevante ressaltar a importância da avaliação física e sua correta prescrição em um programa de treinamento, tendo como base testes físicos, tais como: anamnese, métodos antropométricos, avaliação cardiorrespiratória, avaliação neuromuscular e flexibilidade. O profissional de Educação Física necessita conseguir dados referentes à aptidão física do indivíduo para montar um programa de treinamento baseado nas informações adquiridas; com isso, o educador físico consegue avaliar o condicionamento físico do indivíduo, adquirir métodos de avaliação e produzir dados adequados para a elaboração de treinos. A pesquisa foi desenvolvida através de livros, revistas, nota técnica, diretrizes e manuais. Para a obtenção de dados, foram utilizados métodos sobre a importância da avaliação física e as formas de obtenção de dados para a prescrição adequada de um programa individualizado de treinamento físico. A anamnese consiste em um questionário investigativo sobre a identificação dos hábitos, histórico clínico, familiar e o nível de aptidão do indivíduo. A antropometria é usada para a avaliação das dobras cutâneas existentes na estrutura corporal do avaliado e a composição da massa corporal. A avaliação cardiorrespiratória consiste em analisar a capacidade de realizar exercícios em períodos prolongados, utilizando os maiores grupos musculares em intensidade moderada a alta. A avaliação neuromuscular tem por objetivo avaliar a capacidade funcional do indivíduo; dessa maneira, realiza-se o teste de 1 repetição máxima (1RM). A flexibilidade mede a amplitude de movimento em uma articulação. Os dados mostram que a avaliação física consiste em subtrair dos indivíduos avaliados informações necessárias para a prescrição de treinamento de exercícios de forma individualizada, de forma a transmitir segurança ao avaliado e consequentemente menores riscos de lesões na estrutura corporal do aluno.

A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE TABAGISMO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

Thainá Vitória Spadotto Felipe¹; Marta Teresa Gueldi Linardi Bianchi²; Gabriella Soares de Souza¹

¹Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

¹Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

²Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD) – Rio Claro (SP)

A nicotina é o principal agente responsável pela dependência e se encontra nos produtos à base do tabaco. O tabagismo ocasiona um aumento no índice de enfermidades e mortalidade, estando na classificação internacional de doenças (CID-10). No intuito de realizar a promoção e prevenção, o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca) propõe um Programa Nacional de Controle ao Tabagismo (PNCT), visando a que os pacientes reduzam ou cessem esse hábito. Assim, no município de Rio Claro, foi empregado esse projeto somente na Unidade de Saúde Jardim das Flores, realizando uma abordagem cognitivo-comportamental, juntamente com o acompanhamento farmacológico – minimizando o sintoma da abstinência. Foi feito um levantamento epidemiológico a partir de base de domínio público dos pacientes que ingressaram nesse projeto e obtiveram uma diminuição ou cessamento do uso do tabaco. Além disso, foram avaliadas as doenças presentes, devido ao hábito tabagístico e foi verificado o motivo pelo qual os indivíduos colocam seus nomes na lista de espera, mas não participam. No presente estudo, 57 pacientes finalizaram o programa, sendo observada pelo médico a presença de enfermidades como hipertensão arterial sistêmica, transtornos relacionados ao uso do tabaco, doenças pulmonares, ansiedade, entre outros. Entre esses, 11 cessaram o consumo, 20 diminuíram, 4 aumentaram, e sobre 22 dos casos não houve informações. Foi efetuada a análise estatística pelo programa Bioestat 5.3, sendo observado (p) valor < 0,05 entre o antes/durante e antes/após o programa. Dessarte, obteve-se diferenças significativas, determinando que o projeto é eficaz e obtém benefícios para a saúde dos pacientes e para a saúde pública. Devido às consequências geradas pelo tabagismo, o tratamento para cessação deve ser reconhecido e priorizado nas Unidades Básicas de Saúde, tanto quanto o tratamento para doenças como hipertensão ou diabetes, acarretando redução das filas e das desistências, de fumantes passivos e de riscos de doenças relacionadas ao tabagismo, sendo tão oneroso quanto o tratamento dos demais fatores de risco cardiovascular de doenças ou agravos relacionados ao tabaco. Portanto, justifica-se a importância de se perdurar, implementar e até mesmo ampliar as ações voltadas a este tema.

A IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO NO TRATAMENTO DAS PARASIToses

Amanda Cristina Hohne; Maria Catarina França Lautenschlager; *Maria Inês Mariano Vilhena Simionato; *Débora Laís Justo Jacomini; *Franco Dani Campos Pereira

*Grupo de Estudos Interdisciplinar em Doenças Infecciosas e Parasitárias
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

As parasitoses causam deficiência de vitamina A, vitamina B12 e ferro e são responsáveis por agravos nas condições de saúde, sendo os mais afetados as crianças anêmicas. Diante disso, é muito importante uma investigação nutricional detalhada para que, associada ao tratamento medicamentoso, possa alcançar bons resultados terapêuticos. O sistema único de saúde (SUS) possui programas específicos, como o “Programa Nacional de Vitamina A” e “Programa Nacional de Suplementação de Ferro”, que são preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), porém, a prescrição desses componentes está relacionada a uma investigação nutricional detalhada. Isso acontece porque muitas vezes uma melhoria na alimentação pode ser suficiente para acabar com a deficiência observada nas crianças. Diante disso, este trabalho teve como objetivo abordar a importância da nutrição no tratamento das parasitoses. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados MEDLINE, SciELO e documentos do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Parasitologia e Sociedade Brasileira de Pediatria. Foram utilizadas as palavras-chave “Parasitoses Intestinais”, “Síndrome de Má Absorção” e as correspondentes em inglês, “Intestinal Parasites” e “Malabsorption Syndrome”. Foi observada a importância em quantificar a incidência e a prevalência das parasitoses intestinais nas populações em condições mínimas de saneamento básico, visando à mitigação do desfecho em síndrome de má absorção. Estudos associando as parasitoses intestinais e a síndrome de má absorção em comunidades carentes devem ser estimulados, uma vez que as pesquisas usam as crianças de creches como população a ser investigada.

A IMPORTÂNCIA DE UM CARDÁPIO EQUILIBRADO E HUMANIZADO NO AMBIENTE HOSPITALAR

Danylo Augusto Armelin; Rita de Cassia Stabelini França;

*Mônica Cristina Lopes do Carmo; *Reila Castaldeli Conduta

*Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição (NUPEFEN)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A alimentação hospitalar foi, por um longo tempo, submetida a um olhar negativo, muitas vezes devido à aparência dos pratos ofertados aos pacientes, transparecendo também aos visitantes a impressão de um alimento insípido. Esse posicionamento se intensificou nos dias de hoje face à pandemia de coronavírus (COVID – 19), com a superlotação dos hospitais e pacientes cada vez mais debilitados. Quando se fala em paciente hospitalar desnutrido, logo requer-se uma atenção maior pela equipe assistencial, pois o longo período de hospitalização pode trazer uma piora em seu estado de saúde, além de aumento dos custos. Como forma de trazer ao ambiente hospitalar e ao paciente um melhor posicionamento nutricional, a gastronomia hospitalar passou a ser empregada como uma ferramenta para a melhora da nutrição aos pacientes, além de preocupar-se com a cultura e hábitos alimentares deles. Entretanto, ainda é um desafio apresentar uma dieta adequada do ponto de vista nutricional que tenha, ao mesmo tempo, uma aparência mais atrativa, saudável, e leve em consideração também as preferências do paciente e que, acima de tudo, atenda a patologia do paciente. Diante das considerações do presente estudo, o objetivo é mostrar a importância de um cardápio equilibrado e humanizado em pacientes hospitalizados, de forma a analisar os resultados obtidos através da dietética ofertada aos pacientes como função terapêutica da alimentação, para que se tenha um resultado positivo na diminuição da desnutrição hospitalar. O trabalho foi construído por meio de uma revisão bibliográfica de trabalhos que abordavam a contribuição da gastronomia e humanização na alimentação de pacientes hospitalizados, tendo como fontes de pesquisa as bases de dados SciELO, PubMed, Google Acadêmico e livros da biblioteca Digital Pearson, no período de 2006 a 2018, sendo que todos os recursos obtidos foram na língua portuguesa. Verificou-se que há nos ambientes hospitalares e na literatura uma grande preocupação quanto à desnutrição hospitalar, face a uma alimentação inadequada à patologia do paciente e à baixa ingestão dietética. Por outro lado, o investimento, de forma gradativa ainda, quanto à humanização e à adequação do cardápio frente à individualidade dos pacientes, traz aos envolvidos, hospital e paciente, grandes benefícios por uma melhora mais rápida por parte do paciente e leitos disponíveis em menor tempo para o hospital.

A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO PRÉ-NATAL PARA O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DO NEONATO: UM ESTUDO RETROSPECTIVO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO (SP)

*Clara de Araujo Sousa Macedo Santos; **Gabriella Soares de Souza

*Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O cuidado pré-natal é de extrema importância para o bom desenvolvimento da gestação, pois promove a saúde do feto e da gestante e identifica possíveis riscos para ambos, possibilitando a realização de intervenções quando necessário. A não realização do pré-natal de maneira completa desde o início da gestação pode gerar problemas para o desenvolvimento fetal, que podem se estender após o nascimento. O presente trabalho propôs realizar um levantamento epidemiológico do número de crianças cadastradas na rede pública de saúde em Rio Claro que realizaram o pré-natal completo e continuado e compará-las com crianças que não realizaram o pré-natal de forma planejada, observando o desenvolvimento puerperal com enfoque no desenvolvimento motor até 24 meses de vida, a fim de verificar os impactos da não realização do cuidado pré-natal durante o desenvolvimento. Foi realizado um estudo retrospectivo baseado na avaliação dos prontuários médicos do município de Rio Claro (SP). Os critérios de inclusão para seleção dos prontuários foram: crianças de 0-2 anos, com o registro da realização ou não realização de forma regular do pré-natal, que realizem puericultura mensal na rede pública. Após selecionar os prontuários, foram coletadas as seguintes informações: idade da criança; peso e altura; data do nascimento; período gestacional; tipo de parto realizado; Apgar do 1º e 5º minutos; se houve intercorrências; se houve a realização do pré-natal de forma sistemática e completa; situação do desenvolvimento motor da criança de acordo com a idade. Foram coletados dados de 24 gestações, em pacientes de idade entre 20 e 38 anos, sendo as 24 crianças de idade entre 15 e 24 meses. Foram registradas 4 gestações com realização completa da rotina pré-natal, 12 gestações com realização parcial e 8 sem a realização do pré-natal. O início do controle cervical nas crianças ocorreu entre o 3º e o 10º mês de vida, e apenas as 4 crianças geradas em gestações que receberam o pré-natal completo adquiriram o controle cervical aos 3 meses, como é esperado. A capacidade de sentar-se sem apoio foi observada entre o 6º e o 12º mês – e 5 das crianças observadas não apresentaram tal habilidade motora, sendo que essas 5 foram geradas nas gestações em que não foi realizado o pré-natal. A deambulação teve início entre o 11º e o 18º mês de vida, considerando ainda que parte das crianças do estudo não apresentou capacidade de deambular – todas foram geradas em gestações sem pré-natal. Foi possível analisar que nas 24 gestações tornaram-se claras as diferenças na condução e evolução das gestações, parto e puerpério que receberam o devido acompanhamento pré-natal e as que não o receberam. Tais intercorrências nas gestações nas quais não houve a rotina pré-natal tiveram tamanha influência para o feto, que se desdobraram gerando atrasos no desenvolvimento da criança durante seu primeiro ano de vida, especialmente no que diz respeito à parte motora, considerando que essas crianças apresentaram atrasos nos 3 grandes marcos do desenvolvimento motor infantil – sustentação da cabeça, sentar-se sem apoio e andar sem apoio.

A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO MOTOR NA INICIAÇÃO ESPORTIVA

Leonardo Freiria da Silva; Gustavo Franco da Rocha; Jander Gonçalves Rolo

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A aplicabilidade do treinamento na iniciação esportiva é um fator relevante para o trabalho do desenvolvimento motor em crianças, como incentivo e motivação, porém sem que haja uma iniciação precoce na modalidade esportiva escolhida. Este trabalho teve como objetivo analisar o desenvolvimento motor dessas crianças, na faixa etária de 6 a 10 anos, dentro da iniciação esportiva, bem como pesquisar as bases do treinamento desportivo e os conteúdos do desenvolvimento motor e apresentar estudos que comprovam a eficácia do desenvolvimento motor na iniciação esportiva e seus benefícios. Para este trabalho, utilizou-se a pesquisa bibliográfica como método de estudo e foram obtidos os resultados dos artigos nas plataformas de buscas SciELO e Google Acadêmico, através da pesquisa de palavras-chave sobre o material para o referencial teórico a respeito do desenvolvimento motor em crianças de 6 a 10 anos e iniciação esportiva. Através dessa pesquisa, foi identificado que, devido à especialização precoce, diversas crianças podem sofrer pressão psicológica, pelo fato de sentirem a obrigação de obter resultados positivos, levando a uma carreira curta, aumento da desistência, além de vários outros fatores que corroboram as influências negativas dos adultos em meio às crianças. O ideal comprovado, nessa faixa etária, é a criança vivenciar diversos tipos de esportes e atividades, além de utilizar vários materiais esportivos, desenvolvendo sua criatividade e suas habilidades motoras em diversos aspectos e âmbitos, preparando-se para escolher uma atividade ou modalidade esportiva no início de sua adolescência, obtendo-se melhores resultados futuramente. Conclui-se a partir da análise da pesquisa que existe uma necessidade de conhecer a fase de desenvolvimento motor de cada faixa etária, para atuar com a iniciação esportiva e que a iniciação é muito importante para o desenvolvimento motor dessas crianças, entre 6 e 10 anos. A criança que realiza um programa em que as atividades são diversificadas e em que há uma progressão no desenvolvimento do conteúdo apresenta uma maior evolução em seu desenvolvimento motor e em outros fatores. O estudo realizado foi de grande valia para comprovar que as atividades aplicadas de forma direcionada e dentro do desenvolvimento motor, de cada faixa etária, faz muita diferença na formação do futuro atleta. Mostra-se que o desafio para o profissional é buscar possibilidades que motivem e estimulem o interesse das crianças, tanto no aspecto motor, como social e afetivo. Torna-se necessário um olhar mais crítico para o tema, em especial, na iniciação esportiva para crianças de 6 a 10 anos, visto que esse trabalho para com o desenvolvimento motor é relevante para a vida e não apenas para o desenvolvimento de um futuro atleta.

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE E OS TRATAMENTOS APRESENTADOS NA ANEMIA FALCIFORME: REVISÃO SISTEMÁTICA

*Daphne Batista de Oliveira; *Julia Oliveira de Lima; **Evandro Marianetti Fioco

**Orientador: Prof. Dr. Edson Donizetti Verri

*Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)

**Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A alta prevalência da doença falciforme compõe um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil; é imprescindível a obtenção do diagnóstico precoce para evitar o aparecimento de outras doenças e infecções mais graves que podem debilitar ainda mais a saúde do paciente. O objetivo do nosso estudo é avaliar a importância do diagnóstico precoce na anemia falciforme para evitar o agravamento da doença e o surgimento de complicações associadas, além de apresentar tratamentos clínicos e alternativos para controle ou cura da doença através da literatura. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura baseada em estudos primários a partir de pesquisas de artigos com base no banco de dados da SciELO, PubMed e Google Acadêmico, através da pesquisa direta nas línguas portuguesa e inglesa pelos termos “Anemia Falciforme” e “Anemia, SickleCell”. Foram incluídos 38 trabalhos, publicados no período de 1998 a 2019. A doença falciforme pode apresentar diversas manifestações clínicas nos órgãos. O pulmão é um dos órgãos mais afetados pela anemia, causando principalmente a Síndrome Torácica Aguda (STA). A patologia também está associada a anormalidades renais, retinopatia e priapismo. Considera-se de maior importância realizar exames periódicos, pois a doença pode se apresentar assintomática e suas complicações também podem permanecer até em estágios avançados.

A INDISSOCIABILIDADE DO CUIDAR EDUCAR E BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Bruna Larissa Jerônimo Valentin; Gabriela Cristina de Almeida

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Renata Andréa Fernandes Fantacini

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Desde os primeiros meses de vida, a educação infantil já se faz presente e atuante na vida da criança e é nessa modalidade educacional que a estimulação ao desenvolvimento se faz presente e acontece gradativamente. Todas as pessoas envolvidas nessa modalidade educacional escolar, em especial os docentes, devem mediar a progressão das crianças, trazendo de uma maneira pedagógica e prazerosa o sentido da educação infantil. Nesse sentido, o presente estudo objetivou promover a discussão a respeito da educação infantil e do seu real papel, enfatizando o desenvolvimento integral da criança. A pesquisa se utilizou de uma metodologia exploratória, qualitativa e de caráter bibliográfico versando sobre a indissociabilidade entre cuidar, educar e brincar, nas ações da educação infantil, procurando mostrar a relevância do tema. Hoje em dia a educação infantil nas creches acolhe crianças de 0 a 3 anos, e na pré-escola crianças de 4 a 5 anos. Mas durante um tempo elas eram consideradas pequenas demais para receber algum tipo de educação, por isso as creches só tinham o objetivo de cuidar. No ano de 1990, foi aprovada a lei que garantia às crianças de 0 a 5 anos o direito de passar a fazer parte da primeira fase da educação básica. Dentro da educação básica, existem três tópicos importantes para o desenvolvimento das crianças que são cuidar, educar e brincar. O cuidar é muito importante, pois envolve a higiene e a saúde da criança, a alimentação e questões de caráter afetivo, sem o cuidar a educação não existe. O educar deve guiar e orientar as crianças para que elas tenham resultados positivos em seu desenvolvimento. O brincar é de extrema importância, pois através da brincadeira elas se expressam, vivenciam emoções, constroem sentimentos. Pode-se dizer que o brincar é indissociável da infância. Educar, cuidar e brincar fazem parte da educação infantil, um se encaixa no outro, contribuindo para a construção integral do educando. Não existe cuidado sem educação, e não existe educação sem a brincadeira. Concluímos que cuidar, educar e brincar estão internamente ligados, sendo impossível dissociá-los dentro da educação infantil, pois esse é um caminho muito importante na formação integral da criança.

A INFLUÊNCIA DA PRÁXIS PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DE DOCENTES NO ENSINO SUPERIOR

George Almeida Lima; Maria Lucileia Gonçalves da Silva
Colégio Adnilson Batista dos Santos;
Universidade Regional do Cariri (URCA)

A educação brasileira, interligada aos aspectos sociais, políticos e econômicos da sociedade, apresentou diversas transformações, passando de um modelo de ensino rígido e focalizado no professor como centro do processo de ensino/aprendizagem para um modelo crítico e reflexivo, centrado no aluno como elemento primordial de todo processo educacional. A evolução tecnológica amplia o número de informações em todos os setores sociais, fazendo com que cada vez mais o professor seja um mediador entre o aluno e o conhecimento, e para que essa mediação possa ocorrer de maneira satisfatória, o professor deve propor metodologias ativas, influenciando a reflexão crítica do aluno, formando um cidadão consciente e ativo. O presente trabalho objetiva analisar os aspectos que influenciaram a evolução educacional brasileira e a compreensão dos aspectos teóricos e práticos como meio de aprendizagem significativa para os alunos, tendo em vista que a teoria deve estar associada à prática, para que esse conhecimento possa ser ampliado. A metodologia foi a de revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados SciELO, PubMed e Lilacs, nas quais se buscou encontrar trabalhos relevantes no que concernem ao tema em questão. A educação tradicional, em que o professor fala e o aluno absorve aquelas palavras não cabe mais no contexto educacional contemporâneo. Os professores universitários devem fazer a integração entre teoria e prática para que os discentes possam verdadeiramente desenvolver seus conhecimentos acerca dos conteúdos específicos da sua área de atuação e dos demais meios didáticos que podem usar quando saírem da graduação. Para isso, o professor deve instigar os alunos a fazer, experimentar, pois, através das experiências adquiridas na universidade, esse futuro profissional irá começar a interpretar e recriar os signos e códigos inerentes à sua área de atuação. Os resultados apurados apontam para um novo panorama educacional, em que os alunos estão mais ativos devido ao grande número de informações que circulam pelas mídias, fazendo com que cada vez mais a práxis pedagógica seja requisitada. Dentro do supracitado, infere-se que o professor deve se adaptar aos novos modelos educacionais, fazendo com que o aluno esteja sempre ativo no processo educacional, refletindo, criticando e ressignificando o conhecimento, para que ele seja sempre um sujeito ativo.

A INSERÇÃO DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO DE EUCLIDES

Lucas Calegari Tavares

Claretiano – Centro Universitário

Existe em curso uma revolução tecnológica de dados que está mudando as relações humanas. Esse movimento tecnológico sugere métodos em que os alunos deixem a característica passiva de ensino, característica predominante em nossas escolas, e passem a uma atitude ativa. Dito isso, buscou-se, a partir de uma revisão bibliográfica, destacar as características do pensamento computacional em seus quatro pilares, ferramenta que se apresenta para o aluno do século XXI como uma habilidade de importância tal quais a leitura, a escrita e a aritmética. Essa habilidade sugere ferramentas mentais de compreensão e projeção sistêmica de dados e operações que convirjam para um fim utilizável e para que todo esse processo seja reproduzível. Dessa forma, é possível aplicar esses métodos computacionais em algoritmos simples como o de Euclides, que, por sua recursividade e convergência, possibilitará a implementação. Com isso, tem-se como objetivo construir uma sequência didática que use o pensamento computacional de forma desplugada. Essa sequência didática passa pela formalização de um algoritmo baseado nos pilares do pensamento computacional, construindo-se um fluxograma e aplicando-o com o uso de calculadoras simples. Sendo assim, no início de uma aula expositiva e dialogada, o professor poderia apresentar o seguinte problema: *“Senhor José, um marceneiro, dispõe de três ripas de madeira que medem 600 cm, 324 cm e 140 cm de comprimento, respectivamente. Ele precisa cortá-las em pedaços iguais de maior comprimento possível, evitando que se perca algum pedaço de madeira. Qual é a medida procurada?”*. A partir da formalização do máximo divisor comum, é possível resolver esse problema pela implementação de um algoritmo computacional para ser aplicado com o auxílio da calculadora. Dessa forma, propõe-se a construção de um fluxograma capaz de sintetizar a ideia do algoritmo de Euclides, acrescentando o fator do uso da calculadora como recurso computacional. Para tanto, deve-se introduzir o conceito da função parte inteira, não necessariamente com rigor, mas para proporcionar aos alunos um entendimento necessário para executar as operações na calculadora. Conclui-se que a inserção do pensamento computacional em seus quatro pilares é propiciada a partir dessa sequência didática. O professor, ao propor o exercício, trabalha o pilar da abstração que, nesse exemplo, busca relacionar a tarefa do marceneiro ao máximo divisor comum de dois números naturais. Ao se dividir o problema em dois subproblemas menores e de solução conhecida, utiliza-se o pilar decomposição. Ao apresentar o dispositivo prático do algoritmo de Euclides, busca-se reconhecer padrões necessários para a formalização, enfim, de um algoritmo adaptado que facilite o seu uso para resolução dos problemas a partir da utilização de uma calculadora. Portanto, fica evidente que esse tipo de atividade didática favorece o desenvolvimento do pensamento computacional, possibilitando aos alunos uma capacidade essencial na sociedade digital do século XXI.

A INTERAÇÃO ENTRE FAMÍLIA ESCOLA: REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA DOCENTE E A QUALIDADE DE ENSINO

Ana Beatriz Batista; Angélica Karine de Oliveira; Débora Cristine Alves; Isabela Mariana Raphael Vieira

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Ana Maria Tassinari

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O presente resumo se justifica mediante a obrigatoriedade da realização do Projeto de Prática realizado na disciplina Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Básica, do primeiro semestre de 2020, no curso de Licenciatura em Pedagogia, e seu objetivo geral foi levar o aluno do curso de Pedagogia a reconhecer a interação entre escola e família e fazer reflexões sobre a prática docente e a qualidade do ensino. Diante disso, foi realizado um estudo de pesquisa bibliográfica, revisando a literatura existente. Em sequência, realizaram-se a leitura e os estudos de textos clássicos e legislações sobre a mesma temática, que ajudaram a fundamentar a importância do tema estudado. Após os estudos, elaborou-se um relatório reflexivo contendo o entendimento adquirido acerca da importância da relação entre escola e família e, por fim, apresentou-se uma reflexão, embasada nos levantamentos bibliográficos, na qual conclui-se que quando nos referimos ao processo de interação entre escola e família é necessário compreendermos o que isso significa, e entender as funções de cada um; elas não só facilitam a formação do aluno, mas são também fundamentais para o avanço do desenvolvimento educacional e uma transformação real. O papel da escola baseia-se na formação do cidadão, dando acesso e meios para que o aluno tenha condições de desenvolver suas capacidades e competências. Também incentiva os vínculos sociais entre as pessoas com perfis diferentes, facilitando os ideais de tolerância e respeito à diversidade, assim auxiliando no processo de empatia e solidariedade, visando a melhorias nas relações interpessoais. Aliada aos conceitos da escola, a família cuida de funções básicas como afeto, alimentação, saúde etc., lembrando que esses cuidados e afeto não dependem de laços de sangue, pois a construção familiar vai muito além da divisão do mesmo sangue. A relação entre escola e família deve ser uma parceria visando à construção de uma pessoa crítica, que possa desempenhar funções sociais, como entrar e se adequar ao mercado de trabalho, mas além disso ser um cidadão íntegro, que entenda e possa ler o mundo sem preconceitos e com respeito e empatia ao próximo, para ajudar na transformação do mundo real para o mundo ideal.

A MOBILIDADE COMO AQUISIÇÃO DE FLEXIBILIDADE E FORÇA: UM ESTUDO DE CASO

Bruno Ferreira dos Santos; Samuel Carlos Ribeiro; Gustavo Henrique Gonçalves
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), *campus* de Passos (MG)

A mobilidade abrange a capacidade do corpo de executar movimentos de pequena e grande amplitude, pois está relacionada com a articulação. Com isso, a pesquisa justifica-se para mostrar o trabalho da mobilidade para melhorar a aquisição de flexibilidade e força em um indivíduo praticante de atividade física caracterizada de musculação. O objetivo foi analisar um caso no trabalho da mobilidade para aquisição de flexibilidade e força. A metodologia foi exploratória diante de um estudo de caso, de maneira a investigar um fenômeno dentro do seu próprio contexto; e, quantitativa pelos dados numéricos antes e depois de um determinado período. Além disso, o trabalho da mobilidade foi realizado com o indivíduo durante três meses, com três sessões semanais, sendo cada sessão de sessenta minutos. Os parâmetros utilizados foram: para aferir a flexibilidade, utilizou-se o Banco de *Wells* e para comparar a força escolheram-se RM (repetição máxima) do supino reto, remada fechada na máquina e *leg press*. Os resultados demonstram surpreendentes e positivos pontos de melhoria da flexibilidade e da força após o período estipulado. Portanto, os resultados indicaram que alguns mecanismos neurais e fisiológicos explicam como a mobilidade beneficia o desempenho muscular antes de realizar uma atividade física de musculação, havendo vários pontos positivos, como: aumentos subsequentes no fluxo sanguíneo, na temperatura muscular e na temperatura central; uma maior flexibilidade de movimentos em virtude de uma resistência viscosa reduzida dentro dos músculos ativos, promovendo contração e relaxamento mais rápidos dos músculos. Contudo, a ideia da mobilidade antes da musculação teve o intuito de possibilitar ao praticantes uma predisposição maior para a flexibilidade e a força, ou seja, proporcionar melhores condições de preparação cinética e coordenativa, gerando uma familiarização e conscientização dos movimentos, a fim de prevenir lesões musculares durante o treino de musculação e possibilitar ganhos significativos de flexibilidade e força.

A OBESIDADE COMO FATOR DE RISCO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Ana Lúcia de Oliveira; Gizele Cordeiro Narvaes; Aleksandro Antônio Pereira

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Poços de Caldas (MG)

A obesidade é uma das doenças preexistentes que está mais associada à morte durante a pandemia da COVID-19. Em países como a China, em que a obesidade não é acentuada, a taxa de mortalidade em idosos foi menor que em países como a Itália e EUA, países em que a maioria dos habitantes é obesa. Através de pesquisa bibliográfica, foi possível notar que, embora ainda existam poucos dados disponíveis sobre a relação entre IMC (massa corporal índice) e mortalidade em pacientes com infecções por COVID-19, essa doença crônica, que pode levar a outras doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto, tem um grande papel na epidemia de COVID-19. O sistema imunológico desempenha um papel importante no tecido adiposo induzido pela obesidade e inflamação. A inflamação do tecido adiposo resulta em alterações metabólicas e disfunções que podem levar a dislipidemia, resistência à insulina, diabetes *mellitus* tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, além de aumentar a vulnerabilidade a infecções. Estudos afirmam que obesos têm risco maior para desenvolvimento de doenças infecciosas virais e bacterianas de forma mais grave do que a população em geral, pois a obesidade, muitas vezes, é acompanhada por um estado inflamatório subclínico, maior predisposição a doenças cardiovasculares e trombóticas, além de o próprio peso ser uma sobrecarga no tórax, prejudicando a ventilação, o que reduz o aporte de oxigênio e, por consequência, gera maior risco da forma grave da COVID-19. Em casos de situação de ventilação mecânica, a mortalidade por COVID-19 aumenta de forma significativa. Somado a isso, tratamentos com medicamentos anti-hipertensivos (utilizados pela maioria dos obesos de IMC muito alto) aumentam a suscetibilidade do paciente à entrada e à propagação da célula hospedeira viral. Portanto, apesar de não haver relação direta, é possível notar que pacientes com COVID-19 com maior quantidade de tecido adiposo (obesos) se mostraram mais vulneráveis e são os que com mais frequência apresentaram casos críticos e não sobreviventes.

A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA ASSOCIADA À PROMOÇÃO DA CULTURA CORPORAL NO ENSINO INFANTIL: A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO

Giovanna Caroline Pistori; Marciana Roberta de Oliveira; Mariana de Arruda Rici;

Robson Amaral da Silva; Selma Bellusci

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Maria Cecília de Oliveira Adão

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O presente estudo objetiva mostrar, através de uma revisão bibliográfica, a importância da atividade física e do trabalho de cultura corporal para o desenvolvimento omnilateral das crianças, sob a perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), que tem seu fundamento psicológico na Psicologia Histórico-Cultural, ao passo que alicerça pedagogicamente a referida Escola (Psicologia Histórico-Cultural). Para Saviani, o enriquecimento do gênero humano para a PHC assume papel mediato na luta coletiva pela superação da sociedade de classes. A escola deve ser a base para toda educação e desenvolvimento, já que o homem necessita das relações sociais para sua transformação e superação. A educação infantil até a década de 80 não tinha um caráter com objetivo de ensino e sim um caráter assistencialista, segundo o qual as crianças que frequentavam o dito “Jardim de Infância” eram cuidadas e não ensinadas. Com o tempo, esse caráter foi se modificando e a educação infantil atualmente é vista como parte da educação básica, haja visto que a inclusão da Educação Infantil na BNCC foi um grande passo no processo histórico de sua integração. De acordo com as DCNEI (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil), em seu Artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica são as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. Portanto, seriam essas as ferramentas para o seu desenvolvimento já na fase infantil? Atualmente, muitas crianças chegam às escolas de Educação Infantil e pré-escolas. Para Moreira, torna-se necessário compreendermos que o ensino organizado e planejado na primeira infância pode promover a máxima apropriação das qualidades humanas, possibilitando que elas se desenvolvam de forma que sejam minimizadas as dificuldades que poderão existir nas etapas seguintes. Justifica-se o estudo sobre as ferramentas que a educação física e como elas podem ser utilizadas no ensino infantil, pois ela promove a atuação com diversas linguagens. Almeja-se verificar essas estratégias de ensino, bem como quais os benefícios da educação física no ensino infantil. Podemos concluir através de nossos estudos e embasados em Andrade que a Educação Física tem de, por responsabilidade e compromisso com a história da construção e desenvolvimento do conhecimento, ensinar os temas respectivos à Cultura Corporal que compõem os conhecimentos clássicos dessa área. Suas várias possibilidades de desenvolvimento devem ser ministradas por especialistas que atuam na área da educação física e a presença desse especialista no ensino infantil possibilita as múltiplas relações que podem ser estabelecidas em ambientes educativos nos quais convivem crianças de faixas etárias diversas. Ainda resta e segue em diversos parâmetros a discussão sobre a importância da presença do professor de educação física na educação infantil, além de pesquisas sobre o olhar da pedagogia histórico-crítica para uma educação com caráter transformador.

A PERCEÇÃO SOBRE A SEXUALIDADE EM DEFICIENTES INTELECTUAIS: UMA QUESTÃO INFORMATIVA

Júlia Terra Suzano; Maria Eduarda Freire; Natália Roque Mansur
Claretiano – Centro Universitário

Considerando que os deficientes intelectuais apresentam limitações afetivo-sexuais, a maior barreira a ser vencida não é o *deficit* intelectual e sim a dificuldade que a sociedade tem em lidar com as manifestações sexuais deles, que são vistas como exacerbadas e impróprias, devido à falta de informação. A recorrência na sociedade de mitos como a assexualidade ou hipersexualidade, infantilização e excesso de proteção também são uma barreira. A sociedade, ao afirmar que a moralidade dos deficientes intelectuais é primitiva, permite censurar os sentimentos e ações, negando a capacidade de demonstrar amor e afeto, justificando o tratamento desigual. A denominação incorreta “criança eterna” é um erro grave ao tentar explicar o comportamento às vezes exacerbado dos indivíduos com deficiência intelectual. O objetivo do trabalho foi o de revisar a literatura científica no âmbito do conhecimento das famílias, profissionais e sociedade em geral sobre a sexualidade dos deficientes intelectuais. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, seguindo um protocolo de elaboração rigoroso, utilizando as plataformas de dados SciELO, PubMed e LILACS, por meio dos seguintes descritores: “Sexualidade”, “Orientação Sexual”, “Terapia Ocupacional” e “Deficiente Mental”, na língua portuguesa, e “Sexuality”, “Sexual Orientation”, “Occupational Therapy” e “Mentally Handicapped”, na língua inglesa. O intervalo determinado para a publicação dos estudos pesquisados foi de 2005 a 2019. Os estudos demonstram que há uma escassez de informações, falta de embasamento científico e orientações por parte da família, profissionais e sociedade em geral, ocasionando mais um limitador afetivo-sexual. Cultura, religiosidade, risco de abuso e comportamento de risco são fatores que interferem diretamente nesse processo. Por fim, acredita-se que profissionais qualificados, atrelados a uma orientação familiar coerente, capaz de valorizar o indivíduo, seus prazeres e vontades singulares, além de uma conscientização da sociedade proporcionariam aos deficientes intelectuais uma melhora na qualidade de vida e preservariam um direito constitucional: liberdade sexual.

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL NA RBBD – REVISTA BRASILEIRA DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO

Quelem Suelem Pinheiro da Silva; Marcela Bassoli
Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Macapá (AP)

A comunicação científica, especialmente por meio das publicações de artigos em periódicos científicos, é bastante comum e muito incentivada e cobrada de todos os pesquisadores. O avanço das tecnologias de informação e comunicação, e a própria internet, proporcionaram um aumento significativo no volume de informações produzidas e disponibilizadas para a sociedade. Nesse contexto, uma instituição de ensino e de pesquisa precisa estar atenta às necessidades de organização, preservação e disseminação de sua produção científica para que isso não se perca em meio a tantas outras informações. Uma importante ferramenta para auxiliar essas instituições são os chamados repositórios institucionais. Mas, percebe-se que muitas instituições ainda não utilizam tal suporte, o que conseqüentemente afeta a preservação da memória intelectual da instituição e o potencial de alcance das pesquisas realizadas por ela. Este estudo teve por objetivo analisar, por meio de bibliometria, a produção científica sobre repositórios institucionais publicada na Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação – RBBD no período entre 2010 e 2020. A intenção foi verificar nessas publicações quais estão diretamente relacionadas com a etapa de implementação de repositórios institucionais. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica de abordagem quali-quantitativa, utilizando-se o termo “Repositório”, com delimitação temporal entre 01/01/2010 e 01/01/2020 e obtiveram-se 21 resultados. Dentre os resultados, apenas quatro abordavam a implementação e criação de repositórios institucionais, entre os quais foi identificado um artigo que aborda especificamente a criação da rede de repositórios na Amazônia. Os demais resultados retratam temas diversificados, como indexação, experiências de catalogação, estudos sobre levantamento bibliográfico em repositórios e outros que não são relevantes para este trabalho. Com base nesses dados analisados, verificou-se que somente 19,05% das publicações retratam a implementação de RI, tema fundamental para auxiliar instituições que ainda não possuem tal recurso. Considerando a pertinência dessa temática e de sua importância para o campo da preservação e disseminação da produção científica institucional, considera-se que há necessidade de mais publicações sobre o tema, que reforcem, auxiliem e incentivem que essa ferramenta seja implementada e utilizada pelas instituições. Por fim, este estudo é um recorte, dentre tantos outros possíveis, sobre repositórios institucionais, e esperamos que futuramente mais estudos sejam realizados sobre a temática.

A PRÁTICA DA LEITURA PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR

Rutinéia Aparecida Prince

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Campinas (SP)

A presente pesquisa busca destacar a importância da praticidade da leitura e sua reflexão diante da formação do leitor. Esse aspecto é caracterizado pelo processo de construção da leitura enfatizando o prestígio da participação da família, podendo vislumbrar benefícios instigantes mediante a interação do leitor com o texto. É função da escola propiciar meios para que o aluno venha tornar sua a cultura que foi acumulada pelo homem, através de estratégias de leitura e de uma educação que ofereça suporte para que o estudante atinja a transformação social diante do conhecimento, pois a escola é incentivadora de conhecimentos baseados em leituras e conteúdos didáticos. Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa é questionar de modo reflexivo a importância do ato de ler e suas consequências no procedimento de ensino-aprendizado, primando-se das opiniões de alguns autores sob o respectivo tema, ensejado pela prática da leitura. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica com autores que corroboram a temática em questão. Serviram de referência para aprofundamento teórico das informações levantadas e analisadas autores como Freire, (1996), Santos, (1997), Kleiman (1998), Solé (1998), Vieira (2004), Silva (2005), Soares (2006), entre outros, para desenvolver a pesquisa. A relevância desta pesquisa se dá no fato de que ela poderá contribuir de forma significativa para os professores; no lado humano, pode propiciar aos alunos momentos mais alegres e proveitosos durante as aulas. Ao concluir esta pesquisa, fica claro que, nos dias de hoje, a leitura é o caminho propício para que o indivíduo construa sua formação social, constatando que a prática da leitura amplia a interação social, possibilita o fortalecimento de ideias e a constituição dos sujeitos, o que a torna imprescindível para a formação de leitores na escola.

A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DOMICILIAR DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

Maria Gabriela Corsi de Paula

*Orientador: Prof. Me. Marcel Frezza Pisa

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Vivemos um ano atípico, marcado pela pandemia global de um novo coronavírus, causador da doença COVID-19, que apresenta um espectro clínico variável entre infecções assintomáticas e quadros graves. Os sintomas podem ser o de um resfriado, uma Síndrome Gripal-SG e até mesmo pneumonia grave. A transmissão do vírus ocorre de uma pessoa contaminada para outra, através do contato físico, gotículas de saliva, espirro, tosse, superfícies contaminadas etc. As principais formas de prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde são o uso de máscaras, lavar as mãos e, principalmente, o isolamento social, que se mostrou a melhor forma de evitar a proliferação do vírus. Havendo a necessidade de decretar um período de quarentena, conseqüentemente, locais onde ocorria aglomeração de pessoas tiveram que fechar, incluindo academias, centros esportivos e afins. Com as pessoas em casa e as academias fechadas, as aulas *on-line* domiciliar se tornaram uma maneira viável e segura de se praticar atividade física na quarentena. Este trabalho tem por finalidade analisar a realização de atividade física domiciliar durante a pandemia. Para tal, foi feita uma pesquisa com dois grupos, o primeiro composto por 50 mulheres e o segundo por 50 homens, de uma das academias da cidade de Guaíra-SP, que disponibilizou aulas de exercícios funcionais *on-line* para os alunos realizarem em casa. O aluno, ao ser contatado, era questionado sobre a realização das aulas funcionais *on-line* ou de outra atividade física no ambiente domiciliar. Através da conclusão do questionário, obtiveram-se as seguintes porcentagens: 80% das mulheres e 50% dos homens estavam praticando exercícios em casa. O grupo feminino se mostrou mais adaptado e satisfeito com o treino domiciliar. O grupo masculino ficou dividido, metade não se adaptou à nova rotina, julgando que o treino domiciliar não é tão efetivo quanto o realizado na academia. Em ambos os grupos, quem estava realizando alguma atividade física em casa relatou maior disposição, ânimo e redução do estresse causado pela quarentena. Concluímos através deste estudo que as mulheres se mostraram mais entusiasmadas da prática de atividade física domiciliar, enquanto o público masculino ainda encontra mais ressalvas. Além dos inúmeros benefícios já conhecidos da prática regular de atividade física, como melhora da imunidade, do condicionamento físico e mental, o exercício físico mostrou-se uma ótima alternativa para ajudar a enfrentar esse período de pandemia com mais saúde física e psicológica.

A RELAÇÃO ENTRE OS TREINAMENTOS RESISTIDOS E TREINAMENTO AERÓBICO NO PROCESSO DO EMAGRECIMENTO

Amanda Alves dos Santos de Moura; *Evandro Marianetti Fioco

*Grupo de Pesquisa em Musculação e Treinamento de Força

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A população obesa está aumentando de forma significativa. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre os principais fatores estão o estilo de vida sedentária e aos maus hábitos alimentares. Portanto, o objetivo desse trabalho foi apresentar a relação entre os treinamentos resistidos e treinamento aeróbico no processo do emagrecimento. Para tanto, foram levantados artigos em um período temporal que compreendia os anos de 2015 a 2017, utilizando as seguintes palavras-chaves: musculação, hipertrofia, aeróbio e emagrecimento. Foi possível verificar, de acordo com a literatura, que acontece uma diminuição do percentual de gordura devido à prática de treinamentos resistidos e treinamentos aeróbicos e um aumento da massa magra, principalmente em treinamentos resistidos, pois, através dos estímulos realizados pela musculação, é causada hipertrofia devido à intensidade do treino; conseqüentemente, logo após, haverá a recuperação muscular, que aumentará o gasto energético devido à quebra da gordura e das proteínas, tornando-se fundamental para o processo de emagrecimento. Conclui-se que ambos os treinamentos auxiliam no processo de emagrecimento fornecendo adaptações fisiológicas e neuromusculares, quando assim inter-relacionamos os dois tipos de treinamentos temos resultados mais satisfatórios no processo de emagrecimento.

A REPRESENTATIVIDADE DAS MULHERES EM CARGOS DE LIDERANÇA DE ACORDO COM OS DADOS DA PNAD DE 2005 E 2015: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS ESTADOS DA REGIÃO SUDESTE

Isabela Vasconcelhos Folha; Rosyler Cristina Santos Simão
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

A liderança feminina no mercado de trabalho tem sido destaque nas pautas de pesquisa da sociedade uma vez que essa temática é considerada uma das múltiplas facetas da desigualdade de gênero, pois as mulheres constituem minoria em ocupações de liderança. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é retratar a representatividade das mulheres em cargos de liderança nos estados da região sudeste do Brasil (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) para os anos de 2005 e 2015, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na Pnad, as ocupações são classificadas de acordo com o Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); assim, considerou-se como mulheres ocupantes de cargos de liderança aquelas que declararam trabalhar nos seguintes cargos: dirigentes de organizações; diretoras e gerentes de organizações públicas e privadas. Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram uma pesquisa descritiva com dados extraídos da Pnad utilizando um *software* estatístico, depois foram tabulados, analisados e interpretados por meio de uma análise quantitativa, com aplicação da estatística descritiva, em que se calcularam as frequências absolutas e relativas. Os principais resultados da pesquisa foram: a faixa etária da população feminina em cargos de liderança, em 2005, encontra-se no grupo de mulheres maior de 30 anos e menor ou igual a 60 anos de idade em todos os estados analisados, sendo um indicador de que as oportunidades de carreira de liderança no início da juventude são menores, e que a experiência adquirida ao longo do tempo é fator determinante para as ocupações de liderança. O IBGE pesquisa a cor ou raça da população brasileira com base na autodeclaração, ou seja, as pessoas são questionadas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela. Tanto para os anos de 2005 e 2015, não havia mulheres em cargos de liderança na cor/raça indígena e amarela nos Estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Por outro lado, mulheres líderes da cor branca predominam independentemente do estado em que residem. Contudo, é importante destacar que entre 2005 e 2015 houve uma redução no percentual de mulheres brancas em relação ao total de mulheres líderes. Enquanto, nas cores preta e parda, o seu número populacional aumentou de forma tímida. Em relação ao cargo ocupacional, entre os anos de 2005 e 2015, o número de dirigentes das Áreas de Apoio da Administração Pública apresentou uma redução nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No entanto, gerentes de Áreas de Apoio do Setor Privado tiveram um aumento. Conclui-se que, mesmo as mulheres ocupando cada vez mais seu espaço no mercado de trabalho, os cargos de liderança ainda são baixos para elas frente aos homens, especialmente para grupos específicos de mulheres como as indígenas, pretas e pardas e também aquelas mais jovens. No período analisado, ocorreram mudanças nos aspectos analisados, entretanto, tais mudanças são lentas. As mulheres precisam ainda quebrar vários paradigmas para mostrar suas competências na liderança em organizações, sejam públicas ou privadas.

A SALA DE AULA INVERTIDA COMO ESTRATÉGIA ATIVA DE ENSINO NA APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DO EDUCANDO NA ÁREA DA SAÚDE

Maria Inês Mariano Vilhena Simionato; Débora Laís Justo Jacomini; Danylo Augusto Armelin; Leandro Henrique Tavares Pauletti;
Cicelina Campos Foguel; Danila Aparecida Buoro Scatolin
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Muito se tem discutido sobre as metodologias ativas de aprendizado. Dentre essas possibilidades, encontra-se a aula invertida, a qual, além de ativa, também pode ser compreendida como híbrida, visto haver um momento assíncrono e de responsabilidade do discente. A sala de aula invertida, antes mesmo deste momento de pandemia, já estava sendo difundida como uma possibilidade de delegar ao discente, por meio de conteúdos e direcionamentos, a responsabilidade de tornar-se o protagonista e, não mais o coadjuvante, no processo de ensino-aprendizagem. Assim, tem como objetivo internalizar conceitos essenciais envolvendo o discente no processo investigativo e autônomo. Também é conhecida pelo seu nome em inglês, *flipped classroom*. Essa estratégia de ensino na aprendizagem ganha uma nova forma quando aplicada à área da saúde, em que teoria e prática caminham juntas. Por meio dessa estratégia, permite-se o desenvolvimento do aprendiz de forma integral, uma inovação tecnológica que tem conduzido à transformação na educação. Assim, cabe aos docentes o desenvolvimento de conteúdos de forma que gerem usabilidade, simetria e autonomia, provocando o discente através das ferramentas empregadas na busca pelo conhecimento e no desenvolvimento das competências e habilidades previstas nas disciplinas, permitindo assim que haja o seu desenvolvimento pessoal e profissional. A problemática a ser trabalhada consiste na demonstração de que o emprego da sala de aula invertida constitui uma importante ferramenta no desenvolvimento da emancipação do aprendiz e posicionamento do docente como facilitador. O objetivo geral do presente trabalho consiste no diálogo entre as metodologias ativas, conceitos e benefícios, em especial, a sala de aula invertida. A metodologia empregada consistiu em pesquisa, numa linha temporal de 10 anos (2010-2020), de autores que trabalham o tema, bem como periódicos nacionais e internacionais, teses e dissertações.

A UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS DEGENERATIVAS

Ian Henrique Andrade Carageorge; Nicelle Silva da Luz; Brenna Lopes Silva;
Maria Valdevone Rodrigues França; Ana Clara Amorim de Amorim
Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Boa Vista (RR)

As Células-Tronco Embrionárias (CTEs) são células totipotentes, ou seja, são células capazes de se diferenciar em tipos celulares diversos, como, por exemplo, células neurais, pancreáticas e ósseas. Elas podem ser obtidas através da fecundação ou da clonagem. São consideradas totipotentes até o estágio de 8 células, uma vez que, até esse estágio, podem se transformar em qualquer tecido do organismo humano. A partir do estágio de 8 a 16 células, as CTEs passam a se tornar pluripotentes ou multipotentes, com a capacidade de diferenciação em duas categorias: 1) massa externa, que vai originar os anexos embrionários; e 2) massa interna, que originará o embrião propriamente dito, que 72 horas depois, assume o *status* de blastocistos, com a média de 100 células. O objetivo da pesquisa é apresentar a importância da utilização de células-tronco embrionárias para o tratamento de doenças degenerativas, visando aos valores éticos relacionados ao uso terapêutico. Foi realizada pesquisa revisão bibliográfica, a partir de artigos, teses e livros localizados nas plataformas de busca Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e PubMed, no período de 2005-2019. Foram utilizados como critérios de filtro artigos que comprovam testes realizados com resultados satisfatórios. A esclerose múltipla (EM) é um distúrbio neurológico inflamatório crônico causado por uma resposta autoimune contra os autoantígenos em um indivíduo geneticamente suscetível. As células-tronco embrionárias humanas (CTEHs) provavelmente podem servir como uma fonte ilimitada de células neurais para transplante em distúrbios neurológicos, como pacientes com EM. O tratamento com CTEs humanas mostrou melhora significativa na extremidade dos sinais, sintomas e danos nos tecidos no sistema nervoso central. A paciente apresentou melhoras clinicamente significativas nos sintomas da doença. Nenhum evento adverso foi relatado com a terapia com CTEHs. A degeneração macular é uma das principais causas de perda da visão central irreversível em pacientes idosos. Em uma pesquisa com dois pacientes com DMRI aguda úmida, foi desenvolvido um adesivo do epitélio pigmentar da retina (EPR) composto por uma monocamada de CTEH totalmente diferenciado. Ambos pacientes obtiveram uma melhora na visão de mais de 15 letras, que foi sustentada por 12 meses. O diabetes é uma condição crônica de saúde caracterizada basicamente pelo excesso de glicose no sangue e produção deficiente de insulina pelo pâncreas. Estudos realizados em camundongos mostraram que células-tronco embrionárias podem ser induzidas a se transformarem em células beta produtoras de insulina e outras pesquisas indicam que essa estratégia pode ser também possível utilizando-se células-tronco embrionárias humanas. Dessa forma, o transplante de pâncreas seria eliminado, utilizando como alternativa as células produtoras de insulina. Em diferentes estudos, os tratamentos com as CTEs mostraram-se eficientes para tratar, e até curar, doenças degenerativas, pois pacientes relataram melhoras. No entanto, mais estudos são necessários para que as pessoas que sofrem com alguma doença degenerativa possam ser beneficiadas com o tratamento.

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA COM ÊNFASE NA REABILITAÇÃO PULMONAR EM PACIENTES COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA

Daniela Fonseca Silva; Edson Gabriel Facho Magalhães Silva
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é uma doença progressiva de origem desconhecida caracterizada por uma forma específica de pneumonia intersticial crônica e fibrosante. O pulmão perde a elasticidade e gera um aumento descontrolado de células de cicatrização (fibrose). A FPI é restrita aos pulmões e geralmente ocorre em adultos idosos. Os pacientes exibem uma sobrevivência mediana de 50% em 2,9 anos a partir do diagnóstico, um obstáculo devido às variadas possibilidades que a história da doença pode apresentar. Sendo debilitante e mortal, não foram encontrados, até o momento, tratamentos que possibilitem estabilizar a doença, sendo o transplante pulmonar a melhor opção para os casos mais avançados. O pulmão é um órgão de difícil conservação quando comparado aos demais. O primeiro transplante pulmonar (TXP) foi realizado com sucesso em Toronto (Canadá), em 1983, após inúmeros esforços que tal procedimento impôs. Caracterizada por tosse, dispneia progressiva, hipoxemia, intolerância ao esforço e redução da qualidade de vida, a reabilitação pulmonar é indicada como um tratamento secundário que, segundo achados clínicos, visa reduzir as manifestações da doença. O declínio funcional gradual e acelerado relacionado diretamente com a alteração na capacidade pulmonar em realizar hematose conduz os casos a uma real necessidade de avaliação e critérios pré-estabelecidos para determinar as possibilidades de um bom prognóstico na reabilitação pulmonar e, posteriormente, no transplante. Desse modo, o objetivo do trabalho tem por si evidenciar as ações fisioterapêuticas na reabilitação pulmonar visando propiciar condições fisiológicas, permitindo um bom prognóstico pré e pós-transplante pulmonar. Para tanto, realizou-se uma busca detalhada nas bases de dados SciELO, PEDro, PubMed e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão utilizados foram estudos publicados entre os anos de 2015 e 2020, utilizando as seguintes palavras: “Pulmonary Rehabilitation”, “Physiotherapy”, “Pulmonary Fibrosis” e “Lung Transplant”. Foram incluídos no estudo artigos dos últimos cinco anos, em língua portuguesa e inglesa, que abordassem as intervenções fisioterapêuticas na reabilitação pulmonar e na condição fisiológica necessária para o transplante pulmonar. Foram excluídos, nas revisões bibliográficas, estudos cujo enfoque exclusivo era sobre as intervenções medicamentosas, publicações anteriores a 2015 e conteúdos não compatíveis ao tipo de estudo pesquisado. Após a análise dos dados, pode-se afirmar que a atuação da fisioterapia se faz necessária no pré e pós-transplante pulmonar na manutenção e recuperação da vida dos pacientes, dando-lhes qualidade e funcionalidade nos âmbitos respiratório e motor.

ALTERAÇÕES COGNITIVAS E DOENÇAS INFECCIOSAS APÓS ACIDENTE DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO ENVOLVENDO PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DA SAÚDE

Josiane Flora Ferreira Ferraz; *Débora Laís Justo Jacomini

*Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Os profissionais da saúde em sua prática diária desempenham um trabalho de assistência direta e contínua ao paciente, estando frequentemente expostos aos riscos de infecção a inúmeros patógenos após acidentes com material biológico. Assim sendo, o propósito deste estudo foi a realização da investigação e análise das incidências dos acidentes com materiais biológicos ocorridos nos últimos dez anos com profissionais da área da saúde, assim como as doenças infecciosas e as alterações cognitivas que podem vir a ser adquiridas. Este estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica sistemática realizada na *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), biblioteca eletrônica que fornece artigos e periódicos científicos. As palavras-chave selecionadas para este estudo se encontram nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Foram utilizados também os operadores booleanos “AND e OR”. As combinações fazendo o uso dos operadores booleanos foram: exposição a agentes biológicos “and” acidentes de trabalho “or” riscos ocupacionais. Diante do total de 92 estudos encontrados, 80 artigos foram excluídos por não atenderem aos critérios propostos, restando, assim, 12 artigos potencialmente importantes para a revisão proposta pelo estudo. Mesmo que a notificação após a exposição a agentes biológicos seja legalmente obrigatória, na prática, nem todos os trabalhadores o fazem, muitas vezes incorporam os acidentes ocupacionais como componentes da rotina de trabalho. A avaliação médica pós-acidente é indispensável para avaliar a gravidade da exposição, solicitação de exames sorológicos para hepatite B, C e HIV, prescrição e indicação de quimioprofilaxia. Conclui-se que foram poucos os estudos que enfatizam as alterações cognitivas e as doenças infecciosas causadas aos profissionais da saúde após acidentes com agentes biológicos. Almeja-se que mais estudos sejam realizados futuramente sobre esse tema devido ao grande impacto na qualidade de vida no ambiente de trabalho sofrida por esses profissionais.

ALTERAÇÕES MOTORAS NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: REVISÃO LITERÁRIA

Edson Gabriel Facho Magalhães Silva; Gabriel dos Reis Costa; Ivair Matias Júnior
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma alteração do neurodesenvolvimento, caracterizada por limitações no âmbito da comunicação social e alterações comportamentais. Segundo o Center of Diseases Control and Prevention, do governo americano, existe um caso de TEA para cada 110 pessoas. Com a ausência de dados nacionais, estima-se que no Brasil existam cerca de 2 milhões de pessoas dentro do espectro. As intervenções utilizadas no autismo são em sua maioria de base analítico-comportamental, com foco no aumento do repertório comportamental e no uso funcional da fala. Esse tipo de intervenção, geralmente, negligencia as habilidades motoras, muito embora já se reconheça seu papel fundamental no desenvolvimento infantil. O objetivo deste estudo é averiguar as características do comprometimento motor em indivíduos com TEA. Como metodologia, foi realizada uma revisão literária em bases de dados nacionais e internacionais (PubMed, SciELO e PEDro), utilizando como descritores: “Transtorno do Espectro do Autismo”, “Habilidades Motoras”, “Comprometimento Motor”, “Desenvolvimento Motor”, “Autism Spectrum Disorder”, “Motor Skills”, “Motor Impairment” e “Motor Development”. Os critérios de inclusão foram: ter sido publicado nos últimos 10 anos, nas línguas portuguesa e inglesa, ensaios clínicos randomizados, estudos de caso observacionais, transversais, prospectivos, quantitativos e descritivos, e que avaliassem o comprometimento motor em indivíduos com TEA, em ambos os sexos. Os critérios de exclusão compreendiam artigos que não preenchessem os requisitos de inclusão, analisados por títulos e resumo. Os critérios de exclusão foram: estudos que tratassem exclusivamente de intervenção, publicações anteriores a 2009 e publicações que não se enquadravam no tipo de estudo pesquisado. No total, foram encontrados 110 artigos, sendo que destes apenas 22 foram incluídos neste estudo. Os resultados demonstraram que a maior parte dos estudos analisados foi publicada na Europa e na América do Norte, predominando estudos com grupo controle. Os resultados indicaram que os *deficit* motores no TEA são notados pelos pais e identificados por instrumentos validados antes dos 9 meses de idade, perdurando na infância e na adolescência. Os *deficit* estão presentes em todos os domínios da motricidade (grossa, fina, equilíbrio, postura, destreza, coordenação visuomotora, entre outros). Existe uma associação entre pior desempenho motor e maiores comprometimentos nas habilidades sociais e cognitivas. Após a análise dos estudos, pode-se afirmar que crianças com TEA possuem um pior desempenho motor que crianças neurotípicas em todos os domínios da função motora. A avaliação das habilidades motoras deve ser realizada com instrumentos validados em todas as crianças com TEA. Não se pode negligenciar a intervenção sobre a função motora nos programas de intervenção no TEA, ressaltando-se a importância do trabalho do Fisioterapeuta nesse contexto.

ANEMIA FALCIFORME EM CRIANÇAS NO BRASIL

Gabriela Kallaur Macul; *Gabriella Soares de Souza

*Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A expressão clínica homozigose do gene da hemoglobina S, conhecida popularmente como anemia falciforme, é uma anomalia genética e hereditária, caracterizada por ser uma anemia hemolítica crônica com crises vaso-oclusivas agudas, as quais lesionam tecidos e órgãos de maneira progressiva. Este trabalho é uma revisão bibliográfica, embasada nas literaturas selecionadas para a pesquisa, as quais visam à importância de conhecer a doença, o que ela acomete, a qualidade de vida da criança portadora da síndrome, opções de tratamentos fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde e o aconselhamento genético na anemia falciforme. A doença é notória no Brasil, sobretudo em regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos, por se tratar de uma doença originária na África, atingindo cerca de 0,1% a 0,3% da população negra. A anemia falciforme é uma doença crônica e incurável; apesar de ter tratamento específico, o período de tratamento é sofrido para os portadores, levando à desistência de acompanhamento da doença. A anemia falciforme está presente desde as primeiras fases da vida da pessoa, podendo começar mais cedo ou tardiamente. Além disso, a doença acomete mais a população negra; no Brasil, os casos mais ocorrentes encontram-se na região Norte e Nordeste (prevalência da população de afrodescendentes). Ademais, é importante ressaltar a importância de um acompanhamento multiprofissional com o portador da doença desde cedo, amparado por médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas. Apesar de a doença não ser muito comentada e de não existirem campanhas sobre ela, é importante ressaltar que é a doença genética de maior prevalência na população brasileira.

ANÁLISE DA MULTIMODALIDADE IMAGÉTICA E TEXTUAL EM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REALIZADAS DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

Murilo Cesar Rocha Demarch
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

O presente estudo traz análises de peças atinentes a campanhas publicitárias para empresas de diversos segmentos, cuja mensagem em comum se relaciona aos impactos sociais provocados pela pandemia da Covid-19, em seus multiformes modos de representação e recursos semióticos linguístico-visuais. Pretende explicar os propósitos e concepções propagados no diálogo entre emissor e receptor, e as relações comunicológicas existentes entre tais sujeitos, de acordo com a interpretação dos signos de texto e de imagem. A escolha pelo tema central relativo ao estado de calamidade pública e sua ligação com a teoria da análise multimodal justifica-se pela necessidade de compreender os objetivos de conscientização decorrentes de assuntos, que, apesar de notórios, não são amplamente analisados sob a ótica da Comunicação Social. Para isso, consideraram-se as transformações de meio e mensagem estimuladas pela difusão de tecnologias que têm como base o plano visual, e a decorrente habituação do gênero textual a essa nova tendência, geradora de inevitável associabilidade entre as linguagens verbal e visual, pela qual a mensagem é estimulada a um complexo dialógico multimodal. Ademais, entende-se que essa mescla de elementos é capaz de oferecer mensagens mais amplas, enriquecendo tanto o contato do interlocutor, que, impulsionado pelos avanços tecnológicos da criação, logra profusas possibilidades lexicográficas para desenvolvimento de conteúdo, quanto o do interlocutário, que consegue captar os conceitos expostos de maneira mais aprofundada, desvinculando-se cada vez mais do papel clássico de ‘consumidor’ e tornando-se gradualmente um enunciador das significações instaladas no interior do discurso, contribuindo para sua propagação mundo afora. Desse modo, escolheu-se explorar peças – *banners* e cartazes – de campanhas publicitárias hospedadas em um portal criado e consultado mormente por profissionais da Comunicação, cujo direcionamento principal se dá pela criação via mensagem textual. Percebeu-se, em todas as peças analisadas, a partir dos conhecimentos aplicados, o emprego de sinais de diferenciação na perspectiva lexicográfica, como variabilidade de cores, tamanhos, e tipos de letras, cada uma pertinente à proposta da respectiva marca, gerando signos que conseguem referir-se não apenas à divulgação dos produtos, mas, em um panorama amplificado, às situações cotidianas e implicações sociais da pandemia. Os resultados apontam para uma exemplificação concreta da flexibilização da linguagem textual, criadora de elementos relativos ao momento de isolamento social, originando signos peculiares às problemáticas, e a adaptabilidade à corrente situação. Signos estes, que, aplicáveis à cada proposta específica, são capazes de trazer ao receptor um diálogo concernente ao período histórico, consolidando a tendência da multimodalidade no discurso da comunicação.

ANÁLISE DE PROTOCOLOS DE TRATAMENTO PARA DISFUNÇÕES ESTÉTICAS SOB O PONTO DE VISTA DA ATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS ATIVOS E DA VIABILIDADE ECONÔMICA

Caroline Maila Teixeira; Juliana Hiara de Arruda Neves;
Maria Paula Grizantera; Stephanie Cardoso Marciano
Claretiano – Centro Universitário

A acne é considerada uma doença crônica inflamatória que acomete a unidade pilosebácea. Ocorre quando as glândulas secretoras de óleo (glândulas sebáceas) se tornam inflamadas ou infectadas, provocando cravos, espinhas, cistos carçosos e cicatrizes. O aparecimento pode corresponder ao início da puberdade, induzida pelo início da produção de hormônios femininos (estrógenos) e masculinos (andrógenos), principais responsáveis pelas alterações das características da pele, sendo responsáveis também pelo surgimento da acne. O objetivo deste projeto é realizar uma análise de protocolos de tratamento para disfunções estéticas, sob o ponto de vista da atividade dos princípios ativos e da rentabilidade econômica. Foi realizada a pesquisa bibliográfica nas seguintes bases de dados: artigos científicos, livros, Google Acadêmico, bibliotecas virtuais etc, utilizando-se as seguintes palavras-chave: “Produtos”, “Acnes”, “Cosméticos” e “Princípios Ativos”. A busca foi delimitada aos últimos vinte anos. Foi concluído que, após realizar toda pesquisa de campo com uso de artigos, pesquisas bibliográficas, e análises de custos e benefícios, o protocolo apresentado pela linha de tratamento da ADCOS Cosméticos traz excelentes resultados logo na primeira sessão de acordo com os princípios ativos que foram escolhidos adequadamente para cada produto. Com o efeito desejado, obtivemos viabilidade econômica do tratamento escolhido. O resultado foi obtido utilizando-se o valor de cada produto de forma individual e sua rentabilidade, sendo um bom investimento para o profissional, com um retorno financeiro bom e com produtos de qualidade.

ANÁLISE DOS MÉTODOS DE GESTÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM LABORATÓRIOS DE CITOPATOLOGIA CLÍNICA

Ana Beatriz dos Santos Xavier; Samanta Stephanie Nardi
Claretiano – Centro Universitário

O câncer de colo de útero acomete grande contingente feminino da população mundial, sendo que está na segunda posição de causas de óbito por malignidade gênero-específico mundial, estimando-se 527 mil novos casos no mundo por ano. Esse cenário, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pode reduzir de 60-90% dos casos através de uma cobertura de no mínimo 80% da população feminina com a realização periódica do exame citológico. Contudo, pesquisas estimam a existência de uma variação de até 70% dos casos de falsos negativos no exame citopatológico. As ocorrências de falhas no diagnóstico acarretam falta de tratamento, podendo trazer sérios prejuízos às pacientes e até mesmo óbitos que poderiam ser evitados ou adiados. Diante disso, a importância do estudo dos melhores meios de controle de qualidade para laboratórios de citopatologia se dá no fornecimento de informações a respeito das vantagens e desvantagens de cada método existente por meio de comparações observadas na literatura, assim os gestores dos laboratórios podem escolher o método que melhor se adéqua à realidade da empresa e evitar/diminuir a ocorrência dos falsos negativos e/ou positivos. Foi feito um estudo bibliográfico retrospectivo objetivando o fornecimento de dados comparativos entre os métodos de controle de qualidade existentes na citopatologia clínica, através da utilização de artigos, em fontes como SciELO, PubMed, entre outras relacionadas ao Google Acadêmico, e livros, datados de 1990 a 2020, utilizando como busca a combinação das palavras-chave: controle de qualidade, citopatologia, revisão, falsos negativos. De acordo com a literatura pesquisada, foi possível verificar a existência de diversos métodos de controle de qualidade internos, entre os quais: revisão de esfregaços cervicais prévios negativos, revisão aleatória de 10% dos esfregaços negativos do escrutínio de rotina, correlação entre os resultados citológicos e histológicos, revisão de 100% dos esfregaços, revisão rápida de 100% dos esfregaços negativos e pré-escrutínio rápido de todos os esfregaços. Através das pesquisas realizadas, foi notório que a porcentagem de diminuição de ocorrência de falsos negativos aumenta com utilização de métodos que revisem mais esfregaços, como, por exemplo, a revisão de 100% dos esfregaços e revisão rápida de 100% dos esfregaços negativos. Métodos como revisão aleatória de 10% dos esfregaços negativos, diminuem a ocorrência de erros, porém, quando comparado com o método de revisão rápida de 100% dos esfregaços negativos, seus resultados são muito menores. Outro método que se mostrou muito eficiente na diminuição de erros foi à correlação entre os resultados citológicos e histológicos, sendo que em estudos essa correlação foi idêntica em 75% das pacientes analisadas. Contudo, o método histológico não é sempre solicitado pelos médicos, sendo geralmente realizado após o método citológico, quando este é positivo. Portanto, quando há possibilidade, essa relação deve ser feita. Concluiu-se que os melhores métodos de controle de qualidade em laboratórios de citopatologia são aqueles que oferecem maior número de esfregaços revisados e a correlação histo-citológica.

ANÁLISE ESTRUTURAL POR ELEMENTOS FINITOS DE COMPONENTES DA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS BAJA SAE

*Bruno Daniel Andrade Deliberato; *Lucas Henrique França; **Marcel Allan de Moraes Izzi;

*Paulo Eduardo Octaviano; *Rodrigo Iago Rocha Bertazzi

*Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa - Baja SAE Clarengex

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Este trabalho tem como objetivo o estudo de análise estrutural por elementos finitos de componentes da suspensão de veículos Baja SAE, que são protótipos *off-road* construídos e projetados por alunos de engenharia. Tal trabalho possui a relevância de contribuição ao desenvolvimento dos componentes do sistema de suspensão do veículo da equipe Baja SAE Clarengex do Claretiano – Centro Universitário. Para desenvolvimento da análise estrutural, foi feita uma pesquisa de revisão bibliográfica dos conceitos de análise estática por elementos finitos e dinâmica veicular. Os resultados do estudo foram os valores de tensão e deformação dos componentes submetidos aos esforços durante o uso do protótipo. Por fim, conclui-se que o sistema de suspensão do protótipo suportará as cargas previstas, mas sugere-se, para obter resultados mais precisos, uma pesquisa de campo para coleta de dados, complementando o presente trabalho.

ANÁLISE LONGITUDINAL DE HOSPITALIZAÇÕES, ÓBITOS E CUSTOS COM A ASMA INFANTIL NO BRASIL

Thiago de Araujo Cardoso; Cristian Roncada; Paulo Márcio Pitrez
Centro Universitário Cenecista de Osório (Unicnec)

Asma infantil na América Latina e nos países de língua inglesa apresenta os maiores índices de prevalência mundial, podendo ultrapassar os 20% em algumas regiões, gerando altos custos para os sistemas de saúde dos países. No Brasil, os cuidados hospitalares com a asma custaram aproximadamente 170 milhões de USD entre 2009 e 2011, totalizando mais de 1 milhão de hospitalizações. Porém, esses dados são gerais e não detalham unicamente as ocorrências da faixa etária de crianças e adolescentes, pacientes que mais se hospitalizam e sofrem com a doença. Além disso, divulgar os dados de hospitalização, taxa de mortalidade e óbitos decorrentes da asma infantil é primordial para que a população e órgãos públicos compreendam que, embora possa ser tratada, a asma é uma doença perigosa e letal. Assim, o objetivo do nosso estudo foi analisar os dados referentes à asma em crianças e adolescentes, na faixa etária de cinco a 19 anos, em todo o país, além das subanálises de regiões e estados. Para isso, foi realizado um estudo descritivo baseado no banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), conforme a CID-10, código J45. Os índices relativos ao Brasil foram apresentados com base no período entre 2008 e 2014 e discutiram sobre os óbitos, hospitalizações e custos com a doença. Os resultados demonstraram que o Sistema Único de Saúde brasileiro gastou mais de 42 milhões de USD em hospitalizações de crianças com asma. Embora tenha ocorrido um decréscimo de 38% no período, os custos ainda superaram os 4 milhões de USD/ano em mais de 265.000 admissões. Só em 2014, as despesas alcançaram mais de 4,5 milhões de USD com 27.725 hospitalizações. No geral, a taxa de mortalidade de pacientes hospitalizados se manteve estável, com média de 0,03. A região Nordeste teve o maior índice geral de hospitalização (144/100.000 habitantes); quando comparado com a região Sudeste, a diferença é de 69%. Crianças entre 5-9 anos se hospitalizaram 147% mais no Nordeste do que no Sudeste. O estado da Bahia (região Nordeste) registrou o maior número absoluto de hospitalizações com 8.900 admissões em 2010 e 1,4 milhão de USD em custos, entretanto, Goiás (região Centro-Oeste) registrou 1.194 hospitalizações a um custo de 185.000 USD. Assim, os resultados desse levantamento demonstram que os índices de hospitalizações e óbitos por asma na população infantil brasileira reduziram nos últimos anos. No entanto, os custos diretos e indiretos com a doença ainda são notáveis, principalmente por se tratar de uma doença crônica tratável. Finalmente, concluímos este estudo alertando para a importância de as autoridades governamentais desenvolverem programas de saúde pública direcionados à asma, a fim de aumentar os índices de adesão ao tratamento e controle da doença, principalmente para a população pediátrica.

AS CONTRIBUIÇÕES DO SOFTWARE DE ANÁLISE DE DADOS QUALITATIVOS ATLAS.TI PARA OS ESTUDOS DE REVISÃO

Diego Andrade de Jesus Lelis

Mestrando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

O presente trabalho almeja apontar as possibilidades e desafios da utilização do *software* ATLAS.ti para a análise de dados qualitativos. Dentro das possibilidades do *software*, destaca-se que ele possibilita ao pesquisador arquivar e manusear vários tipos de arquivos no mesmo projeto, como: arquivos de texto nos formatos de Word e PDF (*Portable Document Format*), gráficos em diversos formatos, além de arquivos de áudio e vídeo. Informa-se que ele possibilita ao pesquisador codificar os documentos a partir da criação de códigos amparados no referencial teórico utilizado e no objetivo e/ou questão de pesquisa. A função desses códigos é a de permitir numa etapa posterior o agrupamento dos dados a partir de suas semelhanças, possibilitando ao pesquisador a criação de categorias de análise. Ainda sobre isso, ele permite a criação de memórias aos documentos analisados, assim como comentários aos códigos, aos documentos e às memórias, possibilitando a retomada desses elementos para a reflexão e discussão dos dados. Num segundo momento da análise, a partir das coocorrências entre códigos e códigos, citações e citações ou códigos e documentos, o *software* permite ao pesquisador elaborar sínteses e testar hipóteses. Essas coocorrências podem ser exportadas em formato de Excel ou elaboradas em redes visuais, além da formação de nuvens de palavras. Recorda-se ainda que há a possibilidade de exportação e importação dos dados do projeto para que outro pesquisador tenha acesso, bem como a criação de “instantâneos” que são cópias do projeto. Isso possibilita ao pesquisador salvar o seu projeto em cada etapa ou ciclo da pesquisa. Essas funções do *software* são contributivas para a análise dos dados, sobretudo quando há necessidade de fazer o cruzamento dos dados e inferências. Dentro dos desafios para o pesquisador em relação à utilização do *software*, destaca-se que ele é uma ferramenta paga, embora apresente uma versão *free* com limitação de até dez documentos. Destaca-se ainda a necessidade de aprendizado no manuseio do *software*, o que requer, em algumas situações, que sejam realizados cursos e oficinas para o aprendizado e aprimoramento do manuseio. Considera-se que o *software* pode ser um aliado no processo de análise dos dados, sobretudo pela possibilidade de organização e cruzamento das informações a partir da criação de relatórios e redes. Aponta-se ainda que é um desafio para pesquisadores, sobretudo em pesquisas como em nível de mestrado, haja vista o pouco tempo para aquisição de habilidade para o manuseio da ferramenta e cumprimento das demandas que a especialização *stricto sensu* gera.

AS CRISTOLOGIAS PRESENTES NO PRÓLOGO DO EVANGELHO DE JOÃO (JO 1; 1-18)

Diego Andrade de Jesus Lelis

Mestrando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Bacharelado em Teologia pela Faculdade Claretiana de Teologia - *Studium Theologicum*

O Evangelho de João, comumente conhecido como o quarto Evangelho, está constituído por elementos que o diferenciam dos outros três Evangelhos, os chamados sinóticos. Entre as principais diferenças, aluda-se para a compreensão de que ele possui conotação teológica própria, um estilo escriturário diferenciado dos demais, e, em decorrência de ser cronologicamente o último dos evangelhos canônicos a ser escrito, possui compreensões teológicas mais elaboradas que os sinóticos. Assim, o presente trabalho visa apresentar, de forma breve, uma reflexão sobre as cristologias presentes no prólogo do Evangelho de João (Jo 1; 1-18). A reflexão apresenta-se com características exegéticas e visa responder a seguinte questão: Quais as cristologias presentes no prólogo do Evangelho de João? Ressalta-se que uma das características marcantes do prólogo em questão está na sua estrutura literária. Nos 18 versículos que o compõem, ele se mantém coeso e concatenado, verso após verso em torno do mesmo assunto. A saber, o verbo encarnado. Outra característica a ressaltar é o jogo dialético realizado através do amplo jogo de palavras e de ideias que ao tempo que se contrapõem e se complementam. No que diz respeito às concepções cristológicas presentes no prólogo e objeto de estudo deste resumo, percebe-se que a primeira a ser elencada se refere à cristologia da preexistência. Essa perspectiva tem por objetivo defender a existência de Cristo junto do Pai antes de todos os tempos. A afirmação dessa ideia está posta de início quando o autor escreve “No princípio era o Verbo” (Jo 1; 1). Essa atemporalidade do Logos apresentada inicialmente e sustentada ao longo do prólogo busca afirmar que, antes mesmo desse início no qual o delimitamos por tempo e espaço, o Logos já existia, estava com Deus e era Deus. Esse trecho nos remete diretamente ao Gênesis 1.1 sobre a criação do mundo em relação à presença e coparticipação do Logos na criação. A segunda cristologia apresentada diz respeito à do rebaixamento, segundo a qual Cristo sendo Deus se rebaixa à realidade terrena para tocar a humanidade e transformá-la. Essa ideia está posta, sobretudo, nos versículos 10, 13 e 14, trazendo a reflexão de que o Logos aqui associado ao Cristo estava no mundo, veio por vontade de Deus e armou sua tenda no meio do povo. Brevemente é possível concluir que no mesmo texto pode existir mais de uma concepção sobre Cristo, representando um modo de pensar e conceber o seu papel na criação e salvação da humanidade. Reconhece-se ainda que a perspectiva joanina oferece a compreensão de que Deus por meio do seu filho se faz presente no meio dos seres humanos indicando o caminho a seguir.

AS REPRESENTAÇÕES DO ESTREITO DE MAGALHÃES EM MAPAS E CARTAS NÁUTICAS DOS SÉCULOS XVI E XVII

Adriano Rodrigues de Oliveira

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)

No presente estudo, analisamos as representações cartográficas da famosa passagem interoceânica mundialmente conhecida como Estreito de Magalhães. Nosso estudo se concentra na abordagem histórica de um conjunto de mapas e cartas náuticas que datam dos séculos XVI e XVII e, nos quais, essa região situada nos confins do Novo Mundo aparece representada como *Regio Gigantum* (Região dos Gigantes). Este trabalho se justifica, sobretudo, pela ausência de estudos de caráter historiográfico que usem como forma de entendimento do contexto histórico em questão os mapas como fontes e documentos históricos indispensáveis. Metodologicamente, partimos dos estudos de Brian Harley (2005), um dos principais expoentes da nova História da Cartografia, que indica que os mapas devem ser analisados a partir da análise do contexto do cartógrafo, do contexto de outros mapas e do contexto da sociedade. Conforme constatamos, o referido estreito, uma importante passagem que permitia que as embarcações contornassem a massa continental americana para encurtar o trajeto até às especiarias orientais, foi alvo das constantes disputas marítimas e territoriais entre as principais potências europeias dos séculos XVI e XVII. Assim, podemos concluir que esses mapas que representam o extremo sul da América elucidam muito bem o imaginário político, social e econômico que permeou a conjuntura colonial europeia na Era Moderna.

ASPECTOS HIGIÊNICO-SANITÁRIOS QUE CONTRIBUEM PARA A OCORRÊNCIA DE SURTOS DE DTAS EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Jussara da Silva Cândido Soeira; Leonardo de Paula Freitas; Nathália Póli Souza
Claretiano – Centro Universitário

No Brasil, o ramo de serviços de alimentação e nutrição vem aumentando paulatinamente nas últimas décadas, devido ao fato de as pessoas estarem realizando, em maior frequência, suas refeições fora de suas residências, em locais produtores de alimentos, conhecidos como unidades de alimentação e nutrição (UAN), os quais produzem, geralmente, refeições em larga escala. Diante disso, elucidações sobre aspectos higiênico-sanitários são de suma importância dentro desses estabelecimentos, porque, se houver alguma falha durante o fluxograma de produção dos alimentos, microrganismos patogênicos, substâncias químicas e outros componentes estranhos poderão contaminar a matéria-prima, culminando em casos ou surtos de doenças transmitidas por alimentos, e estas, dependendo do grau de gravidade, poderão trazer ônus extremos ao estabelecimento, bem como ao responsável técnico pelo local, o profissional nutricionista. Diante da ótica apresentada, este trabalho tem por objetivo elucidar os principais aspectos higiênico-sanitários que propiciam a ocorrência de surtos de DTAs em serviços de alimentação, as repercussões sobre a saúde dos consumidores e as medidas profiláticas e de controle relevantes. Para a edificação deste estudo de revisão bibliográfica, foram utilizados artigos científicos de 2009 a 2019, do banco de dados Lilacs, Google Acadêmico, SciELO e PubMed, além de livros de higiene e controle de qualidade de alimentos, vigilância sanitária, microbiologia de alimentos, legislações pertinentes e sites de órgãos federais, como o Ministério da Saúde e a Anvisa. Os principais aspectos higiênico-sanitários encontrados foram as contaminações microbiológicas, principalmente por bactérias, devido à negligência dos manipuladores com a higiene adequada, cocção, armazenamento e distribuição inadequados dos alimentos, bem como o não cumprimento das normatizações das autoridades sanitárias. Em suma, as DTAs configuram questões que exigem medidas profiláticas a fim de atenuar suas incidências, e, para isso, a utilização de legislações pertinentes deve se fazer presentes nos locais produtores de alimentos, atribuindo, assim, maior qualidade aos serviços.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES EM USO DE SONDA NASOGÁSTRICA E /OU NASOENTÉRICA

Fátima Caetano Heleno Hespanhol; Ivana Aparecida dos Santos; Lindiane da Silva Magela;
Maria de Fátima da Silva Martins; Renata Gonçalves Cesário
Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Belo Horizonte (MG)

A sondagem gástrica e enteral é um procedimento privativo do enfermeiro, no qual é introduzida a sonda por via nasal ou oral, que chega até o estômago ou intestino (duodeno ou jejuno), dependendo da indicação médica ao paciente. Ela é indicada com o intuito de oferecer nutrientes aos pacientes com alto catabolismo, auxiliando na manutenção ou recuperação do estado nutricional. Embora o emprego da Sonda Nasoenteral pareça frequente em pacientes hospitalizados, há poucos estudos estimando o número de usuários desse dispositivo em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e especificando o melhor tratamento para cada quadro clínico nesses casos. Com isso, o trabalho apresenta uma investigação que auxilia o enfermeiro a prestar uma assistência de qualidade, segura e eficaz, tendo como objetivo conhecer o tempo entre indicação e uso da sonda nasogástrica e nasoenteral, medidas antropométricas e diferença entre elas, além de proporcionar o conhecimento de dietas especializadas e equipamentos seguros para administração de nutrição e medicamentos ao paciente, de modo a promover a recuperação, reabilitação e manutenção da saúde. Foi feita uma revisão bibliográfica fundamentada em dados gerados pela literatura científica, analisando-se os dados e realizando-se uma síntese de cada trabalho para registrar as informações mais relevantes para compreender a dinâmica da assistência de enfermagem nesse âmbito. Verificou-se que o Enfermeiro, antes da administração de dieta ou medicação por via sonda oro/nasogástrica ou nasoentérica, deve se certificar que a sonda não migrou de lugar, evitando assim que seja introduzida alimentação/nutrição em outro órgão, como pode ocorrer no pulmão. Além disso, ele deve ter alguns cuidados especiais com os pacientes que fazem o uso de sonda nasoenteral, como: administrar a dieta de forma contínua ou intermitente; controlar, quando possível, em bomba de infusão para melhor manutenção; observar se há intolerância a alguns componentes da dieta (nesse caso, deve-se alterar sua composição); aspirar o conteúdo gástrico através sonda toda vez que for instalar nova dieta; controlar sinais vitais, diurese, distensão abdominal, glicemia capilar, edemas, turgor da pele e dispneia; ficar atento à fixação da sonda, alternando o local para não lesar a pele das narinas; cuidar do preparo e manuseio das sondas e dietas, de forma estéril, mantendo as dietas em refrigerador exclusivo, que podem ficar até 4 h em temperatura ambiente e 24 h na geladeira. Com isso, concluímos que a enfermagem desempenha um papel muito importante no cuidado do paciente, devendo estar sempre atenta e segura nas suas ações, porém toda equipe deverá estar habilitada, atualizada e treinada para atuar de forma integrada com a equipe multidisciplinar e prestar cuidados de forma global, a fim de obter um resultado efetivo no cuidar.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO ADOLESCENTE COM SÍFILIS

Júlia Rita de Souza Falleiros; Rafaela de Cassia Capelossi de Souza; Thaís Mara de Mello

Claretiano – Centro Universitário

A sífilis representa um grave problema de saúde pública, acometendo todas as faixas etárias, inclusive na adolescência. O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de aspecto qualitativo. O objetivo consiste em descrever os acometimentos causados pela sífilis na adolescência, bem como as ações de enfermagem contribuintes no atendimento a esse grupo, seguindo os preceitos das boas práticas assistenciais, e ainda identificar o papel frente às estratégias prestadas. A busca de publicações ocorreu nas seguintes bases de dados: plataforma virtual do Google Acadêmico e SciELO, em que foram selecionados artigos completos, publicados entre 2010 e 2020, no idioma português, usando as palavras chaves: “assistência de enfermagem”, “adolescente”, “sífilis”, “DSTs”. Após as buscas, foram selecionados 6 artigos que atenderam aos critérios de inclusão. Nos estudos, foram analisados os acometimentos da sífilis na população jovem e como as ações de enfermagem podem contribuir para frear esse avanço. Foi comprovado o aumento da doença, inclusive em gestantes. Os principais acometimentos são por falta de informação adequada, diálogo no ceio da família e na escola, falta de confiança dos adolescentes nas pessoas que estão à sua volta e o convívio com pessoas que têm as mesmas dúvidas. As principais ações de enfermagem discutidas são informação, acolhimento, conversas, métodos para a prevenção e tratamento adequado. Conclui-se que a falta de informações sobre o tema ainda é relevante e que ainda se faz necessário campanhas de conscientização, bem como mais pesquisas direcionadas à sífilis especificamente na adolescência, tendo em vista que o enfermeiro é um importante componente na linha de frente dessa importante missão.

ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA VOLTADA A PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE PSICOSE PUERPERAL

Bruno Luiz Tófoli; Izabela Lacera Felipe; Maria Regislane da Cruz Messias
Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Belo Horizonte (MG)

A psicose puerperal (PP) é uma doença rara, e os primeiros sintomas se iniciam de 2 ou 3 semanas após o parto. A psicose puerperal geralmente é notificada pelo enfermeiro em visita domiciliar ou consulta no PSF. O enfermeiro da família deve identificar e notificar as mulheres já com psicose puerperal, mas o mais importante é que os profissionais de enfermagem trabalhem com a prevenção da psicose puerperal para que seja detectada ainda na gestação. Para a realização desse trabalho sobre a assistência do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família (ESF) voltada para pacientes com diagnóstico de psicose puerperal, foram realizadas pesquisas com ampla relevância do assunto, busca digital em *sites*, artigos científicos, depoimentos, reportagens, revistas científicas e livros, e também uma pesquisa de campo em três Unidades Básicas de Saúde (UBS) de três municípios: Salinas, Santa Maria de Suaçuí e Belo Horizonte, todas no estado de Minas Gerais. Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa de caráter exploratória realizada com os(as) enfermeiros(as) do local sobre o assunto no período inicial de junho de 2019 até 14 de setembro de 2019. Em função da natureza do objeto investigado neste trabalho, parece-nos que a entrevista permitiu coletar uma maior amplitude de dados enriquecendo-os. Assim, utilizamos como modalidade a “entrevista não estruturada ou aberta”. Nossa postura foi de tentar compreender as informações prestadas para desenvolver estratégias para a melhoria da assistência à puérpera. O objetivo deste primeiro momento era verificar o conhecimento de cada enfermeiro da ESF acerca da patologia questionando uma definição, ainda que subjetiva, sobre a psicose puerperal, e de que forma essa doença pode ser identificada. Foi observado nas falas dos entrevistados que todos buscam contribuir para a solução do problema apresentado pelas puérperas referente à suspeita da psicose puerperal, pois citam a existência de uma rede de apoio (Nasf) com a participação da psicóloga. Ao analisar a abordagem de enfermagem sobre os casos relatados pelas enfermeiras ESF de Salinas, compreendemos que a assistência de enfermagem de atenção primária às pacientes como um todo foi efetiva. A assistência de enfermagem foi pautada em alguns pilares que fizeram com que o vínculo entre o profissional e a gestante se tornasse indispensável para a atuação qualificada e humanizada. A atuação predominante foi a sensibilidade da escuta, que é o que determina uma relação bem definida e confiante. Diante dos resultados obtidos, acreditamos que os objetivos da pesquisa foram alcançados, possibilitaram identificar o conhecimento e a atuação dos enfermeiros ESF relacionados à prevenção da PP e sua detecção precoce no pós-parto. À medida que os enfermeiros foram sendo questionados, identificamos a percepção deles acerca da doença, tanto do conceito, como dos sinais e sintomas, com algumas limitações nas falas.

ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL AO PACIENTE COM COVID-19: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Elisângela Couto Meyer; Kaled Spigoti Cola; Danylo Augusto Armelin; *Mônica Cristina Lopes do Carmo

*Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição (NUPEFEN)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) consiste no maior problema de saúde mundial da atualidade, ocasionando milhões de vítimas fatais em todos os continentes, além de gerar grandes impactos sociais e econômicos em escala global. Essa patologia foi identificada primeiramente na China, e posteriormente alastrou-se por todo o planeta. Diante disso, observou-se a necessidade de proteção contra esse agente infeccioso, visto que ainda não há um tratamento específico para os pacientes infectados pelo vírus. Este trabalho teve como objetivo reunir evidências sobre o aporte nutricional no prognóstico favorável de pacientes com COVID-19, especificando a função dos micronutrientes na prevenção, recuperação e melhora no quadro clínico desses indivíduos. O presente trabalho é uma revisão, tendo como realce identificar resultados em estudos acerca da correlação entre a imunidade com a assistência nutricional e a melhora dos pacientes hospitalizados com COVID-19. Os artigos foram selecionados entre os anos de 2005 e 2020, a partir do Google Scholar e SciELO. A COVID-19 é uma patologia causada por um agente infeccioso do tipo coronavírus (SARS-CoV) e acomete o ser humano através das vias aéreas por gotículas de secreções infectadas e expelidas por tosse ou espirro, causando desde sintomas gripais leves até complicações respiratórias graves, podendo levar a óbito, principalmente pacientes idosos e com comorbidades. A nutrição é de suma importância para o organismo como um todo, exerce função fundamental no sistema imune, agindo como uma barreira de defesa contra agentes infecciosos. Entre os principais nutrientes que exercem função imunomoduladores, destacam-se as vitaminas A, C, D, E e os minerais zinco e selênio, auxiliando na prevenção e no tratamento de infecções. Buscou-se compreender os mecanismos de ação de certos micronutrientes e o papel da nutrição no sistema imunológico, e quão importantes são para os pacientes hospitalizados com COVID-19, considerando os potenciais benefícios para a melhora da capacidade funcional, a diminuição das complicações e a recuperação da saúde.

ATIVIDADE FÍSICA E O MÉTODO SELF-HEALING: UM ESTUDO SOBRE AUTOCURA PARA DEPRESSÃO

Willyan Augusto Fontana Luiz; Maria Carolina Dario Vitti; *Maria Cecília L. M. Bonacelli

*Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição (NUPEFEN)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A depressão é uma doença muito recorrente por consequência da vida moderna, que pode ser causada por vários motivos; entre eles, estão: disfunções hormonais, ansiedade, estresse, melancolia profunda por várias questões. Alguns desses precursores que resultam em depressão são consequências da vida atual, em que há cobranças excessivas de tarefas cotidianas. O objetivo do vigente trabalho é mostrar resultados positivos da integração do exercício físico com o método Self-Healing. O exercício físico integrado com o método Self-Healing colabora com várias questões fisiológicas e orgânicas que auxiliam o paciente que sofre de depressão. Através do exercício físico, há regulação hormonal, sendo de extrema importância para indivíduos depressivos. O método Self-Healing é composto por práticas corporais que têm impactos positivos em indivíduos depressivos. O método de revisão bibliográfica foi o que utilizamos para verificar artigos publicados em língua portuguesa e inglesa. A junção do exercício físico com o método Self-Healing é uma alternativa holística para quem busca a autocura. O exercício físico traz inúmeros benefícios para a saúde física e emocional. Pessoas que têm depressão e praticam exercício físico integrado com o método Self-Healing têm uma melhora significativa no quadro de sua doença ou, até mesmo, a cura. As técnicas que compõem o método Self-Healing, como meditação, respiração, visualização, podem ser praticadas durante o movimento (exercício físico), ou seja, enquanto o indivíduo pratica algum esporte, ele, através da sua respiração, ativa seu sistema nervoso parassimpático, que aciona sua cinestesia; indivíduo, assim, foca em seus pensamentos elevados, meditando sobre a qualidade de vida e visualizando novas condições de saúde, ignorando todos os pensamentos negativos que a doença psicossomática traz. Outra ferramenta utilizada no método Self-Healing são as massagens neurais, que fazem com que haja um aumento no fluxo sanguíneo, o que ajuda a evitar dores musculares futuras, além de promover uma maior mobilidade nas articulações e efeito calmante, pois essa prática aciona o sistema nervoso autônomo, trazendo resultados tranquilizantes. Através das massagens, endorfinas são liberadas, ou seja, essa prática contribui para boas emoções, as quais são opostas à depressão. A prática holística do método Self-Healing integrada ao exercício físico contribui para a autocura dos indivíduos doentes que procuram soluções alternativas benéficas e eficazes para qualidade de vida. A neuroplasticidade e o potencial do sistema nervoso são pesquisados e redefinidos continuamente. Conceitos obsoletos dão lugar a novas possibilidades de cura.

AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DRY NEEDLING EM PARTICIPANTE COM DOR CRÔNICA CERVICAL: RELATO DE CASO

*Helena Salloum Cury; **Edson Donizetti Verri;

Edson Alves de Barros Junior; *Simone Cecilio Hallak Regalo

*Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)

**Orientador: Prof. Me. Saulo Fabrin

**Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

***Universidade de São Paulo (USP) – *campus* de Ribeirão Preto (SP)

Distúrbios musculoesqueléticos (DME) são as patologias ocupacionais mais comuns em todo o mundo, representando cerca de um terço de lesões a cada ano. Geralmente esses distúrbios vêm acompanhados de dor musculoesquelética crônica, caracterizada por algia ininterrupta nos ossos, articulações e tecidos do corpo, persistindo por mais de três meses. A coluna vertebral é umas principais áreas de acometimento relacionadas à dor, principalmente nas regiões cervical e lombar, uma vez que é uma condição comum em pessoas de diferentes idades e, ao passar dos anos, pode gerar incapacidade. A dor cervical é definida como qualquer dor específica localizada abaixo da linha nucal superior e acima da linha da escápula, apresentando uma condição altamente prevalente, que afeta de 10% a 24% da população. Uma premissa importante para o tratamento terapêutico é fornecer um nível adequado de analgesia para o indivíduo, utilizando-se de terapias conservadoras e recursos para alívio de dor. Dentre esses recursos, destaca-se o Dry Needling. O objetivo deste trabalho foi descrever um relato de caso avaliando os efeitos da aplicação do Dry Needling no controle do quadro algico de uma participante com dor crônica cervical antes e após o processo de reabilitação. O estudo foi realizado na Clínica de Fisioterapia do Claretiano – Centro Universitário. A amostra foi composta de uma participante de 24 anos, sexo feminino, que foi submetida à aplicação da técnica durante quatro semanas, uma vez por semana, e que respondeu à Escala Visual Analógica de Dor (EVA), ao **Índice de Incapacidade Relacionada ao Pescoço** (Neck Disability Index) e à Escala Funcional de Incapacidade do Pescoço de Copenhagen, pré e pós-intervenção. Após o processo terapêutico, a participante apresentou alterações nas pontuações da escala EVA (Pré: 8; Pós: 1), Neck Disability (Pré: 14, Pós: 3) e Copenhagen (Pré: 6, Pós: 4). Após análise dos resultados, o estudo sugere que a técnica Dry Needling aplicada por um período de quatro semanas promoveu redução da dor e incapacidade.

AVALIAÇÃO DA DISFUNÇÃO SEXUAL ENTRE MULHERES BRASILEIRAS TRATADAS COM CÂNCER DE MAMA

Letícia Barbosa Sposito¹; *Daniel de Araújo Britto Buttros¹; Caroline Nakano Vitorino²;

Felipe Bedran Neto²; Fabiana Schnetzler²

¹Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

*Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

²Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro

O presente estudo tem por objetivo avaliar o padrão do desempenho sexual (DS) em mulheres tratadas de câncer de mama (CM). Para isso, realizou-se estudo transversal com mulheres tratadas de CM, tendo como critérios de inclusão: ter completado o tratamento oncológico inicial e não ser estágio IV. Dados oncológicos foram coletados por análise de prontuários. Para a avaliação do DS, as mulheres foram submetidas à entrevista individual, com aplicação do Quociente Sexual-Versão Feminina (QS-F). O desempenho sexual foi classificado em: ruim, desfavorável, regular, bom e excelente. O diagnóstico de disfunção sexual (DS) foi atribuído a mulheres com score ≤ 60 . Para as análises descritivas, foram obtidas frequências absolutas (n) e relativas (%) e para a comparação entre as variáveis quantitativas, o teste paramétrico t-Student. Foram incluídas 31 mulheres com média etária de 55,2 anos, 35% eram estágio clínico II, 84% submetidas a cirurgia conservadora, 65% realizaram quimioterapia e 80% fizeram uso de endocrinoterapia. Em relação ao desempenho sexual, 62% pensam espontaneamente em sexo, 35% sempre têm interesse em sexo e 51,7% apresentam algum grau de dor durante o ato sexual. Após o cálculo do escore, concluiu-se que 6,5% têm desempenho sexual ruim, 19,4%, desfavorável, 19,4%, regular, 41,9% têm um bom desempenho e 12,8%, excelente. A média do escore foi de 58.7 pontos (dp = 21,4, mediana de 64, mínimo de 16 e máximo de 90 pontos), com 45,2% das mulheres apresentando diagnóstico de DS. Os tratamentos realizados e o tempo de seguimento não tiveram correlação significativa com o desempenho sexual. Portanto, pode-se concluir que a maioria das mulheres tratadas de câncer de mama apresentaram desempenho sexual classificado como “bom e excelente”, embora uma porcentagem expressiva tenha apresentado o diagnóstico de disfunção sexual.

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO MÉTODO PCR COMO DIAGNÓSTICO AUXILIAR DE DOENÇAS DE CHAGAS: REVISÃO DE LITERATURA

Ana Beatriz dos Santos Xavier; Mariane de França Barbosa; Samanta Stephanie Nardi;

*Edson Donizetti Verri; *Evandro Marianetti Fioco

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) é baseada na síntese de fragmentos de DNA por meio da enzima DNA-polimerase. Sua atuação é sintetizar uma sequência complementar de DNA, na presença de um primer, pequeno fragmento presente no início da sequência de DNA. Sendo assim, o PCR possibilita a determinação de uma sequência de genoma, proporcionando menores erros no diagnóstico de doenças. O objetivo do presente trabalho foi a avaliação da eficiência do método PCR como diagnóstico auxiliar de doenças. A importância de estudar sua eficácia se dá na possibilidade de distinção de vantagens ou desvantagens na sua utilização e, assim, contribuir para a não ocorrência de erros nos diagnósticos clínicos, visto que tem sido demonstrado que os exames comumente utilizados em algumas patologias não são 100% fidedignos ou sobremaneira complexos e/ou demorados, possuindo uma série de requisitos e interferências, tornando-se viável a pesquisa de outras maneiras para diagnóstico. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados relacionadas com o Google Acadêmico em um período temporal entre 2010 e 2020, utilizando como busca a combinação das seguintes palavras-chave: PCR, diagnóstico, doenças e eficiência. De acordo com a literatura pesquisada, foi possível verificar que o PCR pode diminuir os falsos diagnósticos, como, por exemplo, na identificação da tripanossomíase. Estudos demonstram que métodos padrões de diagnóstico dessa patologia, os testes sorológicos e detecção direta do parasito, não apresentam 100% de eficácia, possuindo, respectivamente, boa sensibilidade conjunta com inespecificidade, e especificidade conjunta com baixa sensibilidade, sendo isso mais um impulsionador no estudo do PCR como auxílio no diagnóstico. Os possíveis problemas de diagnóstico na utilização desses exames podem ocasionar pacientes sem diagnóstico definitivo e sem serviços de acompanhamento. O PCR possui elevada sensibilidade na identificação do DNA do *Trypanosoma cruzi* em pacientes infectados. Estudos e pesquisas demonstram que ainda é possível observar que a técnica, quando comparada em grupos de pacientes com suspeita de Chagas, obteve positividade em indivíduos chagásicos no qual a hemocultura apresentava-se negatizada. Sendo assim, é possível concluir que o PCR mostrou alta sensibilidade em relação ao teste parasitológico, possibilitando o diagnóstico da doença de Chagas 30 dias antes do aparecimento de sinais e sintomas. Outra vantagem do PCR é que não há necessidade de amostras 100% viáveis para detecção de DNA parasitário. Contudo os valores para utilização da técnica como padrão podem constituir uma desvantagem. Sendo assim, quando possível, a utilização do método é viável, mesmo que de maneira auxiliar para o diagnóstico da doença de Chagas.

AVALIAÇÃO DE PESSOAS DE DIABETES TIPO 2 NO TREINAMENTO INTERVALADO DE CARDIO E MUSCULAÇÃO

Eliana da Costa; Fabrizio Antonio Lemos; Bruno Barberio Canossa;
Silvio Carlos Colnago; Vitoria Caroline Cardoso Campos

*Orientador: Prof. Me. Marcel Frezza Pisa

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida
Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Barretos (SP)

O diabetes tipo 2 é o tipo mais comum de diabetes e é uma causa significativa de mortalidade e morbidade prematura relacionadas a doenças cardiovasculares, cegueira, doenças renais e nervosas e casos de amputação. Embora a atividade física regular possa prevenir ou retardar o diabetes e suas complicações, a maioria das pessoas com diabetes tipo 2 não é ativa. Medidas simples de estilo de vida demonstram ser eficazes na prevenção ou no atraso do aparecimento do diabetes tipo 2. Para ajudar a prevenir a diabetes tipo 2 e suas complicações, as pessoas devem estar fisicamente ativas. Por esse motivo, é de suma importância a inserção de um profissional de Educação Física em uma equipe multidisciplinar de tratamento de diabetes, uma vez que esse profissional pode contribuir para aumentar a aderência à prática de atividades físicas. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi demonstrar como o profissional de Educação Física na equipe multiprofissional de controle e tratamento do diabetes pode contribuir com a prescrição de exercícios para a saúde e bem-estar desses indivíduos. Foram selecionados 10 alunos que procuraram a academia por indicação médica devido ao fato de estarem com os níveis de glicemia em jejum alto (170 a 300 mg/dl). A faixa etária dos alunos variou entre 40 e 65 anos. O acompanhamento foi feito durante 4 meses e sob a orientação da nutricionista da academia. Foi comprado um aparelho *G TECH free* para aprender como fazer o teste de glicose no sangue e, posteriormente, ensinar aos alunos a fazer seu próprio teste diário. Para o cálculo da frequência cardíaca máxima para destreinados foi empregada a fórmula preconizada por Sheffield, Holt e Reeves. Durante todo o treinamento dos alunos, observou-se que em todos os casos houve um aumento de força, aumento da resposta neural e equilíbrio, além disso houve uma redução significativa nos níveis de glicemia no sangue dos alunos ao longo dos meses de realização do exercício. Por exemplo, o resultado mais relevante foi obtido para o aluno 10, no qual as taxas de glicose durante o período de acompanhamento dos exercícios foram as seguintes: 1º mês = 298 mg/dL, 2º mês = 165 mg/dL, 3º mês = 122 mg/dL, 4º mês = 99 mg/dL. Observou-se ainda que os demais participantes apresentaram comportamento semelhante, indicando a efetividade do procedimento (exercícios) realizado. O exercício desempenha um papel importante na prevenção e controle da resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes tipo 2 e complicações de saúde relacionadas ao diabetes. A maioria das pessoas com diabetes tipo 2 pode realizar exercícios com segurança, desde que sejam tomadas certas precauções. Sendo assim, a inclusão de um programa de exercícios ou outros meios de aumentar a atividade física geral é fundamental para a saúde ideal em indivíduos com diabetes tipo 2.

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DE RIO CLARO (SP) E MICRORREGIÃO SOBRE OS FATORES DE RISCO, SINAIS E SINTOMAS DO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

*Beatriz Dias de Oliveira; *Rafaela Vasconcelos Junqueira Criscuolo; **César Augusto Bueno Zanella

*Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) consiste em um déficit neurológico súbito, decorrente de uma isquemia ou hemorragia no sistema nervoso central, sendo considerado uma doença de alta prevalência e com índices elevados de morbidade e mortalidade. Uma vez que apresenta pequena janela terapêutica, é imprescindível que haja o diagnóstico e manuseios precoces, fazendo-se necessário o alerta para seus sinais e sintomas, permitindo intervenções imediatas e, consequentemente, refletindo em melhores prognósticos. O quadro clínico de um paciente que esteja sofrendo AVE é composto por déficit motor repentino em um hemisfério, distúrbios de linguagem, de visão e confusão mental. Entre os fatores de risco para AVE, há os classificados como fatores de risco não modificáveis que estão relacionados com hábitos de vida – a saber: tabagismo, dieta inadequada, consumo excessivo de sal e sedentarismo –, bem como os fatores relacionados com patologia cardíaca, metabólica e com alguns biomarcadores. No Brasil, estudos epidemiológicos revelam um aumento no índice de mortalidade relacionado a doenças do aparelho circulatório, sendo que, paralelamente a isso, o município de Rio Claro e a sua microrregião, junto ao estado de São Paulo, apresentam índices semelhantes. Em especial em Rio Claro e sua microrregião, não apenas há um aumento no índice de mortalidade relacionado a essas doenças, como também são identificados altos índices de morbidade. Desse modo, a finalidade deste estudo observacional e transversal é identificar o nível de conhecimento dessa população a respeito dos sinais e sintomas, fatores de risco, além da conduta adequada frente a um possível caso de AVE. A metodologia a ser utilizada baseia-se na aplicação de um questionário aberto e estruturado, validado para tal finalidade, o qual contém dez perguntas fundamentadas na apresentação de um caso clínico de AVE de instalação aguda. A amostra da população será obtida por seleção aleatória simples, dentro da população de abrangência das USF e UBS selecionadas, no intuito de avaliar o conhecimento da população leiga com idade igual ou superior a 18 anos. Além do questionário, serão coletados dados sociodemográficos dessa população entrevistada, como idade, sexo, raça, estado civil, escolaridade e renda familiar, dados os quais serão estratificados e analisados estatisticamente. É esperado, a partir da aplicabilidade deste estudo, que se confirme um baixo conhecimento da população em questão sobre essa patologia e sobre como agir frente a um possível caso de AVE, refletindo os dados epidemiológicos locais. Frente a esse contexto, fica evidente o importante desenvolvimento de práticas voltadas para a educação em saúde, as quais impliquem uma melhora dos índices de mortalidade e morbidade por AVE na região.

AS ORIGENS E CARACTERÍSTICAS DOS SABERES DOCENTES NA VISÃO DE TARDIF

Diego Andrade de Jesus Lelis

Mestrando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Bacharelado em Teologia pela Faculdade Claretiana de Teologia - *Studium Theologicum*

Compreendendo que a prática docente é parte constituinte do ensino formal e que ela se dá de modos diferentes no tempo, no espaço, a partir das relações e história de vida de cada educador, este resumo tem como objetivo refletir sobre as origens e características dos saberes docentes a partir da compreensão de Tardif (2014). Para o autor, a questão do saber dos educadores não pode ser separada das outras dimensões do ensino e, em sentido mais amplo, não pode ser observado sem levar em consideração outras realidades sociais, organizacionais e humanas nas quais os educadores estão inseridos. Para ele, os saberes docentes são denominados de profissionais, visto que são transmitidos pelas instituições de formação de professores; são disciplinares porque emergem da tradição cultural e dos grupos produtores do saber erudito, além de corresponderem aos diversos campos do conhecimento transmitidos em forma de disciplinas. Podem também ser denominados de curriculares visto que correspondem os discursos aos objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita. Por fim, podem ser denominados de experienciais, considerando que brotam da experiência individual e coletiva e são por elas validados, sob a forma de *habitus* e habilidades, de saber-fazer e de saber-ser. Ainda sobre esses saberes, o autor afirma que possuem as características de serem temporais, pois são evolutivos e dinâmicos: construídos ao longo do tempo e do espaço; plurais, visto que advêm de diversas fontes – família, universidade, movimentos sociais e religiosos; heterogêneos, já que, mobilizam diversos conhecimentos eruditos e da experiência; sincréticos, considerando que possuem um vasto repertório teórico e conceitual; personalizados, pois trazem características individuais de cada educador; situados, visto que atendem as especificidades do tempo e do espaço onde são elaborados e compartilhados, e, por fim, sociais pois são herdados dos que antecederam e reelaborados pelo educador em contato com outros. A compreensão da formação e características dos saberes docentes leva à percepção de que a prática docente está marcada por várias características, inclusive, externas ao ambiente formativo e escolar, bem como, com saberes que antecederam esse processo, mas que se tornam parte dele no quefazer docente. Considera-se que, a partir da compreensão de Tardif, se faz necessário reconhecer que cada educador aparece como ser único e irrepetível, assim como a sua prática, marcada pela subjetividade e pelos saberes oriundos das mais diversas experiências pessoais do educador.

AS TECNOLOGIAS E A ATUAÇÃO REMOTA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA: PERCEPÇÕES DE TREINADORES E CLIENTES

Gustavo Lima Isler^{1,2,3}; Maria Elisa Costa^{1,2}; Guilherme Lopes da Silva^{1,2};
Andrei Vieira Barbosa^{1,2}; Pedro de Oliveira da Silva^{1,2}; Afonso Antonio Machado³

¹Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro;

²Núcleo de Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição (NUPEFEN);

³Universidade Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – *campus* de Rio Claro (SP)

³Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte (LEPESPE)

A mixagem multimídia, enquanto soma de diferentes formas e estratégias de comunicação usadas para informar algo, é um hábito comum na relação interpessoal via aplicativos e plataformas de comunicação. A combinação de diferentes estratégias comunicacionais enriquece o contexto e a narrativa, favorecendo o entendimento da mensagem transmitida. A presença constante dessas tecnologias na contemporaneidade e a popularização da orientação à distância realizada por profissionais de Educação Física e de assessorias esportivas, motivadas pela necessidade de isolamento social imposta pela pandemia relacionada à COVID-19, demonstram a importância deste estudo, o qual teve por objetivo identificar os aplicativos e *softwares* utilizados por treinadores esportivos que orientam seus clientes à distância. Deste estudo de caráter exploratório, participaram sete treinadores e oito clientes, os quais preencheram questionários e participaram de entrevistas, sendo que os dados foram analisados quali-quantitativamente. Dentre os principais meios utilizados para a comunicação entre treinador e clientes, destacaram-se: o Whatsapp® (T = 100% e C = 88,9%), o *e-mail* (T = 57% e C = 55,6%), o Facebook® (T = 57% e C = 11,1%), as ligações telefônicas (T = 29% e C = 11,1%), os *sites* corporativos (T = 14% e C = 33,3%) e outras redes sociais, como o Instagram® e o Skype® (T = 14% e C = 0%). Em sua totalidade, treinadores e clientes mencionaram que o motivo para a utilização dessas ferramentas foi sua eficiência, sendo que todos os recursos disponíveis por esses meios atenderam suas necessidades. Destacou-se que a comunicação entre treinador e cliente ocorreu principalmente via Whatsapp®, o qual foi utilizado em virtude do envio dos planos de treino, da possibilidade de sanar rapidamente as dúvidas e do envio dos resultados obtidos nas sessões. O envio de questionários de avaliação da sessão de treinamento por *e-mail* e de vídeos do Youtube® através do Whatsapp® foi mencionado como prática corriqueira tanto por profissionais quanto pelos clientes. Outros recursos tecnológicos também mencionados foram aqueles utilizados para monitorar, acompanhar e registrar informações sobre o desempenho dos clientes durante as práticas em treinamentos presenciais (monitores cardíacos, pedômetros etc.). A análise dos dados sugeriu que a introdução e a utilização de plataformas, redes sociais e aplicativos ocorreu de forma natural, assim como foi a introdução social destes. A escolha das ferramentas comunicacionais citadas, para além de sua evidente eficácia, baseou-se também no custo e na disponibilidade de acesso aos usuários. Tal afirmação justifica que, apesar de sua existência e especificidade, os participantes deste estudo utilizaram de forma reduzida as plataformas, *sites* e aplicações construídos especificamente para as empresas que atuam no âmbito das práticas do treinamento físico-esportivo. Considerou-se que a tecnologia tem contribuído e certamente contribuirá para o crescimento dessa área de atuação profissional. Considerou-se também que o reduzido número de participantes não permite a generalização dos dados aqui demonstrados. Portanto, salienta-se que tais tecnologias e suas aplicações necessitam de mais estudos em busca de uma melhor adequação à atual realidade do profissional de Educação Física, fato que provavelmente tem ocorrido, pois ambas são emergentes e têm demonstrado expansão.

AÇÃO DO PROBIÓTICO NA MICROBIOTA HUMANA

Stella de Andrade Guarnieri; Juliana Aparecida Ramiro Moreira

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O presente trabalho abordou a ação dos probióticos na microbiota da pele, auxiliando no tratamento de patologias cutâneas inflamatórias. Os probióticos são bactérias mutualistas, que vivem no intestino e ajudam na saúde do organismo, trazendo inúmeros benefícios. Sabe-se que o consumo de probióticos possui inúmeros benefícios para o funcionamento intestinal, porém tem-se discutido seu uso em tecidos cutâneos, como a pele, o qual tem apresentado resultados positivos. O probiótico pode ser usado para manter a hidratação e restabelecer a barreira de proteção cutânea. O probiótico possui a capacidade de aperfeiçoar, manter e restaurar a microbiota intestinal e consequentemente a microbiota da pele, impedindo a proliferação de bactérias nocivas. Com as recentes descobertas na indústria de cosméticos, os probióticos atuam para balancear a composição da microflora da pele, evitando o aumento de bactérias patogênicas e incentivando a extensão da microflora vantajosa da cútis com efeito de proteção natural, com princípios ativos mais seguros, com mais tolerância e menos capacidade alérgica. É uma opção terapêutica promissora para patologias cutâneas inflamatórias. Sendo assim, o uso do probiótico auxilia o indivíduo na manutenção da saúde quando aliado a bons hábitos alimentares. É necessário que haja cada vez mais estudos sobre essa área vasta que caracteriza os probióticos, pois compreender mais profundamente o mecanismo de ação dos probióticos com condições dermatológicas pode estimular o desenvolvimento de novas terapias. A partir de revisão bibliográfica, foram incluídos livros e artigos em bases de dados, como Google Acadêmico, SciELO, Bireme, PubMed, além de livros físicos disponíveis no acervo da biblioteca do Claretiano – Centro Universitário, em geral, com datas de publicação entre os anos de 2002 e 2018. Para a busca literária, foram utilizados os termos “Microbiota”, “Probióticos”, tais como suas respectivas traduções para outros idiomas, como o inglês.

AÇÃO EDUCACIONAL COMO ESTRATÉGIA NO COMBATE A DOENÇAS MICROBIANAS PARTICIPANTES DO PROJETO SOCIAL CLARETIANO, RIO CLARO-SP

*Maria Fernanda Rauter Almeida; **Roger Teixeira Rodrigues; ***Débora Laís Justo Jacomini

*Bolsista de Extensão no Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano);

**Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano);

***Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A microbiologia pode ser definida em sua totalidade como o estudo dos microrganismos, e esses, por sua vez, são tidos como onipresentes, ou seja, são encontrados em todos os lugares. A proposta inicial teve como objetivo atender a demanda de 250 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, estudantes de escolas de rede pública no ensino fundamental e médio, participantes do Projeto Social Claretiano, localizado no bairro Jardim Terra Nova, Rio Claro-SP. O público que frequentou até o momento as aulas foi dividido por faixa etária, totalizando duas turmas. Sabe-se que a falta de hábitos de higiene verificada nessas crianças e o fato de serem provenientes de famílias com baixa condição socioeconômica, com uma grande carência educacional, são condições que podem, portanto, potencializar o aparecimento de infecções. No primeiro encontro com os participantes, foi aplicado um questionário contendo 20 questões, a fim de avaliar o conhecimento prévio dos participantes sobre os temas que posteriormente foram abordados no decorrer dos oito encontros. Essas atividades contaram com partes práticas, nas quais foi apresentado aos participantes o microscópio junto de uma lâmina, para que assim fosse possível visualizar as bactérias. Em uma das práticas realizadas, coletou-se uma amostra do dorso da mão com o auxílio de um *swab* descartável/estéril de cada participante e, em seguida, esse material entrou em contato com o meio de cultura (*Ágar Mueller Hinton – MH*) para crescimento bacteriano. No encontro seguinte, foi evidenciado o crescimento das colônias de bactérias, mostradas aos alunos nas placas de meio de cultura, a fim de justificar que, por mais que aparentemente as mãos estejam limpas, elas ainda contêm inúmeras bactérias. No último encontro, foi reaplicado o questionário a fim de avaliar e comparar os dados obtidos no início e no final das aulas ministradas. Pode-se dizer, que até o momento, o projeto não somente atingiu os objetivos propostos e esperados, como foi muito bem aceito pelos participantes e coordenação do Projeto Social Claretiano. Até o momento, os resultados foram obtidos por meio das aulas ministradas pelos discentes responsáveis pela pesquisa aos alunos (42 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos) participantes do projeto, utilizando de uma linguagem específica para aquele público, para um melhor entendimento sobre o conteúdo que estava sendo administrado e adquirido, sempre alinhado a atividades práticas, de modo que foi possível despertar o interesse pelo assunto proposto, dessa maneira, tornando as atividades mais dinâmicas. Pois é notório que esse público é mais suscetível a contrair doenças, em parte pelo fato de apresentarem uma imaturidade do sistema imune e por conta de levarem as mãos e objetos à boca com frequência, além de estarem em contato direto com outras crianças.

BASTIDORES MUSEOLÓGICOS: IRMÃS FRANCISCANAS, PRESERVAÇÃO E CATALOGAÇÃO DAS COLEÇÕES NUMISMÁTICAS

Franciele Roveda Maffi

Acadêmica do Curso em Museologia do Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Diretora Técnica do Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas (MHIF)

A moeda no Brasil caracteriza-se, desde os primórdios coloniais, como expressão viva do aspecto monetário. Os indícios encontram-se presentes já nos primeiros métodos de cunhagem no século XV, com a fundação da Casa da Moeda (Bahia). No Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas (MHIF), as coleções numismáticas representam parte do patrimônio cultural e a projeção de um legado financeiro. Concomitantemente aos valores nacionais, destaca-se no acervo da instituição uma significativa quantidade de peças internacionais originárias dos países nos quais as religiosas franciscanas se encontram inseridas em missão. Podem-se mencionar lugares como Indonésia, Estados Unidos, Holanda, Guatemala e Argentina. Dessa forma, o Museu abriga uma “memória monetária”, a ser decodificada, bem como difundida à comunidade. Todavia, trata-se de uma coleção de grande relevância e que se encontra em processo de catalogação, inventário, pesquisa e acondicionamento. Para realização de tais atividades, de gestão no acervo, ressalta-se a figura da colecionadora Madre Elenara Vogel, fundadora da instituição, que proporcionou, na contemporaneidade, reviver os antepassados econômicos, por intermédio das coleções de valores. Atualmente, o acervo conta com uma infinidade de moedas, visto que contabiliza um total de 3284 peças que se encontram classificadas e acondicionadas em invólucros de papel de pH neutro, a partir dos parâmetros da numismática. Teve-se como objetivo principal organizar as coleções de moedas, adotou-se uma metodologia apropriada de catalogação, conforme as demandas da instituição e seguiu-se os pressupostos teóricos de organização de acervos numismáticos. Realizou-se uma visita técnica no ano 2014, em Brasília (DF), ao Museu dos Valores, Banco Central do Brasil, e se obteve, por intermédio dessa experiência, visualização dos bastidores dessa instituição, reconhecendo-se os procedimentos, no que tange à concepção expográfica, elaboração de etiquetas e padrões de catalogação. Todavia, enfatiza-se a importância desse processo, pois permitiu (re)conhecer o acervo de moedas do MHIF, que se encontrava à mercê, dentro de uma embalagem comum, e diagnosticou-se a falta da documentação museológica. Contudo, tem-se a pretensão de disponibilizá-lo, por meio das práticas de pesquisa, e se prevê ações culturais, como: exposições temporárias e itinerantes, fora do espaço do museu. Considera-se um método, bastante eficaz no que se refere à difusão dos acervos museológicos, em especial na tipologia aqui tratada.

BENEFÍCIOS DE UMA VIDA ATIVA NA TERCEIRA IDADE

Andrei Vieira Barbosa; Felipe Soares Galdino; Guilherme Lopes da Silva; Robson Souza da Silva

Claretiano - Centro Universitário

Todos estamos sujeitos ao envelhecimento e com ele vem a degeneração dos tecidos comprometendo as funções orgânicas. Assim, o exercício físico entra como um tratamento paliativo, retardando o envelhecimento e prevenindo disfunções, lesões e possíveis patologias decorrentes do avançar da idade. Muitos sabem a partir do senso comum que uma vida ativa traz benefícios, porém muitos mais negligenciam ou desconhecem o processo. Assim, o presente estudo tem como objetivo esclarecer os métodos de treinamento apropriados e as respostas fisiológicas. O presente estudo tem como base uma revisão de literatura utilizando pesquisa por meio da base de dados PubMed, com as palavras-chave “Idosos”, “Exercícios”, “Caminhada”, “Queda”, “Hipertensão” e “Diabetes”, restringindo estudos que tivessem não mais que dez anos. Para avaliar o nível de condicionamento físico do idoso antes de prescrever o treinamento, é muito aceito o teste de caminhada de seis minutos, teste que tem muito a contribuir quanto ao tipo de treinamento a ser elaborado dependendo dos resultados, podendo evitar uma sobrecarga sobre o indivíduo e possíveis lesões. Os casos mais comuns de caráter lesivo e patológico encontrados nessa faixa etária envolvem hipertensos, diabéticos, tabagistas, pacientes com doenças coronárias e idosos com Alzheimer. Em todos os casos, o exercício trouxe uma melhora ou foi um potencial desacelerador do avanço dessas complicações. Tanto exercícios aeróbicos quanto os anaeróbicos são aceitáveis e a combinação dos dois é excepcionalmente benéfica, desde que sejam verificadas as condições e as limitações do paciente. Entre as condições que exigem mais atenção quanto à prescrição de treino está o trabalho exercido pelo coração, devendo-se manter o número de bpm menor do que 80% máx., preferindo-se exercícios sentados ou deitados, reduzindo o duplo-produto e evitando qualquer tendência à fadiga cardiovascular, além da opção por cargas não intensas para não sobrecarregar as articulações. Quanto às respostas fisiológicas, o exercício traz um significativo aumento de hormônios anabólicos, como o GH e o cortisol, estimula a liberação de catecolaminas, mobilizando os carboidratos e as gorduras para fornecimento de energia, atua no controle de peso; além disso, o glucagon mobiliza os carboidratos e o corpo diminui a resistência à insulina, fator altamente benéfico para diabéticos. Idosos mais ativos possuem menor incidência de queda e conseqüentemente sentem menos medo de cair. Junto a isso, foi relatado que o exercício de alongamento pode ajudar diminuindo a tensão muscular, poupando a sobrecarga das articulações e, mais importante, diminuindo a sobrecarga da coluna e conseqüentemente prevenindo lesões nas articulações discais das vértebras. Conclui-se que os benefícios que o exercício físico acarreta para a população idosa vão muito além do senso comum, sendo incentivados desde cedo como um potencial preventivo de lesões e patologias, mas também não é descartado como possível aliado no tratamento dessas lesões. Verificou-se que ter uma vida ativa pode melhorar a qualidade de vida da população idosa e reduzir quadros de mortalidade. Assim, o estudo visa à importância da especialização na área para atender melhor as condições dessa categoria, proporcionando-lhes um estilo de vida melhor.

BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO DE FORÇA NA TERCEIRA IDADE

Eliana da Costa; Fabrizio Antonio Lemos; Bruno Barberio Canossa;

Silvio Carlos Colnago; Vitoria Carolina Cardoso Campos

*Orientador: Prof. Me. Marcel Frezza Pisa

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Barretos (SP)

Nos últimos anos, o número de pessoas que atingem a terceira idade aumentou significativamente. E um dos principais problemas associados ao envelhecimento é a perda da capacidade funcional e independência. Um fator importante que tem contribuído para esse problema é o declínio da massa muscular relacionado à idade (sarcopenia). Desse modo, é importante preocupar-se com a saúde dos idosos, visto que tanto a qualidade de vida quanto a probabilidade de declínios no estado de saúde associados à idade são influenciadas. Esses declínios na saúde relacionados à idade incluem diminuição do gasto de energia em repouso e durante o exercício, e aumento da gordura corporal e sua consequente dislipidemia aumentada e sensibilidade reduzida à insulina. A qualidade de vida é afetada pela redução da força e resistência e aumento da dificuldade em ser fisicamente ativo. Este estudo é uma revisão bibliográfica da literatura que objetivou identificar as implicações do treinamento de força na terceira idade. Foram realizadas pesquisas bibliográficas nas bases de dados virtuais SciELO, Google Acadêmico e LILACS a fim de identificar os principais estudos dos últimos 10 anos. A força e a massa muscular aumentam após o treinamento de força em idosos por meio de uma série de eventos que parecem envolver o recrutamento de células satélites para suportar a hipertrofia das miofibras maduras. A qualidade muscular (força em relação à massa muscular) também aumenta com o treinamento de força, possivelmente por uma série de razões, incluindo o aumento da capacidade de ativar unidades motoras e aumentar a disponibilidade de fosfato de alta energia. O treinamento resistido em idosos também aumenta a potência, reduz a dificuldade de realização de tarefas diárias, aumenta o gasto energético e a composição corporal e promove a participação em atividades físicas espontâneas. O treinamento de força é uma intervenção importante para combater a perda de força muscular e massa muscular, doenças crônicas, vulnerabilidade fisiológica e suas consequências debilitantes no funcionamento físico, além de contribuir para mobilidade, independência, bem-estar psicológico, qualidade de vida e expectativa de vida saudável.

BIBLIOTECONOMIA DE OBRAS RARAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Anaiá Gouvêa Casarin; Tainara Gouvêa Casarin

*Orientadora: Prof.^a Dr.^a Aline Grasielle Cardoso de Brito

*Grupo de Pesquisa em Inovação e Universalização em Unidades de Informação

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A Biblioteconomia de obras raras se ocupa do tratamento de acervo diverso e de valor inestimável. Devido a suas características, normas precisam ser seguidas quanto ao arquivamento, higienização e acesso às obras, contribuindo para a sua conservação. O estudo desse tema se justifica pelo fato de ter pouca visibilidade no Brasil, ocasionando escassez de recursos e carência de profissionais capacitados, o que, por consequência, afeta a qualidade do serviço. Tem-se por objetivo apresentar critérios para classificação de uma obra como rara, abordando a discussão da correta aplicação desses critérios e a divergência entre bibliotecários e o mercado livreiro. Também se discorre sobre a importância da preservação desse tipo de acervo e apresenta-se possibilidades de conservação física e digital, bem como analisa-se pontos positivos e negativos da digitalização. A pesquisa ocorreu seguindo o método descritivo de análise de literatura. As referências escolhidas apresentam critérios técnicos para qualificar uma obra como rara, analisando a pertinência de tais critérios, abordam a importância do tema para a área de Biblioteconomia e práticas de conservação do acervo. Usualmente é considerada obra rara aquela com valor devido a antiguidade, autoria, primeiras edições, esgotamento da edição, exemplares autografados pelo autor, propriedades e características físicas peculiares, edições comemorativas com tiragens reduzidas e outros critérios de raridade. A diversidade de pontos de vista sobre os critérios para se considerar uma obra rara é grande e gera muitas discussões. Colecionadores tendem a não considerar apenas a cronologia, também procuram por características incomuns que o livro possa ter. Para os responsáveis por bibliotecas, o valor monetário da obra se torna menos relevante para determinar sua raridade, mas a relevância histórica e de uso do conteúdo é a principal característica a ser considerada. Os critérios de raridade são variados e normalmente desenvolvidos de acordo com a finalidade da instituição, e devem servir como uma forma de nortear a aquisição, mas não deve engessar o trabalho. No entanto, a falta de recursos para custear cursos e material e a falta de critérios e de política interna das bibliotecas agravam uma situação que já é problemática, pois essas instituições tornam o material patrimônio público histórico-cultural. Entretanto, mesmo diante desse cenário, as instituições seguem persistindo em seus trabalhos para preservação da informação. Uma alternativa é a digitalização, que, mesmo demandando conhecimento e equipamentos específicos, dispensa o constante manuseio da obra original e gera uma cópia de segurança caso ela se deteriore por completo, sendo possível esse processo ser cooperativo, evitando duplicação de material e gasto de recursos. Porém, cuidados devem ser tomados em relação aos direitos autorais, que impedem de inserir o documento na internet, e à tecnologia utilizada, que pode se tornar obsoleta. Conclui-se que é essencial o constante aprimoramento de pessoal e material, o investimento adequado e a elaboração de normas institucionais específicas para que ocorra a correta preservação e disseminação da informação contida em obras raras.

CARAVAGGIO: O BARROCO LINEAR

Jorge Luís Issa da Silva

Orientador: Wilton Luiz Duque Lyra

Claretiano – Centro Universitário

Michelangelo Merisi da Caravaggio é considerado um dos principais representantes do movimento artístico Barroco, todavia, partindo dos conceitos apresentados por Heinrich Wöfflin no livro *Conceitos Fundamentais da História da Arte*, pode-se contestar a escola artística de Caravaggio, colocando-o como um artista de estilo linear, cujo estilo é expressivo no Renascimento. Dessa maneira, busca-se, com o estudo da obra de Wöfflin, provar essa possibilidade de Caravaggio não pertencer ao estilo pictórico do Barroco e sim ao linear nítido do Renascimento. Para a realização deste trabalho, foi utilizado o livro *Conceitos Fundamentais da História da Arte*, de Heinrich Wöfflin, como forma de pesquisa sobre os conceitos linear e pictórico. Também foram utilizados sites da internet em que se encontravam as obras dos artistas utilizados no trabalho e o artigo “Dois pintores: tão parecidos, tão diferentes”, escrito por Lee Rosenbaum e postado no portal do *The New York Times* em 2011. Para exemplificar as diferenças entre os estilos linear e pictórico, foram utilizados trabalhos de quatro artistas: Leonardo Da Vinci, Rembrandt, Caravaggio e Frans Hals. Primeiramente, foram comparadas as obras de Leonardo Da Vinci com as obras de Rembrandt, dois grandes representantes de seus períodos, para ver a diferença entre linear e pictórico. Enquanto o estilo linear (Da Vinci) é nítido e tangível, puxando o interesse do espectador para os contornos, os quais também o guiam, o estilo pictórico (Rembrandt) é composto por massas, visto como um tudo, dando impressão de movimento. Um busca representar as coisas como elas são, o outro busca representar as coisas como elas parecem ser. Os conceitos citados se aplicam a Caravaggio e Frans Hals. Comparando a obra de Caravaggio, que é considerado um expressivo representante do Barroco, com as pinturas de Frans Hals, percebe-se que, como em Da Vinci e Rembrandt, enquanto Caravaggio é completamente nítido, detalhado e tangível, sendo o olho é guiado pelos contornos, Hals trabalha com as massas e não busca a nitidez, suas obras entregam movimento e fazem mais sentido vistas como um todo. Conclui-se que, mesmo que Caravaggio seja considerado um dos pioneiros do barroco, seu traço é muito nítido e objetivo em relação a outras obras barrocas, suas pinturas são guiadas pelos contornos. Ele busca uma representação detalhadamente realista, assemelha-se mais às ideias de representação renascentista, assim sendo um artista linear e não pictórico.

CARCINOMA ADENOIDE CÍSTICO EM BASE DA LÍNGUA: EFEITO DA JUNÇÃO DA BRAQUIATERAPIA E RADIOTERAPIA EXTERNA NA TERAPÊUTICA

Mateus Santos Brandão¹; Kleyton Kauan Florêncio Nascimento²; Simone Otília Cabral Neves³

¹ Acadêmico em Odontologia; Universidade Federal de Sergipe (UFS) – *campus* de Lagarto (SE)

² Acadêmico em Radiologia, Universidade de Tiradentes;

³ Docente do Departamento de Educação em Saúde de Lagarto (DESL); UFS – *campus* de Lagarto (SE)

O tumor epitelial do tipo carcinoma adenoide cístico (CAC) é raro em glândulas salivares. Clinicamente, caracteriza-se por crescimento lento e alta recidiva local, além de invasão perineural, localizando-se em glândula parótida, submandibular e sublingual. Logo, a braquiterapia apresenta bons índices de sucesso em sua terapêutica. O presente trabalho teve por objetivo compreender a junção da braquiterapia e radioterapia externa na terapêutica de carcinoma adenoide cístico em base da língua. Trata-se de uma revisão de literatura de artigos publicados nas bases de dados PubMed/Medline e SciELO, de forma gratuita e completa, nos últimos cinco anos. Foram utilizados dez artigos para a revisão desse estudo. Estudos evidenciam prevalência de 19,8% de carcinoma adenoide cístico na língua, 85% ocorrem em sua base. A radioterapia é recomendada para casos com margens cirúrgicas possíveis, e, em caso de recidiva, há êxito em tratamentos associados com braquiterapia. Vale frisar que o CAC constitui 29,6% de todos os tumores menores das glândulas salivares e sua ocorrência na língua é rara (4,4%). Seu tratamento prevalente é a excisão cirúrgica, porém as alternativas terapêuticas incluem radioterapia, quimioterapia e terapia combinada. As altas taxas de recidiva ocorrem após a ressecção da lesão; a radioterapia pós-operatória deve ser considerada na maioria dos pacientes para tratamento conservador. Consequentemente, cirurgia ou radioterapia isoladamente não eliminam a recaída, mas a junção da braquiterapia a essa terapêutica tem se mostrado eficaz. Portanto, quanto à preservação da função do órgão e resguardo da vida do paciente com carcinoma adenoide cístico, faz-se o uso de terapia conjunta cirurgia, radioterapia e braquiterapia.

CARCINOMA ESPINOCELULAR DE CABEÇA E PESCOÇO: AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE DA NEOANGIOGÊNESE E A DENSIDADE DOS MICROVASOS

Mateus Santos Brandão¹, Simone Otília Cabral Neves²

¹ Acadêmico em Odontologia; Universidade Federal de Sergipe (UF) – *campus* de Lagarto (SE)

² Docente do Departamento de Educação em Saúde de Lagarto (DESL); UFS – *campus* de Lagarto (SE)

Carcinomas de células escamosas da cabeça e pescoço englobam desafios em sua terapêutica. Por sua vez, o crescimento do tumor depende da crescente neoangiogênese local; esse crescimento corresponde à densidade. Sendo assim, é preciso marcadores confiáveis de angiogênese por meio de imuno-histoquímica. O presente trabalho teve por objetivo compreender a avaliação da intensidade da neoangiogênese e a densidade dos microvasos (MV) em carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço. Trata-se de uma revisão de literatura de artigos publicados nas bases de dados PubMed/MEDLINE e SciELO, de forma gratuita e completa, nos últimos cinco anos. Foram utilizados dez artigos para a revisão desse estudo. Estudos evidenciam que os MV em câncer de cabeça e pescoço possuem altos níveis de variedade. Além disso, a remodelação dos vasos existentes e, conseqüentemente, a formação de novos são a chave desencadeadora para neoplasias, permitindo o crescimento tumoral. Vale frisar que a densidade de microvasos tem direta relação com a angiogênese dentro do tumor. Vários métodos utilizam marcadores de células endoteliais, tais como: CD34 ou o CD105. Por sua vez, há correlação entre o tamanho tumoral, maior incidência dos MV/CD105 em cânceres orais. Contudo, durante a formação dos vasos a CD34 possibilita adesão de leucócitos à superfície interna de uma parede vascular. Os anti-CD34 reagem com mais células endoteliais se comparados com anticorpos em angiogênese tumoral. É importante avaliar a relação entre microarranjos teciduais para assegurar qualidade nas medidas dos MV. Portanto, as células tumorais de cabeça e pescoço apresentam estatisticamente mais microvasos e marcadores anti-CD105.

CLIMA ORGANIZACIONAL: A RELAÇÃO DE BEM-ESTAR, MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE

*Diego Saimon de Souza Abrantes; **Fabian Grazielle Nogueira de Oliveira;

**Luana Beatriz Cavalcante de Sá

*Claretiano – Centro Universitário de Batatais

**Instituto Macapaense do Melhor Ensino Superior (Immes)

O clima organizacional é a percepção que o colaborador tem acerca do ambiente laboral da empresa, funcionando como uma espécie de termômetro para medir o nível de satisfação dos funcionários sobre vários aspectos do estabelecimento como: relações interpessoais, estrutura física, liderança, condutas internas etc. Se na empresa há um clima organizacional agradável, no qual o colaborador se sinta à vontade para realizar suas atividades laborais, a tendência é que esse trabalhador se sinta motivado, o que aumenta os resultados organizacionais. Pensando nisso, o presente artigo teve por objetivo cercear um aspecto de interesse corporativo, que é o clima organizacional e as consequências dele para prevenção e manutenção da saúde psicofisiológica do trabalhador, afetando sua produtividade. Para isso, fez-se uso do método de pesquisa bibliográfica, concentrando-se na utilização de artigos científicos e livros. Para os artigos, usaram-se os indexadores PePSIC, SciELO e Latindex. Para os livros, consideraram-se obras de autores relevantes para a área organizacional, como Chiavenato e Fiorelli. A busca pelos conteúdos se deu a partir das palavras-chave: clima organizacional; cultura organizacional; saúde mental do trabalhador; bem-estar; motivação; qualidade de vida; produtividade. Usaram-se publicações de qualquer período para não se limitar o estudo, tendo que ser da área organizacional. Os dados foram coletados através de resumos científicos, em que se destacaram as ideias centrais de cada obra selecionada. Através da interpretação qualitativa, os resultados revelaram que fatores como a cultura organizacional, motivação e liderança funcionam como ponderadores e agentes íntimos do clima organizacional, sendo até elementos interdependentes. É discutido que este permite o sucesso e o insucesso da empresa, bem como a qualidade de vida dos seus funcionários, afetando sua produtividade. Dessa maneira, a saúde mental dos colaboradores surge como consequência do investimento do patrão no bem-estar dos funcionários, permitindo a valoração de um bom clima e adequada cultura organizacional. A importância da prevenção do adoecimento laboral mostrou-se ser uma necessária prática a ser adotada pela empresa, pois o trabalhador sadio tem menor chances de absenteísmo, de desenvolver psicopatologias e de sofrer desmotivação. Isso tudo é possível através do investimento em um clima organizacional saudável e que possibilite uma cultura de produtividade através do valor profissional e bem-estar.

COLLMAGANER: SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS E GESTÃO DE MATERIAL DE AULA

Jean Charles Batista Santos
Claretiano – Centro Universitário

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) são plataformas voltadas ao gerenciamento de cursos em diversas modalidades através da Internet, que possibilitam realizar diversas tarefas, utilizando-se de recursos pedagógicos e tecnológicos. Essas plataformas gerenciam conteúdos disciplinares através de diversos formatos de mídia, como também controlam os registros de acesso, avaliações e notas. No entanto, mesmo com os recursos disponíveis pelo AVA, alguns alunos enfrentam dificuldades ao acompanhar os seus cronogramas acadêmicos, gerando índices de reprovação, evasão e desistência ainda relativamente altos, o que vem despertando pesquisadores e desenvolvedores de sistemas a criarem soluções voltadas ao tratamento dessas dificuldades. Nesse sentido, a ferramenta CoolManager foi ofertada como recurso de monitoramento das atividades definidas pelo cronograma acadêmico, e o presente estudo avaliou o uso dessa funcionalidade disponibilizada em AVAs. O CoolManager permitiu a implementação através do modelo de *features*, no contexto de Plataforma AVA, que estende o conceito original do método Feature-Oriented Domain Analysis (FODA), criado pela *Software Engineering Institute* (SEI), em que há uma integração de uma nova funcionalidade em um sistema já em produção. A Linguagem de Programação escolhida e aplicada para o desenvolvimento da ferramenta CoolManager foi o JAVA da ORACLE Corporation, escolha baseada nas pesquisas de mercado definindo JAVA como a linguagem mais utilizada em sistemas com perfis de AVA. A implementação da funcionalidade foi integrada em uma plataforma Moodle do Curso CEO – Clube do Ensino *Online*, disponibilizada no endereço <http://ava.4thead.com/>, sendo utilizadas pelos professores e alunos, otimizando o desenvolvimento pedagógico nesse ambiente. Após essa implementação e o uso da funcionalidade, foi realizada uma pesquisa interna entre os usuários da plataforma (alunos e professores), resultando em uma melhoria de 89% dos resultados de satisfação após a instalação da ferramenta, ou seja, a nova funcionalidade trouxe um mapeamento real das atividades, tornando qualquer ambiente AVA mais didático e produtivo.

COMPÓSITOS IMPLANTADOS COMO FERRAMENTA ALTERNATIVA NA INDÚSTRIA NAVAL

Alexandre Rodizio Bento; Alison Elias Pereira Campos; Isidoro Hykavy;

Rodrigo Carlos Tibério; Sandro Augusto Schanfeld de Paula

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Curitiba (PR)

Com o desenvolvimento crescente de economias mundiais, houve a necessidade de aplicar tecnologias inovadoras no setor da indústria naval como o uso de compósitos. Esses materiais compósitos são uma ferramenta importante na utilização de reparo de estruturas avariadas e tubulações danificadas devido à agressividade do ambiente marinho a que são submetidas frequentemente. O trabalho tem como objetivo trazer ao conhecimento a tecnologia dos materiais compósitos e o seu conjunto de qualidades para as mais variadas aplicações, principalmente no que concerne a estruturas navais danificadas por corrosão, trincas em estruturas de aço e estruturas de alumínio. Inicialmente foi utilizada pesquisa exploratória em fontes primárias e secundárias, sendo que, após análise do conteúdo, foi realizada análise numérica com simulações das alterações dos mecanismos mecânicos do material, para parâmetro. O trabalho mostrou que as análises e as simulações numéricas realizadas com as placas de materiais compósitos, se comparadas com as placas de aço, fornecem dados importantes e seguros referentes às suas propriedades mecânicas, citando-se como exemplo a enorme resistência à fadiga e a resistência ao desgaste, produzindo assim segurança e confiança no estudo de materiais compósitos aplicados em estruturas. Essa tecnologia vem sendo empregada progressivamente, o que leva ao incessante aprimoramento. O uso dessa tecnologia de reparo com compósitos na indústria naval e *offshore* e demais áreas da engenharia, quando comparada ao comum, oferece benefícios, como a não necessidade de aporte térmico, o fato de acrescentar segurança e baixas perdas na produção, além de um menor custo.

CONDIÇÕES ERGONÔMICAS E O ADOECIMENTO DE OPERADORES DE TELEMARKETING EM HOME OFFICE DEVIDO À PANDEMIA

Marcello Rodrigues Messias

Claretiano – Centro Universitário

O avanço da tecnologia e a nova organização do trabalho no século XX geraram em suas últimas décadas a criação de diferentes postos de trabalho. No Brasil, no campo das telecomunicações, na década de 1980, se intensificava o número de *call centers* nas maiores cidades, estruturas relacionadas a uma profissão que antes era especificamente destinada para vendas e hoje compreende etapas de suporte técnico, atendimento ao cliente e áreas de cobrança. Com cerca de 1,4 milhão de profissionais no país em 2013, a profissão possui expressiva marca em números de adoecimento laboral, seja por origens psicológicas ou físicas. Trabalhando em média 38 horas por semana e em situação ergonômica desfavorável, o profissional desse setor frequentemente desenvolve patologias de caráter osteomuscular. Dentre as profissões com maiores taxas de reclamações de Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), estão as relacionadas ao *telemarketing*. Em 2017, cerca de 22 mil funcionários precisaram afastar-se de atividades desse ramo por cerca de quinze dias devido a essas enfermidades. Com as Normas Regulamentadoras (NRs) e a legislação trabalhista, aliadas ao trabalho dos Sindicatos, a situação de trabalho dos operadores de *telemarketing* obteve melhorias nos últimos anos. Entretanto, profissionais dessa área ainda estão à mercê de más condições de trabalho e relatam enfrentar algum tipo de pressão psicológica ou terem seus direitos negligenciados, apesar da legislação vigente. Diante do adoecimento físico relatado por pesquisadores e trabalhadores dessa classe, e levando em consideração as questões ergonômicas exigidas pela legislação, este trabalho propôs um breve estudo sobre a situação dos operadores de *telemarketing* que se encontram em *home office* devido ao período de distanciamento social em virtude da pandemia do COVID-19 no ano de 2020. A metodologia empregada deu-se pela pesquisa de artigos pertinentes, por meio do Google Scholar, para fundamentação teórica e aplicação de questionário aos trabalhadores de uma empresa de *telemarketing* do ramo da telefonia móvel lotada em uma cidade do Sul Fluminense, por meio da plataforma Google Forms. Os trabalhadores responderam à pesquisa em agosto de 2020, quando se encontravam há aproximadamente quatro meses trabalhando na modalidade *home office*. Dos participantes, 75% afirmaram ter recebido pouca ou nenhuma informação ergonômica para a nova condição de trabalho e mencionaram que a postura havia piorado nas novas condições. Metade apresentou dores musculares nos pulsos, braços, mãos e coluna. Acerca dos resultados obtidos, pôde-se verificar a falta de suporte por parte da empresa em nível material bem como em questões de orientação para com os seus funcionários. Embora o período observado ainda seja breve, entende-se, pelos resultados do estudo, que prolongado o tempo exposto às más condições ergonômicas, seria possível o desenvolvimento ou agravamento de patologias osteomusculares crônicas nos profissionais dessa área.

CONDUTAS FISIOTERAPÊUTICAS NO TRATAMENTO DA HIDROCEFALIA INFANTIL: RELATO DE CASO

Ayla Guimarães; Daniela Fonseca Silva

Orientadora: Profa. Gabriela Ferreira Oliveira de Souza

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A agenesia ou atrofia do septo pelúcido com ventriculomegalia compensatória, redução da substância branca e de corpo caloso, acarreta retardo do desenvolvimento psicomotor na infância. A dilatação ventricular é a mais frequente anormalidade cerebral observada nos fetos. A etiologia da ventriculomegalia permanece desconhecida e provavelmente é multifatorial e frequentemente encontra-se associada com anomalias do sistema nervoso central, aberrações cromossômicas, infecção fetal ou hemorragia intracerebral. O termo hidrocefalia é usado para casos de ventriculomegalias mais graves, cuja etiologia é habitualmente obstrutiva. O presente estudo pretende apresentar um caso de um paciente com hidrocefalia e os resultados do tratamento fisioterapêutico. Trata-se de uma pesquisa do tipo documental, pela análise do prontuário e evoluções do tratamento fisioterapêutico de uma criança atendida no Estágio Supervisionado de Fisioterapia Neuropediátrica, matriculada na APAE em Batatais/SP, no período de 24/08/2020 a 08/10/2020, totalizando 15 sessões com duração de 50 minutos. Foram assinados o termo de livre esclarecimento da pesquisa pela genitora e o aceite do setor responsável pela pesquisa na APAE de Batatais. O usuário D. S. V, gênero masculino, quatro anos, frequenta o serviço desde 2018, sendo submetido à **avaliação** fisioterapêutica com escalas e filmagem da postura e marcha. Apresentou diagnóstico cinético-funcional de hemiparesia à direita com predomínio crural, pé equino em membro inferior direito, *deficit* na reação de equilíbrio em posição ortostática e de apoio unipodal, *deficit* em pinça fina de membro superior direito e marcha hemiparética com movimentos descoordenados na fase inicial da deambulação. Os objetivos da fisioterapia foram adequar tônus muscular, readequar postura e marcha, estimular coordenação motora fina e grossa e as reações de equilíbrio estático e dinâmico. As condutas foram estimulação sensorial no hemicorpo parético, mobilização articular passiva e dinâmica, alongamento dos membros superiores e inferiores, Método Maff em rolos e bola terapêutica, treino de controle motor fino, circuito com obstáculos com superfícies instáveis e diferentes texturas, treino de descarga de peso e equilíbrio na rampa/escada, treino de marcha lateral, treino de marcha na esteira com facilitação ativa assistida das fases da marcha, treino de marcha com carga maior no membro acometido, aumentando a percepção do membro, e **estimulação para** sentar em buda, tripé, anel, sereia, quatro apoios etc. Os resultados visualizados na reavaliação fisioterapêutica, no exame das filmagens da postura e marcha, indicaram bons resultados quanto a correção postural, controle de tronco e deambulação, com padrões mais normais de movimentos, com mais equilíbrio e segurança nos treinos. Percebemos assim que o tratamento fisioterapêutico realizado de forma precoce pode ajudar na evolução e num bom prognóstico dessa doença, visando a suas habilidades funcionais. Cabe ao fisioterapeuta dar assistência à criança quanto ao aprendizado de suas habilidades motoras, ajudá-la quanto à movimentação e ao posicionamento, promover a melhora da independência funcional e orientar os familiares e/ou cuidadores quanto aos cuidados físicos a serem adotados.

CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA SOBRE A PREVENÇÃO E O CONTROLE DA COVID-19: EXPERIÊNCIA DOS ESTAGIÁRIOS DE FISIOTERAPIA

Breno Henrique Florencio de Barros; Talicia Priscilla da Silva;

Tatiane Cristina da Silva; Thaís Helena de Paula Michelato

Orientadora: Profa. Gabriela Ferreira Oliveira de Souza

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, foi identificada pela primeira vez na China, em dezembro de 2019. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a epidemia da COVID-19 constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional e, em 11 de março de 2020, uma pandemia. No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) atuou imediatamente, sendo que a informação e a comunicação para a população e a imprensa foram adotadas como estratégias fundamentais para o enfrentamento da epidemia. A orientação para a população foi dada no sentido de reforçar a importância das medidas de prevenção da transmissão do coronavírus. Ações foram direcionadas, como a capacitação de recursos humanos, a ampliação da cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS) e o auxílio em todos os setores. No Claretiano – Centro Universitário de Batatais/SP, diversas situações de enfrentamento à pandemia de COVID-19 foram tomadas, como Boletins Informativos, períodos de quarentena sugeridos pelos gestores estaduais, adoção de uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) em todos os setores institucionais e lançamento do Portal de Informações Covid-19 na página institucional. Na área da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro de Vila Lopes, município de Batatais, ocorre o estágio supervisionado de Fisioterapia em Saúde Pública desde 2003, com ações terapêuticas e educativas à população adscrita. O estudo teve objetivo de estudar o conhecimento, a atitude e a prática da população em relação à Covid-19 e o seu controle. Além de várias rodas de conversa e sala de espera na recepção da unidade, realizou-se um estudo exploratório, descritivo, associado a inquérito domiciliar denominado “Abordagem Ecológica aplicada à Prevenção e ao Controle de Infecção pelo Coronavírus na Atenção Primária à Saúde” pelos estagiários do curso de Fisioterapia e pela supervisora do estágio, no período de 18 de abril a 22 de julho de 2020. A amostra constituiu-se de 54 entrevistados, 34 do gênero feminino e 20 masculino, com idades entre 15 e 83 anos. Utilizaram-se cinco sessões de análise, sendo: 1) O conhecimento sobre a Covid-19, 2) A transmissão, 3) Os sintomas, 4) Atitudes de prevenção geral da Covid-19 e 5) Atitudes de prevenção no ambiente domiciliar. A área de abrangência da ESF apresenta deficiente estrutura sanitária e as pessoas que lá residem possuem baixa condição socioeconômica. O conhecimento da população mostrou-se insuficiente para o conhecimento da transmissão e a gravidade da Covid-19. Já os conhecimentos sobre atitudes de prevenção da doença na comunidade e domicílio mostraram-se adequados. As práticas de prevenção foram consideradas insuficientes e a comunidade se sente preocupada pelo aumento de contágios e óbitos, crendo que a população é a grande responsável pela ocorrência ou não dos casos de Covid-19. Evidencia-se a importância de levantar o saber das pessoas a fim de melhor direcionar as ações educativas. Ressaltamos a importância de incorporar novas abordagens educativas que transfiram poder às comunidades através de conhecimentos que incentivem a sua participação e seu envolvimento nas ações, a fim de reduzir o distanciamento que existe entre informação e prática.

CONSTRUÇÃO DO PORTFÓLIO DE ALFABETIZAÇÃO DA PRÁTICA ALFABETIZADORA

Fabiana Nascimento Daniel da Silva; Janaína Cristina da Silva

Orientadora: Alessandra Corrêa Farago

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O presente estudo teve como justificativa apresentar possibilidades para pensar sobre o processo de alfabetização e letramento nas séries iniciais, numa investigação referente ao processo de aquisição da leitura e da escrita, possibilitando então uma melhor compreensão dos princípios da psicogênese da língua escrita e analisando as hipóteses da escrita. Este projeto de prática foi vinculado à disciplina Alfabetização e Letramento: Aspectos Didático-Pedagógicos e teve como principal objetivo compreender a importância das práticas recorrentes na área de Alfabetização e Letramento na Educação Infantil, compreendendo assim a importância e o papel do professor na alfabetização. A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo foi a pesquisa de campo. O estudo foi realizado na escola, contando com a participação de crianças de 4 a 6 anos, com o procedimento de construção de dados. Foram realizadas entrevistas individuais, o que permitiu conhecer e revelar as necessidades de construção e formação dos conhecimentos das crianças em relação à alfabetização na perspectiva do letramento. Considera-se que este projeto foi essencial para nossas carreiras docentes, pois nos oportunizou o aprofundamento nos estudos relacionados ao processo inicial de alfabetização e letramento, que são fundamentais para nossa formação, buscando articular teoria e prática, refletindo sobre o modelo tradicional de ensino que perpetua no ensino alfabético, com alternativas possíveis de superação e um olhar mais crítico acerca da forma de ensinar.

CONTRIBUIÇÕES DO EXERCÍCIO RESISTIDO EM IDOSOS QUE APRESENTAM OSTEOARTROSE

Gustavo Henrique Gonçalves; Bruno Ferreira dos Santos; Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente; Michelle de Oliveira Valeriano; Samuel Carlos Ribeiro

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), *campus* de Passos (MG)

Efetivamente, calcula-se que 78,4 milhões de indivíduos adultos sejam acometidos pela artrite até 2040, sendo a mais prevalente a osteoartrite (OA). A osteoartrite (artrose) é uma doença que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas, entre elas, os osteófitos, conhecidos, vulgarmente, como "bicos de papagaio". Ademais, a osteoartrite é uma condição comum, disseminada e principal causa de incapacidade. É uma doença crônica, que afeta preferencialmente a população idosa, levando à piora do desempenho físico e funcional, com grande impacto na vida do indivíduo. A presente pesquisa justifica-se pelo aumento significativo da população de idosos, que na sua maioria apresenta osteoartrite, ocasionando um prejuízo na funcionalidade e diminuição na qualidade de vida. O objetivo do estudo foi contribuir com informações sobre o exercício resistido em idosos que apresentam osteoartrite. Diante dos métodos, foi escolhida a sistemática, na qual os artigos selecionados foram encontrados na base de dados da SciELO e PubMed no período de 2004 a 2020, salvo as referências clássicas. Portanto, a partir das revisões literárias, compreende-se que a osteoartrite pode ser causada por diversos fatores, tais como: obesidade, idade avançada, lesões ligamentais e meniscais, subluxação patelar, osteocondrite dissecante, articulação infectada, joelho valgo ou varo. O tratamento médico consiste na artroplastia de joelho, que vem aumentando e consiste na substituição da articulação. Além disso, são utilizados medicamentos no tratamento da dor, que são os opioides e os anti-inflamatórios, existindo riscos na utilização por longos períodos. A prática de exercícios físicos para melhora do quadro algico e funcionalidade é recomendada. A inatividade física em pessoas que apresentam artrite está relacionada diretamente ao surgimento de outras doenças, como as cardíacas, diabetes ou obesidade. Estudos apontam que se houver o aumento da força dos extensores e flexores do joelho isso pode afetar os líquidos da articulação do joelho durante uma tarefa comum em pessoas com osteoartrite do joelho. A dor, os sintomas, as atividades da vida diária, a qualidade de vida, a rigidez e os escores de função mostraram melhora significativa após o treinamento de força. Um estudo teve como objetivo investigar o efeito do treinamento de resistência progressiva de alta intensidade na degeneração da cartilagem articular em mulheres com osteoartrite do joelho. O grupo de treinamento de resistência progressiva treinou músculos ao redor do quadril e joelho em 80% de sua força máxima e progrediu 3% por sessão, três dias por semana durante 6 meses. O grupo completou todos os exercícios, exceto a adução do quadril, mas sem resistência ou progressão adicionais. Contudo, a partir da realização da revisão dos estudos sobre o tema, considera-se que a maioria das pesquisas recentes aponta, de forma significativa, que os exercícios resistidos melhoram a dor e a funcionalidade em pacientes com OA.

CRIAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES DA CRIANÇA ATÉ OS DOIS ANOS DE IDADE

Ana Laura dos Santos; Danylo Augusto Armelin; *Mônica Cristina Lopes do Carmo

*Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição (NUPEFEN)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Acredita-se que há uma relação direta entre nutrição, saúde e bem-estar físico e mental do indivíduo, por isso pesquisadores têm se debruçado para comprovar que a boa alimentação tem um papel fundamental na prevenção e no tratamento de doenças, em especial na saúde infantil. No país, nos últimos tempos, a saúde infantil se tornou mais proeminente na agenda pública e grandes programas verticais de saúde foram implementados em larga escala com a promoção de práticas alimentares saudáveis nos primeiros anos de vida, como o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, lançado em 1981. Estudos apontam que o leite materno pode proteger a criança de muitas doenças e promove uma melhor qualidade de vida nos primeiros seis meses de vida do bebê. Além disso, há também o benefício da conexão com a mãe, o que fortalece laços afetivos e proporciona um período de aprendizado entre a mãe e o bebê. O leite humano atende perfeitamente às necessidades do lactente, sendo muito mais do que um conjunto de nutrientes, é um alimento vivo e dinâmico por conter substâncias com atividades protetoras e imunomoduladores. Os profissionais de saúde têm um papel importante no aconselhamento das famílias para alimentação no primeiro ano de vida. São eles que devem reforçar a superioridade do leite materno e desencorajar a introdução de outros leites, bem como orientar a inclusão correta da alimentação complementar. O trabalho foi construído por meio de uma revisão bibliográfica de trabalhos que abordavam os hábitos alimentares de crianças até dois anos de idade, tendo como fontes de pesquisa SciELO, PubMed, Google Acadêmico e livros da biblioteca Digital Pearson, no período de 2006 a 2018, sendo que todos os recursos obtidos foram em língua portuguesa. O objetivo do trabalho consiste em demonstrar que a alimentação inadequada da criança e do adolescente compromete o estado nutricional, podendo levar ao risco do desenvolvimento de doenças crônicas. Além disso, deficiências nutricionais resultantes de condutas alimentares inadequadas podem acarretar prejuízos imediatos que levam à mortalidade infantil ou resultar em sequelas como retardo do crescimento e atraso escolar, além de maior risco para o desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas.

CROSSFIT E TRAUMA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Juliana Rolla Keller; *Evandro Marianetti Fioco

*Grupo de Pesquisa em Musculação e Treinamento de Força
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Os esportes de alto rendimento são conhecidos por impor ao atleta treinamentos vigorosos e constantes. A rotina de atletas de *Crossfit*, geralmente, gera uma sobrecarga alta devido ao alto volume empregado pela modalidade, que possui características das mais variadas modalidades esportivas: habilidades aeróbicas, *sprints* e/ou corridas, atividades de ginástica e levantamento de peso olímpico ou treinamento de força. Devido a essas demandas, os relatos de traumas no sistema musculoesquelético são constantes. Diante dessa perspectiva, esta revisão de literatura tem como objetivo buscar uma relação entre o *Crossfit* e os traumas causados por essa modalidade. Para tanto, utilizaram-se palavras-chave, apenas na língua inglesa, na base de dados *Library of Medicine*. O período temporal referente à busca foi de 2013 a 2020. Dos 60 artigos encontrados, 11 artigos escolhidos de forma randomizada foram separados e estudados, pois tinham como foco principal o tratamento de traumas do treinamento vigoroso do *Crossfit*. Os principais locais de lesões representados na literatura foram: ombros, coluna e joelhos. Com isso, podemos concluir que iniciativas relacionadas à prevenção de possíveis traumas provocados pelo *Crossfit*, em decorrência do treinamento de alto volume e carga, devem ser pensadas como medidas profiláticas, com a finalidade de diminuir os relatos de traumas musculoesqueléticos de quem pratica essa modalidade.

CUIDADOS PALIATIVOS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES INTERNADOS EM UMA UTI

Marilza do Carmo Dias; Laucy Gomes dos Santos; Thais Christina Thomaz
Claretiano – Centro Universitário

Os cuidados paliativos (CP) possuem história recente no Brasil, sendo sua introdução datada em 1980 neste país. Por ser algo novo e concorrer contra a formação acadêmica em saúde convencional, ainda há muita resistência sobre esse assunto. Em contrapartida, percebe-se um aumento crescente das pesquisas de enfermagem voltadas para o tema, o que indica o reconhecimento da categoria em relação à necessidade de aprofundamento no tema, considerando que são esses os profissionais que atuam mais presencialmente no cuidado de pacientes em tais circunstâncias. Apesar da busca crescente pela temática, ainda se observa que a maioria das grades curriculares não disponibiliza contato com o assunto em seus cursos voltados para a área da saúde, o que reforça a necessidade de pesquisas sobre esse tema e a urgência de atualização do currículo acadêmico. Com o objetivo de identificar os estudos mais recentes sobre cuidados paliativos na atenção a pacientes de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), foi elaborado o presente trabalho, através de uma revisão de literatura com pesquisa realizada na Biblioteca Virtual de Saúde – BVS abrangendo todos os bancos de dados que apresentassem texto completo disponível e que estivessem no idioma português entre os anos de 2014 e 2019. A internação em UTIs historicamente remete a prognósticos reduzidos de recuperação, o que corrobora a insegurança de pacientes e familiares. A constância do uso de tecnologias duras e o afastamento social são fatores que potencializam o sentimento negativo de ambos. Os cuidados paliativos são introduzidos nesse cenário com o propósito de reduzir o desconforto do paciente que já não possui prognóstico de cura. Tendo em vista o aumento do envelhecimento populacional e de doenças crônicas, observam-se cada vez mais fatores predisponentes para óbitos em UTIs, sendo os principais relacionados a pacientes idosos com doenças cardíacas e renais ou neurológicas. Entende-se, portanto, que os CP precisam ser inseridos nessas unidades com maior frequência para que a equipe multiprofissional, em especial a equipe de enfermagem, que passa mais tempo na assistência direta, esteja capacitada para identificar e lidar com pacientes que possuem critérios de palição, promovendo conforto no processo final da vida humana. Considerando que o profissional de enfermagem é o ator principal no cuidado de pacientes em UTIs e que a situação de saúde de pacientes internados nesses setores muitas vezes descarta prognósticos de recuperação e tende a encaminhá-los aos cuidados paliativos, faz-se necessário o estudo desse tema a fim de incentivar pesquisas e aprimoramento da classe, incluindo cada vez mais profissionais capacitados nesse assunto na atenção direta à sociedade.

CONSTRUÇÃO DO PORTFÓLIO DE APRENDIZAGEM E DE FORMAÇÃO DA PRÁTICA ALFABETIZADORA

Júlia Aparecida da Silva Malheiro; Lorraine Aparecida Paes do Carmo;
Milena Cintra Tótolli; Poliana Leite Pereira Ribeiro
Orientadora: Prof.^a M.^a Alessandra Correa Farago
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Este projeto foi resultado do trabalho de prática da disciplina de Alfabetização e Letramento: Aspectos Didático-Pedagógicos, que teve por intuito aprofundar os estudos sobre o trabalho da prática alfabetizadora. A realização deste projeto teve por justificativa refletir e discutir sobre a teoria do trabalho com a alfabetização e também o desenvolvimento de práticas alfabetizadoras consistentes e coerentes. O objetivo geral deste trabalho foi, enquanto aluno do curso de Pedagogia, compreender a organização da prática alfabetizadora por meio da construção de um portfólio. A metodologia utilizada para a elaboração deste estudo foram: pesquisa de campo, realizando a coleta de amostras de escritas de crianças entre 4 e 6 anos; análise desses protocolos por meio do referencial teórico da disciplina; construção de mapeamentos e agrupamentos produtivos; e elaboração de sequências didáticas. Durante a estruturação do trabalho, discutiu-se sobre a importância da criação de atividades que respeitem a hipótese de escrita na qual a criança se encontra, a fim de que ela possa avançar. Abordou-se também que os agrupamentos produtivos devem ser estruturados procurando colocar sempre em conjunto crianças de hipóteses aproximadas e de características pessoais compatíveis. Refletiu-se sobre a importância da intervenção do professor em todas as hipóteses de escritas. Concluiu-se, por meio da realização deste trabalho, que o portfólio fez parte de uma formação da docência comprometida com a aprendizagem que se apoiou na construção, na parceria, na autoavaliação e na autonomia, além de ser um instrumento reflexivo e dialógico, permitindo o registro pessoal das experiências vivenciadas no processo ensino-aprendizagem e o diálogo entre formando e formador compreendendo o percurso didático e pedagógico da prática alfabetizadora.

DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: UM OLHAR DA TERAPIA OCUPACIONAL SOCIAL

Letícia Carolina Gonçalves; Kimberly Maia dos Santos Silva;
Karoline Souza Fernandes; *Camila Maria Severi Martins Monteverde
*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O período da adolescência é marcado pela passagem em que ocorrem mudanças hormonais, físicas, psicológicas, emocionais, comportamentais e sociais. Devido a essas mudanças, alguns adolescentes podem se apresentar vulneráveis, sentindo-se inseguros, confusos e ansiosos, podendo fazer o uso de substâncias lícitas e ilícitas. O uso de substâncias psicoativas pelos jovens traz grande preocupação, já que pode causar desestrutura familiar, baixa escolaridade e baixa renda financeira, bem como fatores subjetivos e individuais, geralmente ligados à sensação de prazer e de alívio com o uso da droga. O terapeuta ocupacional exerce um papel fundamental no tratamento do dependente químico, através de abordagens que auxiliam não só a vida do adolescente, mas também as suas relações com família, trabalho, escola e sociedade. Este trabalho tem como finalidade apresentar a importância do terapeuta ocupacional na vida da criança e do adolescente usuário de substâncias psicoativas, abrangendo as diversas formas de adesão ao tratamento, visando à reinserção e à participação social. Foi realizada uma busca nas bases de dados BVS, SciELO e Google Acadêmico, além de uma busca manual no periódico da Terapia Ocupacional UFSCar. Assim, foram encontrados 17 artigos, sendo selecionados seis para compor o estudo, que tratavam da Terapia Ocupacional e a dependência química. Através do estudo, identificou-se a importância da Terapia Ocupacional com dependentes químicos, pois o profissional realiza vínculo terapêutico e acolhimento e reconhece o cliente como ser único, valorizando seus sentimentos e temores. São feitas abordagens de reabilitação psicossocial, de reinserção social, auxílio nas habilidades sociais, expressão de sentimentos e da compreensão dos motivos que levaram ao uso de drogas. O profissional pode trabalhar com grupos terapêuticos, atendimento individual e domiciliar, visando à melhor abordagem para o cliente. A psicoeducação tem grande importância durante e após a conclusão do tratamento. Concluiu-se que a atuação do terapeuta ocupacional é de suma importância para o jovem, a família e a sociedade, que são os mais afetados com o uso das substâncias pelos adolescentes, acarretando diversos prejuízos. Além dos objetivos terapêuticos, a terapia ocupacional tem como objetivo buscar uma sociedade mais justa e igualitária, sem discriminações, reinserindo os adolescentes na sociedade e defendendo seus direitos como cidadão.

DETERMINAÇÃO BACTERIANA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA DE INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE BATATAIS

Matheus Lança

*Orientador: Prof. Dr. Evandro Marianetti Fioco

*Colaboradores: Prof. Dr. Edson Donizetti Verri e Prof.^a Dr.^a Erika Nascimento

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Bactérias são seres unicelulares e procariontes; em sua maioria, são extracelulares, de diversos tipos e formas e se caracterizam pela coloração de Gram; algumas podem causar doenças. Essas doenças podem ser desde diarreias até infecções generalizadas. A transmissão dessas bactérias patogênicas pode ser de forma direta e indireta, com o próprio toque entre pessoas ou até mesmo o manuseio de objetos, facilitando a proliferação desses seres microscópicos. Para avaliar essa transmissão, foram realizadas coletas nas mesas do refeitório de uma creche do município de Batatais (SP). As coletas nas mesas foram realizadas com *swabs* e semeadas nos meios de cultura seletivo (Mac Conkey) e não seletivo (Muller Hinton), incubadas a 37 °C por 24 horas para o desenvolvimento das principais bactérias que poderiam estar presentes em superfícies sólidas. As coletas foram feitas antes e após limpeza com o degermante próprio e com o álcool 70%. O objetivo principal deste trabalho foi comparar o degermante utilizado na creche com o álcool 70%, com base no crescimento bacteriano, e também identificar as bactérias crescidas nos meios de cultura utilizados para avaliar possíveis patógenos. Os resultados obtidos foram conforme o esperado, mostrando a ineficácia do degermante (detergente) utilizado pela instituição. E foram encontradas várias cepas de bactérias, entre as quais as duas que mais apareceram nas placas semeadas foram *Staphylococcus aureus* e *E. coli*. Conclui-se que o degermante álcool 70% teve eficácia de 99,8%, mostrando que, além de simples, é um eficiente meio de limpeza.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, USO E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO RURAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO GABRIEL, ITUIUTABA (MG)

Anderson Pereira Portuguez
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

O presente trabalho faz parte de uma ampla pesquisa financiada pelo CNPq, na qual realizamos uma série de levantamentos geográficos, de saúde e de produção econômica em propriedades rurais de sete bacias hidrográficas de Ituiutaba. Para o trabalho ora apresentado, definimos como objetivo a análise das condições de uso e ocupação do espaço rural na Bacia Hidrográfica do Rio São Gabriel, localizado no extremo sul do município de Ituiutaba (MG), junto à divisa com o município de Campina Verde. A pesquisa foi realizada entre janeiro e agosto de 2017, com dados atualizados para o ano de 2019. A coleta de dados em imagens de satélite antecedeu a pesquisa de campo e possibilitou um entendimento prévio e remoto da área a ser estudada. Posteriormente, durante as campanhas de campo, realizamos pesquisa cartográfica, cobertura fotográfica, análise documental e, por fim, ampla revisão de bibliografia. Durante os trabalhos de campo, foi realizado um diagnóstico ambiental por meio de visitas realizadas em 43 fazendas do alto, do médio e do baixo curso do Rio São Gabriel. Pesquisas dessa natureza são relevantes, pois oferecem ao poder público municipal uma série de informações importantes para o planejamento público, sobretudo no que se refere à ocupação do espaço rural e à promoção de seu desenvolvimento sustentável. Concluiu-se que no passado o rio era muito mais caudaloso e que, apesar da redução de suas águas, suas cachoeiras ainda são importantes para o lazer das famílias rurais. Observamos ainda que a ocupação do espaço pela cultivo canavieiro vem assoreando os cursos d'água e provocando a redução da oferta hídrica. O avanço do cultivo do eucalipto também é preocupante, chegando a cobrir vastas áreas das áreas das nascentes, o que agride de forma ainda mais severa a saúde dos córregos, pois é frequente a utilização de agroquímicos nas lavouras visualizadas. Concluiu-se, por fim, que a comunidade de Bastos, localizada na bacia, sofreu forte redução populacional com o avanço do agronegócio e redução da agricultura familiar, pois, onde antes habitavam cerca de 150 moradores, atualmente conta-se não mais que 12 indivíduos. A ampla mecanização é o fator mais marcante de repulsão da população da área rural, que migra sobretudo para as áreas urbanas dos municípios de Gurinhatã, Campina Verde e Ituiutaba.

DIAGNÓSTICO MOLECULAR PELO MÉTODO DE REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) E A SUA IMPORTÂNCIA NA INVESTIGAÇÃO FORENSE

Daniela Machado dos Santos; Domingos Oliveira de Sousa; Karline Drieli Wottrich;

Lissandra Marques de Assunção; Najara Nascimento Colares

Orientadora: Iaci Gama Fortes

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

O diagnóstico molecular realizado pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) é caracterizado pela sua alta confiabilidade e acreditação em vários ramos da biomedicina, especialmente na investigação forense. O objetivo deste estudo consiste em mostrar a utilidade e importância da técnica de PCR para o diagnóstico molecular nas análises forenses. Foi feito um levantamento bibliográfico qualitativo de quinze artigos dos anos de 2001 a 2018, com base em artigos das plataformas SciELO, Google Acadêmico e PubMed. A determinação molecular, por meio de fragmentos de DNA como pele, gotas de sangue ou folículos capilares, é identificada pela amplificação e análise da técnica de PCR, que proporciona o reconhecimento de vítimas ou supostos criminosos em investigações criminais, bem como auxilia a ciência forense na elucidação de casos, influenciando na composição de provas concretas de um possível agressor. Além disso, tem a capacidade de reconhecimento de herança parental, em situações de não identificação de vítimas carbonizadas, por exemplo, pois o método de PCR também pode utilizar do DNA mitocondrial para a realização de suas três importantes etapas, a desnaturação, o anelamento e a extensão, assim podendo-se descobrir os sequenciamentos e toda composição do DNA desse tipo de vítima. Dessa forma, observou-se que o PCR é instrumento crucial para julgamento de crimes e descoberta de perfil genético de indivíduos, como também pode ser considerado na investigação forense como mecanismo de extrema eficiência e validação para desvendar cenas criminais.

DIFERENÇAS CINEMÁTICAS E NO PADRÃO DE ATIVAÇÃO MUSCULAR EM CORREDORES RECREACIONAIS DE DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS

Mariana Carvalho de Souza; Ana Flávia dos Santos; Bruna Calazans Luz; Fábio Viadanna Serrão
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Quarenta e dois milhões de norte-americanos são considerados corredores e metade desses corredores tem mais de 35 anos. Entretanto, apesar dos benefícios que a corrida proporciona para a saúde de indivíduos mais velhos, estudos indicam que a incidência de lesões nessa população é maior. Essa maior incidência pode ser devido a mudanças cinemáticas. Além disso, corredores idosos levam mais tempo para se recuperar de uma lesão e, assim, mais tempo para retornar à corrida. Alterações cinemáticas do membro inferior no plano frontal podem afetar a articulação patelofemoral em corredores. Entretanto, não existem estudos comparando o pico de adução do quadril, o pico de abdução do joelho e a magnitude de ativação muscular dos abdutores de quadril, entre corredores jovens, de meia-idade e idosos. Doze homens foram separados em três grupos, cada um com quatro sujeitos: grupo 1 (H1) com idade entre 18 e 35 anos, grupo 2 (H2) com idade entre 36 e 60 anos e grupo 3 (H3) acima de 61 anos. Como critério de inclusão, os sujeitos deveriam correr mais de 16 km/semana e aterrissar no retropé. O critério de exclusão era apresentar qualquer lesão até três meses antes do experimento. A atividade eletromiográfica (EMG) foi coletada simultaneamente à cinemática. Os sinais cinemáticos e eletromiográficos foram processados por meio do *software* MATLAB. A média de cinco fases de apoio em cada condição do membro inferior dominante foi analisada. O teste estatístico ANOVA *one-way* foi realizado para comparação entre os grupos e um *post hoc* de Bonferroni foi realizado ($\alpha = 0,05$). Diferenças significantes foram encontradas para o pico de abdução de joelho entre H1 e H2 (maiores valores para H2, $p = 0.012$) e entre H1 e H3 ($p = 0.007$). Além disso, diferenças significantes foram encontradas para o pico de adução de quadril entre H1 e H2 ($p = 0.007$) e H1 e H3 ($p = 0.032$). Por fim, diferenças significantes foram encontradas para ativação muscular de glúteo médio entre H1 e H2 ($p = 0.001$) e H1 e H3 ($p = 0.005$). Não houve diferenças significantes entre os grupos H2 e H3. Lesões musculoesqueléticas em corredores são comuns e podem ser atribuídas à inabilidade de controlar movimentos do quadril no plano frontal. Isso pode ser resultado de disfunções no glúteo médio. Assim, um aumento da adução de quadril está associado ao aumento do ângulo do quadríceps (ângulo Q) e pode contribuir para o valgo dinâmico de joelho. Assim, há um aumento das forças que agem lateralmente sobre a patela, que podem levar a um mau alinhamento e resultar em um aumento do contato entre patela e fêmur, levando a dano na cartilagem articular e dor. Assim, corredores idosos mostraram um aumento na adução do quadril, abdução de joelho e uma diminuição no pico de ativação muscular de glúteo médio, os quais são fatores de risco para algumas lesões. Essas alterações cinemáticas podem gerar uma sobrecarga, especificamente na articulação do joelho, e podem predispor esses corredores a lesões.

DO VELHO AO NOVO: COMO ADAPTAR-SE AO ENSINO REMOTO

Juliana do Nascimento Pereira¹; Elizabeth do Nascimento Pereira²

Claretiano – Centro Universitário¹;

Universidad Autónoma del Sur²

O ensino remoto surgiu da necessidade de suprir o espaço de ensino e aprendizagem que não poderia ser mais realizado em sala de aula presencial, tornando-se *online* e com algumas restrições. Com essa nova estrutura de ensino e aprendizagem devido à pandemia, foi preciso nos reinventar e adaptar a essa nova realidade para que os nossos estudantes pudessem continuar os estudos mantendo o foco na aprendizagem significativa, mesmo diante de muitos desafios. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou investigar e analisar se os profissionais docentes do ensino público da educação básica do estado da Paraíba estavam preparados ou participaram de alguma formação para essa nova mudança, utilizando-se dos recursos digitais para auxiliar no ensino e aprendizagem durante o ensino remoto, tendo em vista que não é de hoje que esses recursos permeiam a educação. Para a realização do estudo, realizamos uma pesquisa de campo aplicando um questionário para alguns docentes que estão atuando em sala de aula de modo remoto. Após a aplicação, fizemos a análise sobre o questionamento e chegamos à conclusão de que a maioria dos professores não teve uma formação adequada para atuar dentro desse novo modelo, afetando diretamente o ensino e a aprendizagem por não terem o entendimento adequado de como utilizar os recursos digitais educacionais disponíveis, a maioria de fácil acesso, como auxílio para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa no contexto em que estamos inseridos atualmente. Dessa forma, compreendemos a importância de os profissionais buscarem se aperfeiçoar para trabalhar nesse novo contexto, de modo que venham a inserir em sua prática pedagógica novos meios para contribuir na aprendizagem dos estudantes no ensino remoto, bem como a necessidade do apoio das secretarias de educação para que esse trabalho se torne de fato efetivo.

DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL COM TRATAMENTO CONSERVADOR E CUIDADOS PALIATIVOS

Patrícia Dias Ferreirinha Augusto; *Evandro Marianetti Fioco

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A Doença Renal Crônica (DRC) é conceituada como uma síndrome irreversível e progressiva das funções glomerular, tubular e endócrina dos rins, caracterizada por uma filtração glomerular menor que 60 mL/min/1,73 m² durante um período de três meses ou mais. Os rins tornam-se, portanto, incapazes de manter o equilíbrio metabólico e hidroeletrólítico, o que resulta em uremia. Entre as causas da DRC estão as doenças renais primárias (glomerulonefrites, pielonefrites e doenças obstrutivas), doenças sistêmicas (hipertensão arterial grave, diabetes mellitus, doenças autoimunes, gota complicada, amiloidose e mieloma múltiplo), doenças hereditárias (rins policísticos, síndrome de Alport e cistinose) e malformações congênitas (agenesia renal, hipoplasia renal bilateral e válvula de uretra posterior). Estabelecido o diagnóstico da DRC, caberá ao médico atuar para retardar sua progressão e, no momento adequado, discutir com o paciente e a família a melhor opção terapêutica para a fase final da insuficiência renal: diálise, transplante ou tratamento conservador sem suporte dialítico e cuidados paliativos. O objetivo do presente estudo foi descrever como pode ser utilizado o tratamento conservador associado a cuidados paliativos em pacientes com doença renal crônica terminal. Para tanto, foi feita uma revisão de literatura nas bases de dados relacionadas ao Google Acadêmico em um período temporal entre 2017 e 2020, utilizando os seguintes descritores: doença renal, cuidados paliativos, tratamento conservador. Embora a DRC esteja frequentemente associada à terapêutica dialítica e ao transplante, um grande número de doentes pode apresentar algum tipo de acometimento renal sem necessitar de tais tratamentos. De maneira geral, esses pacientes mantêm uma função renal adequada com condutas especiais capazes de retardar ou mesmo evitar a progressão da doença. Tais intervenções se traduzem como tratamento conservador da DRC. Os cuidados paliativos têm como objetivo melhorar a qualidade de vida do paciente e da família diante de uma doença fatal, através da prevenção e do alívio do sofrimento, avaliação e tratamento de dores, bem como dos problemas físicos, psicológicos e espirituais. De acordo com a literatura pesquisada, foi possível concluir que, para pacientes com idade superior a 80 anos, com baixo desempenho ou altos índices de comorbidades, a vantagem da sobrevida da terapia de substituição renal sobre o tratamento conservador foi perdida em todos os níveis de gravidade da doença. Aqueles que acessavam um caminho de gerenciamento conservador tinham maior acesso a serviços de cuidados paliativos e eram menos propensos a ser admitidos ou morrerem no hospital.

DOS EIXOS CENTRAIS E FUNDAMENTOS DAS PROPAGANDAS DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO CONSUBSTANCIADA NA LEI 13.415/17

André Randazzo Ortega¹; Joana D'arc Germano Hollerbach²

¹Claretiano – Centro Universitário;

²Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Em setembro de 2016, o cenário educacional brasileiro foi abalado com a promulgação de uma medida provisória que instituía uma reforma para o ensino médio no país. Meses depois, o congresso aprovou e o então presidente da república, Michel Temer, sancionou a Lei 13.415, em fevereiro de 2017. Durante esse interstício, intensa campanha de marketing divulgada nos grandes meios de comunicação buscou promover a reforma e divulgar suas principais características. Tendo em vista o contexto supracitado, o presente trabalho buscou investigar e delimitar os eixos centrais e principais fundamentos das propagandas produzidas pelo Ministério da Educação para promover a reforma do ensino médio consubstanciada na Lei 13.415, de 2017. Para a consecução de nossos objetivos, recorreremos a técnicas de análise de conteúdo e ao software Iramuteq de análise de textos, com ênfase em duas ferramentas: nuvem de palavras, que revela as palavras mais representativas presentes no corpus textual a partir de critérios estatísticos, e a análise de similitude, cujo gráfico evidencia a ocorrência e a interconexão entre as principais palavras e os termos contidos nos conteúdos examinados. De modo complementar, a pesquisa contou com significativo levantamento bibliográfico calcado nos principais eixos do Materialismo Histórico Dialético, de Karl Marx e Friedrich Engels. Mediante investigação, constatou-se a existência de dois eixos fundamentais nas propagandas. Primeiramente, a proposição de um ensino médio novo e revigorado, que poderia substituir o anacrônico e amorfo ensino médio atual. Em segundo lugar, advoga-se que a reforma trará uma maior liberdade de escolha por parte do aluno pelo que estudar, de acordo com os anseios e expectativas para o futuro. Soma-se a isso uma roupagem jovem e moderna, cujo apelo à linguagem e às cenas cotidianas dos jovens cria um anúncio contundente e eficiente em seus objetivos primeiros, a saber: exaltar a reforma, angariar opiniões favoráveis e azeitar as condições para sua efetiva implantação. Entendemos, entretanto, que diante das questões sensíveis ao ensino médio, das fragilidades dos sistemas de ensino público por todo país e das diversas brechas nos termos da lei, os fundamentos das propagandas não se sustentam, configurando-se, assim, como um instrumento de controle por parte das classes dominantes e dirigentes nacionais no debate sobre educação, que, sob a égide da sociedade capitalista, tornou-se campo de intensa luta política e ideológica.

ECOSSOCIALISMO: UMA ALTERNATIVA PARA A VIDA

Selma Bellusci; Mariana de Arruda Rici; Marciana Roberta de Oliveira; Giovanna Caroline Pistori;

Robson Amaral da Silva; Maria Cecília de Oliveira Adão

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O século XXI é marcado com o movimento evidente a favor da degradação ambiental. A crise ecológica se destaca como um fenômeno global e se faz necessária uma política governamental que seja pautada na boa qualidade ambiental, preservando a sua biodiversidade e as condições que garantam a nossa própria existência. O modelo capitalista de mercado, de acordo com Löwy, apresenta uma racionalidade oposta à racionalidade ecológica, já que, nesse sistema, perdas e lucros são questões imediatas, conflitando com o longo tempo levado para o cumprimento dos ciclos naturais. O consumo atual e o modo de produção estão fundamentados numa acumulação eterna do capital, dos bens, dos lucros, do esgotamento dos recursos, do desperdício, do consumo ostentatório e da consequente destruição acelerada do meio ambiente, portanto, esse processo não pode ser expandido para todo planeta, o que poderia causar uma crise maior ainda. Diante disso, o capitalismo e sua economia de mercado se pautam na desigualdade social, colocando em risco a própria espécie humana. O objetivo deste trabalho é apresentar uma alternativa que reconheça que as atividades humanas e o seu desenvolvimento civilizatório não podem se posicionar na mão contrária à preservação das condições que mantêm a vida. Nós, seres humanos, dependemos da biodiversidade e da rede de processos ecológicos para assegurar as condições físicas do nosso *habitat*. O Ecosocialismo é um sistema que evoca uma revisão dos modos de produção, permitindo uma nova relação da economia com a ecologia. E, de acordo com Thompson, seria necessária uma “reimbricação” dessas duas áreas (economia e ecologia), juntamente com o social e o político, promovendo, então, uma visão integral de todo o processo para tomadas de decisões. Essa ação exige uma profunda modificação civilizatória e uma profunda reorientação da produção tecnológica, começando pela substituição da matriz energética atual baseada no carbono por outras sustentáveis, renováveis e não poluentes. Um outro ponto que deve ser estudado no novo sistema é o tipo de consumo atual. Portanto, seria necessária uma reorganização do modo de produção e do consumo, no que se refere às reais necessidades da população e à preservação do meio ambiente, não se submetendo às leis de mercado observadas atualmente. De acordo com vários cientistas, as mudanças climáticas já estão atuando e sendo sentidas por meio de fenômenos climáticos que se tornarão cada vez mais intensos, ameaçando a nossa existência, bem como da vida em nosso planeta. É urgente a importância do tratamento das questões ecológicas e a capacidade de suporte ambiental, o que o sistema neoliberal não admite na sua agenda.

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: ACORDO BRASIL-SANTA SÉ

João Batista Silva

Orientador: Prof. Dr. Tiago Tadeu Contiero

Grupo de Estudos Interdisciplinares em Educação, Cultura,

Memória e Patrimônio Histórico Religioso

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O presente trabalho foi produzido no escopo do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Educação, Cultura, Memória e Patrimônio Histórico Religioso. Ele busca discutir o Acordo Brasil-Santa Sé no âmbito da educação, buscando interpretar essa legislação como um instrumento para os docentes da educação patrimonial. Não obstante, busca-se discutir como inserir o patrimônio religioso no cotidiano da vida das pessoas e como tutelar ações de preservação do patrimônio da Igreja católica no Brasil. O artigo se mostra importante na medida em que o Acordo Brasil-Santa Sé é um documento relativamente recente que merece maior atenção dos pesquisadores, principalmente dos pesquisadores de patrimônio histórico cultural. O principal objetivo do presente artigo é responder à pergunta norteadora deste projeto: Como o Acordo Brasil-Santa Sé pode contribuir para a Educação Patrimonial? Não obstante queremos responder a objetivos específicos, tais quais: Como preservar o patrimônio cultural? Como inserir o patrimônio da Igreja na vida da comunidade? Como inserir o patrimônio no meio ambiente em suas nuances temporais? A metodologia do presente artigo é a de revisão bibliográfica, de forma que se investigaram outros artigos, dissertações de mestrado e livros para enriquecer a pesquisa. Quando transformado em museu, um bem se qualifica como bem a ser preservado e ao mesmo tempo como fonte de educação histórica, mas seria esse o único caminho viável para a preservação do bem religioso? Não obstante, pode-se dizer que não necessariamente o bem precisa ser museu para ser preservado, basta que ele seja um espaço de memória. Dessa forma, podemos nos perguntar qual é a educação patrimonial que os professores estão transmitindo aos estudantes? Qual é a formação temática que esses professores estão tendo no decorrer de suas vidas acadêmicas? Não é tarefa fácil responder a essas perguntas, no entanto, se quisermos construir uma sociedade mais justa e igualitária, temos que nos esforçar para repensar o papel da escola como detentora do conhecimento, como transmissora da educação patrimonial. Concluímos que o caminho para a educação patrimonial se desenvolver no Brasil é um caminho ainda muito longo que necessitará da interdisciplinaridade: professores de Arte, História, Geografia, Letras e demais disciplinas das Ciências Humanas deverão agir juntos e em conjunto para responder às questões que levantamos neste artigo, questões essas muito relevantes para pensar a preservação dos bens religiosos da Igreja católica no Brasil e para repensar o papel do professor e o papel da escola. Portanto, para educar para a vida em sociedade, é necessário preservar a memória para a coletividade, essa memória social dos fracos e oprimidos, dos renegados pela história, pode trazer à luz muitas novas discussões que repensem de certa forma o próprio papel da História.

EFEITOS DO CPAP EM INDIVÍDUOS COM AVC E CONDIÇÃO CLÍNICA DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Josilaine Botelho Vasconcelos; Júlia Bezan Castro Rodrigues dos Santos;
Vanessa Nascimento Venâncio; *Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna; **Saulo Cesar Vallin Fabrin

*Projeto de Pesquisa: Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica no Doente Crítico

**Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O acidente vascular cerebral (AVC) é atualmente uma das principais causas de mortes e incapacidades no mundo, caracterizado por danos neurológicos que diminuem a qualidade de vida e, em muitos casos, provocam alterações respiratórias durante o sono, ocasionadas pela apneia obstrutiva do sono (AOS), sendo esta considerada um importante fator de risco. Diante disso, o objetivo do presente estudo é analisar a efetividade do uso da pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) em indivíduos com AVC que apresentam AOS, bem como os benefícios proporcionados por esse uso. Realizou-se uma revisão da literatura através das bases de dados SciELO, Bireme, PEDro, Medline e PubMed, incluindo artigos publicados nos últimos dez anos, indexados nas línguas inglesa e portuguesa, com os seguintes descritores fornecidos pelo DeCS: CPAP, AVC, Apneia Obstrutiva do Sono, *Stroke*, *Continuous Positive Airway Pressure*, *Sleep Apnea Obstructive*. Os tratamentos com CPAP foram realizados com duração média de 4h/noite, com PEEP de 2 a 12 cmH₂O, sendo sua titulação realizada por oximetria de pulso, polissonografia ou através do AutoCPAP, apresentando redução nos índices de apneia-hipopneia, melhoria das escalas neurológicas e funcionais, e resultados significativos nas alterações que esse distúrbio acarreta como qualidade do sono, eventos cardiovasculares e recorrências do AVC. O presente estudo sugere que o uso do CPAP com nível de PEEP de 2 a 12 cmH₂O em pacientes com AVC que possuem AOS foi benéfico, sendo uma técnica eficaz nessas comorbidades causadas por esse distúrbio.

EFEITOS DO TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS CARDÍACAS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

*Saulo Cesar Vallin Fabrin; Thaís Helena de Paula Michelato; Jéssica Silva Melo;

*Evandro Marianetti Fioco; *Edson Donizetti Verri

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais;

Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)

Cirurgias cardíacas consideradas de grande porte podem vir acompanhadas de complicações como alterações na mecânica respiratória, de volumes pulmonares e trocas gasosas, durante o pós-operatório. Essas complicações podem estar relacionadas a causas diversas, variando de acordo com o paciente, levando em conta as suas funções pulmonares e cardíacas no pré-operatório. A fisioterapia respiratória nesses pacientes vem mostrando grande eficácia e tem sido bem estabelecida dentro e fora da unidade de terapia intensiva, sendo ferramenta primordial no programa de reabilitação. O objetivo deste estudo é analisar, por meio de revisão bibliográfica, quais são os efeitos do treinamento muscular respiratório em pacientes submetidos a cirurgias cardíacas que fazem uso de Ventilação Mecânica Invasiva. Foram selecionados artigos das bases de dados SciELO, PubMed e PEDro, sendo considerados aqueles de 2009 a 2019, de acordo com os critérios estabelecidos. Ao final, nove artigos corresponderam aos descritores e critérios utilizados. Eles avaliaram pacientes após treinamento da musculatura respiratória e realização de fisioterapia convencional. Todos os que realizaram intervenção mostraram que o TMI traz melhora dos níveis de $PI_{máx.}$ no pós-operatório. Assim, a fisioterapia mostrou-se parte importante no tratamento desses pacientes, já que, por meio de exercícios, técnicas e aparelhos, restabeleceram força muscular respiratória, mesmo após um procedimento cirúrgico de grande porte, como são as cirurgias cardíacas.

EFEITOS DO TREINAMENTO POR CICLOERGÔMETRO NA FORÇA MUSCULAR DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Breno Henrique Florêncio de Barros; Thais Helena de Paula Michelato;
Natalia Moreno dos santos; *Saulo César Vallin Fabrin; Daniela Marcelino
*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida
Claretiano – Centro Universitário de Batatais Batatais

Horas após a internação do paciente na unidade de terapia intensiva, devido à imobilização, ele já apresenta algumas perdas, como muscular periférica, redução de massa muscular, desnutrição e alterações na qualidade do sono. A mobilização precoce é uma estratégia para a diminuição do tempo hospitalar, redução do tempo na ventilação mecânica, preservando a redução da fraqueza muscular. Um dos equipamentos usados pelos fisioterapeutas é o cicloergômetro. O objetivo desta revisão foi analisar os efeitos do cicloergômetro na fraqueza muscular de pacientes críticos admitidos na unidade de terapia intensiva. Foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando as bases de dados eletrônicas PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), bases de dados em Evidências Em Fisioterapia (PEDro) e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), no período de 2009 a 2019, com as palavras-chave “Cicloergômetro”, “Unidade de Terapia Intensiva”, “Fisioterapia”, “UTI”, “Escala MRC”, “Tipos de Pacientes na UTI”, “Fauty”, “Cycleergometer”, “Physiotherapy”, “Intensive Care Unit”, “The Types of patients in the UTI”, “MRC Scale”, “ICU”, utilizando os descritores de ciências da saúde (DECS). Os resultados encontrados demonstraram que o uso do equipamento tem sido um método confiável e muito eficaz nesses pacientes, auxiliando e agregando benefícios como: aumento da força muscular, melhora na deambulação, diminuição de tempo de internação e aumento da capacidade cardiorrespiratória. Dessa forma, o cicloergômetro se mostrou um método respeitável na reabilitação de pacientes críticos, porém que carece de mais estudos para uma melhor utilização.

EFEITOS METABÓLICOS E PSICOLÓGICOS DA RESTRIÇÃO ALIMENTAR EM TRANSTORNOS ALIMENTARES

Glauciene Lima da Trindade; Renata Cardoso Guimarães;
Elizania dos Reis Silvério; Milene Ferreira dos Santos Claudiano

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Adeline Conceição Rodrigues

Claretiano – Centro Universitário

A prática de dietas restritivas encontra-se algo frequente e habitual para aqueles que objetivam, em especial, emagrecer ou estar em um corpo “perfeito”. Porém, estudos apontam a inutilidade da realização dessas dietas. Essa prática pode contribuir para distúrbios emocionais e cognitivos, além da possível aparição de transtornos alimentares. É sabido que a restrição alimentar é um dos principais carreadores de transtornos alimentares, tanto quanto da má relação do indivíduo com a comida e consigo mesmo. O objetivo desta revisão é investigar os efeitos da restrição alimentar no organismo, seus efeitos psicológicos e o surgimento de transtornos alimentares. Foi realizada uma pesquisa em livros da área e publicações nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO do período de 2010 a 2020 utilizando as palavras-chave: restrição alimentar, compulsão alimentar, e efeito sanfona. Os estudos apontaram que o uso desmedido de dietas restritivas tem ocasionado o surgimento de diversos efeitos negativos ao organismo, que vão desde o funcionamento limitado até distúrbios psicológicos graves. No caso das dietas restritivas, o corpo tenta acumular mais gorduras para suprir os intervalos de alimentação e a falta do item reprimido. Dessa forma, ocorre um gasto calórico mais lento, buscando economizar o que já foi ingerido, e acabando por dificultar a perda de peso, foco principal dessas dietas. Além disso, os trabalhos mostraram que, em decorrência das repetidas tentativas fracassadas de perder peso, há uma maior predisposição ao desenvolvimento de problemas psicológicos, como depressão, ansiedade excessiva e estresse, e de transtornos alimentares, como bulimia, anorexia e compulsão alimentar. Ficou evidenciado que a maioria das pessoas que se submetem a esses tipos de dietas não consegue manter o peso em longo prazo por desenvolverem hábitos compulsivos, uma vez que o corpo, ao passar por longos períodos de limitação alimentar, posteriormente necessita de uma ingestão maior de alimentos, e isso faz com que o indivíduo perca o controle dando lugar a um sentimento de incapacidade e fracasso. Entre os efeitos metabólicos de restrição alimentar, estudos apontam que ocorre diminuição do gasto energético total e do gasto energético em repouso. Outro processo de grande importância clínica é o efeito sanfona, ou seja, o ganho de peso. Ele está relacionado a um aumento do risco de morbidades e mortalidade, que podem ser associados às flutuações de peso ao longo da vida. Alguns estudos demonstram que essas variações de peso ao longo da vida podem ser mais prejudiciais à saúde do que simplesmente manter-se com sobrepeso ou obeso. Entende-se que a preocupação pelo emagrecimento, os comportamentos alimentares impróprios, a limitação autoimposta e a distorção da imagem corporal tornam-se maléficos à saúde. É importante mais investigação a respeito dos efeitos psicológicos dessas restrições alimentares.

EMPRESAS HUMANIZADAS: SEU IMPACTO NA SOCIEDADE E NA RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS E EMPREGADOS

Bruna Dantas Silva; Leticia Cristina Silva Oliveira; Nayara Alessandra Cabral Santos

Orientadores: Prof.^ª M.^ª Luciana Helena Pizzinatto e Prof. Me. Danylo Augusto Armelin

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O presente trabalho tem como propósito discutir o endomarketing e seus benefícios para a empresa e colaboradores. Esse conceito envolve ações de engajamento, motivação, reconhecimento, incentivo à formação profissional, entre outras, sendo planejado e executado em conjunto por duas áreas de uma empresa: o *Marketing* e o RH. Este estudo tem como objetivo apresentar os meios de aplicação e ferramentas empregadas pelo endomarketing, demonstrando as oportunidades que a empresa que dele se utilizar poderá alcançar em seu ambiente organizacional, mostrando o quanto ele pode trazer proveito. A elaboração deste artigo tem como base fontes de pesquisas bibliográficas e documentais obtidas em *sites* acadêmicos, tais como SciELO, Google Acadêmico, Spell, entre outros, tendo sido selecionados artigos que abordam o tema nos últimos 10 anos, a fim de comprovar a credibilidade dos dados aqui citados. Ao longo do trabalho, encontra-se por que, como e por onde começar, mostraremos como realizar o processo de iniciação e implantação do *Marketing* junto ao RH da empresa, pois é crucial para compreender o papel do endomarketing e suas principais funções para que consiga ser integrado em todos os departamentos dentro de uma empresa. É apontado por especialistas da administração moderna como um dos principais diferenciais competitivos que transforma os colaboradores e funcionários da empresa nos principais criadores da imagem institucional de uma organização saudável e bem-sucedida, tendo em vista que é notável que são os próprios colaboradores os responsáveis por fazerem da organização um ambiente próspero, de bom desenvolvimento, possibilitando o maior alcance do sucesso. É importante ressaltar que todo o investimento feito em prol do cliente interno certamente refletirá no interesse do cliente externo.

ENSINO DE PRODUÇÃO DE TEXTO EM PERSPECTIVA DIALÓGICA

Leandro Ferreira de Jesus
Claretiano – Centro Universitário;
Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Para construir sentido sobre o texto, os interlocutores, a partir de suas esferas de atuação, mobilizam os seus conhecimentos de mundo (experiências, saberes) e linguísticos (textuais, intertextuais). A mobilização desses conhecimentos é importante tanto no contexto de produção (escrita) quanto no contexto de uso (leitura), pois, no processo de construção de sentido do texto, esses conhecimentos podem ser reorganizados, conforme as circunstâncias que os envolvem. Assim, o objetivo deste trabalho foi pensar o ensino de produção de texto na escola básica em perspectiva dialógica. Para tanto, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, apoiando-se nos pressupostos teórico-metodológicos da abordagem qualitativa. A qualidade da aprendizagem da produção de texto (leitura e escrita) na escola perpassa pela perspectiva dialógica. A partir dessa perspectiva, o(a) professor(a) compreende a necessidade de adotar e utilizar no ensino estratégias de mediação que ofereçam aos estudantes o contato com todos os tipos de texto e com os diversos gêneros do discurso que circulam socialmente. Nesse sentido, considera-se que o texto é um espaço de interação entre os sujeitos interlocutores, que, na participação ativa que estabelecem nesse processo de interação, constroem práticas sociais nas quais a produção de texto(s) se pauta pelos objetivos que se pretende atingir, a utilidade ou não das informações trazidas e da situação em foram produzidas. Desse modo, os sujeitos não só comunicam partilhando informações e/ou visões de mundo, mas também produzem conhecimento no exercício das suas práticas sociais como cidadãos nas diversas situações de comunicação, identificando, interpretando e produzindo textos eficazes.

ENSINO-APRENDIZAGEM E A FORMAÇÃO DOCENTE: UM ESTUDO SOBRE AS IMPLICAÇÕES DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E A RELAÇÃO COM A TEORIA E A PRÁTICA

Elizabeth do Nascimento Pereira
Universidad Autónoma del Sur

O presente trabalho buscou em seu objetivo principal analisar as implicações da formação docente e a relação com a teoria e a prática de professores dos anos iniciais da Escola Municipal Daura Ribeiro da Silva, localizada no município de Pedro Régis (PB), tendo como problema desvelar os obstáculos encontrados na formação dos docentes e a relação entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. Para fundamentar este estudo, realizaram-se pesquisas bibliográficas e dividiu-se em partes, abordando, na primeira parte, as tendências pedagógicas e as práticas escolares no Brasil, e, na segunda parte, as implicações na formação profissional do professor e a relação com o processo de ensino-aprendizagem. O processo metodológico aplicou-se em uma abordagem qualitativa, descritiva, utilizando-se de seis professores como sujeitos da pesquisa. Como instrumento de coleta de dados, foi aplicado questionário com questões subjetivas e, ainda, observaram-se as aulas de cada professor. Os resultados e discussão foram desenvolvidos por um procedimento analítico, sendo o questionário organizado por temáticas. A observação foi estruturada/sistematizada e ocorreu numa sequência de três aulas para cada professor, utilizando-se de anotações para os parâmetros estabelecidos. Como resultado das análises das informações, constatou-se a existência de obstáculos na atuação dos docentes em sala de aula para a aplicação da teoria em sua prática. Quanto ao rendimento escolar dos alunos, identificou-se a família como a principal dificuldade no processo de ensino-aprendizagem. Logo, os resultados das análises tornam evidente a necessidade e a importância da participação da família na vida escolar dos alunos. Espera-se que a divulgação desse resultado desperte nos envolvidos reações com atitudes e ações que possam beneficiar tal constatação, vindo contribuir para futuras pesquisas sobre o tema abordado.

ESPAÇADOR MODULAR COM REVESTIMENTO DE CHUMBO: PREVENÇÃO NA TERAPÊUTICA DE CARCINOMA DE LÍNGUA EM TRATAMENTO DE BRAQUITERAPIA

Mateus Santos Brandão¹; Simone Otília Cabral Neves²

¹Acadêmico em Odontologia; Universidade Federal de Sergipe (UFS) – *campus* de Lagarto (SE)

²Docente do Departamento de Educação em Saúde de Lagarto (DESL); UFS – *campus* de Lagarto (SE)

Na região de cabeça e pescoço, o carcinoma da língua é o mais comum. Logo, seu tratamento com braquiterapia intersticial é crucial em decorrência da preservação de sua mobilidade e função. Contudo, para regredir complicações graves como osteorradionecrose é utilizada uma prótese (espaçador) feita de resina recoberta por chumbo. O presente trabalho teve por objetivo compreender o efeito do espaçador modular com revestimento de chumbo na prevenção na terapêutica de carcinoma de língua em tratamento de braquiterapia. Trata-se de uma revisão de literatura de artigos publicados nas bases de dados PubMed/MEDLINE e SciELO, de forma gratuita e completa, nos últimos cinco anos. Foram utilizados dez artigos para a revisão desse estudo. O espaçador modular tem se mostrado eficiente na redução de complicações ao aumentar a distância entre a fonte de irradiação e a mandíbula. Vale frisar que a taxa de incidência de osteorradionecrose é expressiva; cerca de 8,2% dos pacientes a cada 830. Outro índice é a média ponderada de 5,3% de osteorradionecrose após braquiterapia. Sendo assim, a prótese modular é confeccionada a partir de uma impressão de arco de dentes (alginato) e um modelo de gesso construído dessa moldagem. Em seguida, usa-se resina fotopolimerizada até formá-lo. Por fim, há o material de chumbo que configura a proteção/blindagem, garantindo diminuição drástica das doses absorvidas. O espaçador é um recurso simples e estabelece-se como uma ampla gama de possibilidades clínicas, tornando-o, assim, ganho no planejamento/tratamento do câncer de língua. Portanto, sua aplicabilidade possibilita seu uso em larga escala e diminuição da osteorradionecrose.

ESTRESSE E IMUNIDADE

Eric Lucas Trindade; Marckethciliany Batista Azevedo; Natalí da Silva Trindade

Orientadora: Iaci Gama Fortes

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

A imunologia trouxe importante contribuição para a formação técnica do profissional da saúde. A abordagem detalhada dos conteúdos dessa disciplina pode auxiliar o entendimento pelos discentes. Dentre esses conteúdos, evidencia-se o estresse, comum aos seres humanos, principalmente para fugir de situações de perigo e para o desenvolvimento do organismo (quebra da homeostase), o qual, quando prolongado, pode danificar o sistema imune. Este estudo, feito em equipe, tem como objetivo identificar os efeitos do estresse no sistema imunológico, os efeitos dos hormônios relativos a essa condição e os efeitos das citocinas para o organismo. As palavras-chave utilizadas foram: “Estresse”, “Sistema Imune”, “Homeostase”, “Efeitos”, “Hormônios” e “Citocinas”. Foram selecionados 10 artigos para a avaliação, extraídos das bases SciELO, Google Acadêmico e Science, publicados entre os anos de 2002 e 2019. Apesar de o estresse ser considerado um tipo de emoção momentânea para luta ou fuga, e até uma derivação do estado psicológico ou físico do ser humano, existem casos em que é considerado patologia. Bactérias, vírus, fungos e alguns parasitas podem comprometer a homeostase de um paciente, e, caso não tratados a tempo, ocasionam alterações no organismo. Quando exposto a um antígeno, o sistema imune liberará citocinas, que causarão o processo inflamatório. Consequentemente, os sistemas imune e endócrino liberarão os hormônios específicos ao caso, ou estresse. Esse estresse ocasionará uma cascata de reações, que interagem com vários sistemas, através de mediadores químicos. As vias que serão ativadas podem ser ou do Sistema Nervoso Autônomo Simpático ou do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HHA). Essas ativações são seguidas de respostas, tanto adrenérgicas quanto excitatórias, aos receptores: a1 (resposta estimuladora); a2 (constrição); b1 (inibitória); b2 (dilatação). O estresse patológico é frequentemente associado com: a ativação desordenada de certos mediadores de ação, principalmente do eixo HHA; a ação de hormônios, como o cortisol; alguns neurotransmissores, como a adrenalina e a noradrenalina. Enquanto o HHA modulará as respostas metabólicas, endócrinas e imunológicas pelo corpo, o cortisol irá, em condições normais, ser liberado na corrente sanguínea, emitindo sinais para o Sistema Nervoso Central (SNC) para cessar a liberação de hormônios pelas adrenais. Ele é importante para a gliconeogênese e no estímulo à lipólise. Em níveis elevados, podem ativar células *natural killers* em excesso, dificultando a proliferação de linfócitos (estresse crônico) diante de processos patológicos. Se não controlado, pode levar à hipercolesterolemia, o que aumenta as chances de o indivíduo desenvolver obesidade, diabetes e outros problemas gastrointestinais. Podem ser enquadradas como interleucinas em algumas categorias que causam supressão do sistema imune. Já a adrenalina e noradrenalina são hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais que são ativados em casos de estresses extremos. Apesar de a noradrenalina agir como importante vasoconstritor do organismo (mantém pressão sanguínea em níveis normais), suas concentrações diminuem diante de estresse intenso e podem alternar várias funções dos linfócitos. A adrenalina, por outro lado, pode dificultar a formação de novos linfócitos diante da reação de um antígeno, apesar de funcionar tanto como um hormônio do estresse como um neurotransmissor.

ESTUDO DA EVIDENCIAÇÃO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL NOS SITES INSTITUCIONAIS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS DE SERTÃOZINHO (SP)

Gabriel Silva e Souza; Plínio Alexandre dos Santos Caetano

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – *campus* de Sertãozinho (SP)

Muitas organizações têm investido cada vez mais recursos financeiros em projetos sociais e em atividades de cunho socioambiental. Esse processo, todavia, emerge dos impactos decorrentes de suas condutas, visto que, num passado não tão distante, suas práticas negligenciaram sensivelmente as consequências de um desenvolvimento não planejado para o meio ambiente. Nesse contexto, conceitos recentes, tais quais os de desenvolvimento sustentável e o de responsabilidade social, destacam-se como protagonistas num novo momento pautado pela reflexão de que não basta mais produzir bens ou serviços, fazendo-se necessária uma concepção da produção que se encontre alinhada a um desenvolvimento autossustentável. Como consequência, o presente trabalho surgiu com a finalidade de buscar evidenciar ações socioambientais descritas nos sítios institucionais de empresas sertanezinhas. Para analisá-las, no que diz respeito à realização de atividades sociais ou de responsabilidade ambiental, seguiu-se um roteiro preestabelecido de critérios referentes à ação social desempenhada, de modo a verificar se havia sido destacada a quantia monetária destinada à realização dessa ação social ou simplesmente ao público beneficiado pela responsabilidade social, entre outras questões. Além disso, fez-se necessário averiguar se as empresas possuíam quaisquer indicadores ou certificações que permitiam mensurar o desenvolvimento sustentável, atestando o compromisso socioambiental. A maioria das empresas industriais analisadas no município foram do setor metalúrgico (66,67%), tendo desenvolvido ações bastante pontuais no que diz respeito à responsabilidade socioambiental, muitas vezes apenas respondendo às exigências legais. Portanto, identificou-se que um pequeno número de empresas industriais sertanezinhas tem o hábito de divulgar informações em seus sítios eletrônicos a respeito de suas próprias atividades sociais e principalmente de entidades ou projetos sociais beneficiados por suas atividades sociais. Como desdobramentos do presente estudo, sugere-se o planejamento de ações do poder público local, principalmente da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, através das Secretarias de Meio Ambiente e de Desenvolvimento, no sentido de conscientizar as empresas quanto à importância de ações socioambientais, especialmente a respeito da relevância de certificações ambientais para o desenvolvimento das atividades industriais.

ESTUDO DE BANCO PARA UM VEÍCULO BAJA

*Lucas Henrique França; **Marcel Allan de Moraes Izzi; *Victor Ferreira Lima

*Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa - Baja SAE Clarengex

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O presente trabalho descreve um estudo para que um projeto de banco seja realizado, devendo seguir estudos de ergonomia e também estudos antropométricos em seu decorrer. Após a participação da Equipe Baja SAE Clarengex, na 26ª Competição Nacional Baja SAE Brasil 2020, o então piloto relatou desconfortos em posição de dirigibilidade durante as provas realizadas, o que necessitou que esse estudo fosse realizado com mais atenção a fim de solucionar esse problema, já que, durante o evento, permaneceu por volta de 4 horas numa mesma posição em uma das provas, conhecida como endure. Para o desenrolar do estudo, o diagrama de Corlett foi entregue para o preenchimento de acordo com o piloto, tendo por objetivo detectar as áreas do corpo em que ocorreram esses incômodos, para a análise e entendimento de tal motivo. Com os ângulos corretos de posição de pilotagem, sem desconfortos encontrados, priorizaram-se as áreas detectadas, pelo fato de o espaço interno do protótipo (habitáculo de pilotagem) já estar construído. Os valores alterados, pouco expressivos, podem concluir que, para melhor correção desses ângulos, seria necessário o aumento do espaço do piloto.

ESTUDO E PROPOSTA DE MELHORIA PARA O PONTO DE REBOQUE DE UM VEÍCULO BAJA

*Lucas Henrique França; *Bruno Daniel Andrade Deliberato; *Paulo Eduardo Octaviano;

*Rodrigo Iago Rocha Bertazzi; *Victor Ferreira Lima; **Marcel Allan de Moraes Izzi

*Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa - Baja SAE Clarengex

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Os veículos Baja são protótipos desenvolvidos por estudantes de Engenharia com intuito de desenvolver e aplicar os conceitos teóricos vistos em sala de aula. Veículos estes que são submetidos a diversos testes específicos em uma competição entre as instituições de ensino de todo o país. E um desses testes é uma prova de tração, na qual o veículo deve deslocar, através do ponto de reboque traseiro, uma massa que aumenta gradualmente de acordo com a distância que o veículo percorre. No entanto, essa prova, além da capacidade trativa que envolve toda a parte de transmissão do veículo, analisa também o comportamento dinâmico do carro durante a prova, que é influenciado pelo posicionamento do ponto de reboque, onde as massas são engatadas. Na última competição, o veículo da equipe Baja SAE Clarengex, apesar de uma boa força de tração, perdeu eficiência na prova devido ao mau posicionamento do ponto de reboque, que, por sua vez, estava localizado abaixo do ponto ideal, gerando uma força vertical que, de certa forma, suspenderia o eixo traseiro e assim reduzia o atrito dos pneus com o solo, prejudicando diretamente a capacidade trativa do carro. O objetivo deste estudo é demonstrar e aplicar os conceitos de dinâmica veicular durante o projeto e posicionamento do ponto de reboque traseiro, aumentando o aproveitamento do sistema de transmissão, especificamente nessa prova. A metodologia utilizada é uma revisão bibliográfica sobre o tema, que envolve toda a dinâmica do veículo, ou seja, o comportamento na aceleração, distribuição de forças e posicionamento do centro de gravidade do veículo, que é a questão mais importante para o desenvolvimento deste estudo. O estudo deve levar em consideração algumas variáveis importantes que influenciam diretamente no projeto do ponto de reboque, como, por exemplo, a estruturação do dispositivo das massas que serão rebocadas na prova, a distância do cabo que liga o veículo e os pesos, a massa do veículo e a massa dos pesos que serão rebocados. Por fim, devido ao atual cenário social, não foi possível a realização de testes práticos, que demandam tempo para coleta e análise de dados. Os testes serão capazes de evidenciar com maior precisão os resultados obtidos com o novo posicionamento do ponto de reboque, pois existem outras variáveis inseridas nas fórmulas do projeto, que são objetos de testes de outros veículos, ou seja, uma aproximação. Além disso, o posicionamento do centro de gravidade não é exato, e isso também altera alguns valores e resultados de projeto.

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DO SARAMPO INFANTIL NO BRASIL COM RELAÇÃO AO MOVIMENTO ANTIVACINA (2010-2018)

Ana Carolina Prioste De Oliveira

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

No cenário de doenças infecciosas, o sarampo voltou à tona no Brasil durante os últimos anos, devido ao aumento de simpatizantes do movimento antivacina. Tal atitude interfere no processo de vacinação em crianças, que devem ser vacinadas três vezes durante seus 15 primeiros meses de vida, de acordo com o Ministério da Saúde. A cobertura vacinal do sarampo atingia a marca dos 95% de eficácia, porém, em 2016, começou a haver um declínio na taxa vacinal, que teve por consequência um aumento exponencial em casos da doença em crianças em todo o Brasil, segundo relato do Programa Nacional de Imunização. Os principais pontos para a diminuição da incidência de imunização são as *fake news*, o sucateamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e o avanço do movimento antivacina em todo o território brasileiro. Com a entrada da tecnologia no cotidiano das pessoas, existe em consequência grande quantidade de informações falsas nas redes sociais e *sites* de pesquisas, que atrapalham o processo de imunização de crianças, pois os pais, por acreditarem nessas informações, acabam evitando o processo de vacinação. Nesse contexto, justificam-se as altas taxas de prevalência no país entre 2000 e 2018, com uma incidência maior em 2016. O objetivo deste estudo é correlacionar o movimento antivacina e as notícias falsas com o crescimento no número de casos de sarampo infantil no território brasileiro. Foi realizado um estudo epidemiológico, descritivo, em que foram analisados dados do Ministério da Saúde, disponibilizados pelo Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), referentes ao Brasil, compreendendo os casos notificados de sarampo infantil entre o período de 2000 e 2018. Na última década, ao longo dos 5.570 municípios brasileiros, foram confirmados 72 casos de sarampo infantil em 2010, 42 em 2011, 2 em 2012, 201 em 2013, 171 em 2014 e 214 em 2015. Em 2016, não houve nenhum caso em território brasileiro. Com a ocorrência desse fato, o Brasil conquistou o certificado da Organização Pan-Americana para Eliminação da Circulação do Vírus do Sarampo, como em 2017. Porém, em 2018, o número de casos de crianças com sarampo aumentou, chegando a 1.053 casos. Esse aumento no número de casos de doenças virais é provavelmente devido a uma negligência com a vacinação. Segundo o Governo Federal do Brasil, facilitar a troca de mensagens entre brasileiros, nas redes sociais, é um dos maiores motivos do processo de hesitação vacinal no país. Com o surgimento de notícias falsas na saúde pública, a população, por não conhecer a maioria dos benefícios do processo de imunização, acredita nas mensagens, sem buscar sua veracidade. Com isso, por meio dos procedimentos metodológicos adotados no estudo epidemiológico, constatou-se um processo de transformação social em nível nacional. De acordo com os dados analisados, verifica-se que, de fato, existe uma relação entre a hesitação vacinal no sarampo infantil, com a presença de notícias falsas.

EVASÃO ESCOLAR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UM ESTUDO DE CASO DE UMA ESCOLA INDÍGENA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE (RR)

Eullir da Silva Bento

Universidade Estadual de Roraima (UERR)

O acesso à Educação é um direito de todos, até mesmo daqueles que estão fora da sala de aula, e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) vem com o objetivo de facilitar esse acesso. A justificativa, ao abordar essa temática, é a de compreender o contexto dessa modalidade de ensino, ao proporcionar para quem ainda não terminou os estudos uma oportunidade de completar os níveis de estudos, para aqueles que se encontram na educação escolar indígena. Assim, este trabalho teve o objetivo de conhecer as principais causas da evasão escolar na EJA de uma escola indígena. A metodologia empregada foi aplicação de um questionário semiestruturado para professores e alunos indígenas do 2º segmento (Ensino Fundamental II) da modalidade da educação EJA, oferecida no período noturno, na zona rural do município de Alto Alegre (RR). Como resultado da pesquisa, foram encontradas diferentes vertentes para os altos índices de abandono escolar, apontadas tanto pelos professores quanto pelos alunos: vertente econômica (entrada no mercado trabalho informal), vertente social (problemas familiares e constituição familiar) e vertente cultural (desinteresse em estudar). Diante disso, sob a ótica dos professores, o que precisa ser feito para superar esses altos índices na escola estudada depende da colaboração conjunta dos agentes que fazem a educação, sendo eles, a gestão e os alunos. Os alunos dessa modalidade apontam que mercado de trabalho informal, constituição familiar e desinteresse em estudar são as principais causas da evasão escolar na EJA. Os dados motivam a reflexão sobre a educação de jovens e adultos nas escolas indígenas, o que precisa ser feito para se reduzirem os altos índices de abandono dos alunos que estão voltando à sala de aula após um período fora dela. Então, a saída para enfrentar essa evasão escolar por parte da escola está na colaboração conjunta de professores, gestores e alunos, além da participação do Estado com políticas públicas, para, assim, tornar o país livre de analfabetismo e, conseqüentemente, conquistar uma população com níveis altos de escolaridade.

EXERCÍCIOS RESISTIDOS E DE PROPRIOCEPÇÃO APLICADOS EM IDOSOS COM OSTEOPOROSE

Amanda Cristina Hohne; Beatriz Bonifácio Bortolotti;

Eduardo de Lima da Silva; Yuri Thomás dos Santos da Silva

*Orientadora: Profa. Dra. Maria Cecília Lieth Machado Bonacelli

*Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição (NUPEFEN)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A osteoporose é uma patologia crônica presente em idosos, em sua maioria, mulheres pós-menopausa, nas quais há uma fragilidade óssea. A atividade física oferece benefícios para a melhora e prevenção de riscos, quedas e fraturas, através de exercícios de propriocepção e musculação. Além disso, o ganho de massa muscular proporciona uma melhora da flexibilidade e coordenação motora e também apresenta uma adaptação no processo de remodelação óssea, consequentemente diminuindo as chances de queda e, principalmente, de fratura óssea, acarretando alterações no sentido da propriocepção. O objetivo desta pesquisa é verificar quais protocolos podem contribuir para a prevenção de perda de densidade óssea e muscular, através de exercícios resistidos e proprioceptivos e também verificar se a atividade física contribui para a prevenção de doenças psicossociais como depressão, ansiedade, falta de autoestima, analisar quais as faixas etárias suscetíveis a ter queda de minerais e vitaminas e explicar a fisiologia da osteoporose. Esta pesquisa foi realizada através da leitura de artigos científicos publicados em *sites* acadêmicos como SciELO, Google Acadêmico, Portal da CAPES e revistas científicas *online*, selecionando os mais relevantes para o estudo e a composição do presente artigo. Através desta pesquisa, concluímos que a atividade física oferece benefícios para a melhora e prevenção de riscos, quedas e fraturas, através de exercícios de propriocepção e musculação. Além disso, o ganho de massa muscular proporciona uma melhora da flexibilidade e coordenação motora e também apresenta uma adaptação no processo de remodelação óssea, consequentemente diminuindo as chances de queda e, principalmente, de fratura óssea, acarretando alterações no sentido da propriocepção e melhorando assim a qualidade de vida dos idosos.

FENILCETONÚRIA: INTERVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL

Leonardo de Paula Freitas
Claretiano – Centro Universitário

A fenilcetonúria (PKU) compreende uma condição patológica advinda de um erro inato ao metabolismo dos aminoácidos, especificamente, a fenilalanina (Phe). Nessa situação clínica, um gene do cromossomo 12 sofre mutação e, como consequência, o fígado torna-se incapaz (total ou parcialmente) de sintetizar a fenilalanina hidroxilase (FAH), uma enzima responsável pela reação de conversão da fenilalanina em tirosina, sendo esse aminoácido responsável por sintetizar componentes de grande relevância na fisiologia normal do sistema nervoso, como os neurotransmissores norepinefrina e dopamina. Em decorrência do defeito existente na via metabólica descrita, metabólitos da fenilalanina concentram-se exacerbadamente nos tecidos e no sangue (hiperfenilalaninemia – HFA, acima de 6-10 mg/dL) e, conjuntamente, há diminuição dos níveis de tirosina (inferior a 3 mg/dL), conduzindo, desse modo, a quadros clínicos que alteram a homeostase dos tecidos neurais. A fenilcetonúria é diagnosticada precocemente nos primeiros dias de vida do neonato (21 dias) por intermédio do teste do pezinho. A partir dos achados clínicos, é necessário haver intervenção e acompanhamento multidisciplinar, principalmente no âmbito nutricional. Diante disso, nota-se a importância da compreensão sólida da fenilcetonúria para o profissional nutricionista, pois ele desempenha um papel primordial para auxiliar na manutenção da doença por toda a vida do indivíduo, sendo a terapia nutricional o fator-chave para isso, pois assegura o bom desenvolvimento neurológico e crescimento adequado. Cabe ressaltar que a adesão à alimentação restrita em fenilalanina pelos fenilcetonúricos é de fundamental relevância para que não haja efeito cumulativo, como dito anteriormente, de metabólitos da Phe, os quais podem ser altamente danosos, principalmente ao tecido nervoso, podendo culminar em *deficit* cognitivo. O tratamento deve envolver o paciente e seus familiares, a fim de elucidar prováveis indagações que possam surgir e, assim, facilitar o processo de adesão. Diante do todo apresentado, este trabalho tem como objetivo reunir e revisar informações a respeito da fenilcetonúria e os impactos que a terapia nutricional oferece aos pacientes acometidos com fenilcetonúria. A metodologia aplicada fundamentou-se no apanhado de diversos artigos e revistas científicas do Google Acadêmico, PubMed, SciELO, do período entre 2010 e 2020, e livros de Nutrição e Dietoterapia e Patologia. Os principais achados dos estudos científicos mais recentes sobre a temática da terapêutica nutricional em fenilcetonúricos têm demonstrado que a dieta restrita em fenilalanina é eficaz na diminuição da fenilalanina sérica, além de melhorar o QI e o prognóstico neuropsicológico do paciente. O tratamento deve ser iniciado o mais precocemente possível, idealmente até o 10º dia de vida, devendo o aleitamento materno ser incentivado, ou utilizadas fórmulas lácteas isentas de fenilalanina, e deve ser realizado ao longo de toda a vida do indivíduo. A dieta é isenta de alimentos de origem animal e vegetais com alto teor de Phe. Portanto, para o controle e prevenção dos efeitos neurotóxicos da hiperfenilalaninemia, a adesão ao plano alimentar isento de Phe deverá ser realizada em todos os momentos de vida do paciente. Assim, é necessário que o indivíduo e sua família compreendam a importância do tratamento em prol de melhorar a qualidade de vida.

FISIOLOGIA DO ESPORTE E DA PRÁTICA DO EXERCÍCIO FÍSICO

Ana Beatriz dos Santos Xavier; Samanta Stephanie Nardi; Julio Cesar de Moraes Junior

Claretiano – Centro Universitário

Há algum tempo, a ciência tomou conhecimento a respeito da importância da prática de exercícios físicos para a saúde. Nesse aspecto, criou-se uma área de estudo, denominada Fisiologia do Exercício, que estuda os efeitos agudos e crônicos do exercício físico nas estruturas e funções dos sistemas do corpo humano. Através dela, busca-se entender como o organismo reage frente ao estresse pelo esforço feito durante os exercícios. Assim, a importância do estudo da fisiologia do esporte e da prática do exercício físico se dá na compreensão dos parâmetros que são alterados durante sua realização, e de suas consequências para saúde do praticante. Objetivando criar uma fundamentação a respeito das influências do exercício na saúde e enaltecer sua importância, um estudo bibliográfico retrospectivo foi feito com utilização de artigos, em fontes como SciELO e PubMed, entre outras relacionadas ao Google Acadêmico, datados de 1985 a 2020, utilizando como busca a combinação das seguintes palavras-chave: fisiologia do esporte, fisiologia do exercício, adaptação do organismo ao exercício. De acordo com a literatura pesquisada, foi possível verificar que o exercício físico agudo, em função do incremento do consumo de oxigênio, promove o aumento da formação de radicais livres de oxigênio. Contudo, o mesmo treinamento físico tem capacidade de gerar adaptações que mitigam os efeitos deletérios provocados pelos radicais. Essas adaptações possuem relação com vários sistemas, sendo fundamentais aos sistemas enzimáticos, constituídos por superóxido dismutase, catalase e glutatona peroxidase, e aos não enzimáticos, compostos por ceruloplasmina, hormônios sexuais, coenzima Q, ácido úrico, proteínas de choque térmico e outros. Foi visto ainda que essas adaptações promovem ganho de resistência tecidual a desafios oxidativos, como aqueles proporcionados pelo exercício de alta intensidade e longa duração. Há ainda a possibilidade de os mecanismos protetores possuírem ligação com ferro e cobre do suor de atletas após o exercício, demonstrando que a excreção desses metais no suor diminuiria a extensão do dano oxidativo mediado por tais metais. Um estudo com atletas demonstrou ainda que o simples fato de serem submetidos aos treinamentos provocou elevação de adrenalina urinária e atividade de CK plasmática em repouso. Em condições de sobrecarga, há elevação de lipoperoxidação, avaliada pelos níveis de CK-MB e mioglobina plasmáticos, marcadores de lesão muscular, e ainda queda da relação GSH:GSSG, indicando comprometimento dos mecanismos de defesa antioxidantes relacionados à resposta induzida por exercício. Contudo, foi demonstrado em estudos posteriores que, devido a isso, há uma melhora do sistema de defesa antioxidante, elevando proporcionalmente a atividade da enzima antioxidante GPX nos eritrócitos, protegendo o organismo do dano à membrana celular. Em outros estudos com animais, avaliando-se a capacidade de o exercício físico auxiliar nos níveis de glicose de diabéticos, foi visto oportunamente que existe uma elevação nos monócitos, o que pode representar um efeito positivo sobre sua resposta imunológica. Diante disso, pode-se concluir que o exercício influencia em diversos parâmetros e órgãos do organismo, podendo trazer diversos benefícios.

FITOTERÁPICOS E EMAGRECIMENTO: UMA REVISÃO NARRATIVA

Vitor Flenik Guimarães; Vanessa Xavier de Melo

Claretiano – Centro Universitário

Fitoterápicos são substâncias naturais utilizadas pela medicina e indústria farmacêutica na prevenção e cura de doenças crônicas e no controle do sobrepeso e obesidade. O uso dos fitoterápicos tem aumentado cada vez mais devido ao fácil acesso e baixo custo para compra, além de não apresentar efeitos colaterais, na maioria dos casos. Com o aumento significativo de métodos alternativos e complementares ao exercício físico e à restrição dietética pela busca do emagrecimento, a utilização de fitoterápicos pode ser uma boa alternativa e/ou uma medida complementar no processo de emagrecimento devido a segurança, custo-benefício e eficácia. O objetivo deste estudo foi verificar as evidências científicas sobre o uso dos fitoterápicos *Camellia sinensis*, *Hibiscus sabdariffa*, *Zingiber officinale* e *Garcinia cambogia* para auxiliar na redução do peso corporal. Para o desenvolvimento da pesquisa, realizou-se levantamento bibliográfico sistematizado de estudos nas bases de dados PubMed e Medline. Os critérios para inclusão foram: artigos originais; artigos de caráter agudo; protocolos utilizando intervenção com fitoterápicos; estudos realizados em humanos, publicados entre 2014 e 2020, escritos em inglês ou português. As palavras-chave utilizadas para a busca foram: “*Camellia sinensis*”, “*Hibiscus sabdariffa*”, “*Zingiber officinale*” e “*Garcinia cambogia*”, relacionadas com “Weight Loss” e “Obesity”. Foram incluídos 17 artigos. Segundo os estudos encontrados, o uso de oito a 12 semanas apresenta resultados positivos na redução do peso corporal e tecido adiposo e na melhora de marcadores bioquímicos. O *Hibiscus sabdariffa* possui efeito neuroprotetor, anti-inflamatório, antioxidante, proteção hepática e antibacteriana. O consumo de 500 mg de *Hibiscus sabdariffa* durante dois meses promoveu a redução de peso significativamente nos indivíduos, além de melhorar a pressão sanguínea, fome, saciedade e preferência por alimentos gordurosos e calóricos. O gengibre possui efeito anticâncer, antiemético, anti-inflamatório, antioxidante e atua na redução de glicose e lipídios. O *Garcinia cambogia* apresenta um constituinte ativo chamado de ácido hidroxicítrico (AHC). O AHC desempenha um papel importante na redução de peso, pois inibe a lipogênese, prejudicando a conversão de carboidratos em lipídios, aumentando o depósito de glicogênio hepático e reduzindo o apetite e ganho de peso. A *Camellia sinensis* ou extrato de chá verde pode ser considerado o fitoterápico mais estudado e que apresenta o maior número de benefícios no controle do peso corporal. O chá verde possui bioativos como a cafeína e polifenóis, destes sendo os mais proeminentes as catequinas. O chá verde atua no sistema nervoso simpático e leva ao aumento do gasto energético e à oxidação de gordura. Apesar dos resultados satisfatórios dos fitoterápicos na perda de peso e melhora de marcadores bioquímicos, seu uso deve ser aliado à prática de atividade física e ao controle da ingestão calórica para se obter maior redução do peso e controlar a obesidade.

GEORG SIMMEL: A EDUCAÇÃO COMO TRAGÉDIA NA MODERNIDADE

Elson dos Santos Gomes Junior

Claretiano – Centro Universitário

A modernidade se tornou tema de análise para diversos autores. Na obra do filósofo e sociólogo alemão Georg Simmel (1858-1918), foi como um pano de fundo de suas análises, principalmente no que tange à mercantilização das relações humanas. Em sua obra principal, *A filosofia do dinheiro*, Simmel esboça uma interpretação da modernidade como tragédia; isso pelo fato de, às mínimas relações, o homem ter atribuído um preço ou valor. Nesse contexto, a análise se justifica por podermos pensar os efeitos da mercantilização sobre a educação e, logo, a educação como tragédia. Assim, o objetivo deste trabalho constitui-se na crítica simmeliana a uma modernidade que se fundou na produção e aquisição de riquezas e que, no entanto, abandonou a preocupação com o humano e os elementos que o constituem. O percurso metodológico foi realizado através da análise de algumas obras de Simmel que servem de referência para a temática proposta. Em seu aparato teórico-conceitual, salientamos o conceito de "tragédia" e seu significado como algo nocivo ao entendimento da complexidade humana, tanto em termos materiais quanto "espirituais". Assim, desse material bibliográfico, conseguimos extrair uma conceituação crítica e atual que ilumina o papel da educação na sociedade burguesa moderna. E, como resultado de tal percurso, pudemos compreender que o filósofo trouxe uma crítica incisiva a respeito do papel da educação na modernidade. Quando aplicamos como questionamento o conceito simmeliano de "tragédia" à prática educativa, questionando se o seu fazer envolve mais que elementos comercializáveis (conteúdos, técnicas e habilitações), encontramos em sua filosofia uma explicação para a condição de existência humana. Esta deve contemplar outras dimensões do existir. Logo, a educação deve pautar-se no desenvolvimento de tais instâncias. Disso, podemos concluir que Simmel propôs uma alternativa, ou seja, uma orientação de valoração qualitativa no que tange à educação. Assim, em Simmel, tanto a escola quanto as relações pedagógicas e o currículo, entre tantas outras instâncias educativas que sofrem com os efeitos apontados pela "filosofia do dinheiro", carecem de uma revisão crítica que dissolva os fatores trágicos em prol da plenitude da existência humana.

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E ASPECTOS SOCIAIS

*Milena Maria Ribeiro Costa; **Gabriella Soares de Souza

*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A gravidez na adolescência (GA) é um evento solitário, precoce e, frequentemente, associado às camadas mais pobres e menos instruídas da população. A GA afeta, eminentemente, as trajetórias dessas adolescentes ao impulsioná-las à maternidade antes de estarem preparadas física, emocional ou financeiramente, sobretudo, as marginalizadas. No Brasil, há uma taxa de 65 gestações para cada mil meninas, sendo a sétima maior taxa de GA na América do Sul. Dessa forma, a GA traz como consequência a destituição de direitos, sobretudo na educação e na saúde, o que pode perpetuar a pobreza e favorecer os processos de exclusão social, além de aumentar os riscos obstétricos, neonatais e as taxas de infecção sexualmente transmissível, coexistentes com diversos problemas sociais como pobreza, evasão escolar, desemprego, entre outros. Uma vez que esse processo, por promover consequências físicas e sociais, pode ser considerado uma questão de saúde pública, faz-se necessário estudá-lo a fim de compreender o cenário no qual, majoritariamente, ele ocorre, juntamente com as motivações e os componentes envolvidos. Para tanto, foram analisadas bases de dados, cadastradas na Unidade Básica de Saúde Catarina Caetano Demarchi no município de Santa Gertrudes, no interior do estado de São Paulo, as quais serviram de insumos para a confecção do perfil epidemiológico aqui apresentado. Obteve-se o total de 26 casos de GA em que a distribuição das idades era: duas (7,7%) gestantes que, no momento que iniciaram o pré-natal, tinham 14 anos de idade, cinco (19,2%) gestantes com 15 anos, seis (23,1%) gestantes com 16 anos, seis (23,1%) gestantes com 17 anos, cinco (19,2%) gestantes com 18 anos e, por fim, duas (7,7%) gestantes com 19 anos; assim, média simples das idades foi de 16,5 anos. Já quanto à distribuição étnica, dos 26 prontuários, seguindo os critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o qual confere a exigência de assumir a autodeclaração da paciente nas opções branca, preta, parda, amarela e indígena foi registrado que, maioria deles, 12 prontuários, eram de meninas pardas, caracterizando 46% do total. Já em relação às outras etnias, 8 prontuários eram de adolescentes brancas (31%), 2 eram de pretas (8%) e em 4 prontuários não foram encontradas informações quanto à etnia da paciente. Por fim, com relação à idade em que ocorreu a menarca, uma das adolescentes a teve aos 10 anos (3,85%), quatro aos 11 anos (\cong 15,39%), quatro aos 12 anos (\cong 18,39%), sete aos 13 anos (26,93%), duas aos 14 anos (\cong 7,70%) e em oito prontuários (\cong 30,77%) essa informação não estava presente. Em conclusão, no presente estudo, a falta de padronização e informação nas bases de dados analisadas nos trouxe prejuízos, uma vez que interferiu nos valores aqui apresentados, trazendo-lhes possibilidade de variação, e, também, impossibilitou inferências que, a princípio, foram idealizadas pelas pesquisadoras.

GRUPOS ERITROCITÁRIOS E SUA CORRELAÇÃO A HEMOPARASIToses, INCIDÊNCIA E DIAGNÓSTICO: REVISÃO DE LITERATURA

*Julia Oliveira de Lima; *Daphne Batista de Oliveira

*Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)

Orientadora: Letícia Sarni Roque

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

No presente projeto, serão tratadas especificamente duas hemoparasitoses humanas: a infecção por *Plasmodium sp.*, agente que causa a malária, e por *Trypanosoma cruzi*, agente que provoca a tripanossomíase americana, conhecida popularmente como doença de Chagas. Como base de pesquisa, utilizamos a associação entre antígenos eritrocitários e as duas hemoparasitoses citadas, para, dessa forma, analisar a prevalência desses grupos dos sistemas ABO e Rh no Brasil e alertar possíveis indivíduos endêmicos quanto à maior probabilidade de contrair ou não a doença. O tema selecionado é de grande importância atualmente para a saúde coletiva, para auxiliar na compreensão das doenças, identificar possíveis grupos de risco e, assim, colaborar para a prevenção das parasitoses em tais indivíduos. A revisão de literatura foi realizada a partir da utilização de 30 trabalhos entre o período de 1987 a 2018 que apresentaram significativa relevância ao nosso tema. No que se refere à malária, a maior parte dos autores discutem e estabelecem uma direta relação entre a infecção malárica com os grupos sanguíneos Duffy. Quanto à doença de Chagas, os autores procuram analisar e relacionar a menor prevalência da doença em indivíduos que fazem parte do grupo sanguíneo O. Entretanto, estudos apontam uma menor suscetibilidade da malária em indivíduos Duffy negativo, enquanto a doença de Chagas é menos prevalente em pessoas do grupo sanguíneo O.

HUMANIZA SUS: PRÁTICA E EVOLUÇÃO ESSENCIAIS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Cláudia Araújo dos Santos; *Gabriella Soares de Souza; Marcela Cristine da Silva; Sandra Muller

*Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A Política Nacional da Humanização do Sistema de Saúde (PNH), ou o Humaniza SUS, foi criada em 2003 pelo Ministério da Saúde e, desde então, enfrenta desafios com relação à qualidade e dignidade no cuidado, à rearticulação das iniciativas de humanização e ao enfrentamento de problemas na organização e gestão dos trabalhadores. O presente projeto tem por objetivo apresentar os dados qualitativos sobre a importância do Humaniza SUS, que desde 2003 integra ambientes de cuidado que necessitam de refinamento nas relações sociais com pacientes e trabalhadores das diversas áreas. O trabalho foi desenvolvido na forma de pesquisa bibliográfica, a partir da leitura de artigos sobre os aspectos conceituais, metodológicos, trajetória da política pública e a humanização na saúde, com enfoque na atenção primária e sua importância para a melhoria nos serviços. O SUS universal é tão desejado por seus gestores e trabalhadores, que a palavra universalidade compõe seus princípios. Contudo, a redução de desigualdade e a entrega de um serviço de qualidade sofrem para se estabelecer, com impasses éticos, políticos, financeiros e de organização. É necessário debate, questionamento do modelo tecnoassistencial e qualidade do atendimento à saúde no que tange a tecnologia, recursos e saberes, não apenas dos profissionais de saúde, mas também da população. São marcas desejadas a responsabilização e acolhimento dos profissionais para com os usuários, a redução de filas e tempo de espera, além de garantias para os trabalhadores da saúde, possibilitando a valorização do trabalho, incluindo a educação permanente em saúde. Os autores consideraram que a Atenção Básica não apresenta condições objetivas, materiais e simbólicas para operar como centro de comunicação entre os pontos de atenção. Há a necessidade de: elaboração de estratégias para conectar a rede como um todo; regulação da participação de prestadores, representantes e especialidades; acompanhamento integral do indivíduo atendido; ampliação da comunicação entre os serviços; diálogo clínico e formação continuada dos profissionais; prontuários eletrônicos compartilhados entre profissionais e pacientes; gestores preparados; implementação de projetos parados; e plano de carreira, para estimular e incentivar a valorização do trabalho. Atualmente, há uma plataforma de cadastro e conteúdos, contudo ela precisa de melhorias. Considerando a importância do SUS, é necessário maior realização de pesquisas e projetos que garantam a melhoria no sistema, e em suas políticas (como o Humaniza SUS), visando atender as demandas com controle e rastreabilidade dos pacientes e a padronização na atuação profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO GENE *CHI3L2* COMO UM POTENCIAL BIOMARCADOR DE PROGNÓSTICO EM GLIOBLASTOMA MULTIFORME ATRAVÉS DE ANÁLISES *IN SILICO*

José Lopes Bueno Júnior¹; Graziella Ribeiro de Sousa^{1,2}

¹ Claretiano – Centro Universitário de Batatais

² Departamento de Genética de Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP)

² Universidade de São Paulo (USP)

Glioblastoma multiforme (GBM) é o mais comum e mais agressivo dos tumores do sistema nervoso central. É classificado em 4 subtipos, de acordo com características genéticas e epigenéticas: clássico, mesenquimal, proneural e neural. Apesar dos avanços em análises genômicas e dos tratamentos disponíveis, a sobrevida de pacientes com GBM continua baixa. Nessa perspectiva, análises de bioinformática em banco de dados disponíveis, como TCGA, são excelentes abordagens para identificação de candidatos a biomarcadores moleculares de prognóstico nesses tumores. Portanto, o objetivo deste trabalho foi identificar biomarcadores de prognóstico clínico em GBM através de análises *in silico*. Os genes diferencialmente expressos entre amostras tumorais (n=163) e amostras normais (n=207) foram identificados através do *software* GEPIA ($\log_2FC=1$; $p=0,01$), utilizando dados do TCGA. Um dos genes diferencialmente regulados, *CHI3L2*, teve sua expressão gênica avaliada nos diferentes subtipos de GBM por meio da Plataforma *R2* e *GraphPad Prism 8*. Posteriormente, os genes co-regulados com *CHI3L2* foram identificados na Plataforma *LinkedOmics* e enriquecidos com GSEA. Os resultados mostraram 7.663 genes diferencialmente expressos. Entre esses, foram selecionados os *top* cinco (*SERPINA3*, *CHI3L2*, *TNC*, *CD44* e *CHI3L1*), todos hiperexpressos em amostras GBM em comparação às amostras normais ($p<0,01$). As hiperexpressões de *TNC* ($p=0,036$) e *SERPINA3* ($p=0,017$) mostraram relação apenas com sobrevida livre de eventos (SLE); enquanto, para *CHI3L1* e *CD44*, a sobrevida global (SG) e a SLE não mostraram significância estatística. De forma interessante, a elevada expressão de *CHI3L2* revelou associação significativa com SG e SLE, $p=0,016$ e $p=0,0045$, respectivamente. Em adição, houve maior expressão gênica, significativa, de *CHI3L2* em pacientes GBM mesenquimal ($p<0,0001$) e clássico ($p=0,007$) quando comparado aos pacientes GBM proneural. Entre os genes co-regulados positivamente ao *CHI3L2*, destacam-se *C3*, *SERPINA3* e *SOD2*, todos com $r^2=+0,68$ e $p<0,001$; e negativamente foram vistos os genes *CNKSRI1* ($r^2=-0,45$), *DOK4* ($r^2=-0,44$) e *RANBP17* ($r^2=-0,43$), $p<0,0001$. Resposta inflamatória aguda, imunidade mediada por neutrófilos, produção de interleucina-6, ligação de citocinas mostraram-se como vias enriquecidas entre os genes co-regulados. O conjunto de resultados obtidos aponta *CHI3L2* como um candidato a biomarcador em GBM, com potencial relevância para auxiliar no prognóstico desses pacientes, além de demonstrar papel pronunciado em processos imunológicos.

IMC E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE ADOLESCENTES MATRICULADOS EM UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA (AL)

Luana Bertoldo Leite; Amanda Tener Lima; Maria Clécia Bezerra Soares

Claretiano – Centro Universitário

A prática regular de atividade física na adolescência diminui as chances do desenvolvimento de morbidades, além de estar associada à maior probabilidade de um adolescente ser um adulto fisicamente ativo. Por isso, faz-se necessário entender os níveis de atividade física desses jovens para que se possam elaborar estratégias de intervenção, principalmente no contexto escolar. O objetivo deste trabalho foi verificar o índice de massa corporal (IMC) e o nível de atividade física de estudantes, na faixa etária de 10 a 12 anos, de uma escola da rede municipal da cidade de Arapiraca (AL). O estudo é de caráter descritivo com delineamento transversal. A amostra foi composta por 82 adolescentes, de ambos os sexos, com idade de 10 a 12 anos, devidamente matriculados na Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral Enéas Benedito dos Santos, da rede municipal, localizada no Povoado Cangandu, zona rural da cidade de Arapiraca (AL). Foram mensuradas a massa corporal total e a estatura para a determinação do IMC e o PAQ-C para determinar o nível de atividade física. Estatística descritiva foi utilizada para apresentação e análise dos dados, com indicação das frequências absoluta e relativa. Verificou-se que 85% dos alunos, com relação ao estado nutricional, eram eutróficos, enquanto 10% apresentavam o diagnóstico de sobrepeso. Nas categorias obesidade e magreza, encontramos uma frequência pequena de 2% e 3%, respectivamente. Com relação ao nível de atividade física, 43% foram classificados como sedentários, 36% como moderadamente ativos, 2%, muito sedentários e 19% dos escolares foram classificados como ativos. Conclui-se que 45% da amostra foi classificada como sedentária e muito sedentária, sendo 35% desses indivíduos classificados como eutróficos. Ante ao exposto, a principal evidência deste estudo é a de que os adolescentes da amostra podem possuir tendências de crescimento favoráveis à insuficiência da prática regular de atividade física, podendo se estender para a vida adulta, fato que aponta para a necessidade, urgente, de estratégias de saúde pública para a redução do seu impacto como fator de risco de doenças crônicas não transmissíveis e causas de morte. Dessa forma, os resultados deste estudo e dos apresentados aqui reforçam a importância de políticas públicas que contenham medidas preventivas que incentivem a prática regular de atividade física, bem como a prática de hábitos alimentares saudáveis, principalmente no ambiente escolar. Intervenções no que tange à promoção da atividade física e à educação nutricional podem colaborar para um crescimento físico saudável da população, em especial de adolescentes, e podem evitar o aumento de distúrbios nutricionais, a exemplo da obesidade.

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO INFANTIL PARA A ERRADICAÇÃO DO SARAMPO

Larissa de Oliveira Bonani; *Gabriella Soares de Souza

*Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O sarampo é uma infecção viral, transmissível e extremamente contagiosa, e é uma das causas de morbimortalidade infantil. O contágio pelo sarampo pode ser adquirido por vias respiratórias por tosse, fala e até mesmo um espirro, surgindo como os primeiros sinais da doença vermelhidão pelo corpo, febre com tosse, entre outros sintomas similares aos de doenças respiratórias. Dentro da vacina tríplice viral, encontramos a imunização contra sarampo, rubéola e caxumba, doenças que deveriam ter sido erradicadas, mas foram constatadas recentemente e estão causando morte pela falta de vacinação. Foram registrados em 2018 mais de 10 mil casos de sarampo, uma epidemia pelos índices de informação e campanha disponíveis ao público. A possibilidade de vacinação trouxe benefícios ao mundo todo. Por essa via, doenças infantis foram erradicadas ou diminuíram sua taxa de mortalidade, sendo possível prevenir cerca de 2 ou 3 milhões de mortes todos os anos. O proposto projeto de pesquisa visa estudar os benefícios trazidos pela vacina nas primeiras fases da vida, disseminando a prevenção e não proliferação em relação às doenças erradicadas como o sarampo, além de visar à diminuição de óbitos, trazendo um estudo horizontal centrado na pessoa, desde o nascimento, através de informações passadas à progenitora. Nesse contexto, propõe-se a realização de um estudo epidemiológico a partir das análises de prontuários vacinais arquivados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e dados da Vigilância Epidemiológica, além de uma pesquisa qualitativa realizada com as mães. Em uma etapa posterior, será estabelecida uma relação sobre os dados obtidos com o enfoque no motivo de não aquisição da vacina, levando em conta a pandemia de covid-19 e o medo dos pais da realização da vacina devido a isso. Por intermédio desta pesquisa, busca-se trazer os benefícios da vacinação nas primeiras fases da vida, disseminando a prevenção e a não proliferação em relação a doenças erradicadas como o sarampo, além de visar à diminuição da morbidade infantil e a morbimortalidade, bem como conhecer o porquê da não vacinação em alta escala no período de pandemia de covid-19. Tendo em vista o Município de Rio Claro como base de referência de dados através da Unidade Básica de Saúde (UBS) e Vigilância Epidemiológica, e visando à disseminação de informações relevantes sobre a vacinação, esta pesquisa pretende atingir o público que utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS).

IMUNIDADE A DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME DE GILBERT

Jhonny Donizeti da Silva

*Orientadora: Prof.^a Dra. Erika Nascimento Castro Dias

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A síndrome de Gilbert (SG) é caracterizada por um discreto aumento da bilirrubina indireta cronicamente recorrente ao longo da vida do paciente. Esse aumento ocorre pela diminuição da atividade de uma enzima hepática denominada uridina difosfato-glucuronil-transferase 1A1 (UGT1A1). A ocorrência dessa síndrome no cotidiano dos pacientes está interligada a quadros onde existe jejum prolongado, estresse ou a prática de exercícios prolongados e, em alguns casos, durante ou após a aplicação de anestésicos em procedimentos cirúrgicos. O objetivo deste trabalho é descrever a síndrome de Gilbert, além de relatar a inexistência de doenças cardiovasculares nos pacientes sindrômicos, através de dados de casos clínicos presentes na literatura. A metodologia se dá com pesquisas em artigos científicos dos bancos de dados SciELO e PubMed, assim como livros voltados à bioquímica. A enzima UGT1A1 age como uma espécie de catalisador na eliminação de algumas substâncias tóxicas e fármacos, através da glicuronidação; sendo assim, a glicuronidação hepática é de extrema importância para a excreção biliar e se apresenta com apenas 30% de normalidade em pacientes com SG. Os níveis plasmáticos de bilirrubina são inversamente relacionados com a presença de doença arterial coronária (DAC) e atuam como um fator protetor para as doenças cardiovasculares (DAV) e outras doenças que possuem relação com estresse oxidativo. Além disso, estudos sobre o efeito protetor da BL sobre a aterosclerose têm sido retratados em diversos trabalhos; a BL sendo um antioxidante plasmático inicia um processo da redução de LDL-C oxidada impedindo a formação de arterosclerose. A produção de BL é dependente da atividade da enzima heme oxigenase (HO), logo essa enzima constitui um potencial alvo terapêutico em doenças vasculares. Por exemplo, a isoforma indutível, HO-1, possui um papel de reparação vascular, aumentando a circulação de células progenitoras endoteliais. Estratégias para aumentar a biodisponibilidade da bilirrubina ou para imitar a GS representam uma abordagem atraente para evitar estresse oxidativo e doenças inflamatórias; mesmo um pequeno aumento micromolar nas concentrações de bilirrubina diminuiria substancialmente o risco de doenças mediadas pelo estresse oxidativo. Concluindo, a síndrome de Gilbert, associada com o metabolismo da bilirrubina, assim como suas características, nos mostra a inexistência de doenças cardiovasculares em pacientes sindrômicos devido à ação antioxidante no organismo. Essa função demonstra eficácia na prevenção de doenças associadas com aumento de estresse oxidativo.

INCIDÊNCIA DOS CASOS DE SÍFILIS ADQUIRIDA, NA CIDADE DE BOA VISTA (RR) DE 2014 A 2019

Ádria Loredana Ribeiro da Silva; Thayná da Silva Nogueira
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

A sífilis possui alta taxa de transmissão, sendo principal a forma sexual, e o Brasil vem passando por uma epidemia, mostrando que a prevenção tem se tornado desimportante para muitos, que muitas vezes desconhecem os agravos, consequências e sequelas que a doença pode apresentar. O objetivo é mostrar o número de casos incidentes de sífilis adquirida na cidade de Boa Vista (RR) que foram notificados num período de cinco anos, 2014-2019. Trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa e transversal e, para o desenvolvimento, foram utilizadas as bases de dados do Sistema de Vigilância em Saúde da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, e a população do estudo foi composta por quem possui casos de sífilis adquirida, com testes positivos e notificados no período de 2014 a 2019, em Boa Vista (RR). Foram excluídos os dados relacionados aos casos de sífilis congênita e gestacional. Com base nos dados obtidos, constata-se que a cidade de Boa Vista possui casos exorbitantes de sífilis adquirida. Houve um total de 1953 de agravos compulsórios, dessa forma Roraima lidera o 5º lugar com maior número de casos de sífilis no Brasil. O que acarreta esse crescimento de números é o comportamento de risco contínuo e o maior acesso a testes rápidos no SUS, casos que antes não eram notificados passavam pelo sistema sem serem captados. A baixa escolaridade, a falta de conscientização sobre essa infecção, a reinfecção, a falta de campanhas de conscientização e de prevenção também são fatores que desencadeiam esses resultados. A infecção por sífilis em pessoas da pele parda pode ser sugestiva de uma população que está mais exposta a se infectar. Mesmo o acesso da mulher ao diagnóstico sendo maior, os dados indicam que a população masculina, apesar de ser mais resistente ao atendimento médico, procurando o serviço apenas quando a doença já está em estado avançado, tem utilizado os serviços de saúde com mais frequência; isso também se dá pela multiplicidade de parceiros sexuais. A faixa etária onde houve maior incidência foi de 20-29 anos, devido a serem pessoas sexualmente ativas, que, em consequência, estão mais expostas aos fatores de risco. A incidência foi maior entre as pessoas que possuíam ensino médio completo, a baixa escolaridade sem dúvidas é um fator determinante para esses números aumentarem. Com o ensino precário, vem a desinformação e a alienação. No perímetro da cidade de Boa Vista, o bairro que apresentou maior incidência foi Senador Hélio Campos; os bairros mais distantes do Centro são os bairros onde as pessoas têm maior dificuldade de acesso à saúde e têm maior dificuldade de locomoção; isso acarreta aumento de casos da doença nesses locais. Com isso, para nível de conhecimento, é importante ressaltar o número de casos incidentes, da infecção, notificados na cidade de Boa Vista. Esta pesquisa foi realizada para mostrar o número de casos incidentes de sífilis adquirida, para que assim as autoridades competentes tenham um olhar mais atento e crítico para a atual situação epidemiológica da capital.

INTERAÇÃO SOCIAL NAS AULAS REMOTAS EM TEMPO DE PANDEMIA

Bianca Alves dos Santos; Jaqueline Fernanda da Costa Machado;

Maria Eduarda Andrade Duarte; Viviana Cristina Gianini

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Devido à pandemia de COVID-19, o distanciamento social tornou-se obrigatório para toda população, assim, afetando o convívio e a interação social nos aspectos da família, trabalho e estudos/escolas. Mediante o distanciamento no que tange às escolas e universidades, os estudantes tiveram vários problemas, envolvendo dificuldades com o uso das tecnologias, interações, compreensões e relacionamentos com os demais pares, principalmente para as turmas ingressantes, que não tiveram contato em outro momento. Com o objetivo de aproximar os estudantes, os docentes e instituições precisaram adaptar-se ao novo contexto e buscar novas metodologias. Diante do exposto, surgiu a iniciativa de uma docente do ensino superior presencial da unidade de Rio Claro (SP), a qual ministra a disciplina de administração para os cursos de engenharia mecânica e administração, de iniciar uma atividade que promovesse empatia, respeito e principalmente interação e integração social, uma vez que através das aulas remotas muitos alunos não participam ativamente como de costume em uma aula regular presencial. A partir da divulgação aos alunos, estes aceitaram a proposta e a metodologia do estudo de caso nas aulas de administração, às terças-feiras, foi positiva e denominada de Intervalo Cultural. Assim, toda terça-feira, desde o mês de setembro, no horário do intervalo, os alunos podem apresentar atividades culturais como apresentação de instrumentos, canto, leituras, entre outros, ficando a critério dos alunos as escolhas, com o que eles tiverem maior afinidade. Assim, uma maior aproximação entre os alunos faz com que, mesmo de maneira remota, seja possível criar um bom relacionamento, empatia, respeito e carinho pelos colegas de sala. Dessa forma, mesmo com o distanciamento e com a falta de contato presencial, o projeto contribui para que, mesmo tão distantes um do outro, a interação entre os alunos da sala não fique maçante e monótona e, sim, divertida e alegre. Com base nos relatos dos estudantes, o projeto tem inúmeros pontos positivos, que garantiu um resultado esplêndido: câmeras e microfones abertos para melhor interação, com média de 80 alunos síncronos, ou seja, conectados na mesma plataforma. De acordo com relatos dos estudantes, uma palavra de motivação, como “parabéns”, “muito bem” e “arrasou”, já contagia o restante da noite, além de gerar autoestima e satisfação. Portanto, diante do exposto, conclui-se que o projeto agrega conhecimento aos estudantes, aumenta a interação, gerando assuntos em comum, além de promover o pensamento coletivo, colaborando para o estreitamento do relacionamento e o desenvolvimento de trabalhos em grupos.

INTERVENÇÃO DIETOTERÁPICA NA CIRROSE HEPÁTICA ALCOÓLICA COM COMPLICAÇÃO DE ENCEFALOPATIA HEPÁTICA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Leonardo de Paula Freitas
Claretiano – Centro Universitário

A cirrose hepática alcoólica compreende um quadro clínico crítico que acomete o principal órgão dos processos metabólicos do corpo humano, o fígado. Essa patogenia compreende alterações histológicas e funcionais das células do parênquima hepático (hepatócitos), culminando em uma propedêutica muito bem descrita e delimitada na literatura científica. A cirrose de origem alcoólica é uma consequência primária do etilismo prolongado e exacerbado ao longo da vida do indivíduo acometido. O primeiro estágio patogênico é a esteatose hepática, compreendendo uma degeneração gordurosa, em que os hepatócitos acumulam triglicerídeos no meio intracelular devido ao excesso de acetaldeído, um metabólito do etanol. É uma condição silenciosa, e, desse modo, o etilismo, geralmente, continua progredindo, acarretando uma hepatite alcoólica, um quadro caracterizado por inflamação e necrose dos hepatócitos. O local necrosado é cicatrizado com tecido conjuntivo sem função, formando fibroses e nódulos, chegando, desse modo, ao estágio cirrótico. Quando instalado, não há reversão e é progressivo-degenerativo. Diante desse contexto, a dietoterapia é um dos fatores-chave para evitar as complicações patológicas, como a encefalopatia hepática e a desnutrição energético-proteica. Diante da ótica apresentada, este presente trabalho acadêmico tem o objetivo de elucidar a fundamental relevância da conduta dietoterápica do profissional nutricionista no contexto de atenção e tratamento de pacientes acometidos com a doença descrita, bem como com complicação de encefalopatia hepática, muito incidente nesse grupo de pacientes, além dos impactos da dietoterapia no controle da progressão da cirrose hepática alcoólica. Para a edificação desse trabalho de cunho de revisão bibliográfica, foram utilizados livros de nutrição e dietoterapia, nutrição clínica, clínica médica, diretrizes da Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH), além de artigos científicos do período de 2010 a 2020, advindos dos bancos de dados do Google Acadêmico e do Lilacs, utilizando, para isso, termos como: “nutrição e cirrose”, “dietoterapia em cirrose hepática alcoólica”; “encefalopatia hepática e dietoterapia”. Ao analisar a literatura científica, verifica-se que grande parte dos pacientes cirróticos evoluem para algum estágio de encefalopatia hepática (EH), compreendida como uma disfunção neuromuscular devido à síntese de falsos neurotransmissores, ao desbalanço entre aminoácidos de cadeia ramificada (AACR) e os aromáticos (AAA), ou mesmo ao excesso de amônia circulante. Dessa forma, a intervenção dietoterápica tem o primordial papel de recuperar e manter o estado clínico-nutricional e atenuar a progressão da EH. Os principais achados foram: restringir fontes alimentares de AAA (origem animal) e aumentar as de AACR (vegetais); limitar a ingestão de sal e sódio para 3 g/dia para evitar agravos aos edemas em MMII e a ascite (acúmulo de fluidos na cavidade peritoneal); suplementar zinco (prevenção de câimbras musculares); ofertar uma dieta normoproteica para hepatopatas estáveis e hiperproteica com indicação de transplante hepático. Em suma, a cirrose hepática alcoólica é uma condição clínica que demanda cuidados e tratamentos intensivos para prevenção de seus agravos. A Nutrição tem grande parcela de importância nessa linha de cuidado, pois é por intermédio dela que o indivíduo adquire capacidade para enfrentar os demais tratamentos e, para isso, é preciso que ele siga, categoricamente, as orientações nutricionais e dietéticas prescritas pelo nutricionista.

INVESTIGAÇÃO DAS BASES MOLECULARES DO GENE *RHD* EM PACIENTES RH NULO

Laisa Yasmin de Souza; Tainá Bárbara de Oliveira

Orientadora: Prof.^a M.^a Graziella Sousa

Claretiano – Centro Universitário

O sistema sanguíneo Rh é um dos mais complexos e imunogênicos dos grupos sanguíneos humanos, sendo formado por uma família de 54 antígenos; entre esses, o antígeno D (RhD), o fator mais imunogênico incluso nesse sistema, inteiramente associado ao fenótipo do complexo Rh. Mas, apesar do gene *RHD*, que codifica o complexo RhD, ter mais de 170 alelos descritos, esse gene ainda não foi completamente caracterizado, principalmente, em pacientes Rh nulo, que se define como um distúrbio genético autossômico recessivo, caracterizado pela perda da expressão dos antígenos Rh. Os pacientes Rh nulo manifestam uma leve e moderada anemia hemolítica e suas hemácias mostram alterações na morfologia (estomatocitose), embora as bases genéticas desse fenótipo tenham sido descritas em várias coortes, ainda há pouca informação sobre as diferentes mutações do gene *RHD*. O objetivo deste presente projeto, portanto, tem seu escopo na descrição das variantes genéticas do gene *RHD* em pacientes Rh nulo. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica exploratória utilizando os termos “mutação genética”, “proteína RhD”, “Rh50”, “Alterações moleculares” e “Rh Null” em duas bases de dados científicas, *National Library of Medicine (PubMed)* e *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*. Após as buscas, foram identificados diferentes casos de pacientes Rh nulo, mostrando combinações genotípicas distintas para a determinação de tal fenótipo. Na maioria dos casos, o gene *RHD* foi encontrado deletado, porém em alguns pacientes a sequência gênica permaneceu inalterada. Por fim, observou-se que a associação com mutações gênicas em outros genes do complexo Rh, *RHCE* e *RHAG* foi determinante para o fenótipo alterado e o quadro clínico desses pacientes.

INCIDÊNCIA DE ENTEROPARASIToses EM CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO (SP)

*Cleila Grotolli Guillen; *Gabriel Luiz Giandoso Chaves; *Larissa Moreira de Brito;

*Lirian Keli de Carvalho Terreaga; *Regiane Cristina Camargo Zanichelli; **Débora Laís Justo Jacomini

*Voluntário(a) do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Estudos Interdisciplinar em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

As enteroparasitoses são um grande problema de saúde pública, pois causam elevados índices de morbidade pelo mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 3,5 bilhões de pessoas possam estar infectadas por algum parasita, sendo que 450 milhões são crianças, com incidência de 2 a 3 milhões de óbitos por ano no mundo. Visto que a incidência de enteroparasitoses em crianças é maior, o objetivo da pesquisa foi verificar a incidência de enteroparasitoses em crianças (2-10 anos, escolares ou não) que são atendidas na USF do bairro Flores do município de Rio Claro. Todas as crianças participantes foram previamente autorizadas por seus responsáveis, por meio da assinatura do TCLE e preenchimento de questionário epidemiológico e, em seguida, amostras fecais foram coletadas para análise parasitológica. A pesquisa se faz necessária levando em consideração o meio em que essas crianças vivem e os poucos hábitos de higiene pessoal que possuem, também por apresentar um sistema imunológico ainda imaturo, o que conseqüentemente leva ao agravo de seu quadro clínico. Outros fatores contribuem com o aumento desses parasitos, como a pobreza e a falta de saneamento básico e principalmente a ausência de programas específicos e investimento governamental em ações de educação sanitária para a população, já que os exames parasitológicos estão se tornando cada vez mais escassos e profissionais da saúde os subestimam. A metodologia aplicada ocorreu a partir das técnicas de Hoffmann e Faust de sedimentação espontânea e o método de Baermann-Moraes, que permite a observação de larvas presentes no material biológico. Os resultados adquiridos constataram mais casos positivos do que negativos e confirmam a prevalência de enteroparasitoses para essa população para as espécies de *Ascaris lumbricoides*, *Iodamoeba bütschlii*, *Giardia lamblia*, *Endolimax nana* e *Entamoeba coli*. Esta pesquisa é de suma importância, uma vez que mostra a alta incidência de enteroparasitoses na população estudada. Estudos epidemiológicos deveriam ser realizados com uma maior frequência na população, uma vez que fornecem informações sobre o estado de saúde e condições para que o tratamento possa ser realizado de forma precoce, impedindo a disseminação de parasitoses para outros indivíduos.

MANGUEBEAT: HIBRIDISMOS MUSICAIS E CULTURA POPULAR

Luciana Ferreira Moura Mendonça

Claretiano – Centro Universitário

O presente trabalho tem por objetivo discutir os hibridismos musicais tomando como ponto de partida o estudo do movimento *manguebeat*, de Recife, Pernambuco, cujos elementos permitem a discussão de questões ligadas às relações entre o local e o global, à tradição e à modernidade, à produção e à fruição musical. O *manguebeat* foi criado no início dos anos 1990 por jovens instáveis com as condições sociais e com a falta de oportunidades para a diversão e para o desenvolvimento de carreiras musicais na cidade do Recife. A ideia central do movimento era fincar uma parábola na lama, ou seja, conectar os conteúdos culturais/musicais locais aos globais, produzindo novas e variadas sínteses. O objetivo central da pesquisa foi o de verificar a hipótese segundo a qual os processos de mundialização da cultura não produzem apenas homogeneização das culturais locais sob o influxo de elementos de uma cultura internacional-popular (predominantemente anglo-saxã), mas também podem gerar heterogenização e mesmo reforço das identidades locais. A pesquisa baseou-se em observação de campo, realização de entrevistas semiestruturadas, pesquisa documental em jornais, revistas e *sites*, bem como análise da produção musical por meio da escuta de fonogramas (em CDs ou em plataformas digitais). A abordagem teórica, em consonância com a hipótese, baseou-se sobretudo nos Estudos Culturais Britânicos e as reflexões sobre as culturas populares no mundo atual, como trabalhadas por autores como Raymond Williams, Stuart Hall, Paul Gilroy, entre outros. Por meio da pesquisa, confirmaram-se tanto a hipótese como a generalização de algumas tendências da música contemporânea, que colocam certas formas musicais regionais em sintonia com as transformações do campo musical em geral. Uma questão-chave é a dos processos de resignificação das culturas populares.

MEMÓRIAS DA ESCRAVIDÃO NO MEIO RURAL DE ITUIUTABA (MG): FAZENDA SANTA ROSA E SUAS POSSIBILIDADES DE USO TURÍSTICO E EDUCACIONAL

Anderson Pereira Portuguez
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

No município de Ituiutaba, há uma série de vestígios do período escravocrata em seu meio rural. Além de estradas de tropeiros, trilhas indígenas e registros sobre locais de assentamentos, há também algumas fazendas com antigas casas-grandes e senzalas, nas quais ainda é possível observar objetos que contam a história do cotidiano em propriedades que mantinham escravizados africanos. Este trabalho tem como objetivo estudar as potencialidades da Fazenda Santa Rosa (localizada às margens do Córrego da Areia) como um possível destino de turismo cultural e turismo pedagógico no espaço rural sul de Ituiutaba. Para tanto, realizamos revisão de literatura, análise documental, visitas à propriedade, entrevistas com a família residente na atualidade e, por fim, coleta de dados sobre a escravidão africana em Ituiutaba no banco de dados do arquivo cartorial da Comarca de Prata, no Triângulo Mineiro. Pesquisas dessa natureza são importantes, pois as questões étnico-raciais emergiram como um amplo conjunto de temas de elevado interesse na formação acadêmica de operadores do turismo na atualidade. Justificam-se, ainda, do ponto de vista histórico-antropológico, pois a propriedade é um sítio de grande interesse arqueológico, quase que totalmente desconhecido, ameaçado pelo avanço do cultivo canavieiro, que já descaracterizou quase toda a propriedade. Até o presente momento, foi possível coletar informações sobre a escravidão em Ituiutaba entre os anos 1839 e 1888. A fazenda estudada data, provavelmente, de meados do século XIX e estima-se que tenha mais de 150 anos de existência. A casa-grande, a senzala e diversos objetos de uso cotidiano naquele período ainda se fazem presentes no local, o que torna a propriedade interessante para visitas educativas, quer do ponto de vista do turismo pedagógico (com estudantes de diversos níveis), quer por meio do turismo cultural (com os demais turistas). Conclui-se que a propriedade possui potencial para tais práticas, mas tais práticas turísticas devem ser muito bem planejadas, pois o imóvel encontra-se bastante deteriorado pelo tempo e exige obras de restauração.

MITO “OS DOZE TRABALHOS DE HÉRCULES”: DESVELAR DOS PRESSUPOSTOS DE UM MODELO DE EDUCAÇÃO HOMÉRICA

Ana Patrícia Freires Caetano
Claretiano – Centro Universitário

O período homérico da história grega caracteriza-se por estabelecer um vínculo intenso entre preceitos religiosos e educacionais. Tal momento caracterizou-se por atrelar aos deuses aspectos essencialmente humanos como ira, desejo, amor, entre outros, fato que promovia uma relação de rivalidade entre os seres mortais e imortais. A partir disso, a principal objetivação dos seres humanos tornou-se a intencionalidade de atingir a imortalidade a partir de feitos heroicos. Mediante essas particularidades, a Educação incorpora em suas dinâmicas uma perspectiva de formação que tem como principal finalidade o desenvolvimento da excelência e de atitudes de heroísmo nos educandos, ao centrar-se na aquisição de posturas pautadas na concorrência, disputa e superação. Uma exemplificação clássica disso é o conhecido mito “Os doze trabalhos de Hércules”, cuja narrativa centra-se na história desse herói, filho do deus Zeus e da mortal Alcmena, e que, por ser fruto de uma traição de Zeus, torna-se alvo da fúria da deusa Hera. Nesse prisma, o objetivo deste estudo foi identificar os pressupostos do modelo de Educação no período homérico imbricados no mito “Os doze trabalhos de Hércules”. Para tanto, como percurso metodológico, a pesquisa delineou-se através da abordagem qualitativa, de objetivo descritivo, além da pesquisa bibliográfica no que se refere aos procedimentos técnicos. Tendo em vista os preceitos perpetuados pelo modelo de Educação homérica, destacam-se alguns elementos que podem ser identificados no mito “Os doze trabalhos de Hércules”. Um primeiro fator que se evidencia reside na rivalidade clara que permeia a relação de Hércules e Hera, condição que demarca a humanização atribuída aos deuses nesse período. No referido mito, Hércules é incumbido de realizar tarefas cujo heroísmo e excelência são premissas centrais, características que são inerentes ao modelo Homérico de Educação, haja vista que tais atitudes resultavam em recompensas e relevância social. Além disso, aponta-se que, no mito, a concorrência denota-se na relação entre Hércules e Euristeu, já que os dois personagens se apresentam com adversários. Defronte a tais apontamentos, considera-se que o referido mito se interliga ao modelo de Educação no período investigado por manifestar dinâmicas sob uma perspectiva formativa que se norteia sob o desenvolvimento da excelência e da atitude heroica nos educandos, centrados na exímia *performance* e na rivalidade extrema entre os sujeitos.

MUSEUS E A FUNÇÃO SOCIAL EM MEIO À PANDEMIA

Ellen Cunha do Nascimento

Orientador: Prof. Me. Rodrigo Touso Dias Lopes

Grupo de Pesquisa em Museologia e Patrimônio Cultural

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Devido à crise sanitária causada pela covid-19, tivemos nossos hábitos e rotina alterados no âmbito social. A percepção de que as doenças e as situações emergenciais atingiram os cidadãos tanto individualmente quanto coletivamente evidenciou o grande abismo da desigualdade social. Os museus e espaços culturais foram os primeiros a interromper as suas atividades. Foi na virtualização de acervos que essas instituições encontraram formas de se reconectar e comunicar com o seu público, possibilitando o acesso ao acervo por meio de *tour* virtual, maquetes eletrônicas, postagens nas redes sociais, portanto, repensando o modo de divulgação. Entretanto, alguns museus encontraram outras formas de aproximar-se de seu público, evidenciando a importância da prática da função social. Essas ações foram construídas coletivamente e com a participação social, com o intuito de valorizar histórias, memórias e principalmente as comunidades excluídas e invisíveis. Desse modo, é realizada a museologia social, que traz a tríade patrimônio – território - comunidade, ampliando o entendimento do museu, que se propõe a considerar as demandas sociais e reconhecer a diversidade e pluralidade cultural brasileira. Sendo assim, em meio à pandemia, os museus realizaram algum tipo de campanha ou ação social, como: campanha de confecção e de distribuição de máscaras e insumos descartáveis (máscaras, luvas, toucas e aventais), realizada pelo Museu Angelo Spricigo (SC), Museu Histórico de Caxambu do Sul (SC), Museu Hering (SC), Museu Conceição de Itanhaém (SP), Biblioteca Municipal Paulo Bomfim (SP), Fundação Oswaldo Cruz (RJ), Arquivo Central da Unirio (RJ), Biblioteca Nacional (RJ), Museu da Boneca de Pano (CE); campanha de doação e troca, desenvolvida pelo Museu Vale do Rio do Peixe (SC); campanha de distribuição de plantas bioativas, hortaliças e mudas nativas, realizada pelo Museu Comunitário Engenho do Sertão (SC), Instituto Boimamão (SC). Outros realizaram ou apoiaram campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos, como o Museu da Maré (RJ), Museu Histórico de Caxambu do Sul (SC), Museu do Imigrante (SC), Museu do Presépio de Florianópolis (SC), Museu Joaquim Felizardo (RS) e Museu do Amanhã (RJ). O objetivo de apresentar esses atos sociais reside na demonstração de que o museu não precisa de uma quantidade colossal de visitantes para ser uma instituição reconhecida e que cause impacto em sua comunidade, afinal, é esta a função principal do museu, despertar um novo olhar, uma nova perspectiva. Portanto, tendo como referência tais práticas que revelam a importância da qualidade das ações museológicas e autores que se debruçam sobre a museologia social, como Inês Gouveia, Maria Cristina Oliveira Bruno e Mario Chagas, pretende-se, nesta pesquisa, a partir de ações práticas e de pesquisa empírica em diálogo com a produção teórica, articulada com a história e educação, demonstrar como uma instituição pode mudar o entendimento de que museu é um espaço inacessível, distante e resguarda as memórias apenas de uma parcela da sociedade. Quebrando o paradigma e exercendo a sua função social, o museu poderá comunicar-se com o seu público, despertando o sentimento de pertencimento, através de sua função, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, demonstrando que está de fato aberto a todo e qualquer público.

NOÇÕES BÁSICAS DA POPULAÇÃO ACERCA DO PRÉ-NATAL EM BRASÍLIA

Ana Beatriz da Silva Baptista Germano; Brunna Rafaela do Amaral Azevedo; Bruno Silva Milagres

Centro Universitário de Brasília (UnICEUB)

O pré-natal é um conjunto de exames físicos e sorológicos realizados como um acompanhamento durante o período gestacional para que se possa garantir um parto de um neonato saudável que não gere riscos para a gestante durante todo o processo. Este trabalho visa avaliar os conhecimentos da população em geral acerca da realização dos exames e do acompanhamento do pré-natal e se há a atenção sobre a devida importância de se detectar e prevenir diversas patologias no período gestacional. Trata-se de um estudo transversal observacional descritivo, aplicado sob forma de questionário *on-line* em diversas redes sociais com habitantes ao redor de Brasília, Distrito Federal. O questionário foi produzido na plataforma Google Formulários e aplicado em diversas redes sociais, sendo as principais: Facebook, WhatsApp e Twitter. O estudo não apresenta grupo de interesse. As variáveis selecionadas no questionário abordaram primeiramente questões gerais socioeconômicas e mais associadas à realização do pré-natal: o que é; quando deve ser iniciado; período de gravidez ou de acompanhamento de uma gestante; tipo de parto; qual fora a rede hospitalar utilizada; quais são os exames realizados; quais doenças podem ser detectadas; quais vacinas devem ser tomadas; quais remédios a gestante deve evitar; e, se após o parto, a criança apresentou algum tipo de deficiência. Para a realização dos estudos, constatou-se uma associação estatística diretamente proporcional entre respostas apuradas com contribuição positiva para o trabalho e altos níveis socioeconômicos, como o alto grau de escolaridade de um grande percentual dos entrevistados e renda bruta familiar. Os resultados certos também se derivam da grande quantidade de mulheres em período fértil e que possuíam filhos, gerando respostas adequadas para questões específicas para tipos de exames, fármacos não recomendados e doenças potencialmente fatais para os recém-nascidos. Questões envolvidas com a escolha da rede para realização do acompanhamento demonstram que, entre as redes pública e privada, há similaridade de qualidade entre ambos os programas, devido às respostas. Outro critério avaliado foi a relação de homens com o pré-natal, cujos resultados para as questões específicas reflete diretamente na realização do acompanhamento de alguma gestante durante o período de gravidez. Fatores como baixas condições socioeconômicas refletiram diretamente nos resultados considerados fora da curva de respostas. Os estudos analisados apontam que grande parte população possui um conhecimento mínimo adequado para considerar a importância da realização do pré-natal, principalmente aqueles que estão em relacionamento estável e em idade adequada para gestação. Porém, aqueles com uma menor condição socioeconômica, os que estão em uma faixa etária não recomendada para uma gestação ou os que estão presentes em um relacionamento complicado ainda apresentam baixas taxas de interesse ou conhecimento acerca dos benefícios aplicados no pré-natal, sendo fatores responsáveis por grande parte de gestações de alto risco, potencialmente fatais para o feto.

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA, QUALIDADE DE VIDA E A VIVÊNCIA EM SOCIEDADE, DE PESSOAS AMPUTADAS

Angela Bueno de Moraes; *Evandro Marianetti Fioco

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A amputação é o termo utilizado para definir a remoção total ou parcial de uma extremidade do corpo, ou seja, de um membro, seja superior ou inferior, sendo esse um método de tratamento para diversas doenças. Entre outras formas de tratamento e reabilitação para a amputação ou a má-formação do membro, o exercício físico aplicado irá fortalecer os músculos do coto e do outro membro, além de promover qualidade de vida e confiança. O objetivo deste estudo foi avaliar o nível de atividade física, a qualidade de vida e a vivência em sociedade de pessoas amputadas, bem como a maneira como superam seus desafios a cada dia. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados *PubMed*, *SciELO* e *Lilacs*, além de outras bases relacionados com o Google Acadêmico, com a consulta de artigos científicos e revistas especializadas, utilizando os seguintes descritores: exercício físico e atividade física, amputação e capacidade físicas. De um total de 25 artigos, foram selecionados 10 artigos que contemplam os descritores utilizados na pesquisa, do período de 1985 a 2020. Ficou evidenciado em nossa pesquisa que, ao iniciar uma prática de atividade física, deve-se aplicar primeiramente uma ficha de anamnese, pois, assim, podemos notar as particularidades do aluno, se há alguma patologia e restrições a algum movimento corporal, suas limitações e o que poderá ser feito, e adaptar acessórios para realização dos exercícios, até mesmo melhorando a autoestima e o incentivo à prática de atividade física, e proporcionar sua aptidão física e superação. Diante do exposto, foi possível concluir que o cuidado integral com a pessoa amputada tem como resultado final a manutenção da sua saúde física e mental, bem como o desenvolvimento da sua autonomia, superação, capacidade física de realizar suas tarefas cotidianas e inclusão social. O apoio familiar é um dos fatores essenciais, a prótese essencial para a reabilitação.

O AGENTE VIRAL DA COVID-19 E AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS NO CAMPO DAS LICITAÇÕES: APLICAÇÕES PRÁTICAS DAS LEIS N. 13.979/2020 E N. 14.065/2020 DURANTE A PANDEMIA

Joice do Prado Alves; Juan Felipe de Oliveira; Luís Adriano de Lima

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Esta pesquisa busca analisar as alterações e aplicabilidades trazidas pela Lei n. 13.979/2020 e pela MP 961/2020, recentemente transformada na Lei n. 14.065/2020, no campo das compras e licitações, dentro do atual contexto pandêmico regido pelo agente viral da COVID-19. Justifica-se tal pesquisa principalmente pela importância de se compreender as alterações ocorridas no ordenamento jurídico no âmbito das licitações, as quais impactam diretamente contratações feitas pelas gestões públicas de todo o país. Com este trabalho, objetiva-se analisar os pontos de mudanças, seus respectivos fundamentos, bem como suas aplicações práticas e pontuais consequências. Nesse sentido, analisa-se como as gestões públicas estão interpretando e utilizando as referidas alterações legais previstas para o tempo em que durar o cenário pandêmico vivenciado. Ao ponderar especificamente acerca do artigo 4º da Lei n. 13.979/2020, entende-se que, dada a ampla margem de interpretação que pode ser dada ao dispositivo – uma vez que nele se garante a dispensabilidade da licitação voltada para a aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública atual, sem especificar, ao menos em rol exemplificativo, quais seriam os bens, serviços e insumos essenciais ao combate à pandemia do agente viral da COVID-19 –, pode existir, por parte das gestões públicas, um direcionamento interpretativo diverso daquele previsto originalmente. Ou seja, em última análise, busca-se entender se as gestões públicas podem estar utilizando as novas leis emergenciais para contratarem, sem licitação, bens, serviços e insumos variados e sem relação imediata com o combate à pandemia. Tal pesquisa segue os dispostos pelas doutrinas de Marçal Justen Filho (2014) e Ronny Charles Lopes de Torres (2014), além de buscar amparo nos atuais estudos acerca do impacto da pandemia dentro do campo do Direito Administrativo, como os elaborados por Joel de Menezes Niebuhr (2020) e Fábio Lins de Lessa e Ricardo Schneider Rodrigues (2020). Seguindo a linha de pesquisa qualitativa, este trabalho utiliza a metodologia proposta pelo levantamento bibliográfico e pelo levantamento de dados para traçar linhas de discussão e debater os atuais entendimentos acerca das mudanças legais trazidas ao ordenamento jurídico no campo das licitações e contratos. Ademais, busca analisar, por meio de dados extraídos de contratos diversos firmados sob a égide das referidas leis e disponibilizados nos vários portais da transparência dos mais variados municípios, quais os tipos de objetos de contratação estão sendo adquiridos sob o contexto pandêmico. Os resultados prévios indicam uma tendência a uma interpretação ampla, pelas gestões públicas, das novas leis emergenciais, as quais permitem contratações mais céleres, porém menos rigorosas. Há indícios demonstrando que as mudanças legais acarretaram mais agilidade nas contratações, principalmente na área da saúde, porém, abriram espaço para margens dilatadas de interpretação sobre o que de fato são os materiais, medicamentos, equipamentos e insumos essenciais ao combate à pandemia do agente viral da COVID-19.

O AUTOCUIDADO DO PSICÓLOGO HOSPITALAR FRENTE À FINITUDE DE SEUS PACIENTES

*Fabian Grazielle Nogueira de Oliveira; **Diego Saimon de Souza Abrantes

*Instituto Macapaense do Melhor Ensino Superior (Immes)

**Claretiano – Centro Universitário

O fazer do psicólogo hospitalar é permeado de desafios institucionais e emocionais, uma vez que relações são criadas nesse ambiente. Há psicólogos que precisam lidar com a morte de seus pacientes e, independentemente do contato estabelecido, sobretudo, enfrentar seus próprios sentimentos ocasionados pela morte do enfermo, além de encarar as famílias desoladas pela perda. Pensando nisso, o objetivo deste estudo foi investigar maneiras as quais os psicólogos hospitalares podem adotar para trabalhar seu estado emocional e manter sua saúde mental diante da morte de pacientes, mantendo o equilíbrio emocional para continuar com sua rotina. As descobertas foram endossadas pelo uso da técnica de análise de conteúdo, com tipologia bibliográfica. Foram utilizados os indexadores PePSIC, SciELO, Latindex e Biblioteca Virtual de Saúde como fontes de coleta das pesquisas. Isso se deu a partir das seguintes palavras-chave: psicólogo hospitalar; morte; pacientes internados; psicologia hospitalar; finitude; autoconhecimento; resiliência; psicoterapia; *coaching*; *mentoring*; *yoga*; meditação. Após o levantamento de dados, leitura flutuante e codificação, foram feitos resumos. Os resultados revelaram que a graduação em psicologia é muitas vezes deficiente em preparar o aluno para lidar com a morte de pacientes, especialmente em ambientes hospitalares. Além disso, a realização da psicoterapia pessoal é de extrema relevância para se manter o estado emocional do psicólogo hospitalar em controle, pois ele pode e deve aprimorar as habilidades de resiliência e autocontrole. Práticas de relaxamento como a *yoga* e a meditação têm se mostrado ótimas alternativas de gerenciamento de estresse, sendo opções, portanto, para o exercício dessas habilidades. O *coaching*, o *mentoring* e a consultoria também auxiliam o profissional no processo de melhora emocional, permeando, mais uma vez, a resiliência e o autocontrole.

O BENEFÍCIO DA DANÇA NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Simone Roberta Lucanno Silva

*Orientadora: Prof.^a Dra. Maria Cecília Lieth Machado Bonacelli

*Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição (NUPEFEN)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A dança é um tipo de linguagem usada pelo corpo para expressar os sentimentos da alma. Da mesma forma, a dança é considerada uma atividade que aprimora a capacidade expressiva, a destreza física, a capacidade cognitiva e o desenvolvimento motor. Ela também é capaz de combinar harmoniosamente no espaço movimentos intermináveis dentro de um tempo musical, o que cria e ordena os ritmos. Portanto, além de ser considerada uma arte, a dança também é uma atividade que traz benefícios integrais em qualquer idade, sendo especialmente benéfica para as crianças. Em todos os movimentos que a criança realiza durante a prática de qualquer tipo de dança, inúmeras esferas do seu corpo estão envolvidas. Dessa forma, a criança desenvolve suas habilidades motoras (capacidade de gerar movimentos), seu espaço cognitivo (capacidade de realizar processos mentais), sua parte afetiva (necessidade de expressar emoções) e seu ambiente social (em relação a outras crianças). Esta pesquisa, de caráter exploratório, com levantamentos bibliográficos, buscou descrever o fenômeno da dança no campo da educação, por meio de dados em livros, revistas especializadas, dissertações, teses, informações publicadas em jornais e revistas de 2010 a 2020. Por meio da revisão de literatura, este artigo apresenta definições propostas por diferentes autores que são considerados mais relevantes na área da dança e suas contribuições no desenvolvimento na educação infantil. Também são destacadas as contribuições da dança para a educação do ponto de vista social, físico, intelectual e afetivo. O interesse da criança pelo movimento é um fator-chave na idade escolar, sendo esse um elemento muito importante em seu desenvolvimento, e atividades como a dança geram prazer e a possibilidade de relacionamento direto com outras crianças da mesma idade. Por fim, conclui-se que a dança aliada ao fator educacional, desenvolvida dentro do contexto escolar, gera inúmeros benefícios para o desenvolvimento integral da criança na educação infantil.

O DISCURSO DA POSITIVIDADE COMO VIOLÊNCIA, MANIPULAÇÃO E A DESCONEXÃO EMPÁTICA

Fábio André Evaristo dos Santos

Orientadora: Prof.^a Dra. Renata Andrea Fernandes Fantacini

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A depressão será a doença mais incapacitante do planeta segundo recente previsão da Organização Mundial da Saúde (OMS), afetando 300 milhões de habitantes no planeta. Outro fator importante é o suicídio que mata uma pessoa no mundo a cada 40 segundos. Há uma relação muito próxima entre a depressão e o suicídio. A “depressão do sucesso”, termo cunhado por Byung-Chul Han, remete aos estados psicoemocionais depressivos e a busca desenfreada pelo sucesso, pelo desempenho e pela alta *performance*, seja na vida pessoal, profissional ou social. Disso decorre a necessidade de se reprimir qualquer sintoma de “fraqueza”, de fragilidade, de vulnerabilidade, de negatividade. Daí a ideia de “não baixar a guarda”. Surgem, então, aqueles que executarão o papel de “controladores” da própria condição, mas principalmente da condição alheia, para não deixar que ele próprio ou o outro se expressem autenticamente, abaxem o “padrão vibratório”, afetem o desempenho ou a moral. Esta pesquisa se propõe a investigar as relações entre a Positividade, sobretudo aquela advinda da força do pensamento positivo (utilizada em vários meios como o religioso, o corporativo, autoajuda, *coaching/mentoring*, campanhas publicitárias e governamentais, além do próprio ambiente familiar) e o Controle do Outro, visto aqui como uma estratégia para manipular, coagir, submeter, explorar, enquadrar, controlar o outro (dominado) em benefício do “controlador” (dominador) e do sistema que ele representa, submetendo o controlado a um padrão artificial de felicidade (positividade) para não contaminar o sistema e seus participantes. Outros objetivos são: identificar a condição de empatia que considera a negatividade como parte natural do outro; examinar a vergonha como controle social; e pesquisar quando a positividade é negativa e a negatividade é positiva. A metodologia utilizada para a elaboração deste projeto de pesquisa foi a pesquisa bibliográfica (revisão de literatura), por meio de livros impressos, livros eletrônicos e materiais complementares como artigos científicos, jornais e vídeos disponíveis em *sites* confiáveis. Como resultado, identificou-se a relação entre a Positividade Tóxica, compreendida como o discurso positivo não empático e a intenção do sujeito controlador em manipular o outro, caracterizando tal *modus operandi* como uma forma de violência a causar vergonha, culpa, medo ou outra forma de dano. Foi possível mostrar ainda como a vergonha é um meio de dominação e que a forma de libertação é a empatia e a compreensão de que felicidade autêntica advém da força e virtude interior e não da positividade como coação. Há, portanto, positivities negativas e negatividades positivas.

O ENSINO DOS ESPORTES NO CONTEXTO ESCOLAR: CONSIDERAÇÕES ACERCA DO “ESPORTE NA ESCOLA” E O “ESPORTE DA ESCOLA”

Ana Patrícia Freires Caetano
Claretiano – Centro Universitário

Os esportes, na sua expressão moderno-contemporânea, podem ser compreendidos como elementos da Cultura Corporal do Movimento situados em um contexto sociocultural e que se estruturam em torno de regras e características específicas, além de perpetuarem preceitos sociais tais como costumes, valores e comportamentos de forma intrínseca, manifestando-se de forma individual ou coletiva. Mediante tal ótica, a Escola, em tempos atuais, é um dos principais espaços onde a prática esportiva tem se difundido, fazendo-se conteúdo primordial a ser desenvolvido nos currículos. Todavia, no que se refere ao ensino dos esportes no âmbito da escola, se identifica mecanismos intervencionistas limitantes no tocante a abordagens que, nessa conjuntura, deveriam favorecer a dimensão pedagógica que está imbricada nos fenômenos esportivos. Destarte, sob tais considerações, o objetivo desta investigação foi compreender, a partir do balizamento bibliográfico, as abordagens relacionadas ao ensino dos Esportes no contexto da Educação Física Escolar. Como decurso metodológico, seguiu-se no delineamento da pesquisa de abordagem qualitativa, de objetivo descritivo e de procedimento técnico do tipo bibliográfico. No desvelar dos resultados, identificou-se como vertentes através das quais se materializa o ensino dos esportes no contexto escolar as perspectivas do “Esporte na Escola”, dimensão caracterizada por uma ênfase no rendimento técnico, em detrimento de uma significação pedagógica de ensino-aprendizagem, além do “Esporte da Escola”, concepção cuja centralidade reside na formação integral sob uma abordagem pedagógica crítico-reflexiva acerca das engrenagens que constituem e que permeiam o fenômeno esportivo. Mediante os achados, considera-se que, nas aulas de Educação Física Escolar, os conteúdos a serem enfatizados devem partir de uma abordagem pedagógica na finalidade de se impulsionar a prática do esporte que seja da Escola, ao fomentar o desenvolvimento de aspectos como inclusão, participação e cooperação, na intencionalidade de se promover uma prática crítica e pedagogizada de Educação Física.

O ESTADO DA ARTE SOBRE A TRINDADE A PARTIR DA BIBLIOTECA BRASILEIRA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES

Diego Andrade de Jesus Lelis

Mestrando pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Bacharelado em Teologia pela Faculdade Claretiana de Teologia - *Studium Theologicum*

Ao longo da história do Cristianismo, as temáticas que envolvem a Santíssima Trindade passaram por profundas discussões e quase sempre foram alvos de divergências entre os teólogos, fato comum no desenvolvimento da Teologia. Considerando que em cada tempo emergem novas questões sobre a realidade estudada, convém nos perguntarmos: Quais as temáticas sobre a Trindade vêm sendo discutidas nos centros acadêmicos de produção do conhecimento em nível *stricto sensu*? Assim, amparados em um processo metodológico que culminou em uma pesquisa do tipo estado da arte, tem-se como objetivo mapear as temáticas sobre a Trindade a partir da produção acadêmica brasileira extraída de resumos de pesquisas disponibilizadas na Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Para alcançar o objetivo proposto, optou-se por definir como eixos norteadores “Trindade” e “Teologia”. O mapeamento foi realizado a partir das teses e dissertações existentes na BDTD (<http://bdtd.ibict.br/vufind/>). Na página inicial do *site*, foi utilizada a opção de busca avançada, a qual possibilitou: o uso de dois descritores, sendo o primeiro Trindade e o segundo Teologia; a verificação da presença dos descritores especificamente nos resumos em português das teses e dissertações; e o não estabelecimento de recorte temporal inicial, sendo o final 2019. Com isso, obteve-se o retorno de 59 referências (teses e dissertações). Utilizou-se como primeiro critério de exclusão a retirada de pesquisas que abordavam temas não relacionados explicitamente à temática da Santíssima Trindade (39 referências). Também foram estabelecidos como critérios de exclusão a impossibilidade de acesso ao documento completo para a complementação do resumo. Assim, foram excluídas 2, por não terem sido encontradas, de modo que nesta pesquisa foram analisadas 16 teses e dissertações. Ademais, é importante ressaltar que a análise dos dados foi realizada com o auxílio da ferramenta de análise de dados qualitativos ATLAS.ti. Percebe-se que as temáticas abordadas percorrem campos que perpassam a discussão da compreensão sobre a Trindade e se direcionam à discussões que dizem respeito à possibilidade de utilização da compreensão de comunhão trinitária para a vivência religiosa, ultrapassando, inclusive as discussões no âmbito cristão católico. Outro ponto que merece ser destacado é sobre a espiritualidade que se funda que dimensão Trinitária, a exemplo da Irmã Elizabete da Trindade e da Chiara Lubich, indicando que essa dimensão está para além da compreensão dogmática, antes, pode ser fonte de inspiração mística e espiritual. Percebe-se que o silêncio de Deus vem sendo uma questão recorrente nos trabalhos, assim como a compreensão da Kenosis na história da salvação. Merece destaque o fato de que as produções acadêmicas estão centralizadas nas Pontifícias Universidades Católicas, sobretudo nas Regiões Sul e Sudeste. Aponta-se que esse continua a ser um campo que necessita de discussões, haja vista a possibilidade de aprofundamentos em temáticas antigas e sempre novas.

O IMPACTO DA ATUAÇÃO DE UMA UBS NA VIDA DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO NA CIDADE DE RIO CLARO

*Amanda Goia; **Vilmar Baldissera

*Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A hipertensão (HAS) é uma patologia crônica ligada aos níveis pressóricos constantemente elevados; esse descontrole colabora para o surgimento de diversas outras doenças cardiovasculares conhecidas (DAC), em especial para o desenvolvimento da Insuficiência Cardíaca (IC). Frente a isso, observamos que a atuação de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) influencia de forma positiva a vida de pacientes em tratamento, seja na resolução do problema ou até informando e prevenindo danos maiores. Teve-se como objetivo realizar um levantamento epidemiológico dos números de indivíduos portadores de HAS em tratamento na UBS do município de Santa Gertrudes, permitindo o conhecimento acerca da qualidade de vida dos pacientes hipertensos. No projeto de pesquisa, realizou-se o levantamento do número de casos de pacientes hipertensos em tratamento que estavam cadastrados nas bases de dados públicos e que frequentavam o atendimento com periodicidade, durante o período de 1 ano, permitindo avaliar a evolução e/ou controle do seu quadro clínico. Os resultados evidenciados no momento que descobriram a patologia estão expressos em média, a partir de 27 casos encontrados, para as seguintes variáveis: idade, 61 anos; peso, 91,2 kg; altura, 179 cm; IMC, 33,0 Kg/m²; pressão arterial sistólica/pressão diastólica (PAS/PAD), 160/100 mmHg. Após atendimento periódico de 12 meses na UBS foram identificados os seguintes resultados, expressos em média: peso, 83,200 kg; IMC, 27,5 Kg/m²; PAS/PAD, 134/82 mmHg. O atendimento periódico era realizado a partir de um processo de conscientização acerca da doença e seus riscos, além de informações quanto à alimentação e atividade física, e de distribuição gratuita de medicamentos para controle da HAS e outras doenças associadas tais como: Omeprazol, Losartana, Sinvastatina, Metformina, Captopril, Nifedipina, Enalapril e AAS. Portanto, observa-se uma necessidade e influência direta da presença da UBS na vida de pacientes, sabendo-se que a conscientização em saúde é o primeiro passo, sendo desenvolvida a partir de campanhas, grupos de palestra, instalação de programas de assistência como o Hiperdia, além da importância efetiva do tratamento e distribuição de medicamentos, que, além de minimizarem problemas futuros, reduzem gastos com outras patologias.

O IMPACTO DA COVID-19 NA EXPOGRAFIA

Claudia Janeiro Dominguez; *Isabella Favero Fazani

**Orientador: Prof. Me. Rodrigo Touse Dias Lopes

*Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Museologia e Patrimônio Cultural

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A pandemia de covid-19, em 2020, afetou a todos de diferentes modos, porém a cultura sem dúvida foi um dos segmentos mais impactados. A experiência de viver confinado por meses demonstrou uma nova admiração pelos museus e os tesouros que eles contêm. O fechamento dos espaços expositivos, fez com que muitas organizações culturais tivessem que rever seus propósitos e desenvolver novas estratégias para alcançar as pessoas. Este trabalho, de abordagem qualitativa, que contempla pesquisas bibliográficas, inclusive na internet, tem como objetivo, exemplificar o impacto gerado na expografia e no modo como podemos acessar os ambientes museológicos existentes, bem como a demonstração de novos meios. Com as atuais regras de distanciamento social e o retorno gradual às atividades em áreas internas, os museus e galerias experimentam grandes adaptações, devendo obedecer aos recentes protocolos de segurança sanitária, definidos pela OMS. Desse modo, o Conselho Internacional de Museus (Icom) estabeleceu recomendações de forma a apoiar os profissionais museólogos na planificação da reabertura dos seus equipamentos. Quanto ao público, há definição de número máximo de visitantes com tempo médio de visita, aferição de temperatura, disponibilização de recipientes com antisséptico para as mãos e a obrigatoriedade do uso de máscaras. Em relação aos espaços físicos, deve-se desinfetar constantemente os ambientes, evitar a formação de filas com o auxílio de sistemas de reserva *on-line*, realizar marcações no piso (indicando o distanciamento de pelo menos 1,5 m entre as pessoas), diminuir a quantidade de visitas guiadas e orientar a movimentação de visitantes em sentido unidirecional de forma que os fluxos de entrada e saída estejam separados; dando preferência à utilização das áreas externas ou arejadas dos edifícios. Como exemplo, o Museu do Prado, em Madri, adaptou-se e reabriu com a exposição “Reencontros”, que reúne 250 obras representativas de sua coleção, utilizando apenas a Galeria Central e poucas salas, o que compõe cerca de 25% de todo o espaço aberto aos visitantes, normalmente. Outro modo expositivo inovador, unindo arte e tecnologia, é o projeto “DriveThru.Art”, em São Paulo, em que um antigo galpão de fábrica foi transformado em uma exposição *drive-thru*. Nele, o público contempla obras de arte contemporânea, projetadas em telões, sem precisar sair do carro. Além disso, observamos a valorização do meio digital como grande auxílio na visita e, apesar das dificuldades econômicas, muitos museus oferecem visitas virtuais (através de seus *sites* repaginados) ou compartilham seus conteúdos via mídias sociais, como uma maneira de possibilitar às pessoas que continuem acessando suas coleções preferidas. Verificamos, também, que a plataforma “Google Arts & Culture”, com mais de 2.000 instituições catalogadas em todo o mundo, 60 delas no Brasil, mais que dobrou seu número de acessos. Concluimos que os protocolos sanitários são essenciais para garantir a segurança dos profissionais e visitantes que transitam pelos espaços físicos expositivos, e em relação à expografia há diferentes possibilidades a serem exploradas pelas instituições: seja adaptando as exposições que estavam em andamento ou desenvolvendo novos modelos com o auxílio de ferramentas digitais, cujo uso foi amplificado durante esse período inusitado atravessado pela humanidade.

O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE DIABETES GESTACIONAL NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Bárbara O'Flaherty Degaspere

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O diabetes mellitus (DM) é uma condição na qual o organismo perde, parcialmente, o poder de “metabolizar” os açúcares fornecidos pelos alimentos. Como resultado, o açúcar não metabolizado acumula-se no sangue e não se transforma em energia. O Ministério da Saúde descreve o diabetes mellitus como uma síndrome clínica heterogênea que se caracteriza por anormalidades endócrino-metabólicas que alteram a homeostase, tendo uma deficiência insulínica absoluta ou relativa. A mulher que for diagnosticada com hiperglicemia pela primeira vez durante a gravidez, sem níveis anteriores característicos de DM, tem o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. A gestante com diabetes gestacional possui maiores riscos de saúde, assim como o feto. Atualmente, tem-se que um em cada seis nascimentos ocorra em mulheres com diabetes gestacional, e sua prevalência no Sistema Único de Saúde (SUS) é de 18%. Este projeto de pesquisa teve por objetivo quantificar o número de gestantes portadoras de diabetes gestacional cadastradas na Rede Pública de Saúde do município de Rio Claro e relacionar os valores de glicemia de jejum e hemoglobina glicada dessas mulheres com a progressão para parto prematuro ou complicações no desenvolvimento fetal. Foi desenvolvido um estudo retrospectivo, do tipo observacional, a partir de cadastros de gestantes portadoras de diabetes gestacional registradas na Unidade Básica de Saúde do município de Rio Claro. Foram extraídas as seguintes informações: idade; peso; altura; circunferência abdominal; existência ou não de complicações; pressão arterial; valores da glicemia de jejum. Os resultados serão expressos em média para seguintes variáveis: idade de 33 anos, peso de 79.925 kg e altura de 157 cm; glicemia de jejum de 90-113 mg/dL. Nenhuma das gestantes analisadas possuía histórico de pré-eclâmpsia ou apresentava hipertensão. Também não foi relatado nenhum histórico familiar referente à DM ou DM gestacional. Em função dos achados observados ao longo do estudo, foi possível evidenciar a positividade das gestantes analisadas aos fatores de risco para DM gestacional, como idade superior a 25 anos, ganho de peso excessivo e baixa estatura.

O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO PARA ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Fabiana Nascimento Daniel da Silva; Janaína Cristina da Silva

*Orientadora: Prof.^a Dr.^a Renata Andrea Fernandes Fantacini

*Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusão (GEPEEI)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas causas têm sido muito investigados no âmbito da Saúde e da Educação, devido ao fato de suas características apresentarem diversas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, inclusive no processo de alfabetização. O presente tema deu-se pelo interesse profissional na área da Educação Especial e em investigar como ocorre o processo de alfabetização de alunos com TEA. De modo geral, o objetivo deste estudo foi entender como ocorre esse processo, e descobrir se existe algum método específico que auxilie no processo de alfabetização de alunos com TEA. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, por meio de livros, revistas, artigos acadêmicos e documentos oficiais. Nesse sentido, tratou-se dos conceitos básicos sobre o TEA e suas causas, bem como sobre as dificuldades de aprendizagens e como ocorre o processo de alfabetização desses alunos. Concluiu-se que o aluno com TEA pode ser alfabetizado, e, através deste estudo, pudemos conhecer e entender mais sobre esse transtorno; alguns estudos apontaram o Método Fônico como uma estimulação completa, porém, assim como outros métodos, este pode não ter resultados significativos com alguns alunos, já que cada criança tem seu tempo e modo de aprender. Considerou-se este estudo de grande relevância, pois trouxe contribuições profissionais para que se possa incluir de forma efetiva o aluno autista nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

O PROCESSO DE PLANEJAMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 5º ANO): O PLANEJAR DEMOCRÁTICO

Júlia Aparecida da Silva Malheiro; Milena Cintra Tótolli

Orientadora: *Prof.ª Dra. Pricila Bertanha

*Grupo de Pesquisa em Educação, Política e Sociedade

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Este estudo foi resultado do projeto de prática da disciplina de Didática, que teve por intuito aprofundar os estudos relacionados ao planejamento de ensino. A realização deste projeto teve como justificativa acreditar-se que o tema é de grande relevância para os estudantes e futuros profissionais da área ao refletir-se a respeito da importância do processo de planejamento no trabalho do professor, visando ao ensino e à aprendizagem escolar. O objetivo geral deste trabalho foi, enquanto alunas do curso de Pedagogia, investigar os fatores que permeiam a educação nos anos iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano) e ampliar a compreensão de como os profissionais da área têm percebido a sua atuação na escola referente ao ato de planejar. A metodologia utilizada neste estudo foi a leitura do referencial teórico, a aplicação do questionário a cinco professores das séries iniciais do Ensino Fundamental de uma escola pública, a análise das questões de acordo com os textos indicados e a escrita de um artigo reflexivo. Durante a estruturação do trabalho, discutiu-se a importância de o planejamento ser construído de maneira democrática e participativa, atendendo as necessidades de cada aluno, para formar um cidadão autônomo e participativo. O planejamento deve ser trabalhado em conjunto com o Projeto Político Pedagógico da escola, além de outros documentos que embasam o ato de planejar. Refletiu-se também sobre a importância do plano de ensino e do plano de aula como instrumentos que servem para nortear a prática do professor, não esquecendo o ponto principal, que deve ser o aluno. Concluiu-se, por meio da realização dessa prática, que o planejamento é um processo de reflexão em que o professor atua criteriosamente sobre o seu trabalho docente. Ele deve contribuir para a formação de um aluno crítico, reflexivo, autônomo e criativo. O planejamento é essencial para a prática pedagógica do professor, pois é o momento de elaborar, vivenciar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas com os nossos alunos.

O RACISMO COMO TEMA TRANSVERSAL EM TEMPOS DE PANDEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A APLICAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA INTERDISCIPLINAR EM UMA ESCOLA PÚBLICA

Rafael Ramos Longuinhos

Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand (Cieac)

O racismo é uma prática cruel, considerada uma violação aos direitos humanos. Apesar de muito presente na sociedade brasileira, o tema é pouco debatido nas instituições, em virtude de uma pretensa democracia racial. Nesse contexto, o presente estudo apresenta os resultados do desenvolvimento de uma Sequência Didática Interdisciplinar (SDI) em torno do racismo, com a justificativa de fomentar discussões e reflexões acerca da relação entre o racismo científico e as necessidades imperialistas das grandes potências europeias do século XIX e XX, bem como a forma como o imperialismo estimulou e fortaleceu diversas teorias racistas. O objetivo da SDI foi estudar e buscar compreender as questões etnoraciais por meio de uma discussão interdisciplinar, envolvendo a Biologia, a Filosofia, a História, a Geografia, a Língua Portuguesa, a Matemática e a Sociologia. A SDI foi aplicada entre os meses de abril e junho de 2020, em 07 turmas de 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública estadual, localizada na cidade de Feira de Santana, Bahia. A SDI foi organizada para ser executada em 10 momentos de atividades. Cada momento consistiu em propostas de atividades que deveriam ser desenvolvidas por meio de plataformas digitais como o *Google Classroom*, o *Skype* e o *Zoom Meeting*. Em cada momento de atividade, os estudantes foram avaliados de forma qualitativa, verificando a participação, o empenho e o processo de argumentação dos estudantes diante dos estudos desenvolvidos. A partir das discussões dessa sequência didática, os estudantes puderam refletir e debater sobre a luta dos negros no Brasil, desde o período colonial até os dias atuais e compreender a importância dos negros para a formação da sociedade brasileira. Para isso, fez-se necessária a inserção de alguns assuntos, geralmente discutidos pela área de Ciências Humanas e Naturais, tais como: eugenia, darwinismo social, direitos humanos, bioética, racismo científico e o período imperialista. Observa-se que, ainda de forma tímida, as escolas começaram a discutir com seus professores e estudantes a questão da história e da cultura afro-brasileira. Dessa forma, é possível fazer a comunidade escolar refletir se de fato há uma democracia racial no país, quando estudamos, de maneira interdisciplinar, o processo escravocrata que durou séculos no Brasil e, que ao fim, deixou o povo negro à sua própria sorte. Por tanto, compreender o racismo na atualidade brasileira contribui para que as pessoas possam refletir sobre si mesmas, quais os impactos desse racismo na atualidade, como ele se perpetua em nossa sociedade e de que modo ele tem sido superado.

O USO DA REALIDADE VIRTUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Maria Eduarda Freire Sousa; Natália Roque Mansur; *Júlia Terra Suzano;

*Emanoel Pereira Silva; **Evandro Marianetti Fioco; **Edson Donizetti Verri

*Bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)

**Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A realidade virtual (RV) apresenta diversas técnicas computacionais com recursos gráficos, fazendo com que o usuário atue de forma mais real possível, explorando aspectos de visão, audição, tato e olfato. Na sua utilização em crianças e adolescentes com paralisia cerebral, foi visto que há uma estimulação e atração importante, que estimula o processo motor e cognitivo, mas que ainda não possui uma validação científica suficiente. O objetivo deste estudo foi avaliar artigos relacionados ao tratamento não convencional utilizando a RV em crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Seguindo os critérios da Declaração Prisma, esta revisão sistemática utilizou, para a busca literária, os descritores “Terapia Ocupacional”, “Exergames”, “Tratamento”, “Paralisia Cerebral”, “Funcionalidade”, “Crianças e Adolescentes”, “Realidade Virtual”, nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola. O período temporal escolhido compreendia os anos de 2015 a 2020, nas bases de dados LILACS, SciELO, PubMed e Medline. De acordo com os critérios de exclusão, foram retirados desta pesquisa: livros; capítulos de livros; teses e dissertações; artigos duplicados; artigos anteriores ao ano de 2015; artigos que não incluíam paralisia cerebral, crianças e adolescentes. A RV proporciona potencialidades terapêuticas na melhora do desempenho de atividades relacionadas com equilíbrio e desempenho motor geral em crianças com paralisia cerebral, além de ser uma atividade motivadora. É importante ressaltar que a RV não substitui as atividades lúdicas tradicionais e atividades esportivas, porém o tratamento contínuo favorece muito o processo de desenvolvimento e reabilitação. Por meio desta revisão sistemática, foi possível observar que a RV proporciona uma alta adesão do paciente ao tratamento, devido ao fato de ser uma atividade atraente e motivadora, proporciona benefícios na melhora do equilíbrio, coordenação motora, concentração, memória, propriocepção e criatividade e reflete positivamente na atividade de vida diária, promovendo a saúde de crianças com paralisia cerebral.

O USO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS PARA TERAPIA EM RECÉM-NASCIDOS COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA

Ana Beatriz dos Santos Xavier, Mariane de França Barbosa
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A osteogênese imperfeita (OI) é uma doença genética rara, com acometimento de tecido conjuntivo, caracterizada pela apresentação clínica de fragilidade óssea, fratura ao mínimo trauma, alta frequência de dentinogênese imperfeita, escleróticas azuis, baixa estatura, deformidades ósseas, hipermobilidade articular e hipoacusia (perda auditiva). Essa anomalia também é conhecida como doença dos ossos de vidro, sua manifestação está associada à ausência do colágeno do tipo I, proteína mais abundante na composição óssea. Em 95% dos casos, a osteogênese imperfeita é ocasionada por mutações nos genes *COL1A1* e *COL1A2*, que codificam as cadeias alfa 1 e alfa 2 do colágeno tipo 1. A osteogênese imperfeita atinge tanto o sexo masculino quanto o feminino, não possui prevalência relacionada a raça ou faixa etária. É considerada uma doença rara, sua ocorrência é de aproximadamente 1:10.000-20.000 nascimentos, resultando em 0.008% de prevalência mundial (cerca de meio milhão de doentes), possuindo cinco formas clínicas. Até o momento não existe cura para a OI. Alguns medicamentos têm mostrado bons resultados, como os à base de bifosfonatos, que inibem a reabsorção óssea, reduzem o número de fraturas e aliviam a dor. O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão bibliográfica com foco em osteogênese imperfeita e uso de células-tronco mesenquimais (do inglês *Mesenchymal Stem Cells – MSCs*) como terapia alternativa no tratamento dessa doença, com base na capacidade de autorrenovação e diferenciação em novos tecidos, promovendo a redução da frequência de fraturas ósseas. Para o desenvolvimento deste trabalho, realizou-se revisão sistemática da literatura para coleta e análise. Para a pesquisa desses dados, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: osteogênese imperfeita, colágeno tipo I, fragilidade óssea, ossos de vidro, células-tronco mesenquimais. Os dados foram obtidos por consulta a publicações indexadas, no período entre 2002 e 2020, por meio de um levantamento bibliográfico com artigos nacionais e internacionais, livros, teses, em base de dados bibliográficos como SciELO, Lilacs e PubMed. Os recentes estudos envolvendo o transplante com MSCs, apontam um avanço no uso dessas células como terapia e alternativa ao tratamento em osteogênese imperfeita. O melhor conhecimento desse procedimento, aumenta as possibilidades de sucesso para o tratamento da doença. Apesar do longo acompanhamento e medidas que inicialmente isolam o paciente como proteção, o transplante de MSCs tem se mostrado um método bastante eficaz em muitos casos, por principalmente ser possível realizar o retransplante com células do mesmo doador, caso seja necessário. Embora existam poucos dados sobre o uso dessas células no tratamento de OI, impedindo uma análise estatística de dados retrospectivos do tipo metanálise, os primeiros relatos mostram resultados promissores, com melhora significativa da qualidade de vida dos pacientes submetidos a transplante, independentemente da necessidade de retransplante. O uso de MSCs mostrou-se bastante promissor nas reduções de fraturas, e o transplante de células alogênicas em fetos humanos, derivadas de fígado fetal, sugerem melhor desempenho e sucesso na terapia.

O USO DO TRICLOSAN NOS COSMÉTICOS E SEUS RISCOS PARA A SAÚDE

Angela Caroline Felício; Nátali Marcucci Bezerra; Wéllyda Alves Lopes Cunha

Claretiano – Centro Universitário

O triclosan é um composto da família dos fenóis e éteres, licenciado na década de 1960, reconhecido pela fórmula $C_{12}H_7Cl_3O_2$, amplamente utilizado em produtos como cosméticos, sabonetes, cremes dentais, enxaguantes bucais, produtos de limpeza e produtos de consumo em geral. É um conservante e agente antimicrobiano, antibacteriano e bacteriostático. Seu mecanismo de ação ocorre devido à sua capacidade de bloquear a síntese de ácidos graxos por meio de inibição enzimática. Analisando a insuficiência de pesquisas nessa área, o intuito desta revisão de literatura, além de ser um incentivo a novos estudos, é relatar os riscos e incertezas sobre um ativo amplamente utilizado em cosméticos e produtos de higiene pessoal, justificando a relevância do tema proposto. Assim, o objetivo deste trabalho é investigar, por meio de revisão bibliográfica, os riscos associados ao uso do triclosan nos cosméticos e evidenciar seus possíveis riscos à saúde. Para a metodologia, fizemos um levantamento bibliográfico de artigos científicos, acessados nas bases de dados SciELO, PubMed, Google Acadêmico, em sites do FDA, US EPA, SCCP e Anvisa, e na Biblioteca Virtual da Universidade de Minnesota. Estudos relataram seus efeitos na redução da contração do músculo estriado, incluindo débito cardíaco reduzido e diminuição da força. Além disso, evidenciaram aumento do fígado, podendo alterar os níveis de hipometilação global que levam a uma instabilidade genômica. Sobretudo, observou-se seu índice de bioacumulação no leite materno pela absorção por cosméticos de uso tópico. Entretanto, apesar de seus resultados preocupantes, o triclosan ainda é permitido pela Anvisa na concentração máxima de 0,3%, concentração essa que já se mostrou nociva anteriormente.

OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO SENSÓRIO-MOTOR E DO ESTÁGIO PRÉ-OPERATÓRIO

Vitória Cristina Lopes de Almeida; Danila Flavia Zangrande Silva; Marta Vieira Alves

Orientadora: Profa. Lilian Paula D. Bérghamo

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O presente estudo está voltado para os estágios do desenvolvimento da criança, assim, o desenvolvimento é observado pela junção do equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, resultando em adaptação. Dessa forma, é relevante tratar questões relacionadas às transições dessas etapas e evidenciar como a teoria piagetiana se desenvolve durante os estágios sensório-motor e pré-operatório. O presente projeto justifica-se pela necessidade de compreensão e entendimento, dos educadores, sobre as várias etapas de desenvolvimento ao longo da vida. O objetivo foi comparar as cenas observadas nos vídeos assistidos aos conceitos e às características dos estágios sensório motor e pré-operatório. Complementando o objetivo geral, os objetivos específicos tratam de verificar se a criança apresenta ou não as características de desenvolvimento cognitivo/afetivo conforme consta nos estágios e explicar as razões dessa relação entre prática e teoria. A metodologia utilizada foi constituída por três tipos de métodos: observacional, comparativa e descritiva. Isso se deve pela observação nas cenas dos vídeos, pela ação comparativa entre o teor das cenas e dos dois estágios (sensório-motor e pré-operatório). O fio condutor e a base para o estudo foi a teoria de Piaget com foco no conhecimento do ser humano e sua adaptação no meio em que vive. O referido projeto foi realizado em três etapas; primeira etapa: levantamento bibliográfico; segunda etapa: registro e comparação das cenas com os conceitos dos dois estágios; e terceira etapa: elaboração do relatório do projeto de prática. Na primeira etapa, pesquisamos artigos sobre o assunto, para uma maior compreensão e propriedade do tema. Na segunda etapa, verificamos que os vídeos trataram dos conceitos e das características dos estágios solicitados. Na terceira etapa, apuramos que a criança apresentou as características de desenvolvimento cognitivo/afetivo apontadas nos estágios, a relação entre a prática e teoria ocorreu mediante os testes realizados, conforme as descrições mais relevantes das cenas individualizadas nos estágios mencionados. A prática proporcionou o aprendizado para os docentes que atuam com essa faixa etária, em face do conhecimento, da compreensão do desenvolvimento cognitivo e de como a teoria de Piaget é importante para ajudar os professores a direcionar toda a sua prática de uma maneira que contribua para uma aprendizagem dos alunos.

OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO SENSORIO-MOTOR E DO ESTÁGIO PRÉ-OPERATÓRIO

Ana Paula Rossini; Débora de Oliveira Vercezi
Orientadora: Prof.^a Dr.^a Lilian Paula Degobbi Bergamo
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O ser humano, ao longo de sua vida, passa por diversas transformações, adaptações, mudanças, é um sujeito que está constantemente em um processo de desenvolvimento. Desde o nosso nascimento, estamos a cada dia evoluindo de forma significativa. Piaget nos mostra que a criança passa por várias fases que são ocorridas sequencialmente, sendo que todos os indivíduos passam por essas etapas. Perante a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, construtivista e interacionista, que se constitui em uma das mais relevantes áreas do desenvolvimento e da aprendizagem, a justificativa deste projeto envolve a importância de que os profissionais da educação tenham esses conhecimentos a fim de realizar um bom trabalho em sala de aula. Diante disso, o objetivo foi relacionar e entender como ocorre o processo de desenvolvimento dos indivíduos, associando as características do Estágio Sensorio-Motor e também do Estágio Pré-Operatório, para que assim possamos nos aprofundar mais sobre o tema, colocando-os em prática como futuras profissionais da educação. Além disso, o intuito também visa desenvolver a capacidade em reconhecer as etapas e a sua importância para o desenvolvimento das crianças, identificando cada qual suas particularidades. A metodologia utilizada neste estudo teve como recurso a pesquisa bibliográfica e a observação de vídeos que mostram características do Estágio Sensorio-Motor (0-2 anos) e o Estágio Pré-Operacional (2-7 anos). Verificamos, através das pesquisas e dos exemplos demonstrados nos vídeos, que é possível identificar e reconhecer os principais atributos pertencentes a cada estágio, notando, também, como a criança se comporta, como ocorre esse processo de desenvolvimento e como podemos identificar os sinais de mudanças que acontecem de uma fase para a outra. Nesse caso, a fase do Sensorio-Motor **é de extrema importância para o processo de desenvolvimento cognitivo**, pois suas realizações servem como suporte para todos os outros processos cognitivos do indivíduo; podendo ser dividida em seis subestágios, é uma fase marcada pela percepção, pelos sentidos, pelas afetividades, que começam a ser redirecionadas para a fase Pré-Operatória quando a criança começa a desenvolver o uso da linguagem, que é considerado por Piaget uma condição necessária que depende do desenvolvimento da inteligência. Esta fase é reconhecida pelo egocentrismo, animismo, pela irreversibilidade do pensamento e ainda consegue constituir a realidade utilizando os símbolos. Piaget nos mostra, em sua teoria, que as características estão presentes em cada fase do desenvolvimento, e que todos passaram por cada estágio. Isso nos permite um melhor entendimento, para compreendermos como e quando acontecem as fases de desenvolvimento da criança, o que nos permitirá realizar um trabalho mais rico, diversificado, atendendo as necessidades dos discentes para que eles possam se desenvolver, descobrir, aprender e participar de uma maneira que respeite suas características e seus comportamentos. Concluímos que, por meio da realização desta prática, todas as etapas de desenvolvimento possuem suas particularidades, que devem ser identificadas e reconhecidas, pois é algo complexo, constante e contínuo. São necessários trabalhos que envolvam estímulos, atividades e brincadeiras que incentivem o progresso do desenvolvimento das crianças, valorizando e compreendendo as necessidades e dificuldades de cada uma. Portanto, os professores devem estar sempre atentos, observando e dialogando com os pais, trabalhando de maneira organizada e efetiva.

OS EFEITOS COLATERAIS OBSERVADOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM EPILEPSIA QUE FAZEM USO DO TOPIRAMATO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Maria Laura Caetano Tonhon; *Gabriella Soares de Souza

*Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A epilepsia é uma doença crônica relacionada ao sistema nervoso, possui uma taxa de incidência de 61,4 a cada 100000 pessoas por ano, sendo a taxa em crianças e adolescentes de 0,5 a 1%. O indivíduo portador do distúrbio pode controlar as crises convulsivas através das drogas antiepilépticas (DAE), que são prescritas singularmente ou em conjunto com outras DAE ou outros fármacos. Um exemplo de DAE é o Topiramato (TPM), que pertence à linha de fármacos mais recentemente desenvolvidos, e é bastante utilizado no controle de crises focais e generalizadas tônico-clônicas, e na síndrome de Lennox Gastaut. Assim, o projeto teve por objetivo realizar uma revisão na literatura científica para identificar os principais efeitos colaterais causados pelo TPM em crianças e adolescentes portadores de epilepsia. Foram consultados os bancos de dados PubMed e SciELO, selecionando-se apenas estudos com crianças menores de 16 anos que eram portadoras de epilepsia ou apresentavam crises epiléticas. Retrataram-se também dois estudos descritos na bula do TPM. Com base nesses achados, foram encontrados os resultados relatados e discutidos a seguir. O primeiro estudo relatou como efeito colateral a perda de peso, observada apenas no início do tratamento, mas recuperada após alguns meses, efeitos relacionados ao sistema nervoso central (SNC) e raras incidências de cálculos renais. A parestesia foi observada somente em adultos e erupção cutânea grave não foi retratada. Na segunda pesquisa, os efeitos mais comuns foram disfunção cognitiva e perda de peso, e a parestesia foi observada apenas em adolescentes. O terceiro artigo analisou a incidência de acidose metabólica nos pacientes, porém foi possível perceber somente um aumento nos níveis séricos de CO_2 , fator que estimula a ocorrência desse efeito, mas que não foi manifestado. Esse mesmo estudo constatou que a ocorrência de nefrolitíase não está relacionada ao uso do TPM. A quarta pesquisa mostrou que pacientes com síndrome de Lennox Gastaut que faziam uso do TPM apresentavam efeitos relacionados ao SNC, como sonolência, mas esse efeito tinha tendência a desaparecer com o prosseguimento do tratamento. O último artigo discorreu acerca da incidência de nefrolitíase em crianças e adolescentes tratados com TPM, afirmando que, dos 15 pacientes que ingeriam o fármaco, 9 apresentaram o efeito. Por fim, na bula do fármaco, havia dois estudos descritos: no primeiro, observaram-se efeitos como sonolência, letargia, irritabilidade, distúrbio de atenção, perda de peso, agressão, erupção cutânea, entre outros. Já no segundo, constataram-se perda de peso, parestesia, diarreia, distúrbio de atenção, pirexia e alopecia. Portanto, alguns dos efeitos colaterais mais observados nos estudos foram perda de peso, distúrbios de atenção e sonolência. A parestesia foi vista apenas em adultos e adolescentes, e a erupção cutânea não foi observada no primeiro artigo, mas sim em um dos estudos presentes na bula. Não foi relatada a incidência de acidose metabólica, e a nefrolitíase foi considerada rara. Ademais, um estudo de 2000 não considerava a nefrolitíase como um efeito causado pelo TPM, mas um estudo recente já permite considerá-la.

OS EFEITOS DA MASSAGEM TERAPÊUTICA ASSOCIADA AO ÓLEO ESSENCIAL DE MANDARINA

Amanda Rigueira Barrieli; Jéssica Ferraresso Carnier; Kerolin Cristina Herreira Bernardes
Claretiano – Centro Universitário

O termo aromaterapia foi criado pelo químico René Maurice de Gatefossé e se expandiu a partir de 1964, quando se viu seu conceito e uso serem utilizados cada vez mais como opção de tratamento complementar para diversas doenças atuais. Aromaterapia trata-se de uma técnica que consiste no uso de óleos essenciais; os principais processos de extração dos óleos são destilação, prensagem, maceração e enfloração. Os resultados obtidos pelo uso dos óleos essenciais alcançam efeitos estimulantes ou sedativos no tratamento do indivíduo, devendo-se ressaltar que os óleos essenciais não devem ser aplicados diretamente na pele, por serem altamente concentrados e, portanto, devem ser diluídos. As técnicas de aplicação da aromaterapia são várias; entre elas, estão massagens terapêuticas, inalações, compressas, banhos aromáticos, sendo possível também utilizar difusores e aromatizadores de ambiente. O óleo essencial de mandarina (*Citrus reticulata*), popularmente conhecida como tangerina, tem origem asiática, com fragrância cítrica e adocicada, possuindo compostos que melhoram a ansiedade, acalmam a tensão nervosa e são sedativos. A massagem é uma das práticas milenares que visa à melhora da saúde e do bem-estar do indivíduo, possui efeitos mecânicos, fisiológicos e psicológicos que atuam em diversos órgãos e aparelhos. Esta revisão literária tem como finalidade apresentar um material informativo sobre os benefícios da massagem terapêutica associada à aromaterapia e os efeitos que ambas proporcionam para a mente e o corpo, em diversas disfunções emocionais e na manutenção da saúde. Os estudos basearam-se em dados de artigos e livros das bases Google Acadêmico, SciELO e da Biblioteca Virtual do Claretiano – Centro Universitário, publicados entre 2001 e 2019 e encontrados através das palavras-chave “Massagem”, “Aromaterapia”, “Óleos Voláteis” e “Tangerina”. A presente revisão encontrou efeitos benéficos de uma forma holística, com resultados muito positivos. Contudo, conclui-se que há necessidade de mais estudos para que essas terapias possam ser mais difundidas.

OS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO CONTEXTO DA BIBLIOTECONOMIA E DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Louise Cristina Santos; Edson da Silva Atanazio
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A tecnologia possui um papel essencial para disseminação e universalização da informação para a sociedade, pois revolucionou todo o processo de busca, acesso e recuperação da informação, que teve seu acesso ampliado por meio do advento da internet e da popularização do uso das mídias sociais. Esta pesquisa justifica-se por analisar as pesquisas já existentes e incentivar maiores estudos na área da tecnologia da informação e seus reflexos na sociedade da informação, tendo em vista as competências do bibliotecário na gestão da informação e do conhecimento, uma vez que a Sociedade da Informação trouxe grandes desafios com relação a uma maior necessidade de adaptação às demandas do tratamento e da recuperação dos fluxos informacionais. A pesquisa tem como objetivo identificar os reflexos das tecnologias da informação nas competências do profissional bibliotecário e nos serviços de informação. Trata-se de um estudo descritivo de revisão bibliográfica sistemática, que recebeu uma análise qualitativa para tratamento de material. Foram previamente utilizados os descritores “Ciência da Informação e a Sociedade da Informação”, “Tecnologia da Informação e Bibliotecas”, resultando em um total de 276 produções científicas, indexadas à base de dados SciELO, com recorte temporal de julho de 2014 a julho de 2019. A realização da coleta de dados ocorreu em 24 de agosto de 2019. Dos 276 resultados obtidos na pesquisa, apenas 38 foram publicados no período de recorte temporal estipulado. Por meio de leitura e análise, foram elegíveis seis produções científicas. A Ciência da Informação possui sua estrutura embasada no vínculo entre a pesquisa empírica e a prática profissional, sendo definida a partir dos problemas que se dedica a solucionar. Tal característica fundamenta-se na origem do campo, como forma de proposta revolucionária visando solucionar o problema do excesso da informação. Nessas condições, as pessoas e as organizações, incluindo os serviços de informação, enfrentam modificações voltadas às inovações tecnológicas. Ademais, os serviços de informação que não desejassem se tornar obsoletos tinham de ser cada vez mais eficientes e capacitados diante dos desafios gerados pelas necessidades da sociedade contemporânea, desenvolvendo meios de gestão focados no indivíduo e nas ações que tornassem possível a sua competitividade. O grande desafio é interagir com o fluxo informacional, que é dinâmico. Dessa forma, adquirir competência em informação é possuir um diferencial, pois é uma exigência na atual sociedade. As bibliotecas estão em busca de soluções para esses desafios, o que não é uma tarefa fácil de realizar. Dentre as alternativas, está a busca por cumprir as demandas das comunidades que utilizam esses serviços, através de programas de ensinamento dos usuários. Conclui-se dessa pesquisa que ainda há muito o que avançar para acompanhar as constantes evoluções nos meios informacionais. Portanto, embora já tenham ocorrido avanços desde o surgimento da ciência da informação como campo científico, ainda é necessário que haja permanente busca de inovações para esse campo, uma vez que as tecnologias da informação estão em constante evolução e disseminação.

OS JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA PERSPECTIVA NO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Júlia Aparecida da Silva Malheiro; Lorraine Aparecida Paes do Carmo;

Milena Cintra Tótolli; Poliana Leite Pereira Ribeiro

Orientador: Prof. Me. Antônio Cesar Geron

Claretiano – Centro Universitário

Este projeto foi resultado do trabalho de prática da disciplina de Fundamentos e Métodos do Ensino da Matemática, que teve por intuito aprofundar os estudos relacionados aos jogos no ensino da matemática. A realização deste projeto teve por justificativa refletir, discutir e demonstrar como os jogos são uma excelente estratégia de ensino que leva a uma aprendizagem verdadeiramente significativa. O objetivo geral deste trabalho foi, enquanto alunas do curso de Pedagogia, reconhecer a importância dos jogos para a aprendizagem dos conteúdos matemáticos, demonstrar alguns jogos que podem ser utilizados no 2º ano do ensino fundamental e discutir sobre como o lúdico é essencial para uma aprendizagem significativa. A metodologia utilizada para a elaboração deste projeto de pesquisa foi a pesquisa bibliográfica (revisão de literatura), por meio de documentos oficiais do Ministério da Educação, revistas, artigos científicos e *sites* confiáveis. Durante a estruturação do trabalho, discutiu-se que os jogos e as brincadeiras são uma grande fonte de estratégias de trabalho, pois já estão inseridos no cotidiano das crianças, e são um fator lúdico que beneficia a sistematização dos conteúdos. Abordou-se também que o professor deve ser o orientador do aluno a todo o momento, que os jogos trabalhados em sala de aula devem ter regras e objetivos claros a serem alcançados, e que é nesses momentos que os alunos utilizarão os seus conhecimentos para participar, argumentar e procurar soluções para alcançar bons resultados. Concluiu-se, por meio da realização dessa prática, que o professor tem capacidade de relacionar as referências curriculares a serem trabalhadas com as competências que um jogo pode abordar. Viu-se também que os jogos e as brincadeiras são uma ótima estratégia de aprendizagem, pois fazem parte do dia a dia da criança e são ferramentas lúdicas que ajudam na sistematização e compreensão de conteúdos. Colocar o jogo no processo de aprendizagem da escola é criar condições para que a aprendizagem seja mais produtiva, significativa e prazerosa.

OS TRANSTORNOS ALIMENTARES, A MÍDIA E AS INFLUÊNCIAS EXTERNAS

*Larissa Carinne Guassi; **Olivia Pizetta Zordão; **Gustavo Lima Isler; Danylo Augusto Armelin

*Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Núcleo de Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição (NUPEFEN)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Atualmente, as pessoas buscam informações sobre os alimentos por meio de reportagens, revistas, livros ou pesquisas na internet. Há uma grande procura por alimentos mais saudáveis, os quais influenciam na longevidade. Na comunidade acadêmica, principalmente os profissionais de saúde sabem que os alimentos fornecem nutrientes, vitaminas e calorias, porém esse conhecimento não é de todos, o que favorece a disseminação de informações erradas sobre alimentação e nutrição. Fato que ocorre quando se procura seguir um estilo de vida semelhante ao de algum blogueiro *fitness* ou celebridade e o indivíduo precisa decidir se deixará de comer tudo o que gosta para ter um corpo “aprovado” e aclamado dentro do padrão ideal de beleza. Para obter o corpo visto como perfeito, pode ser necessária a adoção de práticas inadequadas, as quais podem ser estimuladas por diversos fatores intrínsecos e extrínsecos. Dentre os fatores extrínsecos, podem-se destacar o apelo dos gestores das indústrias de alimentos e de suplementos, de equipamentos para exercício físico e esportivo, e de farmacêuticas, assim como daqueles que administram as mídias, digital e televisiva, dentre outras fontes potenciais de influência. Podendo ser considerada como uma das mais latentes e certamente a mais utilizada, tanto pelas indústrias, quanto pelos consumidores, a mídia busca demonstrar, exemplificar e destacar a importância de o ser humano necessitar se encaixar a um ou alguns padrões estéticos, sugerindo práticas e métodos que sejam eficientes, para atrair aqueles que desejam melhorar sua forma física. Sabe-se que a insatisfação corporal e a prática de dietas restritivas são preditores para o desenvolvimento de transtornos alimentares, os quais podem ser causados por fatores intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo, os quais geralmente se combinam. Diante desse cenário, este projeto de pesquisa tem como objetivo discutir a influência da mídia e dos fatores externos sobre a insatisfação corporal e o desenvolvimento de transtornos alimentares, como a Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa e a Transtorno da Compulsão Alimentar. A metodologia adotada será a revisão bibliográfica narrativa, a qual será realizada através de pesquisas em bases de dados da Saúde (PubMed, MedLine, Cochrane, Ibecs, SciELO e Lilacs) com a finalidade de identificar artigos científicos impressos/eletrônicos, os quais serão selecionados seguindo alguns critérios de inclusão: palavras-chave (“Alimentação”, “Transtornos Alimentares”, “Anorexia Nervosa”, “Bulimia Nervosa”, “Transtorno da Compulsão Alimentar”, “Transtorno de Imagem Corporal”) e data de publicação (2016 até o presente momento). Supõe-se que transtornos alimentares e de imagem corporal estejam mais presentes no cotidiano feminino, apesar de os indivíduos do sexo masculino não serem considerados imunes a eles. Os transtornos mencionados possuem diversas causas, entre as quais está o ambiente no qual os diversos interesses dos gestores midiáticos atuam. A influência desses interesses necessita ser mais bem compreendida, assim como suas consequências. Nesse sentido, a análise desse contexto, assim como o dos indivíduos que estão inseridos nele, é fundamental para a compreensão dessa relação, que pode ser saudável para alguns e insalubre para outros.

PARÂMETROS HEMODINÂMICOS UTILIZADOS PARA MOBILIZAÇÃO PRECOCE APÓS CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: REVISÃO DE LITERATURA

*Saulo Cesar Vallin Fabrin; Thaís Helena de Paula Michelato; Mirian Cristina Bolonheze

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais;

Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)

A doença arterial coronariana é causada pelo acúmulo de gordura, depósitos gordurosos dentro das artérias. Esses depósitos são formados por colesterol, cálcio e outras substâncias no sangue. Esse acúmulo é denominado “placa aterosclerótica” ou simplesmente “placa”. Depósitos de placas podem obstruir as artérias coronárias e deixá-las rígidas e irregulares. Isso é denominado “endurecimento das artérias”. Dessa forma, pode ocorrer um bloqueio, que varia de intensidade e gravidade, portanto, o coração recebe menos sangue e oxigênio, causando angina ou ataque cardíaco. A cirurgia de revascularização do miocárdio é um procedimento por meio do qual o cirurgião utiliza um segmento de artéria ou veia para desviar sangue da aorta para as artérias coronárias. Na maioria dos casos, esse procedimento é realizado com circulação extracorpórea, ou seja, com o auxílio de um equipamento, que substitui as funções do coração e do pulmão durante a cirurgia. Em alguns casos, é realizado com o coração do paciente batendo e o pulmão funcionando normalmente. Após o processo cirúrgico, é necessário todo um processo de reabilitação musculoesquelético e cardiopulmonar, em que a mobilização precoce ajuda a evitar complicações e reduz o tempo de hospitalização. O objetivo deste estudo é analisar os valores dos principais parâmetros hemodinâmicos utilizados para realização de mobilização precoce após a cirurgia de revascularização do miocárdio. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura buscando artigos nas bases de dados SciELO, PEDro e PubMed, com artigos publicados entre os anos 2000 e 2019, indexados nas línguas portuguesa e inglesa. Os descritores utilizados para a pesquisa foram selecionados de acordo com as listas DeCS e MeSH; pela lista DeCS: “Hemodinâmica”, “Revascularização Miocárdica”, “Mobilização Precoce”; e em conformidade com a lista do MeSH: “Hemodynamics”, “Myocardial Revascularization”, “Early Mobilization”. Os critérios de inclusão foram utilizados artigos originais publicados nas línguas portuguesa e inglesa e artigos que contivessem as palavras-chave e apresentassem amostras com indivíduos de ambos os sexos. Os resultados demonstram que as variáveis mais utilizadas para esse controle foram pressão arterial média, frequência cardíaca, uso de drogas vasoativas e quantidade de horas após o processo cirúrgico, portanto, quando respeitados os parâmetros hemodinâmicos, foi possível evoluir e executar o protocolo de atendimento. O estudo sugere que respeitar os valores hemodinâmicos favorece a mobilização precoce e evolução clínica dos pacientes após cirurgia de revascularização do miocárdio, sem produzir efeitos adversos nos pacientes.

PASTORAL DA CRIANÇA NO ENFRENTAMENTO DA DESNUTRIÇÃO INFANTIL: TERRITÓRIO, ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E INDICADORES DE SAÚDE (RELATO DE EXPERIÊNCIA)

Mateus Santos Brandão¹, Alessandro de Farias Santos²

¹Discente da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – *campus* de Lagarto (SE)

²Assistente Social vinculado ao CRAS Nelson Batista dos Santos, Colônia 13 – Lagarto (SE)

A Pastoral da Criança atua no enfrentamento da pobreza e de condições adversas em território brasileiro no ambiente familiar, com enfoque em crianças de zero a seis anos. O presente trabalho teve por objetivo compreender o papel da Pastoral da Criança no enfrentamento da desnutrição infantil e analisar os aspectos epidemiológicos, território e indicadores de saúde. Trata-se de um relato de experiência de um graduando em Odontologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS-LAG) e um assistente social na atuação da Pastoral da Criança, realizado em 2020 no Município de Lagarto (SE). A Pastoral atua no enfrentamento da fome e desigualdades sociais em comunidades carentes. Os pastores desempenham funções voluntárias e vitais no desbravamento do território no intuito de garantir dignidade à criança e à família assistida. Uma vez iniciado o mapeamento e analisadas as condições socioeconômicas, ocorre uma operação de arrecadação alimentar em paróquias ou na comunidade, além de parcerias com algumas empresas. Essa análise ocorre por meio analógico, Fabs (folha de acompanhamento e avaliação mensal das ações básicas de saúde e educação na comunidade); e por meio digital, Aplicativo da Pastoral (AppVisita e AppNutri). Contudo, tais orientações têm sido aplicadas de modo remoto durante o isolamento social em decorrência da pandemia. A Pastoral possui comprometimento social no cuidado à vida. De igual modo, além da ação social, ela mostra-se efetiva no combate aos perigos à infância. A fome se torna coadjuvante em localidades onde a Pastoral se faz presente e efetiva suas ações.

PEDAGOGIAS EM EDUCAÇÃO MUSICAL, ASPECTOS QUE RESSALTAM OS PONTOS EM COMUM NO MODO DE PENSAR DOS PEDAGOGOS

Hélcio Araújo Ribeiro

Claretiano – Centro Universitário

Trata-se do estudo do livro *Pedagogias em Educação Musical*, de autoria de Teresa Mateiro e Beatriz Ilari, escolhido devido à necessidade de traçar parâmetros comparativos entre as diferentes metodologias e pensamentos dos grandes nomes da Pedagogia Musical. Nesse caso, o método adequado se baseou na pesquisa e revisão bibliográfica, para analisar, com base nas proposituras impostas pela obra, identificar, delimitar e estipular os aspectos macroestruturais do texto e enfatizar suas formulações, como critério de análise técnica para, enfim, convergir sobre as ideias que fundamentam sobre o ensino musical. A obra em face é dividida em uma ordem sistêmica, ou seja, como padrão de sumário. Para cada um dos pedagogos do texto, neles são estudados suas ideias, propostas pedagógicas, vida e obra, e sala de aula, como face de parâmetro de estudo. Os respectivos pedagogos foram escolhidos por critério de visibilidade e afinidade com o ensino de música no Brasil, dentre eles, Emile Jaques Dalcroze, Zoltan Kodály, Edgar Willems, Carl Orff, Maurice Martenot, Shinichi Suzuki, Gertrud Meyer-Denkmann, John Paynter, Raymond Murray Schafer e Jos Wuytack. Dessa forma, o livro passa a ser utilizado como referência da história de cada um dos autores, com suas formações e realizações, e também como guia de aplicação metodológica em sala de aula e demais contextos pedagógicos musicais. A primeira geração de métodos ativos é retratada nos seis primeiros autores, que demonstram um rompimento com o tecnicismo, propondo métodos focados no movimento corporal (Dalcroze, Orff), no canto (Kodály e Willems) ou em uma musicalidade com auxílio de instrumentos específicos (Orff, Willems). Também vemos na primeira e na segunda geração o diálogo com outras formas artísticas (literatura, teatro, dança e artes plásticas) e forte influência da Psicologia, em ascensão no início do século XX. O conceito de Educação Musical Elementar, abordado em Orff e Dalcroze, nos mostra que o ritmo une a palavra, a música e a dança. Assim, a improvisação é incentivada pela maioria dos pedagogos retratados no livro (com exceções de Suzuki e Martenot) para desenvolver o vocabulário musical infantil, a partir de experiências concretas para o conhecimento abstrato. No mesmo sentido, e para completar, Martenot defende o desenvolvimento da prática musical antes de sua teoria, pois a matéria deve respeitar a fase de desenvolvimento do aluno, e seus jogos musicais dão ênfase ao aprendizado por repetição. Suzuki também utiliza aprendizagem por repetição, pois acredita no desenvolvimento musical como o da língua materna, e assim a participação dos pais é premissa para o desenvolvimento da criança. Este também valoriza o trabalho em grupo, por isso os próprios alunos auxiliam seus colegas de diferentes níveis. Dentre os quatro pedagogos da segunda geração, Meyer, Paynter e Schafer se assemelham por usar os sons do cotidiano durante o ensino, grande incentivo à criatividade e postura de professor mais próximo do aluno, compartilhando conhecimento. Wuytack também incentiva a criatividade, mas utiliza instrumentos musicais e métodos mais estruturados. Independentemente do método, todos concordam que música é para todos.

PEDRO CASALDÁLIGA: O PROFETA DA ESPERANÇA

Diego Andrade de Jesus Lelis

Mestrando pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Bacharelado em Teologia pelo Claretiano - *Studium Theologicum*

O presente trabalho visa apresentar, de forma breve, o relato histórico-reflexivo da vida do Bispo Dom Pedro Casaldáliga, bem como as bases da sua espiritualidade e, por fim, sua contribuição para o desenvolvimento de uma Teologia voltada para as causas basilares do Evangelho. O objetivo proposto para este trabalho consiste em refletir sobre a contribuição de Pedro Casaldáliga para o desenvolvimento de uma espiritualidade desde a mística da libertação. Nesse intuito, realizamos uma pesquisa de cunho bibliográfico e exploratório em obras escritas pelo bispo em tela, bem como pesquisa de campo realizada na Prelazia de São Félix do Araguaia (MT). Pedro Casaldáliga Pla, CMF, nasceu em Balsareny, Espanha, em 16 de fevereiro de 1928. Com 15 anos de idade, ingressou na Congregação dos Filhos do Imaculado Coração de Maria (Claretianos), onde foi ordenado presbítero no ano 1952 em Barcelona, permanecendo no exercício das funções de professor, formador e prefeito de formação de estudantes da referida Congregação até 1968 quando, numa atitude de radicalidade evangélica/missionária, partiu para a sua nova casa, o Brasil, lugar que adotou como seu. A opção preferencial pelos pobres, marginalizados e oprimidos, fez de Pedro, um exímio leitor do Evangelho, um grande poeta, um excelente orador, um notável religioso, um ilustre homem. Em decorrência de sua evangélica opção preferencial pelos pobres, sofreu inúmeras perseguições por parte do Governo Militar, de fazendeiros e de latifundiários que viam em sua figura profética um empecilho para a propagação do poder, do capital e da escravidão moderna. Toda a espiritualidade que conduziu a vida pastoral do bispo Pedro, está marcada pelo profetismo evangélico e pela esperança presente nos escritos paulinos. Assim, podemos dizer que ele, a exemplo do Cristo, toma para si as palavras do profeta Isaías como missão de promover a religião do homem com os planos de Criador e, ao fazer isso, mostra a sua opção pelos pobres e marginalizados, pelos sofredores e privados do direito à vida plena. Pedro, defende uma religião coerente com o Evangelho de Jesus Cristo, sal, luz e fermento para a humanidade e entre a humanidade, uma Igreja que alimente e valorize a espiritualidade nascida da comunitariedade, comprometida com a partilha, com a vida comum, que ensine novos modos de ser igreja, promotora da paz, sinal da graça e da presença do Cristo, pobre, mártir e ressuscitado. A temática da esperança transparece em todos os escritos e atos do bispo, a esperança miúda, apaixonada e arraigada em sua vida, a esperança de lutar mesmo contra toda (des)esperança, por vezes vista como utopia, como diz São Paulo. Os escritos do bispo, nessa linha, são convites para mantermos nossa espiritualidade baseada numa esperança pascal que nos mova desde dentro, que transborde em nossas ações, em nossa vida e em nosso cotidiano.

PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES COM RELAÇÃO ÀS PLANTAS DA CAATINGA DA REGIÃO DO CURIMATAÚ PARAIBANO

Maria do Perpetuo Socorro Damasceno Costa¹; Geisa Mayana Miranda de Souza²;

Anderson de Araújo Nascimento³; Michele Gonçalves de Carvalho¹

Claretiano – Centro Universitário de Batatais¹;

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)²;

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)³

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro que ocupa cerca de 10% do território nacional e apenas 1% é protegido por Unidades de Conservação. Além disso, a falta de conhecimento das pessoas sobre esse bioma e a histórica divulgação equivocada sobre sua imagem como um ambiente pobre e seco sempre colaboraram para a sua desvalorização e deterioração. Partindo desse pressuposto, o presente estudo buscou avaliar a percepção dos discentes acerca da flora do bioma Caatinga na região do Curimataú paraibano. Foi aplicado um questionário semiestruturado com 25 alunos do 1º ano do ensino médio da disciplina de Biologia da Escola Estadual Euclides Mouzinho dos Santos. Esse questionário foi enviado para as redes de contato dos estudantes. Os dados foram submetidos à estatística descritiva e expressos em porcentagem. De acordo com os resultados obtidos, as plantas que os estudantes consideraram mais atrativas do Bioma Caatinga na região do Curimataú paraibano são o xique-xique (56%), o umbuzeiro, o segundo mais citado (28%), e o Ipê (16%). Em relação aos motivos pelos quais os discentes escolheram essas plantas, 26% responderam que é devido à beleza, 28% relataram que é devido aos conhecimentos transmitidos pelos professores e apenas 16% responderam que haviam visto nas redes de televisão. Ao serem perguntados sobre os conhecimentos adquiridos na escola sobre as plantas da região do Curimataú paraibano, 32% dos entrevistados responderam que foi ótima a aprendizagem, 28% consideraram boa, 32% responderam que foi regular e 8% relataram que foi ruim. Ao serem questionados sobre o grau de interesse deles em estudar mais sobre as plantas da Caatinga na região do Curimataú, 72% responderam que têm interesse, em contrapartida, 32% mencionaram que não se interessam. Portanto, os alunos demonstram possuir algum conhecimento da flora da Caatinga da região do Curimataú e relatam que a escola é um dos principais meios de obtenção de informações sobre a sua região, evidenciando, assim, o quanto é importante o papel das escolas de ensino básico na valorização local do ambiente onde os educandos estão inseridos. É importante que os professores busquem estratégias didáticas para sensibilizar os discentes em relação à biodiversidade do referido bioma.

PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS (CE) SOBRE A TRANSDISCIPLINARIDADE NO ENSINO SUPERIOR

João Edson Soares Neto

Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI)

O ensino ainda hoje é considerado fragmentado, prejudicando de certo modo a formação do cidadão. Em relação ao estudo sobre formação de professores, percebe-se a importância de mudanças visando melhorar a formação docente. Desse modo, é muito importante a adoção de novas metodologias que objetivem isso, que impulsionem ao discente a compreensão do cotidiano entendendo sua complexidade, pois o meio em que estamos inseridos é considerado mutável. Assim, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de investigar a percepção dos professores do curso de Ciências Biológicas da FAEC – unidade da UECE – sobre a “transdisciplinaridade” no ensino superior, buscando verificar seus conhecimentos acerca dessa abordagem e se fazem ou já fizeram uso dela em suas aulas. A “transdisciplinaridade” é vista de forma muito escassa no ensino, em que, de certa forma, persiste ainda a mera transmissão do conhecimento. Portanto, aqui nesta pesquisa, procurou-se aprofundar também um pouco sobre essa temática, expondo-se os diversos fatores considerados ao desenvolvê-la nas universidades, o que os autores dizem a respeito dela e os porquês de ainda não ser tão utilizada. Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário contendo oito questões abertas e semiabertas, contando com a participação de oito professores do Curso de Ciências Biológicas. Da referida pesquisa, pode-se inferir que a maioria dos docentes afirmou utilizar a abordagem da “transdisciplinaridade”, mas de forma ainda rara, denotando-se os desafios que os impedem de trabalhá-la. Além de destacarem vantagens do uso dela, ressaltam medidas que deveriam ser tomadas para que ela pudesse ser usada com mais eficácia. Pode-se verificar, embora a temática em questão não seja ainda tão utilizada, que os docentes estão indo em busca de inovações, pelo menos aproximando-se do que somente a Transdisciplinaridade pode oferecer.

PERFIL MOTOR DOS PACIENTES E CARACTERÍSTICAS DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOS USUÁRIOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA NEUROPEDIÁTRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE – EM BATATAIS (SP)

Ayla Guimarães; Carolina Rodrigues Mantovani;

Nathalia Moreno dos Santos; Vanessa Nascimento Venancio

Orientadora: Profa. Ma. Gabriela Ferreira Oliveira de Souza

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O desenvolvimento motor é a contínua alteração no comportamento do ser humano ao longo do ciclo da vida, proporcionada pela integração entre as necessidades da tarefa biológica e as condições do ambiente em que se encontra o indivíduo. A Fisioterapia Neuropediátrica consiste em levar a criança a assumir o controle dos movimentos modificando ou adaptando-os, para estimular o desenvolvimento motor. Ela organiza o sistema a partir da plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade, favorecendo assim uma reorganização cerebral, fator fortemente atuante nos primeiros seis meses a dois anos após uma lesão encefálica. Assim, o presente estudo teve por objetivo analisar o perfil motor dos pacientes e as características do tratamento fisioterapêutico dos usuários do Estágio Supervisionado de Fisioterapia Neuropediátrica matriculados na APAE em Batatais (SP), possibilitando um estudo informativo para profissionais ligados à Reabilitação em Neuropediatria. Um estudo retrospectivo foi realizado a partir dos prontuários de avaliação e tratamento da Fisioterapia, no período de 24/08/2020 a 30/09/2020. A população estudada nesse período foi de 19 usuários, sendo nove do gênero feminino e 10 do gênero masculino, com variação de idade de 22 meses a 20 anos, com as seguintes patologias: dez usuários com Paralisia Cerebral (três com quadriplegia atetóide, cinco com quadriplegia espástica, e dois com hemiparesia); quatro usuários com Transtorno do Espectro Autista, um com Síndrome de Prader Willis e três com transtorno específico do desenvolvimento motor. Para a realização dos testes motores, utilizaram-se: a Escala GMFCS – Sistema de Classificação da Função Motora Grossa – por meio de atividades motoras diversas em crianças com Paralisia Cerebral, estabelecendo seu prognóstico motor, sendo as áreas avaliadas o movimento iniciado voluntariamente, com ênfase no sentar, transferências e mobilidade; a Escala MACS – Sistema de Classificação da Habilidade Manual –, para crianças com paralisia cerebral entre 4 e 18 anos, que avalia a habilidade global da criança na manipulação dos objetos no dia a dia apropriados à idade; e a Escala CARS, que avalia as características do autismo, classificando-os em graus leve, moderado e grave. Quanto ao tratamento fisioterapêutico, foram realizadas atividades de reabilitação, como o Conceito Neuroevolutivo de Bobath, método Kabat, método MAFF – Manuseios e Adequação de Atividades Funcionais, Terapia por Contensão Induzida, Estimulação sensorio-motora, Realidade Virtual, Treinos Funcionais, aparelhos como Esteira Elétrica, Cicloergômetro, Plataforma Vibratória, Mesa Ortostática, além de Recursos Auxiliares Adicionais, como a Bandagem Neuromuscular, Órteses e Biofeedback. Dos recursos mencionados, 19 (100%) dos usuários atendidos foram treinados com o Conceito Neuroevolutivo de Bobath e o método MAFF, abordagens mais comumente utilizadas no acompanhamento de pacientes com *deficit* neurológico e que oferecem um modelo de referência durante as intervenções clínicas dos terapeutas da neuroreabilitação. Esta pesquisa deixa claro que, através desse conhecimento, pode ser feito um planejamento para contribuir com o desenvolvimento motor dessas crianças, intervindo de maneira benéfica no aprimoramento de habilidades motoras, além de poder contribuir para o processo de desenvolvimento global das crianças.

PLASMODIUM SIMIUM: UMA NOVA ESPÉCIE INFECTANTE PARA HUMANOS – REVISÃO DE LITERATURA

*Daphne Batista de Oliveira; *Julia Oliveira de Lima; **Evandro Marianetti Fioco

**Orientador: Prof. Dr. Edson Donizetti Verri

*Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A malária ainda é atualmente um grave problema de saúde pública, sendo uma doença de grande acometimento que leva milhares de pessoas a óbito, *principalmente crianças*. O agente etiológico da infecção é o parasita pertencente ao gênero *Plasmodium*. Quatro espécies parasitam exclusivamente os seres humanos, porém pesquisas têm mostrado que outras espécies parasitas de primatas não humanos podem infectar o homem, como é o caso do *Plasmodium simium*, parasita analisado neste estudo. O objetivo é, com base em revisão de literatura, associar a infecção malárica em humanos à espécie parasitária *Plasmodium simium*, para, dessa forma, auxiliar quanto à pesquisa dessa nova espécie parasitária e patogênica e, assim, ressaltar a importância da investigação epidemiológica para um controle precoce, e tratamento e diagnóstico adequados para tal espécie. Foi realizado levantamento bibliográfico em artigos científicos disponibilizados pela SciELO, Google Acadêmico e PubMed, além da pesquisa no livro *Parasitologia humana* (13^a ed.), de David Pereira Neves. Foram incluídos 14 conteúdos dos períodos de 1966 a 2017. O *Plasmodium simium* demonstrou ser semelhante aos graus morfológicos, imunológicos e genéticos do *Plasmodium vivax*, e, devido a isso, pesquisas continuam sendo realizadas no intuito de avaliar o grau de patogênese da doença em humanos e buscar novas formas diagnósticas que possam distinguir a infecção por *Plasmodium simium* e *Plasmodium vivax*, além de explicar a grande semelhança entre ambas as espécies. *É possível concluir que o diagnóstico para o Plasmodium simium apresenta grandes complicações, devido à sua estreita semelhança com o Plasmodium vivax, no entanto estudos mostraram que ainda assim há diferenças morfológicas e genéticas entre as espécies, descoberta baseada no sequenciamento do genoma mitocondrial.*

PLURALIDADE CULTURAL NOS CURRÍCULOS DO IFBA *CAMPUS* BARREIRAS

Ana Paula Oliveira Machado; Delania Santos Azevedo

Claretiano – Centro Universitário

A cultura brasileira é diversa, como resultado da formação de sua sociedade com indivíduos de diferentes etnias. Um grande desafio que advém dessa diversidade cultural reside na discriminação e no preconceito contra identidades locais, minorias étnicas, raciais, religiosas e outras características consideradas marginais. A escola, como parte desse contexto social, deve agir no sentido de combater estereótipos, discriminações, formando cidadãos tolerantes e comprometidos com o respeito às diferenças. O tema Pluralidade Cultural oferece aos alunos oportunidades de conhecer suas origens e sua participação na cultura brasileira. A implementação dessa temática nos currículos só foi efetivada quando incluída no Plano Nacional de Educação, com seus aspectos contemplados e justificados através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1997, quando o Ministério da Educação (MEC) especificou os objetivos a serem alcançados, assim como apresentou conteúdos, critérios de avaliação e orientações didáticas que deveriam nortear o trabalho das quatro primeiras séries do ensino fundamental. Para o ensino médio, o tema está especificamente tratado nos PCN ensino médio parte IV, em competências e habilidades a serem desenvolvidas em Sociologia, Antropologia e Política; transversalmente, pode-se considerar a Lei nº 11.645/2008, que inclui no currículo oficial da rede de ensino nos níveis fundamental e médio a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Os Institutos Federais ao oferecer ensino público de nível médio integrado ao ensino técnico e tecnológico devem contemplar as questões multiculturais do país. O objetivo deste trabalho é apresentar a importância da pluralidade cultural na educação escolar brasileira e sua inclusão no currículo dos cursos técnicos integrados ao ensino médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) *campus* Barreiras. Pelo método da pesquisa bibliográfica, foi realizada análise dos projetos pedagógicos dos cursos técnicos de nível médio (PPC) do *campus* e do Projeto Pedagógico Institucional do IFBA (PPI), em busca da adequação à temática. Notou-se uma menção superficial de educação para diversidade, com atrelamento do PPC dos cursos ao PPI. Assim, analisando o PPI 2013, observa-se que os PPC devem considerar o cotidiano do aluno e a história local, executar a Lei 11.645/2008, bem como incentivar ações extensionistas e de pesquisa sobre o tema do multiculturalismo, reconhecendo que o Instituto não pode trabalhar a educação sem o reconhecimento dos imperativos da cultura local. Para que o IFBA atenda à expectativa da sociedade por formação profissional em consonância com o crescimento econômico brasileiro, e para alcançar sua missão institucional de formação de um cidadão histórico-crítico, a efetiva adoção curricular do conceito Pluralidade Cultural é imperativa. A educação técnica e tecnológica de nível médio, ao absorver no currículo o tema da pluralidade cultural, é desafiada a oferecer a seus alunos, e construir junto com eles, um ambiente de respeito, aceitação, interesse e valorização das diferenças, despertando o senso crítico, permitindo que os alunos identifiquem e questionem práticas discriminatórias e preconceituosas, iniciando uma transformação interna e externa e tornando-os jovens profissionais capazes de lidar harmonicamente com as diversidades socioculturais cotidianas.

PRECONCEITO ENTRE A POPULAÇÃO MASCULINA SOBRE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOQUE RETAL PARA DETECTAR O CÂNCER DE PRÓSTATA

Ian Henrique Andrade Carageorge; Nicelle Silva da Luz; Maria Valdevone Rodrigues França;
Ana Clara Amorim de Amorim; Brenna Lopes Silva
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

O câncer de próstata (CP) ocorre pela multiplicação e divisão desordenada das células prostáticas, levando a uma massa tumoral e dando início ao CP, sendo o segundo tipo mais comum. Consiste em uma doença que pode repercutir sobre a imagem do homem, pois abrange aspectos culturais, simbólicos, sociais e econômicos presentes na construção da identidade masculina. Os exames realizados para o rastreamento do câncer de próstata são o toque retal e o antígeno prostático específico (PSA). O toque retal é realizado por um médico especializado, o urologista, para avaliar o tamanho, formato e a consistência do órgão. O PSA, por sua vez, é realizado por meio de dosagem do hormônio antígeno prostático específico localizado apenas nesse órgão. Para a realização do exame de toque retal, o paciente deverá inclinar-se para uma mesa de exame ou uma cadeira e o urologista introduz um dedo, com a luva calçada e lubrificado, no reto do paciente até o ponto de conseguir sentir a próstata. Em condições normais, a próstata apresenta-se lisa e elástica, dando a sensação de comprimir a ponta do nariz. Por outro lado, a presença de massa, outras áreas anormais ou próstata rígida são sugestivas de câncer. A pesquisa tem como objetivo apresentar como o preconceito afeta a população masculina para que não realize o exame de toque retal. Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica de artigos relacionados ao preconceito para a realização do exame toque retal, localizados nas plataformas de busca *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e PubMed e publicados no período de 2011-2019, e foram coletados dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) no período de 2015-2018, no Brasil. Esse câncer é uma das principais causas de morte entre a população masculina, sendo diagnosticado tardiamente devido ao preconceito existente em relação ao exame de toque retal. Anualmente, o número de óbitos por esse tipo de câncer aumenta. No ano de 2015, o número de óbitos por câncer de próstata foi de 14.484; em 2016, 14.926; em 2017, 15.391; e em 2018, 15.576 óbitos. No momento do exame, pode ocorrer ereção, gerando medo e constrangimento, daí o preconceito, pois o homem tende a associá-lo ao prazer e não a uma reação fisiológica. O toque retal é relativamente uma medida preventiva de baixo custo. No entanto, é um procedimento que mexe com o imaginário masculino, afastando inúmeros homens da prevenção desse câncer. O exame de toque pode suscitar interdições e violações, podendo ser percebido como algo que compromete a masculinidade. A recusa dos homens na realização dos exames preventivos dá-se pela falta de informação da população ou preconceito. Mesmo aqueles que conhecem a importância da prevenção precoce resistem às manobras preventivas. O câncer de próstata é um dos tipos de câncer que mais acomete os homens. Seu índice vem crescendo anualmente devido ao preconceito existente entre os homens, por ser um procedimento que mexe com seu psicológico. Ademais, a falta de informação interfere para que os homens procurem um especialista e realizem o exame preventivo.

PREVALÊNCIA DE CASOS DE MALÁRIA DIANTE DA IMIGRAÇÃO VENEZUELANA COM IMPACTO NO ESTADO DE RORAIMA

Maria Valdevone Rodrigues França; Nicelle Silva da Luz; Ian Henrique Andrade Carageorge;
Brenna Lopes Silva; Ana Clara Amorim de Amorim

Orientadora: Prof.^a Dra. Iaci Gama Fortes

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

A malária é uma doença infecciosa parasitária aguda, algumas vezes crônica, caracterizada por febre, calafrios, anemia, cefaleia, mialgias, sendo ocasionada por quatro espécies de *Plasmodium*, que são *Plasmodium falciparum*, *P. vivax*, *P. malariae* e *P. ovale*, sendo que as três primeiras espécies são encontradas no Brasil. No Brasil, mais de 99% da transmissão da malária se concentra na região da Amazônia Legal, abrangendo os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e 808 municípios. A região Extra-Amazônica, composta pelos outros 17 estados e Distrito Federal, é responsável por apenas 1% do total de casos notificados no Brasil, que ocorrem geralmente em área de Mata Atlântica e possuem maior letalidade devido ao retardo no diagnóstico e tratamento (OMS, 2019). O objetivo do estudo foi relacionar e apresentar dados do ingresso de imigrantes do estado de Roraima com dados de prevalência de malária do período de 2015-2019. Em virtude da fronteira com a Venezuela, Roraima é um dos estados brasileiros que mais sofre o impacto da imigração venezuelana. Na saúde, houve nos últimos anos ressurgimento de doenças erradicadas e o aumento no índice de doenças como a malária. O total de casos de malária notificados no estado de Roraima em 2015 foi de 6.174. No ano de 2016, esse valor caiu para 5.715 casos; em 2017, subiu o número de casos para 11.183. Nos anos de 2018 a 2019, houve nova crescente de casos, de 18.345 para 18.650 casos, respectivamente. Do total de casos notificados em 2015, 79,6% eram autóctones, enquanto só 20,4% eram importados da Venezuela. Entretanto, essa proporção se modifica nos anos seguintes, sendo que 2016 apresentou 57,78% de casos autóctones e 42,22% de casos importados, um aumento significativo. Em 2017, temos 79,23% de casos autóctones e 20,77% de casos importados, uma leve queda dos casos importados quando comparamos ao ano anterior. Ainda em 2018, temos 75,59% de casos autóctones e 24,41% de casos importados. E no ano em 2019, 88,66% eram autóctones, enquanto só 11,34% eram importados da Venezuela, uma redução significativa de casos importados. Dessa forma, dos 6.174 casos no estado, em 2015, 1.260 eram de venezuelanos; dos 5.715, em 2016, 2.470 eram venezuelanos; dos 11.183, em 2017, 2.322 eram venezuelanos; em 2018, dos 18.345 casos, 4.478 eram venezuelanos; e em 2019, dos 18.650 casos, 2.114 eram venezuelanos. Em virtude dos fatos apresentados, observa-se uma elevação dos números de casos de malária no estado de Roraima depois do surgimento da imigração venezuelana. Contudo, os dados mostram que a porcentagem de casos positivos de malária em venezuelanos é inferior à porcentagem de casos em brasileiros, não podendo ser então a imigração venezuelana totalmente responsável por essa elevação dos casos de malária no estado.

PERCURSO DE UM PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM À LUZ DAS METODOLOGIAS ATIVAS

Fernanda Luzia Lunkes; Gustavo Johann Lunkes
Universidade Federal Sul da Bahia (UFSB)
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O presente trabalho visa apresentar um relato de experiência no componente curricular “Laboratório interdisciplinar em linguagens: projetos de trabalho na aprendizagem de línguas mediados por tecnologias digitais”, ofertado no curso de Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), no *Campus Jorge Amado/Itabuna*. A proposta de ensino-aprendizagem teve como estratégia metodológica de base a Aprendizagem Baseada em Projetos. Enfocaremos quatro procedimentos adotados ao longo do processo de ensino-aprendizagem: atividades em grupo, liderança, relato e *feedback*. As atividades em grupo possibilitaram aos estudantes o debate de conceitos do componente e a construção conjunta do projeto proposto e formulado pelo grupo. De maneira proposital, havia inicialmente uma alta rotatividade dos membros do grupo, além do rigoroso controle do tempo para as atividades. Apesar de explicitarem desconforto com a rotatividade e a novidade da dinâmica, os estudantes reconheciam o que também detectamos: efetividade e produtividade no trabalho e maior sociabilidade entre os estudantes. Já a liderança era constituída por três estudantes eleitos pela turma. A permanência na liderança não poderia ultrapassar duas semanas. Reuniões eram feitas com os líderes antes do início de cada aula, cuja pauta centrava-se sobretudo nas atividades do dia, o que incluía divisões de tarefas tais como: cronometrar o tempo, dirimir dúvidas dos colegas, levar aos docentes as dificuldades e discutir estratégias e outras atividades pertinentes ao componente. Todos os alunos da turma foram líderes em algum momento, o que permitiu a eles experienciar esse tipo de protagonismo. O relato, por sua vez, consistia em uma atividade coletiva semanal que registrava cada uma das aulas. As anotações tinham início durante os encontros e eram feitas pelos líderes, que faziam apontamentos para, em horário extraclasse e utilizando uma ferramenta específica, elaborarem essa escrita colaborativa que seria lida em voz alta no início da aula seguinte. Essa atividade proporcionou uma maior competência comunicativa dos estudantes, facilitou a circulação das informações e a retomada dos pontos da aula anterior. E, por último, o *feedback*, assumido no componente como uma espécie de prognóstico para identificar o andamento do processo metodológico. Esse procedimento possibilitou compreender como a condução da proposta repercutia entre os estudantes. Foi um momento que possibilitou a continuidade e a qualidade do pacto assumido entre os docentes e os estudantes no início do componente e que aumentou o comprometimento individual e coletivo em relação à construção do projeto. Conclui-se que todas essas atividades se mostraram relevantes em nossa experiência, sobretudo no que se refere a fatores caros às metodologias ativas, como protagonismo e engajamento, além de permitir uma condução que organiza os encontros sem perder de vista a dinamicidade que está em jogo nas metodologias ativas. Tais práticas metodológicas, além de mostrarem-se válidas para a segurança da equipe docente na condução e na organização do componente, podem ser profícuas para turmas nas quais o engajamento e a produtividade estão comprometidos e/ou para professores que ainda estão iniciando o trabalho com metodologias ativas.

RADIOFREQUÊNCIA NO TRATAMENTO DA FLACIDEZ TISSULAR

Fernanda Santana Caetano; Maria Cristina Prado Ferron;
Maria Fernanda Martins da Silva Simões; Marielle Adalgisa de Oliveira
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A flacidez tissular é caracterizada por alterações na estrutura do tecido conjuntivo de sustentação. Pode ser vista quando as fibras de colágeno começam a diminuir e se desorganizar, devido à desnutrição. Na flacidez, a pele perde a sua elasticidade e, com isso, o seu aspecto frouxo é inevitável. A radiofrequência atua com o aumento da temperatura local, fazendo com que ocorra contração nas moléculas de colágeno, atuando também na produção de neocolágeno, que continua agindo mesmo depois do fim da sessão, sendo uma técnica indispensável para reduzir o quadro de flacidez. O presente estudo tem por objetivo pesquisar o tratamento de flacidez tissular com aplicação da radiofrequência. A pele é um manto de revestimento do organismo, e isola os componentes orgânicos do meio externo, possui propriedades viscoelásticas. Com o passar do tempo, vão se reduzindo as proteínas de sustentação da pele, tais como o colágeno e elastina, em decorrência da destruição das fibras elásticas e colágenas, surgindo assim a flacidez tissular. A expressão flacidez pode ser entendida como qualidade flácida, ou seja, mole, frouxo. A flacidez está associada com a perda do tônus muscular podendo ser avaliada de duas maneiras: flacidez muscular e tissular. Nesse sentido, o presente trabalho tem como procedimento metodológico a revisão sistemática da literatura feita por meio de estudos bibliográficos realizados em *sites* de consulta, como o Google Acadêmico, e publicações feitas em livros, revistas e artigos científicos que envolvem o tema. A pesquisa foi realizada em artigos de 2011 a 2019. A bibliografia afirma que o uso da radiofrequência para o tratamento de flacidez causa mudanças nas fibras de colágeno, ficando clara a melhora da tonicidade da pele, reduzindo a flacidez, sendo necessárias no mínimo 8 sessões, uma vez a cada 15 dias para conseguir um resultado convincente. Conclui-se, portanto, que radiofrequência é um recurso não invasivo que atua através de efeitos térmicos produzidos nos tecidos da epiderme e derme, promovendo a contração das fibras colágenas, ativando os fibroblastos e produzindo novas fibras de colágeno (neocolagênese), ocasionando a tonificação da pele e contribuindo de forma eficaz para o tratamento de flacidez tissular.

REALISMO E ANTIRREALISMO NA FÍSICA QUÂNTICA: UMA ABORDAGEM LÓGICO-FILOSÓFICA

Marcelo da Silva Soares dos Santos

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Curitiba (PR)

Esta breve síntese tem por intenção apresentar o realismo e o antirrealismo, o modo como ambos tratam uma teoria científica, fazendo menção à física quântica e a seus paradoxos e à metafísica que subjaz a lógica de um sistema explicativo. Esta pesquisa foi realizada segundo a metodologia de pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo. No campo da epistemologia da ciência, o realismo e o antirrealismo (e seus diferentes tipos) assumem doutrinas predominantemente antagônicas no que se refere às condições em que uma teoria científica é aceita e à crença na existência de entidades postuladas pela mesma. Na física quântica, no que se refere a essas entidades, constatamos, dentre outros fenômenos, os paradoxos da dualidade onda-partícula, demonstrada pelo experimento da dupla fenda; o princípio de incerteza formulado por Werner Heisenberg; e o experimento “Priscilla”, cujo autor é Dehmelt. Todos mostram a insuficiência da lógica e da física clássicas como sustentação metafísica dos fenômenos quânticos, conforme nossa abordagem (dentre tantas outras). Assim como os paradoxos da física quântica, a filosofia de processo também se opõe à visão dominante de entender a realidade a partir de objetos estáticos e imutáveis. Essa doutrina, que tem por primórdio Heráclito, conforme nossa leitura, considera o ser, o homem e a realidade como dinâmicos, constituindo, assim, um sistema filosófico de grande alcance. Uma visão processual da realidade é, ao mesmo tempo, desafiante e fascinante; pois, ao mesmo tempo que nos desinstala das certezas oriundas de nossos sentidos e racionalidade, nos desafia a convivermos com fenômenos que transcendem o nosso modo de sentir e captar o que está ao nosso redor.

REAÇÕES ADVERSAS AO USO DE CONTRASTES EM EXAMES DE IMAGEM

Catarina Barbosa de Oliveira; Letícia Sarni Roque

Claretiano – Centro Universitário

A tomografia computadorizada e a ressonância magnética são metodologias para diagnóstico de imagens muito utilizadas devido à sua praticidade e nitidez nos exames. Para melhor visualização de estruturas os contrastes são utilizados, porém seu uso desregrado pode ocasionar o aparecimento de reações adversas no organismo. O objetivo deste trabalho foi avaliar os riscos e possíveis eventos adversos sobre o uso de contraste iodado, utilizado em tomografia computadorizada, e o gadolínio, utilizado na ressonância magnética. Este trabalho baseou-se no fato de que milhares desses exames são realizados anualmente no Brasil e no mundo e que muitas pessoas desconhecem as possíveis reações que o uso do contraste pode ocasionar. O trabalho faz-se de pesquisa exploratória em fontes bibliográficas como livros e *sites* de acesso às plataformas com conteúdo científico como Google Acadêmico, SciELO e PubMed. Os termos descritores foram: “ressonância magnética *versus* tomografia computadorizada”, “contrastos”, “contraste iodado”, “biossegurança em radiologia”, “ressonância magnética”, “tomografia computadorizada” e suas variações. Os artigos incluídos foram publicados entre 2005 e 2017. A maior parte das reações relatadas, tanto no contraste iodado quanto no gadolínio, foram classificadas como leve, destacando-se como principais reações as manifestações cutâneas. Pessoas que apresentam histórico de alergias são as mais propensas a apresentar eventos adversos, destaca-se, então, a importância da avaliação em analisar esses dados pré-escolha do procedimento visando minimizar a possibilidade de acidentes. Esses resultados têm relevância, pois são realizadas mais tomografias do que ressonâncias, principalmente pela diferença de custo entre os dois exames. Ao final da pesquisa, foi possível concluir que os mecanismos envolvidos no desenvolvimento desses efeitos permanecem desconhecidos, o que impulsiona estudos nessa área. Avanços nessa área são necessários para melhor compreensão dos contrastes e drogas específicas para minimizar as reações adversas e, conseqüentemente, trazer melhorias para o paciente.

REFLEXÕES DO BULLYING NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Gustavo Henrique Gonçalves; Bruno Ferreira dos Santos; Evellin Maria Gonçalves Rodrigues;

Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente; Samuel Carlos Ribeiro

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), *campus* de Passos (MG)

Sinceramente, a humanidade depara-se com o fenômeno da intolerância no mundo. O Bullying não é fato isolado, transmite muito sobre intolerância presenciada principalmente nas escolas e, portanto, seu termo é utilizado para nomear todo tipo de agressividade intencional e perversa ligada às relações interpessoais. A relação entre educador e educando deva ser assimétrica, sendo que o educador é um mediador para possibilitar ao educando o acesso a conhecimentos, habilidades e atitudes. A disciplina de Educação Física consiste em um campo de ensino e aprendizagem, na medida em que tem por objetivo a formação integral do aluno, através das diversas práticas que a compõem, como práticas referentes à cultura corporal, componentes como o respeito à diversidade e incentivo à cooperação. Este estudo identificará as principais causas e as estratégias que podem ser utilizadas pelos educadores de Educação Física com a finalidade de minimizar esse problema. O objetivo deste estudo foi refletir sobre o Bullying na Educação Física escolar. Foi realizado um estudo de revisão da literatura, de forma descritiva, em que foram utilizados livros, artigos e periódicos por intermédio das bases de dados SciELO, Lilacs e Google Scholar. Com as discussões encontradas, mostrou-se em um estudo que o Bullying mais encontrado entre as vítimas refere-se à agressão verbal, seguida da psicológico/moral (25,7%); e ele é mais comum entre adolescentes do sexo masculino, que relataram agressões verbais (70,7%), seguidas das físicas (15,4%). Diante da relevância do tema, a literatura analisada contribui para apontar que o Bullying é, portanto, um fenômeno que expõe tanto a criança como o adolescente a uma série de atos agressivos, em que a vítima possui pouco ou quase nenhum recurso para evitar a agressão ou defender-se dela. Existem várias estratégias que podem ser utilizadas para combater o Bullying escolar, com o envolvimento de profissionais educadores na formação de uma equipe multidisciplinar, sendo uma forma de sensibilizar e conscientizar através de envolvimento socioculturais, além da inclusão fundamental da família, ainda que as instituições de ensino tenham o dever de conduzir o tema a uma ampla discussão que mobilize toda a comunidade para que sejam traçadas as estratégias preventivas com o propósito de enfrentar essa situação. Assim sendo, o Bullying é um fenômeno da contemporaneidade que reflete a intolerância à diversidade, afetando, geralmente, crianças e adolescentes. Então, no contexto escolar, ao serem constatadas tais manifestações, tornam-se imprescindíveis intervenções específicas e imediatas. O educador físico tem posição de destaque na identificação, pois nas aulas essas atitudes podem ser observadas, em especial, em jogos que exigem competição, momentos de agressividade, o que reforça a ideia de que os educadores precisam intervir e proporcionar a crianças e adolescentes a oportunidade de vivenciar situações de cooperação, respeito e valorização da diversidade.

RELATO DE CASO: A INFLUÊNCIA DA DIETA PARA O TRATAMENTO DA PSORÍASE E SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL

Heliana Iramaia Bevilacqua

Orientador: Prof.^ª Emanuelle Magalhães dos Santos Faria

Claretiano – Centro Universitário

A psoríase é uma doença inflamatória da pele, autoimune, não contagiosa e incurável. É bastante comum e se caracteriza por lesões avermelhadas e descamativas, normalmente em placas no couro cabeludo, pés, mãos, unhas ou por todo corpo. As extensões das lesões variam de pequenas a grandes, em toda a pele. Por ser uma doença autoimune, a psoríase faz com que o organismo ataque a ele mesmo – podendo ser recorrente e apresentar desde formas leves e facilmente tratáveis até casos muito extensos, que levam à incapacidade física, acometendo também as articulações. A psoríase também é comumente associada à síndrome do intestino irritável (SII), causando um distúrbio crônico que afeta o funcionamento do intestino grosso, mais precisamente contrações descoordenadas e relaxamentos sucessivos. O objetivo foi identificar, por meio de pesquisa e acompanhamento de caso clínico, a fim de evidenciar e relatar, os sintomas decorrentes dessa enfermidade, seguindo os processos de tratamento, além de familiarizar-se com as possíveis manifestações da doença. A metodologia foi de pesquisa bibliográfica através de base de dados literários, analisados através de leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa, comparando os artigos encontrados com um caso clínico existente na região. A psoríase possui muitas variantes, tratadas de acordo com cada manifestação clínica. Neste caso, está sendo analisada a psoríase pustulosa, que é uma forma rara, em que podem aparecer manchas em todas as partes do corpo ou se concentrar em áreas menores, como pés e mãos; essas manchas se desenvolvem rapidamente, formando bolhas cheias de pus poucas horas depois de a pele se tornar vermelha. Essas bolhas normalmente secam dentro de um ou dois dias, mas podem reaparecer durante vários dias ou semanas, ocasionando febre, calafrios, fadiga e coceira intensa. Não se sabe a causa da psoríase, apenas que em nosso sistema imunológico existe uma célula conhecida como célula T que acaba atacando células saudáveis da pele, trazendo várias consequências, como lesões na derme. A psoríase pode estar associada a outras enfermidades, como doenças cardiovasculares, doença inflamatória intestinal, obesidade, dislipidemia, ansiedade e depressão. No caso estudado, a psoríase está associada à síndrome do intestino irritável (SII), que é um distúrbio que se caracteriza por episódios de desconforto abdominal, dor e diarreia. Mudanças na alimentação ajudam a prevenir as crises. As principais causas da SII são: motilidade anormal do intestino delgado durante o jejum, contrações exageradas depois da ingestão de alimentos gordurosos ou em resposta ao estresse; hipersensibilidade dos receptores nervosos da parede intestinal à falta de oxigênio, distensão, conteúdo fecal, infecção e às alterações psicológicas; níveis elevados de neurotransmissores (como a serotonina, por exemplo) no sangue e no intestino grosso; infecções e processos inflamatórios; depressão e ansiedade. Compreende-se que, para melhor estudo e avaliação da doença, será necessário um estudo mais aprofundado sobre o caso, levando em consideração as manifestações clínicas encontradas nesse paciente enfermo.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE DUAS PROFESSORAS DO CURSO DE PSICOLOGIA DURANTE O PERÍODO DE AULAS REMOTAS DEVIDO AO COVID-19

*Keiko Maly Garcia D'Avila Bacarji; Samara Fernanda dos Santos

*Grupo de Estudos em Psicologia, Saúde e Educação (GEPsAE)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Em 2020, teve início o curso de Bacharelado em Psicologia no Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro (SP). Com a proposta de formar psicólogos com competência para atuar em processos clínicos e processos de gestão, foi concebido a partir do Projeto Educativo Institucional (PPI), seus princípios (Singularidade, Abertura, Integralidade, Transcendência, Autonomia, Criatividade e Sustentabilidade), do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2017-2021) e pelas normatizações. Apenas um mês após o início das aulas, deu-se o período de distanciamento social devido ao novo coronavírus (covid-19), que colocou o contexto escolar brasileiro como um todo frente a uma nova realidade, trazendo novos desafios inclusive para o ensino superior, que buscou estratégias para manter o ensino de maneira *on-line*, preocupando-se com a qualidade da aprendizagem e proximidade dos alunos aos seus docentes. O ensino presencial migrou para a modalidade de aulas remotas, inicialmente de maneira assíncrona e posteriormente de maneira síncrona. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de duas professoras do curso de Psicologia durante o período de aulas remotas. As aulas foram realizadas durante as duas primeiras semanas do início do distanciamento social em decorrência da pandemia através de textos, vídeos, *slides* e áudios gravados (assíncronos) enviados aos alunos através da Sala de Aula Virtual do Claretiano. Após um período de férias antecipadas de um mês, as aulas retornaram em maio de maneira remota através de chamada de vídeo ao vivo (síncrono) realizando-se via *Google Meet*. A interação ocorreu em todas as aulas via *chat*, câmera e microfone. As professoras fizeram uso principalmente de aula expositiva dialogada através de *slides* e discussões ao vivo com os alunos, procurando despertar e manter seu interesse. Foi observada a ênfase dos alunos por leituras antecipadas do conteúdo bibliográfico a ser abordado nas aulas, através das informações passadas via cronograma postado na Sala de Aula Virtual. Os resultados das discussões acerca dessa experiência mostram que é possível manter ensino de qualidade e uma relação próxima aos alunos desde que o ensino seja planejado e organizado antecipadamente, e que seja conduzida a análise das problemáticas que emergem, buscando construção da ética profissional, dos conhecimentos necessários, habilidades e atitudes pelo estudante na promoção da saúde. Outro fator é que as aulas não sejam apenas expositivas, mas também dialogadas; os professores precisam promover um espaço reflexivo para que os alunos comentem, elaborem questões de aprendizagem, exemplifiquem utilizando suas experiências, ajudando-os a construir a leitura crítica da própria literatura e do conteúdo exposto, em ambiente acolhedor, ouvindo e valorizando cada participação, visando à aprendizagem.

RELATO DE EXPERIÊNCIA EM TERAPIA OCUPACIONAL NO CAMPO DA ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA

Carolina Garcia Carreira

Orientadora: Profa. M.^a Ludmila Gonçalves Perruci

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A clínica multidisciplinar do Claretiano – Centro Universitário de Batatais (SP) visa atender a demanda local e regional, prestando serviços ligados a várias áreas da saúde, dentre eles a Terapia Ocupacional em Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia, na qual é realizada a avaliação terapêutico-ocupacional, que contribui para identificar as dificuldades no desempenho ocupacional em diferentes contextos aplicados às condições ortopédicas, traumatológicas e reumatológicas, visando à intervenção terapêutico-ocupacional no desenvolvimento da capacidade do indivíduo retornar à execução das atividades cotidianas e à recuperação das habilidades de desempenho e de participação ativa na sociedade. Este estudo tem como objetivo relatar a atuação da estagiária de Terapia Ocupacional C. com o paciente J., sexo masculino, 70 anos, destro, que foi encaminhado para os atendimentos do estágio supervisionado de Terapia Ocupacional devido a uma fratura do 3º, 4º e 5º metacarpo no membro superior esquerdo (MSE). Sendo assim, foram realizados treino da função motora fina, exercícios ativos para ganho de força e resistência, termoterapia (infravermelho e hidroterapia) para analgesia e amplitude de movimento (ADM), ganho de flexão através do *taping* e órtese dinâmica. Sr. J. foi participativo em todas as atividades ofertadas. É válido ressaltar que foi realizado um total de 10 atendimentos, que prosseguirão, até dezembro de 2020, duas vezes por semana, sendo realizados na clínica do Claretiano – Centro Universitário de Batatais (SP). Os atendimentos contribuíram beneficentemente para as demandas ocupacionais do paciente, recuperando também a funcionalidade do membro, além de minimizar as dores pós-mobilização.

REVISÃO DE LITERATURA: DIVERSIDADE DE ESPÉCIES DE INSETOS NO RAMO DA ENTOMOLOGIA FORENSE NA REGIÃO SUL DO BRASIL

Bianca Oliveira Liebelt

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Os insetos são organismos que causam repulsa a muitas pessoas, sobretudo, quando falamos em insetos necrófagos. Apesar disso, os insetos e organismos relacionados a eles podem nos ser de muita ajuda no cotidiano e, inclusive na resolução de crimes. O presente trabalho tem como foco o estudo da diversidade de espécies de insetos de interesse forense na região Sul do Brasil, a fim de dar início a uma coletânea relativamente útil a peritos do ramo da Entomologia, uma vez que os estudos presentes indicam a necessidade dessa categorização das espécies por região, já que nosso país é muito extenso e apresenta uma grande biodiversidade. Assim, o presente estudo realizou revisão bibliográfica de artigos científicos, teses de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, entre outras fontes que anteriormente realizaram estudos entomológicos em cadáveres e carcaças de animais nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A procura foi realizada em bancos de dados científicos, como Revista Brasileira de Entomologia, Revista Brasileira de Criminalística e Google Scholar, por meio de palavras-chave como: “Entomologia Forense”, “Cadáver”, “Dípteros”, “Coleópteros” e “Insetos Necrófagos”. Para efeito, quantitativamente, foram 18 ordens, com 192 espécies ao todo. Também conseguimos confirmar que Dípteros e Coleópteros apresentaram maior ocorrência sobre todas as outras ordens; as espécies mais citadas dentre os estudos da região foram, respectivamente, *Chrysomya megacephala* e *Oxelytrum discicolle*. Além disso, também apresentaram a mesma recorrência nos estudos *Necrobia rufipes*, *Necrobia ruficollis*, *Platydracus sp.* Portanto, a análise afirma que, independentemente da região, as ordens Díptera e Coleoptera têm maior influência na sucessão ecológica, sendo consideradas de menor importância em relação às demais por aparecerem menos em casos controlados nos estudos. Fica evidente também que fatores abióticos podem alterar o tempo em que esses organismos se desenvolvem em meio a exsudatos, como causa da morte, substâncias presentes no local ou ingeridas antes do fato, temperatura e outros organismos presentes. Desse modo, tentamos realizar um material conciso com base nos resultados encontrados para consulta posterior de peritos do ramo, mas reconhecemos aqui a necessidade de complementações do material conforme o avanço de pesquisas.

RISCOS INCOMUNS DE TRANSMISSÃO DO *TRYPANOSOMA CRUZI*: REVISÃO LITERÁRIA

*Julia Oliveira de Lima; *Daphne Batista de Oliveira; **Evandro Marianetti Fioco

**Orientador: Prof. Dr. Edson Donizetti Verri

*Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A tripanossomíase americana, conhecida popularmente como doença de Chagas, tem como seu agente etiológico o protozoário flagelado *Trypanosoma cruzi*, que afeta países endêmicos e não endêmicos. A transmissão vetorial é a forma mais frequente de contaminação, porém existem outros meios de transmissão considerados incomuns que podem acometer indivíduos sadios. O objetivo do presente artigo é apresentar formas incomuns e menos conhecidas de transmissão do parasita *Trypanosoma cruzi*, para, dessa forma, alertar a população quanto a outros riscos de infecção e, dessa maneira, auxiliar com a prevenção da doença. Foi feita revisão da literatura nas bases de dados SciELO, Google Acadêmico, PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVSMS), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e no livro Parasitologia Humana (11ª ed.), de David Pereira Neves. Para a pesquisa, foram selecionados 19 estudos dos períodos de 2005 a 2019, utilizando o descritor “Doença de Chagas transmissões”. Normalmente, o desenvolvimento da doença de Chagas ocorre pela transmissão vetorial, que consiste em formas de tripomastigotas de *Trypanosoma cruzi* presentes nas fezes do inseto, que entram em contato com o organismo humano após uma contusão provocada por ele. Além desse meio, há outras formas de transmissão da infecção: por transfusão sanguínea, transplante de órgãos, de mãe para filho durante o período de gestação (congênita), acidentes de laboratórios, relações sexuais, entre outras vias importantes para literatura. É imprescindível destacar a importância da prevenção para a patologia adquirindo melhores condições de habitação e a realização do combate ao barbeiro, além de orientar corretamente a população quanto à manipulação e à conservação dos alimentos e sobre as práticas de higiene que devem ser adotadas para a prevenção do *Trypanosoma cruzi*.

ROMPIMENTO DA BARRAGEM I DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO, EM BRUMADINHO (MG): EFEITOS TÓXICOS NA SAÚDE HUMANA

Natalí da Silva Trindade
Claretiano – Centro Universitário

A temática abordada visa informar acerca das consequências originadas pelo rompimento da Barragem 1 do complexo da mina Córrego do Feijão da empresa Vale S.A., em Brumadinho (MG), com enfoque nos possíveis efeitos tóxicos na saúde humana causados pela lama de rejeitos. O objetivo é esclarecer a dimensão da gravidade dos problemas originados com o rompimento da Barragem em Brumadinho (MG), demonstrar as consequências em curto e longo prazo, apontando os atingidos na tragédia, que envolve desde os presentes nos resgates até as futuras gerações, e simultaneamente enfatizar a importância da preservação ambiental, relacionando-a à manutenção da qualidade de vida dos seres humanos. Foram utilizados relatórios de monitoramentos da Bacia do Rio Paraopeba, feitos em conjunto pela ANA, Copasa, CPRM e Igam (Instituto Mineiro de Gestão das Águas), nos quais se realizou a análise qualitativa e quantitativa da qualidade das águas, o resumo da composição da pluma dos sedimentos e o levantamento dos destinos dos usos dessa água. Os resultados obtidos foram comparados a conceitos toxicológicos, como a toxicidade, composição química dos agentes tóxicos, ação tóxica desses agentes, relacionando ao tempo em que os indivíduos estiveram e estarão expostos. Quando comparados, verificou-se a presença de aproximadamente 16 agentes tóxicos, sendo observados entre eles metais tóxicos como o chumbo e o cádmio, que possui alta nefrotoxicidade, e metais essenciais como cobre, ferro e zinco. Os resultados averiguados evidenciaram riscos do agravamento de doenças e aumento de casos derivados dos efeitos tóxicos dos metais e outros componentes presentes na água, ar e solo, que atingirão gerações.

RT-PCR: IMPORTÂNCIA E LIMITAÇÕES NO DIAGNÓSTICO DA COVID-19

Karline Drieli Wottrich; Natalí da Silva Trindade

Orientadora: Iaci Gama Fortes

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

A reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR) é uma técnica precisa e indispensável para o diagnóstico do vírus SARS-CoV-2, em que essa ferramenta é usada para quantificar a carga viral antes mesmo da manifestação dos sintomas. Com isso, este estudo teve como objetivo informar a importância e as limitações da técnica RT-PCR para a identificação do SARS-CoV-2. Foi realizada revisão bibliográfica de caráter analítico-qualitativo, com base em artigos encontrados nas plataformas de dados SciELO, Google Acadêmico, Revista Brasileira de Medicina e Revista Madrileña de Salud Publica, utilizando os descritores: “RT-PCR”, “COVID-19”, “Diagnóstico Molecular” e “Coronavírus”. Foram selecionados seis artigos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, publicados entre os anos de 2018 e 2020. A técnica RT-PCR tem como principal e mais importante característica sua alta sensibilidade e agilidade nos resultados. Além disso, proporciona um diagnóstico em poucas horas, utilizando uma quantidade de RNA viral retirada do lavado broncoalveolar, de escarro, *swab* nasofaríngeo ou de *swab* da orofaringe. Entretanto, a técnica de RT-PCR tem limitações com relação à efetividade da coleta, pois dependerá da qualidade e quantidade de RNA viral colhido do paciente, sendo que aspectos da fase pré-analítica, que vão desde a hora da coleta ao manuseio e à análise da amostra, podem interferir nos resultados. Outro aspecto relevante se mostrou com a variação de carga viral de SARS-Cov-2 no trato respiratório, que pode variar de organismo para organismo, explicando assim a ocorrência de elevados casos de pacientes falso-negativos. Dessa forma, a técnica RT-PCR demonstra-se complementar ao diagnóstico da COVID-19, sendo indicada majoritariamente para investigação de pacientes na fase aguda da patologia, correspondente ao intervalo entre 7 e 10 dias da janela diagnóstica, o que limita o tempo apto ao emprego da técnica. Consequentemente, uma análise precoce ou tardia da amostra apresenta alta taxa de resultados inconclusivos, bem como falso-negativos. Além disso, a técnica possui um custo superior quando comparada aos testes sorológicos, tempo maior de execução e de liberação dos resultados (média de 2 a 3 horas). No entanto, apesar das limitações existentes, a RT-PCR constitui-se como uma técnica robusta, bem protocolada e aceita pela comunidade médica, considerada o “padrão-ouro” do diagnóstico da COVID-19.

RUPTURA DOS PADRÕES HETERONORMATIVOS DENTRO DA COMUNIDADE HOMOAFETIVA

Bruno Henrique Hostin Dutra
Claretiano – Centro Universitário

Roupas, acessórios e adereços são carregados de diversos significados, transmitem sensações e carregam mensagens que variam conforme o contexto histórico e social em que se encontram. São maneiras que algumas pessoas procuram para se expressar e colaborar com a sensação de pertencimento a determinados grupos. O presente trabalho se justifica pela necessidade de compreensão da construção de significados, como ocorrem as relações entre aqueles que as usam e aqueles que as observam e quais as possibilidades de trazer efeitos positivos ou negativos para determinados indivíduos de acordo com as escolhas de suas vestes. Objetiva refletir sobre as relações estabelecidas entre o vestuário e a sexualidade, tendo como foco o homem gay contemporâneo e os impactos que ele passa ao buscar a moda como ferramenta de reafirmação da sua sexualidade. Os processos metodológicos se deram por meio de pesquisas bibliográficas de procedência científica (artigos, teses, dissertações) e se estabeleceram três pontos de estudos iniciais e como se estabelecem suas relações. O primeiro deles traz informações sobre a moda é vista além de um simples vestir, mas também como uma forma de se identificar e se comunicar em sociedade. Posteriormente a ele, o segundo ponto aborda as concepções sobre masculinidade e as possíveis amarras que elas representam na indumentária nos dias atuais. Por fim, levanta informações sobre como determinados indivíduos homossexuais masculinos buscam romper com os padrões de gênero na formação de sua identidade, fazendo uso de roupas como ferramentas para tal. O processo de exaltação daqueles que performam masculinidades junto de uma certa aversão àquilo que é feminino, baseado em conceitos segundo os quais a mulher é vista como inferior e frágil, colabora para uma padronização do indivíduo homem e o que se espera dele quanto ao vestuário. Embora a comunidade homoafetiva aparente ser um ambiente que permita uma exploração maior dentro dos estereótipos de gênero, fica evidenciado que existe uma constante reprodução dos padrões heteronormativos que a sociedade atual está habituada a reproduzir. Sendo esse o padrão assumido, ele se torna extremamente excludente quando diz respeito àqueles que performam as feminilidades. Conclui-se que o sistema de moda contribui efetivamente para a reafirmação dessas dicotomias, mas que existem pessoas que independentemente de questões de gênero ou sexualidade buscam romper com esses parâmetros impostos. Esses sujeitos que, embora possam apenas se vestir conforme se sintam bem ou ainda que o façam para pertencer a determinada organização social, contribuem para o processo de desestruturação das características da lógica binária de gênero.

RELIGIÃO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO: UM OLHAR PANORÂMICO SOBRE A INFLUÊNCIA DOS CLARETIANOS NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE CURITIBA (PR)

Diego Andrade de Jesus Lelis

Mestrando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Bacharelado em Teologia pelo Claretiano – *Studium Theologicum*

A construção do espaço geográfico é marcada pelas constantes ações da humanidade em vista de sua transformação. Nesse processo, o ser humano imprime no espaço as características do seu cotidiano, seja por meio da busca em sanar suas necessidades, seja pela materialização de suas crenças e cultura. Nesse sentido, a religião, agente cultural da sociedade, aparece como elemento contributivo para a formação do espaço identitário e geográfico. Diante disso, a presente pesquisa busca abordar, de maneira breve, como as iniciativas da Igreja Católica Apostólica Romana, representada pelos Missionários Claretianos, atuou e vem atuando como um importante agente construtor e dinamizador do espaço urbano em Curitiba (PR). Para isso, levaram-se em consideração as ações realizadas no decorrer da história dos missionários em Curitiba. Por meio de um levantamento histórico, percebeu-se que a presença e a história dos Claretianos em Curitiba está marcada por ações realizadas no aspecto material e espiritual em prol do relacionamento com os moradores da cidade através de atividades de promoção humana por meio de auxílio e acompanhamento de enfermos e seus familiares nos hospitais, dando-lhes suporte espiritual e material, do Centro Social Coração de Maria e da Conferência São Vivente de Paula, responsáveis pela assistência aos mais necessitados. A formação laboral e o cuidado com a saúde não foram áreas esquecidas pelos missionários. Haja vista que estavam localizados em uma zona operária, foram oferecidos cursos de corte e costura para as mulheres da localidade e mais tarde o curso de datilografia pela academia Claret. No ano de 1964, foi instalado um gabinete dentário que atendia aos assistidos do Centro Social Coração de Maria, aos alunos da escola paroquial, aos seminaristas e demais membros da comunidade. O lazer e a propagação da cultura desde cedo foram vistos pelos missionários como meios de agregar, reunir e catequizar a comunidade. Para isso, além dos eventos promovidos pela paróquia, foi criado o cinema paroquial, que permaneceu em funcionamento entre os anos de 1940 e 1966, exibindo 300 sessões e permitindo aos moradores do bairro o acesso ao lazer sem a necessidade de se deslocarem para o centro da cidade e a um preço acessível. A partir dessas práticas, é possível perceber como a Congregação dos Missionários Claretianos, ao longo de sua história na cidade de Curitiba, contribuiu para a ocupação e a dinamização do espaço em que está inserida, estabelecendo vínculos, conquistando lugar de referência e reconhecimento de parte da comunidade. Nesse processo, os missionários Claretianos atuaram não apenas como agentes de construção, composição e transformação do espaço urbano de Curitiba, mas foram, sobretudo, promotores da construção de um espaço favorável para o desenvolvimento humano, moral, intelectual, laboral e espiritual.

SEXUALIDADE E DEFICIÊNCIA À LUZ DO FILME “HASTA LA VISTA”

Inaiê Cordeiro; Mariana Coimbra Ziotti
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A concepção da deficiência é determinada pelo processo histórico e social construído ao longo dos anos, o que não é diferente em relação à sexualidade. Atrelando as duas temáticas que são abarcadas de estigmas, a presente pesquisa tem como finalidade analisar, sob um olhar sociológico, o desenvolvimento da sexualidade em pessoas com deficiência e a garantia dos seus direitos, considerando uma obra audiovisual. Para isso, realizou-se uma revisão de literatura. O longa-metragem “Hasta La Vista” foi o escolhido para compor a discussão do estudo, pois retrata a história de três amigos com deficiência que viajam da Bélgica para a Espanha na expectativa de usufruírem da sexualidade até então negada a eles. Com o arcabouço teórico adotado, se discute a perspectiva histórica acerca da deficiência, resultante de questões religiosas, econômicas, políticas e sociais de cada período da história. Na era primitiva, a deficiência era vista pelo fator produtivo e de seleção natural. Na Grécia Antiga, as pessoas com deficiência eram consideradas sub-humanas e já na Idade Média, a deficiência era entendida como possessão demoníaca ou castigo divino. As terminologias “imbecis” e “idiotas” eram designadas às pessoas com deficiência antes do século XX. Com o avanço da medicina, o entendimento da deficiência como uma anormalidade biológica se fortificou em busca da “cura”, tornando cobaias muitas pessoas com deficiência. Atualmente, as pessoas que não atendem as expectativas da média da população em condições de desempenho econômico, comportamental e de estética são excluídas ou sofrem algum tipo de penalização e/ou restrição. Isto posto, aqui também se apresenta aspectos que interferem na sexualidade, por se tratar de um tema tabu entorno do comportamento das pessoas com deficiência. Dentre os quais, destacamos em comparativo ao filme: a superproteção dos familiares (com anulação das vontades e necessidades), o poder econômico (elemento para liberdade) e as relações afetivas que valorizam o sujeito na sua totalidade. Assim, concluiu-se, que há muitos obstáculos para se desmitificar a questão da sexualidade de pessoas com deficiência e dos conceitos de perfeição e normalidade envolvidos dos debates sobre a inclusão.

SIMPLES NACIONAL OU LUCRO PRESUMIDO: ESTUDO COMPARATIVO PARA UMA PEQUENA LIVRARIA

Tamara Fernanda Totta Brunelli
Claretiano – Centro Universitário

No Brasil, a carga e a complexidade tributária são excessivamente altas. Em um contexto econômico hostil, como o que vivemos atualmente, é extremamente importante o planejamento tributário, no qual se insere a escolha do regime tributário. A realização deste estudo justifica-se pelo fato de que uma decisão errônea pode fazer a empresa recolher desnecessariamente um montante maior de tributos aos cofres públicos, comprometendo assim sua capacidade de sobrevivência no mercado. A proposta deste trabalho foi a de avaliar, entre as opções Simples Nacional e Lucro Presumido, qual o regime tributário menos oneroso, em base anual, para uma livraria de pequeno porte. A opção pelo regime de Lucro Real não foi avaliada por não ser diretamente comparável aos dois outros regimes tributários citados. A metodologia utilizada foi um estudo de caso, em que o sócio administrador da referida livraria foi entrevistado e declarou a expectativa de faturamento de R\$ 750.000,00 para o próximo ano, obtido unicamente através de venda de livros no mercado interno. A folha de pagamento prevista para o mesmo período é de R\$ 48.000,00, constituída somente por pró-labore. Para obter o total de tributos devidos no regime Simples Nacional, primeiramente foi calculada a alíquota efetiva em função do faturamento, e essa alíquota foi aplicada a cada um dos cinco tributos aos quais a livraria está sujeita nesse regime (IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e CPP), de acordo com o Anexo I da Lei Complementar 123/2006. Para o cálculo dos tributos no regime Lucro Presumido, primeiramente foi calculado o volume de lucro presumido no ano, de acordo com a base de cálculo estipulada pelo artigo 15 e artigo 20 inciso III, ambos da Lei 9.249/1995, e, em seguida, aplicou-se a alíquota devida dos tributos IRPJ e CSLL, conforme art. 3º da Lei 9.249/1995 e art. 3º inciso III da Lei 7.689/1988. Em seguida, calculou-se o montante devido de CPP, aplicando-se a alíquota de 20% sobre a folha de pagamento anual, conforme artigo 201 inciso I do Decreto 3.048/1999. PIS e Cofins não são devidos, pois no regime normal de apuração os livros são contemplados com alíquota zero, conforme artigo 28 inciso VI da Lei 10.865/2004. Quanto ao ICMS, não é devido em nenhum dos dois regimes aqui estudados, por conta da imunidade tributária aos livros garantida pelo artigo 150 inciso VI item d da Constituição Federal de 1988. No final, somaram-se todos os tributos devidos em cada um dos regimes. Os resultados mostraram que, se o faturamento previsto se concretizar, no próximo ano essa livraria deverá recolher R\$ 38.403,75 se optar pelo regime Simples Nacional, ou R\$ 26.700,00 caso a opção seja pelo regime de Lucro Presumido. Portanto, entre as duas opções avaliadas, o regime menos oneroso é o Lucro Presumido. Este trabalho reforça a importância de um bom planejamento tributário, especialmente quando a atividade desenvolvida pela empresa pode se beneficiar de imunidade, redução, isenção ou alíquota zero de tributos.

SOU FORASTEIRO... EU SOU DA ESTRADA: UM ESTUDO DOS LUGARES IDENTITÁRIOS E DAS FRONTEIRAS CULTURAIS DE UM MOTOCLUBE NA PERSPECTIVA DA ANTROPOLOGIA DO ESPAÇO

Eliana do Pilar Rocha

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Curitiba (PR)

Partindo da ideia de que frações do espaço urbano podem ser estudados como lugar, e que esses lugares podem assumir significados culturais quando ancorados ao conceito de fronteira, ou de fronteira cultural, este trabalho pretende, com base na Antropologia do Espaço, entender a noção de lugar e a construção de fronteiras culturais a partir das diferenças identitárias, dos contatos interétnicos e da autoidentificação dos integrantes de um MotoClube de Curitiba. Justifica-se por demonstrar que essas diferenças identitárias acontecem quando se ultrapassa alguma fronteira, seja de um lugar, de sua cidade ou quando não se está em seu lugar, mesmo dentro da sua cidade. Um indivíduo que não pertence à terra onde se encontra é chamado de forasteiro. Porém, um forasteiro não é somente alguém com uma identidade única que, ao cruzar a fronteira, enxerga os próprios elementos identitários em relação ao outro e busca uma ressignificação de sua própria cultura. Um forasteiro é também um indivíduo que, ao desenvolver uma visão diferente do lugar onde vive, une-se a outros que, assim como ele, atribuem novo enfoque às subjetividades, às noções de valores e hábitos e percebem que diferentes lugares identitários são, na verdade, criações de fronteiras sociais. Forasteiro's MC® é um MotoClube fundado em 1997, em Curitiba. Ele é formado por homens que, como o próprio nome do clube já diz, criam, recriam e carregam a própria fronteira dentro de si. O MotoClube tem como premissa dar sentido à identidade do grupo através da estrada e dos lugares passageiros, quando se apropriam deles através de seus próprios elementos identitários. Em sua história, construída com base no respeito à tradição do motociclismo estradeiro, expandiu-se, criando outras 3 sedes regionais no Brasil. Todas sob o mesmo Estatuto, regras e normativas. Estar na estrada! Por isso, o trabalho pretende também debater como essas fronteiras culturais podem nascer do sentido de contraste, por aceitação da heterogeneidade do próprio lugar ou negação do lugar do outro. Irá, ainda, descrever como essas fronteiras são simbólicas, permeáveis, construídas e reconstruídas através de uma relação simultaneamente distante e próxima do próprio lugar, da cidade, da experiência cotidiana. O método de trabalho antropológico, quando ligado ao espaço urbano, prevê que o cientista busque relativizar as noções de familiaridade e de distância cultural. Assim, iniciada em agosto deste ano e ainda em andamento, a pesquisa se baseia no método de coleta de informações nos moldes da etnografia clássica. Essa metodologia permite aplicar teorias de interpretação baseadas na Antropologia do Espaço a partir de fragmentos do discurso, dos sentidos subjetivos coletados através da observação controlada, mas participante, e do compromisso ético com o grupo estudado. Distante de qualquer conclusão, por ainda estar em construção, o trabalho tem identificado que operacionalizar uma perspectiva de conhecimento que tem como base o espaço e sua multiplicidade de lugares e fronteiras esclarece que aquilo que se mostra como diferente é, muitas vezes, o resultado das combinações entre processos socialmente construídos e articulações simbolicamente produzidas.

SÍNDROME METABÓLICA: UMA REVISÃO SOBRE OS CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO

*Izabela de Oliveira; Giulia Gatolini de Souza; Helena Prates Magalhães Rocha;

**Gabriella Soares de Souza; Isabella Pereira Sabino; Leticia Rossi Pinheiro

*Bolsista no Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A síndrome metabólica (SM) é um transtorno complexo que, quando associada a doenças cardiovasculares, aumenta a mortalidade geral em 2,5 vezes. De modo geral, é definida por fatores associados, como aumento da pressão arterial, distúrbios do metabolismo dos glicídios e lipídios e o excesso de peso. No entanto, é perceptível a dificuldade para uma definição dos critérios diagnósticos para a SM por não existir um consenso. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo discutir os critérios de definição da síndrome metabólica. Foi realizada uma revisão a partir de artigos retirados das bases de dados científicas BIREME, PubMed, SciELO, LILACS e Google Acadêmico. As palavras-chave utilizadas foram: “Síndrome Metabólica”, “Critérios” e “Fisiopatologia”. Foram selecionados 14 artigos e descartados 4 artigos que não se relacionaram com a temática. Para a definição da síndrome metabólica, há um consenso de que aumento da pressão arterial, distúrbios metabólicos dos lipídios, elevação dos níveis glicêmicos e excesso de peso estão associados ao aumento da morbimortalidade cardiovascular, o que justifica a importância de estudos voltados para o tema. Além disso, há uma interação entre predisposição genética e fatores ligados ao estilo de vida, como sedentarismo e obesidade, o que caracteriza a fisiopatologia da SM multifatorial. Atualmente, os dois maiores critérios adotados são os da National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP/ATP III) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), entretanto, há uma diferença entre as duas definições. De acordo com a NCEP/ATP III, é preciso, no mínimo, 3 dos 5 maiores critérios para o diagnóstico da SM, triglicerídeos elevados, HDL colesterol reduzido, pressão arterial elevada, glicemia de jejum aumentada e obesidade, enquanto, para a OMS, além de todos os critérios mencionados pela NCEP/ATP III, é necessário também considerar a resistência insulínica. Diante disso, os critérios estabelecidos pela OMS são menos vantajosos, já que avaliar a resistência insulínica na prática clínica não demonstra vantagens para o diagnóstico de síndrome metabólica. Por outro lado, estudos apresentaram que muitos pacientes diabéticos apresentaram resistência à insulina e SM antes do diagnóstico de diabetes, o que demonstra o risco de desenvolvimento de diabetes em pacientes diagnosticados com SM. Além disso, é perceptível uma prevalência cada vez maior da SM com o avançar da idade, especialmente em mulheres, e com a piora do nível socioeconômico. Diante dos fatos, admite-se a necessidade de reconhecer a síndrome metabólica como ferramenta não só para o diagnóstico e tratamento do paciente, mas para a estratificação de riscos cardiovasculares, permitindo a prevenção e o acompanhamento individualizado dos pacientes diagnosticados. Assim sendo, questionamentos relacionados aos parâmetros diagnósticos, a busca de novos mecanismos fisiopatológicos e a ausência de um tratamento específico indicam a necessidade de maiores e aprofundados estudos na busca de maiores respostas em relação à prevenção e ao tratamento, ao contrário de negar a existência da síndrome metabólica.

TERAPIA CELULAR E A CAPACIDADE DE TRANSFORMAR A MEDICINA

Fernanda Caroli Tostes; Samanta Stephanie Nardi

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Terapia celular seria a nova potencial arma da medicina? Sabemos que a “corrida” por novos tratamentos e cura de doenças degenerativas e crônicas são incansáveis na maratona mundial. Atualmente, acadêmicos e profissionais inseridos no meio clínico buscam melhores meios de tratamento para essas doenças, que vêm afetando gradativamente a população. E o modelo terapêutico que vem ganhando destaque é a terapia celular, método em que se faz uso de material celular para o tratamento de patologias e tecidos lesionados, por meio da substituição das células enfermas por células saudáveis. A importância do estudo dessa terapia se dá no fornecimento de informações a respeito das vantagens que sua utilização oferece no meio clínico, resultados embasados em diversas pesquisas e uma porta da esperança para muitas patologias tratadas como incuráveis até hoje, incentivando assim a pesquisa relacionada ao tema, importante atualmente e para o futuro da saúde. Foi feito um estudo bibliográfico retrospectivo e atual objetivando criar uma fundamentação básica e trazer conhecimentos atuais, abordando dados já comprovados e o que ainda está sendo pesquisado, a fim de enaltecer a importância da terapia atualmente e no futuro, através da utilização de artigos, em fontes como SciELO, PubMed, entre outras relacionadas ao Google Acadêmico, e livros, datados de 1981 a 2020, utilizando como busca a combinação das seguintes palavras-chave: Células-Tronco, Células-Tronco Mesenquimais, Terapia Celular, Imunoterapia. De acordo com a literatura pesquisada, foi possível verificar que a terapia celular com células-tronco autólogas em pacientes com isquemia cardíaca, aguda ou crônica, trouxe certo grau de benefícios para o paciente, entre os quais: diminuição de acinesia, discinesia e hipocinesia na zona de infarto em quadros agudos, diminuição de número de casos de angina por semana, aumento da fração de ejeção, diminuição do volume sistólico final e diminuição do defeito de perfusão na cintilografia em quadros crônicos. O tratamento com células-tronco hematopoiéticas, criopreservadas, e em utilização de técnicas de infusão, demonstrou eficiência, trazendo aumento das funções das células pancreáticas e ainda trouxe a “liberdade” dos pacientes no uso da insulina, melhorando sua qualidade de vida. Os resultados relacionados à imunoterapia, com utilização de células T CAR, por exemplo, no tratamento das diversas modalidades de leucemia, seja esta linfóide ou mieloide, aguda ou crônica, já apresentaram uma boa taxa de remissão completa, e estão em fase de pesquisa. Os estudos com células-tronco mesenquimais também apresentaram bons resultados na utilização em patologias como infarto agudo do miocárdio, no qual apresentaram redução do percentual de segmentos hipocinéticos, acinéticos ou discinéticos, além de melhora da fração de ejeção, não aparentando resultar em qualquer risco de arritmias. Diante dos fatos observados, é visto que muito já foi obtido a respeito da terapia celular, incluindo bons resultados nas mais variadas patologias e que essa modalidade de tratamento se demonstra muito promissora. Contudo, é sabido que a respeito do tema esperam-se muitas novas pesquisas e aprofundamento no seu real potencial terapêutico.

“TODO COMEÇO É DIFÍCIL, ISSO VALE PARA TODA CIÊNCIA”: BREVE RELATO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CULTURA CORPORAL E FORMAÇÃO HUMANA (NEPCCFH) NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

Robson Amaral da Silva, Giovanna Caroline Pistori; Marciana Roberta de Oliveira;
Maria Cecília de Oliveira Adão; Mariana de Arruda Rici; Selma Bellusci
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O presente trabalho tem como objetivo sumarizar os estudos e as atividades realizados pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH) nos últimos três anos (2018 a 2020). Para tanto, lançamos mão do relato de experiência dos autores que estão vinculados ao grupo de pesquisa em questão e participaram ativamente das propostas. Em relação ao arcabouço teórico-conceitual, a partir da filosofia marxista, temos discutido sistematicamente as categorias: idealismo, materialismo, trabalho, mercadoria, alienação, luta de classes, Estado, revolução, comunismo e socialismo e Homem Novo. Além da discussão, temos debatido a questão metodológica em Marx a partir de leituras como o *Manifesto Comunista* e os *Grundrisse*, desse último, mais especificamente, o texto “O método da economia política”. Em apoio à empreitada de compreensão do método em Marx, recorremos à produção do intelectual marxista José Paulo Netto em seu livro *Introdução ao estudo do método de Marx*. No campo da educação, os estudos concentram-se nos fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC). A PHC possui estreita vinculação com postulados marxianos e marxistas e tem se tornado referência para diversos grupos de estudos e pesquisas em nosso país, assim como o nosso, preocupados em fundamentar a compreensão de educação (escolar) numa perspectiva histórico-crítica. No tocante à compreensão dos fundamentos da PHC, debatemos textos clássicos como “Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações”, “Escola e democracia” e “Educação: do senso comum à consciência filosófica”. As produções do NEPCCFH foram/estão circunscritas ao Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC) e a relatórios para compor os Anais do grupo de estudos sobre a Pedagogia Histórico-Crítica coordenado pelo HISTEDOPR (Grupo de pesquisa em “História, Sociedade e Educação no Brasil” – GT da Região Oeste do Paraná). Mais um aspecto que merece destaque é a aproximação do NEPCCFH com outros grupos de pesquisa a fim de conhecermos coletivos com atividades acadêmico-científicas consolidadas e que possam tornar-se referência de boas práticas para a condução de nossas atividades. À guisa de conclusão, o grupo entende que há uma série de desafios a serem enfrentados visando à manutenção de suas atividades, dentre as quais, destacamos: continuidade das reuniões quinzenais considerando as atividades laborais de cada um de seus membros; ampliar o número de participantes, sejam eles acadêmicos, professores ou profissionais de diferentes áreas, com vistas a fortalecer o grupo de pesquisa e garantir a sua continuidade; ampliar a compreensão dos fundamentos da filosofia marxista como forma de garantir discussões teóricas mais embasadas e produções textuais alicerçadas em bases sólidas; ampliar os estudos sobre a Psicologia Histórico-Cultural a fim possibilitar uma melhor compreensão da PHC; ampliar o contato com outros grupos de pesquisa no sentido de alargar o intercâmbio acadêmico-científico; fortalecer o processo de orientação acadêmica interna, com destaque ao desenvolvimento de projetos de pesquisa por parte dos acadêmicos e de pesquisadores menos experientes; ampliar o número e a qualidade das publicações por meio de textos com maior impacto científico; e desenvolver intervenções em contextos escolares e não escolares orientadas nos pressupostos teórico-metodológicos e epistemológicos preconizados pelo grupo de estudos e suas pesquisas.

TRÊS LIÇÕES PARA ARPEJO: UMA PROPOSTA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DO ARPEJO PARA MÃO DIREITA EM TRÊS SEMANAS PARA ALUNOS DE VIOLÃO QUE NÃO SABEM LER PARTITURA

Marcio Santos da Silva

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A ideia de fazer um material que fosse prático, simples e rápido para o ensino e desenvolvimento do arpejo veio da necessidade de satisfazer principalmente os alunos que têm por única pretensão cantar uma canção e se acompanhar dedilhando as cordas do violão. Em geral, são pessoas que já conseguem acompanhar canções com batidas da mão direita. Esses alunos, na sua maioria na terceira idade, ao contrário dos outros, preferem aprender por imitação e tocar canções apenas para o seu deleite. Com o objetivo de atender a essa recorrente demanda e ensinar a técnica do dedilhado de maneira a promover avanço técnico-musical no instrumento, buscou-se partir da observação dos exercícios de arpejo propostos nos livros de iniciação ao violão, mas ensinar e aprender arpejos exige, como pré-requisito, conhecimento de leitura musical. Contudo, existe uma abordagem que é puramente mecânica, que se dá pelo condicionamento da mão direita. A repetição de movimentos coordenados leva a criar uma certa independência dos movimentos entre os dedos polegar, indicador, médio e anelar. Essas repetições seguem um padrão de movimento que podem ser descritos de maneira diferente da escrita musical padrão. Os movimentos do polegar que se descrevem sobre as cordas Mi, Lá e Ré são, respectivamente, substituídos e identificados pelos números das cordas 6, 5 e 4 dentro de um círculo. Os movimentos dos dedos indicador, médio e anelar, os quais, por sua vez, se descrevem sobre as cordas Sol, Si e Mi, são identificados, como de praxe, pelas iniciais I, M e A. Dessa forma, escrevemos na pauta as possíveis combinações utilizando esses novos códigos e suas repetições necessárias. Símbolos, como o número de compasso, a barra de compasso e o *ritornelo*, foram mantidos, assim como seus códigos conforme a ortografia musical. Todos os exercícios propostos visam ao posicionamento ideal da mão direita de modo a garantir um arpejo limpo e sonoro. O primeiro exercício proposto foi pensado para o desenvolvimento e a independência dos movimentos dos dedos indicador, médio e anelar. O segundo exercício foi pensado para desenvolver os movimentos do dedo polegar. O terceiro une os movimentos descritos nos dois exercícios anteriores. Os resultados apontaram um rápido desenvolvimento dos alunos na habilidade de dedilhar o violão e outras melhorias técnico-musicais, além do aumento no grau de satisfação pessoal ocasionado pela nova habilidade. Os resultados também apontaram que a mesma sequência de atividades pode ser aplicada para crianças e adolescentes na fase inicial de aprendizado do violão. Isso, de maneira nenhuma, descarta o ensino e a prática da escrita e leitura da ortografia musical. Apenas é mais um caminho prático e que depois pode ser associado aos sinais e códigos da leitura e da escrita. Nesse ponto, o aluno adquire uma outra consciência musical e esse conhecimento gera a necessidade de mais outros conhecimentos, o que leva a uma prática musical mais consequente.

UM ESTUDO DE REVISÃO SOBRE ARTE E SENSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO

Diego Andrade de Jesus Lelis

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

A presente pesquisa do tipo estado da arte buscou responder a seguinte questão: o que as pesquisas apontam sobre a relação entre ensino, arte e sensibilidade, na educação infantil, a partir da produção acadêmica brasileira? O objetivo específico é apresentar e discutir as temáticas abordadas. Assim, foi realizada uma busca na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) utilizando três descritores: “Arte”, “Sensibilidade” e “Educação”. Após serem aplicados os critérios de inclusão e exclusão, foi realizada a análise dos resumos. Os resultados apontam um crescimento quantitativo das pesquisas, bem como a sua concentração nas regiões Sul e Sudeste do país. No que se refere às temáticas, observa-se que as pesquisas levantam as discussões sobre caminhos e possibilidades de realização de atividades que envolvam música, dança, pintura e visita a museus como meio de desenvolver a sensibilidades das crianças. Ademais, apresentam-se possibilidades de inserir a arte contemporânea nessas atividades. De 120 referências pesquisadas, após a aplicação dos critérios de inclusão, restaram 42 para análise. Aplicando o segundo critério, a saber, níveis de ensino, foram encontradas 10 pesquisas correspondentes à Educação Infantil. Essas pesquisas são o escopo final de análise. Assim, foi possível identificar que a maioria das pesquisas encontradas apresenta discussões referentes ao desenvolvimento infantil e a como o ensino da arte contribui para que esse desenvolvimento ocorra. Sobre as temáticas apresentadas, é válido destacar que os pesquisadores encaminham as discussões no tocante ao ensino da arte na educação infantil para questões que enfatizam a formação humana das crianças. Essas temáticas enfatizam as relações que os diversos gêneros de arte, como, por exemplo, teatro, música, dança, entre outros, influem no desenvolvimento infantil, principalmente no que diz respeito ao conhecimento de si e do outro. Percebe-se a necessidade de valorização dessa temática na formação de educadores, seja ela inicial ou continuada. Ademais, ressalta-se que questões que envolvem a arte e a sensibilidade na educação ainda são desenvolvidas de modo aquém da necessidade e importância.

UM ESTUDO DE REVISÃO SOBRE O ENSINO DE GEOGRAFIA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Diego Andrade de Jesus Lelis

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

O ensino geográfico tem como um de seus pilares o de oferecer ao estudante possibilidades interpretativas do espaço geográfico. Ele é incentivado a compreender e interagir criticamente nesse espaço, relacionando o todo com as especificidades da parte. Acredita-se que a Geografia e a EA possuem possibilidade de, conjuntamente, promoverem uma educação que possibilitem essa visão. Elas são áreas do conhecimento privilegiadas em seus campos de abrangência, visto que contemplam em seus estudos o ser humano e o seu modo de compreender, ver, integrar-se e relacionar-se com a natureza biológica e com os seus pares, apresentando maiores possibilidades de promover a interdisciplinaridade. Para que essa proposta se efetive, faz-se necessária a utilização de conceitos, teorias e métodos que possibilitem a análise dos fenômenos humanos, sociais, geográficos, econômicos e naturais em sua totalidade. Diante disso, a presente pesquisa tem como objetos de estudo a Educação Ambiental e o Ensino da Geografia nos anos finais do Ensino Fundamental. Para tanto, foi realizada uma pesquisa do tipo estado da arte buscando responder a seguinte questão: O que as pesquisas apontam a respeito da produção acadêmica brasileira sobre o ensino de Geografia e EA nos anos finais do Ensino Fundamental? O objetivo é o de mapear a relação do ensino de geografia com o meio ambiente nos anos finais do Ensino Fundamental na produção acadêmica brasileira a partir dos resumos extraídos da Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações (BDTD), desde o primeiro documento disponível na BDTD (1967) até 2019. Como síntese da pesquisa exploratória, aponta-se a carência de estudos que envolvam Geografia, EA e os anos finais do Ensino Fundamental, visto que, das 816 pesquisas definidas como *corpus* final de análise, apenas 16 tratavam diretamente e somente dessa etapa de ensino, distribuídos temporalmente entre os anos de 2004 e 2018, evidenciando também dois picos de produção, em 2013 e 2015, com 4 e 3 trabalhos respectivamente. Destaca-se ainda que as instituições que mais se destacaram quantitativamente na produção acadêmica no campo da relação entre Geografia e EA no ensino fundamental foram a Universidade Federal de São Carlos, Universidade Estadual de Campinas e Universidade Federal de Goiás, sendo as duas primeiras localizadas na região Sudeste do país e a terceira, na região Centro-Oeste, o que confirma a discrepante concentração das pesquisas pelo país. As temáticas discutidas destacam o uso das tecnologias para a inserção da EA no ensino de Geografia; buscam compreender qual o papel do currículo nesse processo; além disso, investigam quais as concepções filosóficas e didático-pedagógicas que sustentam esses currículos; ressaltam a presença da inclusão como objeto de pesquisa, buscando compreender por que caminhos é possível promover o ensino e aprendizado em Geografia e EA aos alunos com necessidades especiais. O quantitativo de pesquisas encontrado evidencia a necessidade de expansão de trabalhos nesse campo.

UMA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA SOBRE O *BULLYING* NO ÂMBITO ESCOLAR

Rafael Ramos Longuinhos

Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand (Cieac)

A violência é um tema muito recorrente nos dias atuais, demandando muita cautela e reflexão sobre os fatores que podem estar por detrás de todo ato violento. A escola, extensão da sociedade, não está alheia às consequências da violência. Nela, a violência pode assumir várias faces e ganhar novos nomes. O *bullying* é um dos exemplos de violência que comumente afeta, negativamente, as relações interpessoais no ambiente escolar. Este estudo se justifica na necessidade de haver mais discussões envolvendo as temáticas de violência escolar como o *bullying*, tema não muito debatido quando se elaboram os projetos pedagógicos das escolas. Diante disso, objetivou-se fomentar a discussão acerca do *bullying* como sendo uma das interfaces da violência escolar e de como tal prática pode afetar as relações interpessoais, que são construídas entre crianças e adolescentes, sujeitos em desenvolvimento. O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa de revisão bibliográfica, em que se pretendeu o aprofundamento teórico a respeito dos estudos realizados em torno das consequências da prática do *bullying* nas relações interpessoais presentes nas unidades escolares. Quanto à abordagem, o estudo desenvolvido é classificado como uma pesquisa básica, pois criaram-se novos conhecimentos, porém sem fins imediatos. Pelo que se observou na literatura especializada, não há indicações sobre uma possível formação continuada como política pública para que os professores e os demais funcionários da escola possam adquirir um olhar mais sensível aos estudantes que, por ventura, demonstrem sinais de que estão vivenciando situações que envolvam agressões de cunho físico e/ou psicológico, de maneira intencional e repetitiva de seus pares dentro e/ou fora da sala de aula. Considera-se de extrema importância o investimento de formações continuadas internas e/ou externas à escola para que se possa discutir com a comunidade escolar sobre os impactos negativos que o *bullying* pode vir a trazer na vida escolar e extraescolar de quem o vivencia, seja como agressor, seja como vítima. Verifica-se o quão grave são as consequências advindas com a prática de *bullying* na vida tanto das vítimas quanto dos agressores. Portanto, conclui-se ser imperioso que todas as instituições sociais, em especial a escola, busquem meios para a detecção e repressão de toda e qualquer forma de violência, bem como estabeleçam redes de acolhimento para todos os envolvidos em práticas de *bullying*.

UMA REVISÃO DAS TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE O ENSINO DE GEOGRAFIA SOCIOAMBIENTAL NO ENSINO MÉDIO

Diego Andrade de Jesus Lelis

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a relação entre o ensino da Geografia no Ensino Médio e o meio ambiente, a partir dos resumos extraídos da Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações (BDTD), desde o primeiro documento disponível nessa Biblioteca (1967) até 2019. Os principais resultados indicam a concentração das produções nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, bem como o aumento de pesquisas nos últimos anos. No que se refere às temáticas desenvolvidas, percebe-se a evolução quantitativa da temática ambiental, bem como a concentração na última década de trabalhos que buscam relacionar o ensino de Geografia ao meio ambiente e às tecnologias. Por meio da análise dos resumos, é possível constatar o aumento significativo das produções acadêmicas no tocante à relação entre Geografia e meio ambiente na última década nas IES do país. Em relação aos métodos utilizados na prática docente, os estudos destacam a presença do trabalho de campo como ferramenta pedagógica no processo de ensino e aprendizagem. Ainda sobre a prática do professor de Geografia, as pesquisas na última década têm dado destaque para a compreensão dos limites e possibilidades da inserção da tecnologia no ensino de Geografia. As temáticas apontam para a ideia de conservação do meio ambiente como fonte de vida para o ser humano, levando a perceber que a concepção da natureza como serviente ao ser humano ainda é forte nas pesquisas. Esse é um dado que nos faz perceber a carência de pesquisas mais amplas na área da Geografia Socioambiental. É importante ressaltar o esforço realizador pelos pesquisadores para compreender como os processos de ensino e aprendizagem têm sido promovidos a partir da inter, multi e pluridisciplinaridade, bem como a busca pela transformação do ensino da Geografia, buscando-se a desmistificação de que se trata de uma disciplina simplória, descritiva, enfadonha e que nada diz da realidade da vida do ser humano. Os PCN e os livros didáticos aparecem como fontes importantes de pesquisa, seja para compreender as concepções por eles trazidas, seja para perceber como elas são desenvolvidas na prática docente. No que diz respeito aos conceitos da Geografia como 'lugar', 'região', 'paisagem', 'espaço geográfico' e 'natureza', eles são reconhecidos pelos pesquisadores como conceitos basilares dessa disciplina e, por isso, aparecem como conteúdos a serem pesquisados na prática docente, nos livros didáticos ou nos PCN. Embora este não seja o foco da nossa pesquisa, durante o levantamento e a análise dos dados, alguns questionamentos foram levantados, como: por qual motivo há discrepância entre o quantitativo de dissertações e teses na área pesquisada? No tocante à concentração das pesquisas nas regiões Sudeste e Sul, nos questionamos a respeito das temáticas que estão sendo pesquisadas nas IES de outras regiões. Como dito, esse são questionamentos que surgiram ao longo desta pesquisa e que poderão ser respondidas em outro momento.

VARIAÇÃO DE TOXICIDADE AGUDA EM TRATAMENTO LOCAL COM RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA E QUIMIOTERAPIA EM CARCINOMA DE NASOFARINGE

Mateus Santos Brandão¹; Kleyton Kauan Florêncio Nascimento²; Simone Otília Cabral Neves³

¹ Acadêmico em Odontologia; Universidade Federal de Sergipe (UFS) – *campus* de Lagarto (SE)

² Acadêmico em Radiologia; Universidade de Tiradentes

³ Docente do Departamento de Educação em Saúde de Lagarto (Desl); UFS – *campus* de Lagarto (SE)

A mucosa oral configura estrutura limitante da dose no tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Seu sinal clínico inicial, mucosite, aparece em doses radioativas cumulativas em torno de 10 Gy. Logo, a radioterapia de intensidade modulada (IMRT) tem como benefício identificar limiares de dose ou volume para toxicidade. O presente trabalho teve por objetivo compreender a variação de toxicidade aguda em tratamento local com radioterapia de intensidade modulada e quimioterapia em carcinoma de nasofaringe. Trata-se de uma revisão de literatura de artigos publicados na base de dados PubMed/Medline e SciELO de forma gratuita e completa nos últimos cinco anos. Foram utilizados dez artigos para a revisão deste estudo. Estudos evidenciam que a falta de métodos padronizados para contornar a mucosa representa responsabilidade na variabilidade das causas de toxicidade. São utilizados dois métodos. O primeiro é o contorno da cavidade oral: acima do palato duro, abaixo do assoalho da boca, anterior à mucosa bucal ao redor dos dentes e posterior à superfície da língua. O segundo é contorno da mucosa: mucosa bucal, gengiva, frênulo lingual, mucosa alveolar, mucosa labial, frênulo labial, superfície da mucosa do assoalho da boca e na superfície mucosa inferior do palato mole. Logo, a toxicidade da mucosa oral é evidenciada em 20,7%. Diante dos fatos apresentados, há uma relação entre dose-volume e os contornos da superfície da mucosa, além de alta taxa de toxicidade aguda da mucosa oral. Portanto, em pacientes oncológicos nasofaríngeos que receberam IMRT com quimioterapia evidenciou-se V30Gy em contorno de cavidade oral.

VISÃO DOS PROFESSORES SOBRE AS AULAS REMOTAS DE BIOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA REDE PÚBLICA

Maria do Perpetuo Socorro Damasceno Costa¹; Geisa Mayana Miranda de Souza²;

Anderson de Araújo Nascimento³; Michele Gonçalves de Carvalho¹

Claretiano – Centro Universitário de Batatais¹;

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)²;

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)³

Com a pandemia de Covid-19, a forma de manter a continuidade do ensino de biologia nas escolas públicas foi através das aulas remotas. Contudo, essa emigração rápida e imprevista para ambientes virtuais revelou um conjunto de desafios por parte dos professores e dos alunos da educação básica, uma vez que o ensino remoto tem limitações. Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar a visão dos professores sobre as aulas remotas de biologia na educação básica na rede pública. Foi aplicado um questionário *online* com 50 professores do ensino básico de biologia da rede pública, o qual continha 5 questões, criadas a partir da Plataforma *Forms* e enviadas para as redes de contato dos professores. Esta pesquisa foi realizada com os professores dos estados do Maranhão, Paraíba e Pernambuco. De acordo com os resultados obtidos, 43,6 % dos professores relataram que a maior dificuldade para ministrar as aulas de biologia é devido à falta de recursos tecnológicos dos alunos, enquanto para 2,3% é devido à falta de interesse dos alunos em assistir às aulas remotas. Em relação aos recursos utilizados para incentivar a aprendizagem do aluno no ensino remoto de biologia, 61,1% dos professores utilizam videoaulas e apenas 2,3% usam somente o livro didático. 65% dos professores responderam que a aula expositiva da disciplina biologia é mais interessante do que a aula remota por meio do aplicativo Meet. Em relação ao desempenho dos alunos, 56,1 % dos professores responderam que é regular e apenas 36,1% responderam que o desempenho é bom. Quanto à forma de receber e enviar atividades dos alunos, 45,5% dos professores relataram que os alunos usam as *ClassRoom* e apenas 2,30% dos alunos recebem e enviam a atividade impressa. Em relação à participação dos alunos matriculados nas aulas, 63% dos professores relataram que menos da metade dos alunos participa, em contrapartida, 2,30% dos professores responderam que menos de 10% dos alunos matriculados participam. Apesar de as aulas remotas serem uma alternativa para o ensino de biologia na educação básica, há desafios a enfrentar em relação a essa nova modalidade de ensino, principalmente devido à falta de recursos tecnológicos por parte dos alunos, uma vez que a maioria dos alunos da rede pública é composta por pessoas de baixa renda e não tem condições financeiras para adquirir meios digitais para assistir às aulas remotas.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ANÁPOLIS (GO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ARACAJU (SE)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ARAGUAÍNA (TO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ARAPUTANGA (MT)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ARIQUEMES (RO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ASSIS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BARCELONA (ES)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BARREIRAS (MT)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^ª Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^º Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^º Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^ª Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^ª Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^º Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^º Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^ª Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BELÉM (PA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^ª Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^º Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^º Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^ª Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BLUMENAU (SC)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BOA VISTA (RR)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BURITIS (RO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CAMPINA GRANDE (PB)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CAMPO GRANDE (MS)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CARUARU (PE)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CAXIAS DO SUL (RS)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CHAPECÓ (SC)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CRUZEIRO DO SUL (AC)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CUIABÁ (MT)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CURITIBA (PR)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE DIAMANTINA (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE DIVINÓPOLIS (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE DOURADOS (MS)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE FEIRA DE SANTANA (BA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE FLORIANO (SC)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE FLORIANÓPOLIS (SC)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE FORTALEZA (CE)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE FOZ DO IGUAÇU (PR)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE GOIANÉSIA (GO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastronômica: 12h.

POLO DE GOIÂNIA (GO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastronômica: 12h.

POLO DE GOVERNADOR VALADARES (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastronômica: 12h.

POLO DE GUARAPUAVA (PR)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE GUARATINGUETÁ (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE GUARULHOS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ILHÉUS (BA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE IMPERATRIZ (MA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE IPATINGA (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ITAPECERICA DA SERRA (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ITUMBIARA (GO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE JI-PARANÁ (RO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE JOÃO PESSOA (PB)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastronômica: 12h.

POLO DE JUIZ DE FORA (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastronômica: 12h.

POLO DE LINHARES (ES)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastronômica: 12h.

POLO DE LISBOA (PT)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE LUZIÂNIA (GO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MACAÉ (RJ)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MACAPÁ (AP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MACEIÓ (AL)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MADRI (ES)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MANAUS (AM)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MARABÁ (PA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MARINGÁ (PR)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MAUÁ (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MOGI DAS CRUZES (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MOSSORÓ (RN)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE NATAL (RN)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE NORMANDIA (RR)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ÓBIDOS (PA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ORLANDO (EUA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE OSASCO (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PALMAS (TO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PARAUAPEBAS (PA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PARINTINS (AM)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PASSO FUNDO (RS)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PASSOS (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^ª Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^º Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^º Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^ª Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PASSOS (BA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^ª Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^º Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^º Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^ª Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PAUO AFONSO (BA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^ª Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^º Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^º Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^ª Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PELOTAS (RS)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PERUS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PETROLINA (PE)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PETRÓPOLIS (RJ)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE POÇOS DE CALDAS (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PORANGATU (GO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PORTO ALEGRE (RS)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PRESIDENTE PRUDENTE (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RECIFE (PE)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RIBEIRÃO PRETO (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RIO BRANCO (AC)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RIO DE JANEIRO (RJ)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RIO VERDE (GO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RONDONÓPOLIS (MT)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RORAINÓPOLIS (RR)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SALVADOR (BA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SANTA CRUZ DO SUL (RS)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SANTA INÊS (MA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SANTARÉM (PA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SANTO ANDRÉ (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SANTOS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO CARLOS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ (RO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO LUIS (MA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ (RO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO MIGUEL PAULISTA (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SERRA TALHADA (PE)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SINOP (MT)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SOBRAL (CE)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SOROCABA (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE TABATINGA (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE TERESINA (PI)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE TOYOHASHI-SHI (JP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE UBERABA (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE UBERLÂNDIA (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE VILHENA (RO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE VITÓRIA (ES)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE VOLTA REDONDA (RJ)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Sílvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

**XIII ENCICLO
CLARETIANO**
ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA